

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

**DEPARTAMENTO DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN**

TESIS DOCTORAL

**TRAYECTORIA VITAL-PROFESIONAL DE TITULADAS INMIGRANTES
VENEZOLANAS: APROXIMACIONES DE LA REALIDAD DESDE UNA NARRATIVA
INDIVIDUAL**

**VENUS GUEVARA DE ROJAS
SEVILLA, 2011**

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

**DEPARTAMENTO DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN**

TESIS DOCTORAL

**TRAYECTORIA VITAL-PROFESIONAL DE TITULADAS
INMIGRANTES VENEZOLANAS: APROXIMACIONES DE LA
REALIDAD DESDE UNA NARRATIVA INDIVIDUAL**

**VENUS GUEVARA DE ROJAS
SEVILLA, 2011**

AGRADECIMIENTOS

Desde que iniciara este viaje, y tras varios años de serpenteadas rutas, por fin, he conseguido llegar a destino. Soy consciente de que, una vez en este punto, no debo detenerme. Una tesis no es el final del camino, sino el comienzo de otro viaje en el que se entrecruzan desconocidos acontecimientos diferentes vías y se vislumbran nuevos horizontes que descubrir.

Sin embargo, en este momento quisiera recordar y agradecer el apoyo intelectual y el cariño de muchas personas sin cuya colaboración difícilmente podría haber culminado mi reto

En primer lugar, esta tesis no hubiera sido posible sin la ayuda y colaboración de otras personas. Por eso en las líneas que siguen voy a dedicar unas palabras a las personas que han hecho posible que este trabajo llegara a su fin. Nombrarlas me emociona y me siento orgullosa de poderles agradecer su apoyo, cariño y su comprensión a lo largo de estos años. El haber logrado un sitio entre ellas es un hecho que en si mismo justifica todo mi esfuerzo.

Mi primer agradecimiento hacia la Dra. D^a Isabel López Górriz quien ha sido la Directora de este estudio desde el inicio, el cual le hizo un seguimiento minucioso de cada punto de la tesis y en la valoración de los resultados.

Para mí ha sido un honor que una persona como ella haya dirigido la tesis, ella me impulsó a realizar lo que hoy presento y que ha guiado los pasos de mi formación con paciencia y comprensión. Maestra y amiga, que ha contribuido en forma muy importante a que comprenda los problemas de manera cada vez más profunda y compleja.

El trabajo compartido, sus reflexiones y orientaciones sembraron los conocimientos que guiaron la realización de este trabajo. Es por eso que le

dedico un especial agradecimiento y reconocimiento póstumo, tanto por la confianza que depositó en mí, como por la amistad brindada. Querida amiga, siempre presente en mi ruta profesional y mi corazón.

A nivel personal quiero agradecer los comentarios, sugerencias, indicaciones y la ayuda prestada en todo momento, al Director de tesis Dr. Antonio Rodríguez Diéguez siempre oportuno con palabras de ánimo para continuar. Asimismo, al tutor el Dr. José Clarés López, quien también ha sido de gran apoyo. La sencillez, cariño y calidad humana de estas personas en nombre de Isabel lo proyectaron en mí. ¡No me dejaron caer! A los dos gracias.

A un nivel más íntimo deseo expresar mi agradecimiento a dos personas muy especiales que han estado a mi lado durante mi estancia de estudio y conocen de cerca lo que ha supuesto este trabajo. Una es M^a Dolores Jurado Jiménez y su familia, por brindarme una amistad desinteresada e incondicional, por tantas charlas y amenas reflexiones a la luz del conocimiento en su acogedor hogar. Otra es M^a José Álvarez Orive Gestora del Departamento M.I.D.E. orden y ecuanimidad aún en los momentos crítico eso es lo que proyecta en todo momento imposible no valorarla. Un abrazo infinito para ambas.

Mis agradecimientos quedarían incompletos si no dedicara aquí un espacio a las mujeres que me acompañaron en este camino, auténticas protagonistas de sus vidas y consideradas profesionales en su oficio, que de forma generosa se prestaron a colaborar como narradoras de sus vidas en ese laberinto tan paradójico de la vida.

En estas líneas no me podría olvidar de mi familia, Edgar compañero de vida; te agradezco tu infinita paciencia, ya que han sido numerosas las ocasiones en que has soportado con una comprensión infinita mi desorden, despistes, alborotos, pero sobre todo ayudarme a ver ese otro lado que en

ocasiones se presentaba borroso y distante. Igualmente, Omar, Melina, y Alejandro mis hijos, les agradezco su paciencia por los múltiples incidentes compartidos en los caminos hasta éste viejo mundo que los hice pasar, cuando los miro me reportan que la experiencia valió la pena. También al resto de mi familia, por aceptar y sobrellevar mi obligada ausencia sabiendo lo mucho que me aman.

DEDICATORIA

A la Fundación Gran mariscal de Ayacucho, institución que otorgó financiamiento para realizar el estudio de Doctorado; ya que al conferirme una beca no solo hizo posible que alcanzara un grado superior en el conocimiento de mi profesión, sino que viene a reivindicar la relevancia de la formación de los profesionales que necesita el país.

Particularmente mi reconocimiento a su labor y agradecimiento a todos sus integrantes de esta hermosa institución quienes me enseñaron durante estos cuatro años que el valor de una institución esta dado por la calidad humana y la mística de trabajo de sus integrantes.

Dedico este esfuerzo a mi país, inspiración continua y razón de ser de lo que hago. A las caras de mi gente de hermosos colores, ojos de esperanza, cálidas sonrisas y existencias cargadas de confianza esperanza y libertad. A su valentía por no dejar de ser quienes son....

*A la memoria de Isabel López Górriz,
Quien supo entender que Ítaca está allí y
Que además nosotros somos Ítaca*

ÍTACA

*Cuando empieces tu ida hacia Ítaca,
desea que el camino sea largo,
lleno de peripecias, lleno de conocimientos.*

*A los Lestrígones y a los Cíclopes,
al encolerizado Poseidón no temas,
tales cosas en tu camino nunca las encontrarás,
si tu mirada permanece alta, si una escogida
emoción a tu alma y a tu cuerpo les guía.*

*A los Lestrígones y a los Cíclopes,
al fiero Poseidón no los encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si tu alma no los coloca delante de ti.*

*Desea que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas estivales
en que con cuánta satisfacción, con qué alegría
entrarás en puertos por primera vez vistos.
Haz un alto en los mercados fenicios,
y adquiere hermosas cosas,
nácares y corales, ámbar y ébanos,
y sensuales perfumes de todas clases,
los más abundantes y sensuales perfumes que puedas.
Visita muchas ciudades egipcias,
aprende y aprende de los instruidos.*

*Siempre en tu mente ten a Ítaca.
La llegada a allí es tu destino.
Pero no precipites el viaje en absoluto.
Es mejor que muchos años dure.
Y que, ya anciano, arribes a la isla,
rico con cuanto obtuviste en el camino,
sin esperar que riquezas te dé Ítaca.*

*Ítaca te dio el hermoso viaje.
Sin ella no hubieras emprendido el camino.
No puede darte nada más.*

*Aunque la encuentres pobre, Ítaca no te engañó.
Tan sabio como te has hecho, con tanta experiencia,
ahora ya habrás comprendido qué significan las 'Ítacas.*

Constantino P. Cavafis, 1863-1933

INTRODUCCIÓN

A manera de introducción, consideramos importante comentar ciertas vivencias que constituyen una parte importante de la experiencia como investigadora y docente. Con el transcurrir del tiempo, el discurrir de las líneas (lecturas) y el accionar académico, hemos ido conociendo la esencia, el constructo, el sentido y el significado de la investigación.

El proceso no fue, ni sigue siendo, sencillo; la construcción, deconstrucción y reconstrucción de acciones y pensamientos delinean una dinámica muy compleja en la que se acercan, se distancian y se entrecruzan enfoques, perspectivas y posturas sobre aspectos del acontecer social. En éste devenir, surgen inquietudes, ante la asintonía de las estructuras y los aparatos socializadores con respecto a las demandas de la realidad.

Este distanciamiento nos obliga a pensar y a repensar sobre el conocimiento y el aporte académico de este trabajo, como la derivación del conocer la realidad social, los sentidos y significados, de quienes compartimos el escenario en cuanto a la temática: **Trayectoria vital-profesional de tituladas inmigrantes venezolanas: aproximaciones de la realidad desde una narrativa individual**

Así, pues, la intención de la investigación se enmarcó en el contexto de las Ciencias Sociales y se centró, fundamentalmente, **en el ser y hacer de las mujeres profesionales en situación de inmigración cuando intentan ubicarse en el mercado de trabajo**; mostrando especial interés por aproximarnos con atención particular en las vivencias y experiencias que ocurren durante dicho tránsito hacia la incorporación al mercado de trabajo; a partir de sus narraciones.

De igual modo, resultaron importantes las categorías sociodemográficas, por ser características que las definen como entes sociales en el contexto, haciendo énfasis en aspectos como la actuación, participación y trascendencia de cada uno de los sujetos sociales que forman parte de un colectivo de, al igual que las experiencias y vivencias que ocurren durante ese período los factores que intervienen y/o dificultan dicho proceso.

Dichas dimensiones surgieron como ejes de interés, producto de la indagación y la metáfora conversacional, al contrastar e interpretar los discursos de quienes escriben sobre itinerarios vitales y profesionales, quienes hablan y quienes opinan, la investigadora, sus vivencias, experticias y contexto cultural.

Al mismo tiempo, consideramos prudente acotar que lo descrito en el presente trabajo constituye sólo un estudio inacabado, propiamente dicho, y que aún quedan muchos aspectos por revisar y explorar, no obstante se destaca que los hallazgos pueden sentar las bases de futuras indagaciones.

Por otra parte, se hace mención, de manera específica al mundo laboral, el cual es el escenario en donde la persona trata decididamente ingresar y que tal acción viene acompañada de situaciones muy particulares que surgen desde el hito de la trayectoria vital-profesional cernidas por el contexto de la inmigración.

En España, el camino de las mujeres profesionales inmigrantes hacia la búsqueda de empleo es largo, y más cuando existe una cultura secular que las desestima en su esencia. Desde el punto de vista legal se está avanzando, pero el problema radica en elementos de orden institucional-cultural y que las vías de entendimiento se encuentran más allá del género; por cuánto se ha enraizado en muchos ámbitos de la cultura universal.

De hecho, se avanza, en leyes que dictan la igualdad de género, pero en realidad, en el seno de la familia y en la mentalidad de la sociedad, prevalece la superioridad del género masculino y hace presencia en todos los elementos de la cotidianidad.

En consecuencia, lograr la equidad de acceso al mundo laboral es una tarea educativa que depende no sólo de la ley, sino del esfuerzo para crear una nueva cultura en la que, junto con las grandes y maravillosas diferencias, la igualdad de género en sus derechos fundamentales sea un esfuerzo cotidiano.

Es importante destacar que en España, durante los últimos años, la situación de las profesionales inmigrantes en términos generales, es complejo, a consecuencia del crecimiento económico, aspecto que ha generado graves problemas de desempleo, precariedad, empleos de mala calidad al no garantizar estabilidad, contrato individual o colectivo entre otros.

Por estas razones, la transición hacia lo laboral se hace un elemento relevante y de permanente discusión. De allí, que al abordar **“Trayectoria vital-profesional de tituladas inmigrantes venezolanas: aproximaciones de la realidad desde una narrativa individual”**, nos aproximamos a los elementos más complejos que se hacen presentes en los itinerarios y al indicarnos cómo se llega al mismo.

Por otro lado, se tomó en cuenta a la persona la actuación en las interacciones personales y la construcción de la realidad. De esta manera se explica cómo se refuerzan las creencias dominantes de un grupo social y cómo provocan situaciones que las mantienen en convergencia simultánea con dos cambios sociales, primero la necesidad de ajustar las acciones sociopolíticas y de asesoramiento a los requerimientos del contexto de la comunidad europea,

y segundo la representación institucional consciente y permeable al discurso que asocia al devenir social de la comunidad de la que forman parte y además

impulsora de los cambios que le permiten hacer frente a las complejidades de la persona y la sociedad.

Por otro lado, uniendo fuerzas con otros agentes claves de la sociedad las empresas y organizaciones sociales la educación y el acceso al trabajo han sido apoyados para fortalecer las políticas de igualdad tanto de españoles como de extranjeros inmigrantes y para crear un buen clima que asegure un desarrollo sostenible y progresivo.

Cabe agregar, que los empresarios y agentes sociales que buscan atraer jóvenes, mujeres y minorías étnicas a los sectores que tienen diferentes niveles formativos lo lograron gracias a los servicios de asesoramiento profesional, escuelas, universidades y centros de formación.

En el plano de esta, la Perspectiva de Género es una construcción de vínculos teóricos, categoriales, e interpretativos que, ensamblados, permiten dar cuenta de la complejidad de las determinaciones de los sujetos, mujeres y hombres, así como de las dimensiones de la organización social y de las esferas en que cada una se reproduce.

En la actualidad existe un reconocimiento creciente de que el género tiene que ser considerado a nivel político e institucional, puesto que los marcos conceptuales determinan en gran medida las condiciones de vida y cuando lo hacen, con frecuencia institucionalizan el mantenimiento y la reproducción de la construcción social del género; en las acciones cotidianas se plasman inconscientemente actuaciones discriminatorias y de restricción de los roles.

De hecho, el acuerdo entre decidores políticos y gestores en las políticas de empleo, especialmente a nivel local y regional, fue la piedra angular de los esfuerzos que las empresas están realizando para mejorar la conciliación de la vida profesional y familiar.

Precisamente, de forma paralela se incluyeron políticas de conciliación para reducir el desempleo, establecer una amplia variedad de servicios de atención a personas dependientes y otros servicios a las familias.

Por lo que se refiere a los elementos que sirvieron como referentes teóricos, emergieron producto de una indagación bibliográfica y hemerográfica, en torno a las nociones de Ciclo Vital, Desarrollo Profesional, Género, Trabajo y Migración, enfoques antropológicos y psicosociológicos, cuyas informaciones orientaron el propósito de aproximarnos a la contextualidad de los factores identitarios existenciales del acceso al trabajo. De la vida común de las profesionales que vivieron tal situación. Así mismo, categorizarlas de acuerdo con los aspectos económicos, psicosociohistóricos y culturales y su impacto en el contexto.

Por consiguiente, se seleccionó el método fenomenológico, ya que contempla la revisión y estudio permanente del relato para traer al presente elementos del pasado. Sobre la base de esta metodología, la hermenéutica fue la que nos guió para la interpretación y comprensión de los mismos.

En este ámbito, se profundizó sobre las construcciones de quienes interactúan en el escenario y, de esta manera, generar aportes al conocimiento en los aspectos que conforman principios psicosociohistóricos que justifiquen el conocimiento de los elementos de trayectoria vital- profesional, cuyo contexto es suficientemente amplio, puesto que su connotación abarca la cultura, las aptitudes, la tecnología, el contexto económico, social, político y la historicidad

de los sujetos sociales, mediante sus relatos y relaciones, actitudes y participación; en resumen, su acción social.

En este orden de ideas, el plano epistémico de base nos condujo a resaltar la importancia de las interacciones de las entrevistadas, al ser actores sociales en un contexto socioeconómico, los niveles de participación e integración en y con los procesos, en cuyo devenir se construyen los significados sobre sí mismas y sobre el valor y sentido que se confieren los unos a los otros con relación a los demás y sus respectivos escenarios.

En este renglón, se previó que la contrastación de los discursos se enriqueciera en la interpretación y la comprensión de los significados construidos por quienes compartimos esa realidad social.

Los aportes del mundo académico surgieron durante el desarrollo de la investigación al ser deconstruidos los significados de los discursos, de manera interpretativa y dialéctica para la elaboración hermenéutica de las conclusiones. Efectivamente, este trabajo constituye la construcción de un estudio sobre: **Trayectoria vital-profesional de tituladas inmigrantes venezolanas: aproximaciones de la realidad desde una narrativa individual**

La presentación de la Tesis Doctoral se realiza por partes y éstas a su vez incluyen sus respectivos capítulos; de acuerdo con ello, los aspectos se esbozan de acuerdo con los fines del discurso escrito bajo el paradigma seleccionado, lo cual nos permitió plasmar en él la descripción de significados, sentidos y acciones al presentarse la relación interactiva en la realidad social y el contexto conceptual.

De tal manera que, para lograr el propósito del estudio ofrecemos una visión esquemática del mismo quedando dividida de la siguiente forma:

En la **primera parte**, se presenta la Fundamentación Teórica, la cual consta de en tres capítulos: el **Capítulo I**, esbozamos La Perspectiva del Ciclo Vital de la Persona en el que se destaca y la esencia de los procesos. El **Capítulo II**, trata de La Trayectoria Profesional; en el **Capítulo III**, intentamos realizar las Aproximaciones y Tendencias de la Transición.

La **segunda parte** corresponde a la Realidad Empírica de los Contextos en el cual se presenta el **Capítulo IV** referido a La profesión y el Trabajo desde la Perspectiva de Género en Situación de Inmigración; **Capítulo V** describimos **la: Comprensión y Sentido del Trabajo de la Mujer en La Sociedad** y el **Capítulo VI** incluimos **La Migración en el Contexto de la Globalización**.

La **tercera parte**, se presenta el **Marco Metodológico** de la investigación y está compuesta por el **Capítulo VII Metodología**, el cual comprende Planteamiento de la situación problemática, la Epistemología de la Trayectoria Vital- Profesional, el Método de Investigación, Diseño y proceso general de la Investigación y el **Capítulo VIII**, que comprenden **Procedimientos y categorías de análisis, en el cual se detalla la Hermenéutica como Proceso de análisis de datos y las Fases del análisis y categorías**. Todo ello, representa una descripción de los principales referentes metodológicos y epistémicos sobre los aspectos mencionados.

En lo que respecta a la **cuarta parte**, se muestran las Definiciones y Redefiniciones De Las Vivencias De La Trayectoria Vital-Profesional Durante El Proceso Migratorio. Está compuesta por el **Capítulo IX** La Realidad Concreta de los Relatos donde se hace referencia a la narración que realizan las entrevistadas sobre la realidad vivida el análisis, contextualidad y significación.

La **quinta parte**, que contempla el capítulo X, se refieren a las conclusiones, limitaciones e implicaciones futuras de la investigación de la investigación.

Finalmente, la bibliografía y los anexos como soportes de la investigación que constituyeron fuentes de información del contexto cultural de la investigadora y de fundamento teórico del trabajo. Cabe señalar, como colofón, que estos espacios y procesos sociales e intelectuales están caracterizados por la incertidumbre y lo inacabado, aún más en lo que respecta al proceso de investigación sobre construcciones de la realidad social.

CAPÍTULO I

LA PERSPECTIVA DE CICLO VITAL DE LA PERSONA

0.-INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de este apartado concretamos la caracterización del ciclo vital-profesional de la persona, específicamente la del joven adulto y el adulto maduro como etapas de la vida que permiten hacer una síntesis retrospectiva para encarar el presente con sus posibilidades de logros, y elaborar una actitud con respecto a la vida activa profesional y laboral.

Nos proponemos, exponer algunos conceptos sobre el ciclo vital o el decurso del desarrollo humano desde el nacimiento hasta la muerte, la delimitación cronológica de las etapas correspondientes al joven Adulto, y la necesidad de familiarizarnos con la idea de figura productiva y biopsicosocial. Asimismo, definimos los conceptos de trayectoria, itinerario, tareas evolutivas y de aprendizaje.

En este orden, describimos el curso de la vida humana según la teoría de Erikson, E. (1986) haciendo en las dos últimas etapas de la vida con sus posibilidades de desarrollar ciertas virtudes propias de la adultez.

Seguidamente, presentamos unas reflexiones finales en torno al tema dada la significación que el ciclo vital y el desarrollo profesional se vislumbran relevantes por cuanto se trata de abordar al sujeto para poder

acercarnos a una visión de su vida y las interrelaciones entre las experiencias que se dan a partir de la trayectoria.

1.- DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE CICLO VITAL

Valorando una aproximación conceptual del ciclo vital de la persona¹, se ponen de relieve los aspectos del desarrollo individual el cual nos permite examinar retrospectivamente las experiencias de vida de la persona.

Así, podemos reconocer que las experiencias tanto pasadas como presentes están determinadas por el entorno social, económico y cultural, dándonos las claves de los elementos que se entrecruzan. De allí que, en los planteamientos de Super D. (1966) vemos que:

“El concepto de ciclo vital se configura por la unión o enlace de las etapas evolutivas por la que va pasando la persona a lo largo de la vida, con los diversos papeles o roles que va desempeñando durante dichas etapas del desarrollo”.

Debido a esto, se pone de manifiesto que para poder ayudar a una persona en los momentos claves de su vida es necesario conocer su ciclo vital.

En otras palabras, de acuerdo con Lefrançois, G. (2001) que una visión actual del desarrollo del individuo supone un continuum que va

¹ En la concepción estoica de Séneca, la noción de la persona alcanza una claridad asequible a cualquier entendimiento cuando plantea que “El individuo humano es, pues el de las otras especies y el concepto de persona lleva implícito el de individuo racional”. Hemos querido señalar por lo oportuno de su visión que para él, el destino de los hombres no es diferente al que incumbe a sus obras y a los fenómenos de la naturaleza.

desde la concepción hasta la vejez. Aquí, la noción de ciclo vital cobra especial importancia debido a que enfatiza la idea de un proceso que nunca se detiene.

Ahora bien, el ciclo vital de la persona, se constituye a partir de ella misma como un organismo vivo y en crecimiento por lo que inevitablemente irá desarrollándose en ciclos vitales, es decir en momentos particulares y determinantes para su normal continuidad.

En esta dirección, encontramos la definición de ciclo vital que tiene Oyarzún N. (2005:1) la concibe “como un desarrollo progresivo de etapas que van desde el nacimiento hasta la muerte”. En ella se destacan las relaciones interpersonales que se dan a lo largo de la vida. En otras palabras, los momentos que pueden desatar conflictos o crisis que eventualmente llevan a procesos críticos.

Así mismo, Levinson D. y Gooden W. (1989:9), sostienen que, “la idea de ciclo vital desde la concepción de la edad sugiere la existencia de un orden subyacente al curso de la vida humana”.

Por lo tanto, podemos destacar que a pesar de que cada vida es individual, todas atraviesan las mismas secuencias, facilitándonos de esta manera la comprensión de la vida humana, ya que la significación de los sucesos y relaciones particulares van a estar influidas por la fase del ciclo vital en que ocurren.

Desde esta perspectiva, vemos con claridad en los planteamientos que el ciclo vital es la vida misma entendida como proceso, como objeto de

estudio. En efecto, el ciclo vital comprende todo el transcurso del desarrollo desde el nacimiento hasta el final de la vida.

No obstante, a lo largo del ciclo vital se producen cambios en los individuos. Dichos cambios no son causados por la edad cronológica, sino que ésta sólo nos indica cuando se producen los cambios.

Por otro lado, el momento del ciclo vital en que una persona se encuentra, constituye además para Neugarten, B. (1999:75) “una dimensión importante en la sociedad porque determina el modo en que las personas se relacionan entre sí e interpretan y organizan sus vidas”.

También resaltamos, la postura de Baltes P. (2000a:7), cuando apunta que “esos procesos de selectividad, optimización y compensación funcionan de formas activa y pasiva, consciente e inconsciente, individual y colectiva”. Es decir, el ciclo de la vida implica no sólo multidimensionalidad y multidireccionalidad, sino también selectividad, optimización y compensación.

Por ello, se explica que la selectividad equivale a darse cuenta de oportunidades y restricciones específicas en los distintos dominios del funcionamiento (biológico, social e individual) y actuar en consecuencia, bien sea diseñando en forma intencional metas alcanzables (selección centrada en las ganancias), o cambiando metas y acomodándose a pautas distintas (selección centrada en las pérdidas).

De hecho, según Baltes, P. (1990b:16) la optimización significa “identificar procesos generales involucrados en la adquisición, la aplicación y el refinamiento de medios para el logro de metas relevantes”.

Visto de esta forma, la compensación se refiere a la “posibilidad de regular las pérdidas en los medios -capacidades o recursos-, diseñando alternativas centradas en formas de superar dichas pérdidas sin necesidad de cambiar las metas” Baltes, P., Lindenberger, U., y Staudinger, U., (1998c:1043).

Así, dentro de este orden de ideas, el ciclo vital, se entiende como la consecuencia de un proceso de desarrollo durante la vida, en el cual inciden múltiples influencias en permanente interacción.

Por último, es conveniente destacar que existen múltiples horizontes que parecen surgir en coherencia con la psicología y la perspectiva del **ciclo vital**, que aquí planteamos. Estos aspectos, permiten asumir de manera responsable el desafío del rápido cambio del individuo apegado siempre a las necesidades de su propia historia y de su entorno en cualquier época.

2.- FASES DEL CICLO VITAL

Las etapas del ciclo vital humano se pueden considerar desde diferentes puntos de vista. No obstante, la relación que se presenta a continuación responde a los conceptos establecidos por Erickson E. (2000)²; ya que nos ayuda a establecer un orden en el ciclo vital o trayectoria vital de un ser humano.

²Algunos libros clave en esta dirección son: L. Rappaport, *La personalidad desde los 13 a los 25 años*, Buenos Aires, Paidós, 1986 (trad. del original de 1972); E. Erikson, *Identidad, juventud y crisis*, Madrid, Taurus, 1989 (trad. del original de 1968), y *Sociedad y adolescencia*, Madrid, Siglo XXI (trad. del original de 1960). Este enfoque ha sido muy bien explicado por Allerbeck y Rosemary (*Introducción a la sociología de la juventud*, Buenos Aires, Kapelusz, 1979). Los manuales de sociología también han acompañado este enfoque

Así, cuando Erickson habla de crisis vital se refiere a las tareas propias de cada etapa, que lleva a un desenlace exitoso, posibilitando nuevos desarrollos. Por lo tanto, si en vez de ser exitosos resultan negativos, se localizarían aspectos que pueden generar enfermedades físicas o psicológicas.

De esta manera, vemos que establece ocho etapas por las cuales debe pasar un individuo a través de su vida. Cada una de las etapas o edades a saber (lactancia, niñez temprana, juego, escolar, adolescencia, juventud, adultez, vejez), comprenden: edad cronológica, evolución psicosexual, evolución psicosocial, fuerza básica, patología básica.

- ❖ Etapa de lactancia
- ❖ Etapa muscular o segunda infancia (2 a 4 años)
- ❖ Etapa preescolar o edad del juego (4 a 5 años)
- ❖ Etapa escolar (5 a 10 años)
- ❖ Adolescencia (entre 10 y 19 años)
- ❖ Etapa del adulto joven (entre los 20 y 40 años)
- ❖ Etapa madura o adultez media (entre 40 y 65 años)
- ❖ Senescencia o adultez tardía (posterior a los 65 años)

En efecto, **nos interesa destacar el desarrollo desde el adulto joven hasta la adultez media.** Lo que quiere decir en opinión de Rice, P. (2000) que la adolescencia tardía, considerada generalmente como la etapa de tránsito a la etapa adulta, se ubica básicamente en la finalización de los estudios escolares y el inicio de los estudios superiores donde la tarea

durante muchos años, por ejemplo, en Horton y Hunt, *Sociología*, México, McGraw- Hill, 1986.

primordial del individuo es lograr una definición de sí mismo y de lo que quiere llegar a ser en un futuro.

Cuando vemos los aportes de la investigación longitudinal y en general, de los estudios relacionados con el transcurso de la vida y la trayectoria vital; se evidencia que la perspectiva del ciclo vital se convierte en un marco de referencia (más que en una teoría) de tipo contextual y dialéctico, ya que considera la totalidad de la vida como una continuidad con cambios, destacando parámetros históricos, socioculturales, contextuales y del acontecer cotidiano e individual, como prevalentes sobre cualquier clasificación etárea, o en la que predomine la edad como criterio.

Así, la perspectiva del ciclo vital representa un intento para superar la dicotomía crecimiento - declinación, reconociendo que en cualquier momento de nuestras vidas hay pérdidas y ganancias.

Por lo tanto literalmente ser adulto joven o adulto medio significa haber crecido. De allí, que al considerar estas etapas desde la perspectiva del ciclo vital, se entiende como la consecuencia de un proceso de desarrollo durante la vida, en el cual inciden múltiples influencias en permanente interjuego.

En general, se pueden identificar diferentes criterios para señalar estos estadios, entre ellos destacamos dos; el primero de los enfoques se refiere a la relación con el contexto socio económico; donde se plantea que en entornos socio-económicos y culturales más pobres se asumen más temprano en la vida roles considerados para adultos, tales como los reproductivos y laborales, en contraste con otros medios en los cuales se

da lo que Erikson, E. (1982) denomina una moratoria psicológica y socio cultural, equivalente a la adolescencia.

Y el segundo, tiene que ver con el aspecto psicológico donde existen diversos criterios, como los cognoscitivos (referidos a la posibilidad de desarrollar un pensamiento abstracto y formal, e inclusive post-formal relacionado, entre otras cosas, con la confianza en la intuición y con la posibilidad de entender y asumir las contradicciones); afectivos (incluyendo la posibilidad de la intimidad y responsabilidad del cuidado, tanto de otros, como de sí mismo); y morales (orientados hacia un pensamiento autónomo y responsable de sí mismo y de otros).

Por otra parte, culturalmente, la adultez se relaciona con los relojes sociales, así como con múltiples transiciones. Tanto la adultez joven como media es, quizá, la época de la vida en que se presentan más transiciones y cambios en general. En ella, identificamos que se viven más ritos de paso, por ejemplo la salida de los hijos del hogar, el retiro del empleo formal, la viudedad, entre otros, y en la que según Birren, J. (2000) pueden surgir las más diversas interacciones, así como muchos nuevos factores y posibilidades.

Ahora bien, la definición cultural de la adultez, como la de cualquier otra condición de la vida, depende de la propia historia y biografía, del contexto y del espíritu cambiante de los tiempos.

En este sentido, reiteramos la diversidad de vías que parecen surgir en conexión con la perspectiva del ciclo vital, aquí planteadas. Todas nos permitirían asumir la realidad de un mundo globalizado.

En estas circunstancias, se deja ver a todas luces de manera especial el sentido que tiene el modelo ya señalado de selectividad, optimización y compensación (SOC) propuesto por Baltes. Donde se hace alusión sobre el bienestar o el buen vivir, tales como: (a) experiencias subjetivas de tipo positivo, (b) rasgos individuales deseables y (c) virtudes cívicas Baltes, P., Glück, J., y Kunzmann, U. (2002)³

En esa dirección y hacia el mismo fin, se encaminan las sugerencias relacionadas con el proyecto de vida y/o profesional, en términos de anticipación de metas y administración del desarrollo, de los recursos personales y del entorno. Al respecto afirma Smith (1999:223) que según las teorías motivacionales.

“la planificación anticipatoria sirve a varios propósitos, como reducir la incertidumbre, ayudar al individuo a recuperarse de problemas iniciales y comenzar a trabajar hacia una meta, establecer una organización mental para orientarse hacia el logro de la meta, así como minimizar el estrés personal y del entorno”.

Por otra parte, tenemos que el concepto de aprendizaje durante toda la vida (*lifelong learning*), se ha constituido en punto de referencia mundial como objetivo global no solo de la educación, sino también muy relacionado y útil para el logro de metas como las implicadas en los proceso de cambio y toma de decisiones orientadas al desempeño profesional exitoso, el bienestar subjetivo, el buen vivir, la psicología

³Paul B. Baltes y sus colegas, están considerados los teóricos contemporáneos más destacados, plantean los aspectos fundamentales de la vida cotidiana de forma pragmática. De hecho, las pruebas de su investigación confirman que principalmente se aproximan como alternativa a un modelo de vida en el ciclo vital que se define, en práctica, la sabiduría y medidas como la integración de las competencias cognitivas, reflexivo, afectivo y las características de personalidad

positiva y la planificación efectiva de la vida, que se hacen consecuentes con la perspectiva del **ciclo vital**.

En términos generales se vislumbra el anhelo, de instaurar una visión cada vez más comprensiva de la vida, del comportamiento, del bienestar individual y colectivo donde cada cual tenga en consideración las tareas implicadas en el **ciclo vital** y profesional de la persona durante su existencia.

3.- EL CICLO VITAL Y EL CONTEXTO

Cuando se trata de dar cuenta de la importancia del contexto y el ciclo vital resulta especialmente interesante la ecología del desarrollo humano, de Bronfenbrenner, U⁴. (1987) en la que destaca la importancia crucial que da al estudio de los ambientes en los que nos desenvolvemos. En ella, se defiende el desarrollo como un cambio perdurable en la forma que la persona percibe el ambiente que le rodea (su ambiente ecológico) y en el modo en que se relaciona con él.

El postulado básico del modelo ecológico que propone Bronfenbrenner, U. (1987a:40) viene a decirnos que el desarrollo humano:

⁴ Urie Bronfenbrenner. Profesor emérito de psicología de la Cornell University (Ithaca, New York) y autor mundialmente reconocido por su teoría ecológica del desarrollo humano. Además de sus actividades universitarias de enseñanza e investigación, ha participado activamente en el desarrollo de programas sobre la infancia y la familia. En este sentido, es uno de los fundadores del Project Head Start. Entre sus publicaciones cabe destacar: *The ecology of human development: Experiments by nature and design* (1979), *The evolution of environmental models in developmental research* (1985), *Ecology of the family as a context for human development* (1986), *Ecological systems theory* (1989), *Who cares for children* (1989) y *The ecology of cognitive development: Research models and fugitive findings* (1990).

“Comprende el estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos entornos y por los contextos más grandes en los que están incluidos los entornos”.

En esta idea podemos apreciar que el autor resalta varios aspectos; en primer lugar, señala que **hemos de entender a la persona no sólo como un ente sobre el que repercute el ambiente, sino como una entidad en desarrollo y dinámica, que va implicándose progresivamente en el ambiente y por ello influyendo también e incluso reestructurando el medio en el que vive.**

En segundo lugar, y precisamente por ello, como se requiere de una acomodación mutua entre el ambiente y **la persona, refiere que la interacción entre ambos es bidireccional, caracterizada por su reciprocidad.**

Evidentemente, la teoría ecológica resulta especialmente valiosa cuando se trata de dar cuenta del contexto del ciclo vital permitiendo entender la influencia tan grande que tienen los ambientes en el desarrollo del sujeto. En ella Bronfenbrenner, U. (1992b) incluye indicadores de estilos y condiciones de vida en términos de espacios donde se desarrolla la actividad humana; modalidades de dicha actividad y formas de interacción.

Como podemos apreciar, estos tres elementos se presentan en los distintos sistemas por él considerados: *microsistema* (el ambiente más cercano a la persona: familia, comunidad, colegio, trabajo), *mesosistema*

(interacción entre los microsistemas), *exosistema* (circunstancias sociales, políticas, culturales, científicas y económicas), *macrosistema* (relacionado con elementos simbólicos de las culturas, tales como creencias y representaciones sociales), y *cronosistema* (referente al transcurso del tiempo: hechos históricos y biográficos).⁵

Grafico nº 1: Bronfenbrenner's Ecological Systems Theory (1990)

4.- FACTORES INTERVINIENTES EN EL CICLO VITAL

Para algunos autores entre los que encontramos a Baltes, P. (1983), plantean tres conjuntos de factores que inciden en el curso del ciclo vital;

⁵La revisión realizada nos conduce a ver que el modelo ecológico de Urie Bronfenbrenner (1976,1977a, 1977b, 1979 1986, 1992, 1999) se ofrece como uno de los más amplios y eficaces para abordar el tema. La traducción es de la autora para más información en Bronfenbrenner's Ecological Systems Theory Bronfenbrenner, U. (1990). Discovering what families do. In *Rebuilding the Nest: A New Commitment to the American Family*. Family Service America [web site]. <http://www.montana.edu/www4h/process.html>. Dede Paquette - John Ryan for National-Louis University.

ellos son las llamadas expectativas sociales relacionadas con la edad, las influencias históricas y los acontecimientos personales únicos.

A los dos primeros tipos de influencias se les considera normativas, en el sentido de incidir en la conformación de una identidad social, en términos de pertenencia a una sociedad.

Las últimas (no normativas) son de carácter individual, más no general, pero inciden igualmente en el ciclo vital de las personas. Todas estas influencias interactúan entre sí, tienen efectos acumulativos y pueden variar con el tiempo.

4.1.- FACTORES RELACIONADOS CON EDAD Y GÉNERO

Se refieren a expectativas sociales que toman en cuenta relojes biológicos como la edad de: caminar, hablar, pubertad, menopausia; y además los relojes sociales como la edad de: ir al colegio, dejar el hogar, trabajar y ser independiente económicamente, formar familia, sufragar, jubilarse.

De esta manera, siguiendo a Iacub, R. (2002), vemos que todas las sociedades controlan el desarrollo individual teniendo en cuenta criterios de edad y de género.

Sin embargo, según Horton, P. y Hunt, Ch. (1989:83) “en ninguna sociedad se trata de la misma manera a los niños, los adultos y los ancianos”. Por ello, en forma análoga, en toda sociedad se resuelven numerosas tareas convirtiéndolas en roles sexuales o de género.

Asimismo, Marshal, W. y Tanner, J. (1986) opinan que tanto lo biológico, como lo socio-cultural son realidades cada vez más flexibles y cambiantes. En el plano biológico esto se ilustra con la tendencia secular en el crecimiento debido a la aparición más temprana de condiciones físicas como la pubertad, gracias a intercambios genéticos, nutricionales, ecológicos y contextuales en general.

Por último, y en lo que se refiere al plano socio-cultural, la dinámica cada vez más cambiante de los tiempos y las transformaciones aceleradas en todos los ámbitos, sustentan la variación de los relojes sociales y su creciente relatividad.⁶

4.2.- FACTORES HISTÓRICOS

Tienen que ver con los hechos históricos que ocurren durante el ciclo de vida de una persona, los cuales tienen impacto (positivo o negativo, mayor o menor) en quienes lo conforman.

Cabe agregar, que estos hechos, están relacionados con elementos socioculturales o geográficos; tales como el cambio de un régimen político por ejemplo de democracia a dictadura en un país, acuerdos de integración o ruptura internacional; pero también desastres naturales, tales como terremotos, tornados y erupciones volcánicas.

⁶ Los planteamientos de Neugarten, B., resultan profundos respecto al tema (véase Neugarten, 1968, *Middle age and aging. A reader in social psychology*. Chicago: University of Chicago Press. Y (1996/1999). , *Los significados de la edad* (pp. 107 130). Barcelona: Herder.

4.3.- FACTORES DE CARÁCTER INDIVIDUAL

Desde el punto de vista de la psicología social cognoscitiva Bandura, A. (1986:315) se refiere a los “determinantes fortuitos del curso de la vida”, haciendo alusión a acontecimientos cotidianos, tales como encuentros imprevistos, los cuales ejercen un papel importante en el moldeamiento de la vida posterior, inclusive cambiando su rumbo.

Además, se indica que en el estudio tradicional sobre el desarrollo del ciclo vital se ha prestado poca atención a tales hechos, ocupándose predominantemente del proceso de competencias cognoscitivas y conductuales, lo cual, según el autor, poco dice acerca del curso que tomará la vida de las personas.

Mientras que, otros planteamientos similares al respecto hacen Lehr, U. (1994) al mencionar la importancia de investigar los eventos críticos de la vida cotidiana, entendiéndose estos como sucesos que interrumpen el curso habitual de la misma y exigen reestructuraciones en las vivencias y en el comportamiento.

5.- LA TRAYECTORIA VITAL

Desde la mirada de un escenario inmerso en una sociedad cristalizada, estática hasta la mirada de sus trayectorias vitales nos permite percibir su contextualidad en términos de movimiento ya que estamos ante una realidad social en constante dinámica.

Por consiguiente, y siguiendo a Bourdieu, P. (1988:83) podemos decir que “Los distintos actores sociales recorren a lo largo de sus vidas un

continuo de experiencias que van trazando itinerarios –a veces más previsibles, a veces más aleatorios- que se construyen simultánea y pluralmente en múltiples dimensiones: familiar, social, laboral, política, religiosa, cultural”.

Este planteamiento, nos lleva a poner la atención en los procesos vitales que constituyen el marco referencial para interpretar los distintos momentos significativos en la historia de las personas⁷. De hecho, son numerosos los estudios que toman el concepto de trayectoria para analizar estos procesos.

Por ello, en muchas ocasiones se da por sentado el significado del término y se le asocia con otros tales como: movilidad, itinerario, carrera, sin especificar los supuestos que se encuentran detrás.

Visto así, cuando revisamos estudios sobre movilidad social, se examinan las trayectorias como el paso sucesivo entre diferentes estados que determinan la existencia o no de tal movilidad.

De esta manera, plantea Montero Casassus, (2000:128) que “este tipo de lógica no se puede aplicar en el caso de poblaciones precarias cuya existencia está más marcada por la lucha por sobrevivir e insertarse en la sociedad que por proyectos de movilidad.”

⁷ Consideramos que el estudio de las trayectorias desde la perspectiva del sujeto permite tener una visión integral no abstraída del contexto social en el que están inmersas. Este tipo de estudios posibilita complejizar entre los diferentes aspectos y a su vez, nos brinda la posibilidad de conocer a las personas desde distintas dimensiones, es decir, la relación de significación que se establece con el pasado y el presente y su proyección hacia el futuro

Por otro lado, el hecho de analizar las trayectorias en términos ascendentes y descendentes está generalmente vinculado a la consideración casi exclusiva de la dimensión económica⁸.

En este sentido, la idea de trayectoria que aquí utilizamos se vincula a la de recorrido que asume Godard, F. (1996) o a la de curso de vida en donde el concepto de trayectoria manejada por Elder, G. (1991:63) “se refiere a una línea de vida o carrera, a un camino a lo largo de toda la vida, que puede variar y cambiar en dirección, grado y proporción”. De acuerdo con esta afirmación, “en este enfoque la trayectoria no supone ninguna secuencia en particular ni determinada velocidad en el proceso del propio tránsito”. Blanco, M. (2001:15).

En este propósito, si bien nuestro énfasis está puesto en la trayectoria vital- profesional, encontramos que la misma está conformada por dimensiones como la familia, las instituciones, la posición social, entre otras.

De igual importancia, en este entrelazamiento de distintos dominios se pone de manifiesto la construcción en sí mismo del sujeto como autor de su historia, por ello Godard, F. 1996 (Ob.cit.:18) afirma que:

“Para nosotros un individuo no es una historia. Se constituye como tal a partir de varias historias. Cada

⁸ En este trabajo buscamos diferenciarnos fuertemente de estas posturas y proponemos considerar el concepto de trayectoria en relación a la experiencia vital que transcurre en un doble vínculo entre procesos estructurales e historias personales y familiares. nos interesa analizar las trayectorias en términos de rupturas y continuidades: a lo largo del recorrido que las personas o familias transitan surgen hitos o momentos significativos, momentos claves o nudos; en los que se entrecruzan múltiples dimensiones no sólo la económica. A veces estas trayectorias se desarrollan sin presentar rupturas profundas, lo que le da un marco de continuidad a lo largo del tiempo.

unidad de observación, cada individuo es por lo menos cuatro historias: historia residencial, historia familiar, historia de formación e historia profesional”.

De igual modo, en ocasiones el análisis de trayectorias se extiende de lo vital-profesional al conjunto de la experiencia de vida de las personas y las familias. Manifestándose de esta manera, la necesidad de construir temporalidades para acercarnos a la realidad de los individuos.

De forma similar, a partir de nuestro estudio, hemos establecido temporalidades desde los relatos de las entrevistadas poniendo la mirada en las coyunturas familiares y transformaciones del contexto de la migración como un proyecto de vida en los cambios producidos en lo laboral (el tipo o la modalidad de trabajo) y los cambios generados durante este proceso.

6.- LA DIVERSIDAD COMO EJE DE LA TRAYECTORIA

Con respecto a la diversidad que las caracteriza encontramos trayectorias que en algunos aspectos se parecen a otras. En sí, algunos tipos de trayectoria nos ayudan a mirar a través de ellas las dimensiones relevantes de la persona.

Vale la pena decir que, la persona va iniciando a lo largo de su vida diversas trayectorias, de desigual cumplimiento. Se inician a diversas alturas de la vida, desde las infantiles hasta las que pueden comenzar en la senectud.

Ante todo, es muy frecuente que la persona dé por concluida la iniciación de trayectorias biográficas al llegar a cierto momento, y esto es

un factor negativo para que puedan tener su arranque posterior, aunque a veces la realidad se resuelve sin advertir que es esencial a las trayectorias biográficas el poder empezar a cualquier altura. De hecho, lo que ocurre es que el punto de origen las hace cualitativamente diferentes y, por supuesto, condiciona su posible desarrollo.

Ahora bien, esas trayectorias pueden ser largas -en el caso límite, extenderse a la totalidad de la vida- o quedar truncadas por motivos exteriores o internos en cualquier fase. Pueden mantenerse más o menos tiempo, por inercia, pero decaer e irse desligando del núcleo de la persona. Igualmente, puede ocurrir que experimenten en un momento determinado un incremento, una intensificación, una renovación al aproximarse -si así puede decirse- a su fuente vital.

Dicho de otra manera, a veces, lo que parece la misma trayectoria, porque sus contenidos no varían, en rigor es otra, porque se produce en ella un injerto que le hace dar nuevos frutos, porque queda desplazada del centro de la personalidad y seguir en lo que podríamos llamar vía muerta, o por el contrario experimenta una vitalización, un brote inesperado que arranca de un estrato más profundo.

Así pues, esas trayectorias, desde un punto de vista estrictamente personal y biográfico, tienen muy variadas jerarquías, que apenas tienen que ver con su importancia exterior o con su duración.

Entonces, una trayectoria que ocupa largos años y parece casi identificada con su sujeto puede ser inerte y transcurrir casi enteramente al margen de la verdadera personalidad. Tal vez, otra iniciada, frustrada, marginal, encubierta, o incluso negada por el sujeto, representa la clave de

su personalidad, aquel momento en que su vida ha coincidido con su radical proyecto vital.

Por esta razón, en consecuencia, vemos la importancia que esto tiene para esa biografía, o para entender a nuestros prójimos, o para convivir con ellos. Y con uno mismo, porque todo ello dista de ser evidente para el que lo vive.

Como puede observarse, el criterio más seguro para medir la jerarquía vital, el grado de autenticidad de las diversas trayectorias, es el elemento de ilusión que las acompaña o falta en ellas.

Porque, cuando se considera una vida ajena cuando se la estudia en sus huellas si se trata de una vida pretérita o lejana, o bien cuando se asiste a ella, se advierte la presencia o la ausencia, la vivacidad o apagamiento, de la ilusión en cada una de sus fases.

Tal como se observa, en un determinado camino, vemos que una persona entra ilusionadamente en una empresa, una obra, una amistad, un amor; o tal vez lo hace desgadamente, desde fuera, sin expectativa tensa, sin anticipación gozosa de su desarrollo, sin dramatismo. Si perseguimos la figura de esa trayectoria, la podemos ver sostenida por la ilusión, o decaer a falta de ella, o truncarse por la desilusión.

De allí, se explica que nada hace entender mejor lo que para cada persona representa el mapa de sus ilusiones con su auténtico relieve, intensidad, carácter epidérmico o visceral, y con la acumulación sobre cada una de ellas sus dimensiones biográficas.

Pero no se trata, claro es, de un momento aislado: primero, porque ese momento viene de un pasado y va hacia un porvenir; no es un punto inextenso, ni siquiera un breve entorno temporal, sino más bien un nudo de una trayectoria, enlazada dramáticamente con todas las demás.

Segundo, y sobre todo, porque ese mapa está en perpetuo movimiento y cambio. Las ilusiones se desplazan y modifican, se brillantan o palidecen, nacen o se extinguen, a veces se derrumban súbitamente por la desilusión. Ese mapa móvil, viviente es lo que más nos acerca a la mismidad de una persona.

Hay que destacar que, desde las diversas trayectorias se van construyendo sentidos, valores, expectativas, formas de concebir la sociedad y al sí mismo, es decir, la identidad de la persona. De este modo, Brubaker, R. y Cooper, F.⁹ (2002:37) nos dicen que,

“El concepto de identidad ha sido utilizado para propósitos tan distintos que se ha vuelto ambiguo y ha perdido su especificidad. Dentro de este conjunto variado de funciones que cumple el término, la concebimos como autocomprensión de las personas, aunque vista como una construcción del ser social, es decir, como forma de autocomprensión socialmente situada”.

También desde nuestra perspectiva, la identidad de las personas no

⁹ Brubaker, R. y F. Cooper, (2002) *Beyond Identity* consideran que las ciencias sociales han sobrevalorado o depositado demasiadas tareas y responsabilidades a la identidad. Distinguen versiones *hard* y *soft* de la identidad. Una versión *hard* es la que señalaba anteriormente, una versión "*soft*" es la comunicación intercultural que busca rescatar los espacios de intersección identitaria de tres cuestiones: la constitución de la comunidad (comunidad de habla en donde se expresa la subjetividad, la conectividad: las relaciones o redes sociales que mantienen entre sí, el capital social, y lo grupal: el sentimiento de pertenencia compartido. Aquí aparecen los sentimientos ligados al grupo, la pasión grupal en sus diversas manifestaciones.

es algo dado y cerrado. Por el contrario, está sujeta a permanentes definiciones y redefiniciones de uno mismo en relación a los demás. Para Guevara (2003:32) “más allá de las nociones recogidas, no es sólo una características presentes en la naturaleza singular del sujeto, sino que se va moldeando en el proceso de desarrollo social”

No obstante, tampoco pensamos que sea algo que se transforme tan rápidamente que pierda su sustento sino que se constituye sobre una base difícil de cambiar. Con esto queremos decir que las personas construimos nuestra identidad a medida que vivimos y lo hacemos, a su vez, sobre la base de la experiencia pasada.

Si bien la identidad se concibe como una entidad que presenta una permanencia y estabilidad en el tiempo, para una mayor comprensión del concepto señalamos dos elementos centrales: uno se refiere a que hay que entender la identidad como un proceso resultante de permanentes interacciones con otros; el otro, a entender la identidad en continua construcción o reconstrucción.

En realidad, es propio del concepto de identidad su carácter dinámico y de transformación permanente. Contextos de transición o de cambio, situaciones amenazantes, nuevos referentes, nuevas experiencias y los permanentes intercambios con el medio que realiza el sujeto y sus necesidades de adaptación, llevan a las personas a reacomodar aspectos de su identidad, tratando siempre de mantener una cierta coherencia y valorización de sí.

Así mismo, Camilleri, C. (1999:44) expone que “La identidad es entonces una entidad a la vez dinámica, en evolución permanente y

relativamente estable, coherente, generando el sentimiento de continuidad y de unicidad”.

Como vemos, son diversos los autores que han subrayado el carácter individual y social del proceso de construcción de identidad en el sentido que cada uno la construye en una estrecha interacción entre dimensiones personales y sociales.

Así, Barbier, J. (1996), subraya que la identidad puede entenderse como las construcciones o representaciones que otros hacen de un sujeto (identidad construida por otro), y como las construcciones que un actor efectúa acerca de sí mismo (identidad construida por sí).

Sin embargo, estas dos dimensiones de la identidad, si bien distintas, no son independientes por cuanto la identidad personal se configura a partir de un proceso de apropiación subjetiva de la identidad social, es decir, de las categorías de pertenencia y por su ubicación en la relación con los otros.

Ante la situación planteada, **la identidad, entonces, se entiende como el resultado de relaciones complejas entre la definición que otros hacen del sujeto y la visión que él mismo elabora de sí.**

Por otra parte, también puede hablarse de la identidad como construcciones realizadas en torno a un estado deseable versus una identidad entendida como construcción hecha a partir de un estado presente. En el primer caso se habla de proyecto identitario y en el segundo de reconocimiento identitario. Ver cuadro nº 1

Cuadro nº 1: Construcciones de la Identidad

De allí que, la identidad es entonces considerada como un resultado provisorio de transacciones que opera el propio sujeto respecto de su historia y sus proyectos (transacciones biográficas) y de transacciones entre la identidad definida por otro y la identidad definida por sí (transacciones relacionales).

De igual manera, hay que destacar el concepto de habitus Bourdieu, P. y Wacquant, L. (1995:92) al relacionarlo con el de identidad cuando afirma que:

“La noción de habitus excede la de identidad: mientras la primera está atravesada por la totalidad de dimensiones que tienen que ver con las disposiciones de las personas, la segunda la circunscribimos a los valores, a la comprensión del sí mismo y de los otros dentro de un espacio social determinado”

De esta forma, vamos a entender por identidad la autocomprensión que las personas tienen acerca de sí misma, de otros, y de la sociedad. En

esta perspectiva, consideramos los valores que se asumen y el sentido que le da el sujeto al trabajo en el desempeño de su profesión.

Por otro lado, no hay que hacer énfasis en la identidad como proceso psíquico, sino como constitución del ser social. Ya que la identidad se construye junto con la de otros, condicionados tanto por factores estructurales como por la historia particular.

Tal como se observa estamos de acuerdo con Dubar, C. (1991:111) que define la identidad como "el resultado a la vez estable y provisorio, individual y colectivo, subjetivo y objetivo, biográfico y estructural, de los diversos procesos de socialización que, conjuntamente, construyen los individuos y definen las instituciones."

De este modo, se desprende que la identidad es lo subjetivo pero también lo social, son las pertenencias y exclusiones, las afinidades y diferenciaciones, las cercanías y distanciamientos.

Adicionalmente, la identidad está vinculada a la concepción de sociedad y a la percepción que se tiene de la propia posición dentro de ésta. También las expectativas, los valores y las normas forman parte del mismo proceso unitario de conformación de la identidad.

Por consiguiente, **la valoración de las trayectorias de lo vital-profesional nos lleva a entender la significación y forma de mirarse a través de los itinerarios laborales que dan las personas.**

En resumen, esta mirada muchas veces está cubierta por una identidad de orden social, sobre todo cuando la posición ocupada en el

espacio social estructura la identidad de modo más fuerte que la ocupación.

CAPÍTULO II

LA TRAYECTORIA PROFESIONAL

0.-INTRODUCCIÓN

El siguiente capítulo trata sobre la trayectoria profesional; conformado por la sucesión de modelos y perfiles profesionales positivos y/o negativos, pero también por otros procesos significativos de tipo personal (la experiencia profesional previa, las concepciones, las creencias, las rutinas, el conocimiento práctico), familiar (experiencias familiares, cónyuge, hijos), institucional (políticas de promoción, selección, formación y evaluación, recurso), contextual (perfil profesional, carrera) y social (cambios tecnológicos y sociales como la inmigración).

Dadas las condiciones que anteceden, vamos a precisar que todos intervienen en la actividad profesional y pueden contribuir en mejorar o limitar la trayectoria profesional en ciertos momentos de la vida. De allí que, las personas se inician en la profesión con una serie de percepciones, sentimientos, predisposiciones determinadas, cierto grado de experiencia y formación, todo ello influye en sus actitudes, expectativas y oportunidades futuras.

Sin embargo, el lugar de trabajo puede proporcionarle los recursos apropiados para desarrollarse positivamente, o puede influir contrariamente en su comportamiento y realización de tareas de manera que llegue a estancarse e incluso a retroceder. Así que, el entorno y apoyo institucional se consideran factores clave para un verdadero desarrollo profesional.

1.- DESARROLLO DE LA CARRERA

Los estudios empíricos demuestran de manera bastante clara que hay secuencias en el desarrollo de la profesión y que estas caracterizan a un número amplio de casos pero nunca a toda la población¹. Lo que quiere decir, observa Super, D. (1962) que hay personas que se estabilizan pronto, otras más tarde y otras no llegan nunca a hacerlo; algunas se estabilizan sólo para desestabilizarse. En la misma línea y dirección apunta Huberman, M. (2000: 56) que:

“El desarrollo de la profesión es, en consecuencia, un proceso en lugar de ser una serie sucesiva de hechos puntuales. Para algunas personas este proceso puede parecer lineal, pero para la mayoría supone avances, regresiones, caminos sin salida y cambios de dirección impredecibles desencadenados por nuevos acontecimientos: en resumen discontinuidades”.

Efectivamente, las personas no siguen las mismas trayectorias ni los mismos modelos profesionales, pero cada profesión debe saber establecer que tipo de desarrollo será el más adecuado para conseguir rendimiento, efectividad y eficiencia profesional en cada individuo.

En igual forma, podríamos definir el desarrollo profesional como el proceso gradual mediante el cual la profesión se desarrolla a través de la acumulación de descubrimientos y aprendizajes individuales y colectivos fruto de la reconstrucción de la experiencia.

Esta amalgama de aprendizajes se obtiene a través de una serie de interacciones con el contexto. El conocimiento y desarrollo de la persona

¹ Existe una amplia gama de literatura sobre el desarrollo de la carrera, esta complejidad ha dado lugar a especulaciones sobre como facilitar el desarrollo de la misma. (Feller & Davies, 1999; Feller & Walz, 1996; Figler & Bolles, 1999; Miller-Tiedeman, 1999; Peterson Y González, 2000).

dependerá del tipo y variedad de estas interacciones. Las múltiples interacciones que pueden darse, la variedad de respuestas y sus posibles combinaciones darán lugar a historias de vida personales distintas y únicas.

Al mismo tiempo, el desarrollo profesional del individuo es diferente a cualquier desarrollo biológico en el cual las etapas se suceden en un orden natural determinado, las personas no siguen un orden sostenido, pueden pasar de una etapa a otra cuando las preocupaciones de la etapa en que se encuentran han disminuido, las concepciones han cambiado o las dinámicas educativas han mejorado porque se han tratado ampliamente. González, J. (2003:4) al referirse al desarrollo de la carrera nos dice que son:

Las diferentes actividades laborales (pagadas o no) que una persona puede desempeñar en el transcurso de su vida, desde la juventud hasta la vejez. El **desarrollo** de la **carrera** (career development), en cualquier persona, no es algo que se dé en forma natural o espontánea, por consiguiente, es de suponer, que desde el punto de vista teórico, existe la posibilidad de que cualquier persona, con la ayuda de un profesional de la orientación, bien sea a través de un proceso de orientación o de educación, pueda ir “planificando o construyendo” lo que pudiera ser su “itinerario de vida laboral”.

Por todo lo dicho, el **desarrollo del profesional, se entiende entonces cómo un proceso altamente individual, cada uno sigue su propio ritmo, por lo tanto no podemos pensar en un colectivo homogéneo de profesionales, sino que existen diferentes niveles de madurez personal y profesional con intervención del contexto.**

2.-ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA CARRERA

Con respecto a las etapas del desarrollo de la carrera nos resulta conveniente mencionar a nuevamente a Super, D. y sus colaboradores (1957,

1977, 1984) ya que las mismas siguen siendo válidas a la hora de considerar la evolución profesional de los sujetos.

A continuación se sintetiza la caracterización de las diversas etapas de desarrollo de la carrera:

Etapas de crecimiento (0-14 años). En ella el autoconcepto se desarrolla a través de la identificación con figuras clave de la familia y de la escuela; las necesidades y la fantasía desempeñan al principio un papel dominante y los intereses y las capacidades se hacen más importantes al aumentar la participación social y las pruebas con la realidad. Las subetapas o periodos que en ella distingue Super son los siguientes:

El periodo de fantasía (4-10 años), en el que dominan las necesidades y es importante la representación de roles.

El periodo de intereses (11-12 años), en el que se dan grandes determinantes de las aspiraciones y de las actividades.

El periodo de capacidad-aptitudes (13-14 años), en donde las habilidades toman el mayor peso y se empiezan a considerar los requisitos de las ocupaciones, incluyendo sus exigencias.

Etapas de exploración (15-24 años). En esta segunda etapa, la autoevaluación, los ensayos de roles y la exploración ocupacional tienen lugar en la escuela, en las actividades extraescolares y en los trabajos a tiempo parcial. Las subetapas establecidas son:

La tentativa (15-17 años), en la que, a partir de la consideración de las necesidades, capacidades, valores y oportunidades, se hacen

elecciones tentativas y se ensayan posteriormente en la fantasía, en discusiones, en los cursos y en los trabajos eventuales o iniciales.

La de transición (18-21 años), en la que las consideraciones sobre la realidad cobran mayor peso al entrar en el mercado laboral o en la educación profesional y se intenta implementar el autoconcepto.

La de ensayo (22-24 años), en la que existe una localización de un área apropiada, se inicia en ella las tareas y se ensaya el área como trabajo definitivo.

Etapas de establecimiento (25-44 años). Se desarrolla una vez encontrada el área apropiada y el esfuerzo se centra en situarse allí de una forma permanente. Puede haber algunos ensayos en esta etapa, aunque esto no ocurre en todos los casos. Las subetapas son:

Ensayo (25-30 años), que ocurre cuando el área laboral elegida conduce a pruebas insatisfactorias, provocando uno o dos cambios antes de que se encuentre el trabajo definitivo, o antes de que se descubra que ese trabajo definitivo consistirá precisamente en una sucesión de tareas no relacionadas.

Estabilización (31-44 años); en esta subetapa el patrón de la carrera toma una forma clara. Los esfuerzos se dan en el sentido de estabilizarse y asegurarse un puesto en el mundo del trabajo. Para la mayoría de las personas son los años más creativos.

Etapas de mantenimiento (45-65 años). Se inicia después de haber conseguido un puesto en el mundo laboral, y en ella el esfuerzo se dirige

a conservarlo y a realizar progresos sobre él. Existe una continuidad en las líneas establecidas en etapas anteriores.

Etapas de decadencia. Su inicio puede fijarse entre los 65 y 70 años, edad establecida normalmente para la jubilación. Se confronta en esa edad una disminución de las facultades físicas, aunque no de las mentales, la actividad disminuye y en consecuencia, el curso laboral se restringe. Así, deben ser desarrollados nuevos roles, primero como participante selectivo y después como observador más que como participante. Las subetapas son:

La desaceleración (65-70 años), que a veces toma cuerpo en el momento del retiro oficial y, a veces, en los últimos años de la etapa de mantenimiento. La naturaleza del trabajo se cambia para acomodarse a las capacidades reales. Muchas personas adoptan ocupaciones de tiempo parcial.

El retiro (a partir de los 70 años) existen grandes diferencias individuales. Algunas personas cesan en su actividad de forma fácil y placentera, mientras que otras lo hacen con muchas dificultades o sólo la dejan con la muerte.

Al revisar las características generales y específicas de las etapas se observa una correspondencia entre las **etapas cronológicas** y las del **desarrollo de la carrera**.

ETAPA DE CRECIMIENTO (0-14 AÑOS)	Periodo de fantasía: dominan las necesidades. Importancia de roles
	Periodo de intereses: determinantes de aspiraciones
	Periodo de capacidad-aptitudes: se empiezan a considerar los requisitos ocupacionales
ETAPA DE EXPLORACIÓN (15-24 AÑOS)	Tentativa: elecciones tentativas
	Transición: se entra en el mercado laboral
	Ensayo: se localiza un área en concreto y se inicia un ensayo como trabajo definitivo
ETAPA DE ESTABLECIMIENTO (25-44 AÑOS)	Ensayo: el área elegida no es satisfactoria y se producen otros ensayos hasta llegar al trabajo definitivo
	Estabilización: de un puesto de trabajo.
ETAPA DE MANTENIMIENTO (45-65 AÑOS)	Mantenimiento: el esfuerzo se dirige a conservar el puesto de trabajo y a progresar en él.
ETAPA DE DECADENCIA (65 años en adelante)	Desaceleración: adaptación a las capacidades reales. Ocupaciones a tiempo parcial
	Retiro: cese de la actividad profesional

Cuadro nº 2: Etapas del Desarrollo de la Carrera. Fuente: Super D. 1984.

De hecho, existe una correspondencia entre las etapas cronológicas de Buehler, C. (1933) y las etapas del proceso de desarrollo vocacional de Ginzberg (1951) y de Super (1957).

Ahora bien, la identificación entre las etapas cronológicas y las del desarrollo profesional, se introduce entre cada una de ellas una fase de transición con su propio miniciclo vocacional, lo que otorga una mayor flexibilidad a las etapas del desarrollo de la carrera. Más adelante, en este capítulo se ofrecen otras aportaciones de este autor y de otros que han tratado el tema ampliando su enfoque.

3.- FACTORES CONDICIONANTES DEL DESARROLLO PROFESIONAL

El desarrollo de la carrera no es unidireccional sino que se dan cambios a medida que los profesionales se mueven entre etapas del desarrollo como respuesta a experiencias profesionales, personales y organizativas. Así que, cada posición en la etapa de la carrera da lugar a experiencias y actitudes distintas.

De la misma forma, para estudiar los factores que condicionan el desarrollo de las carreras y roles de los sujetos en la trayectoria profesional, se precisa partir de las aportaciones más relevantes que las teorías y enfoques orientadores han proporcionado.

Resulta oportuno referir a estos aspectos los relacionados con la teoría del desarrollo, de Super, D. (1990) y el enfoque del aprendizaje social de Krumboltz, J. (1996).

Significa entonces, por una parte, que Super, D. (1990) describe su teoría como segmentada, formada por un conjunto de ellas que tratan con aspectos específicos del desarrollo de la carrera, tomados de la psicología evolutiva, diferencial, social, de la personalidad, fenomenológica, y unificadas por el autoconcepto y la teoría del aprendizaje.

De manera semejante, estas ideas de Super, D. (1990) se originaron por su interés en el trabajo, en las ocupaciones, y en los estudios evolutivos de Buehler, C. (1933). Pero, en relación a la movilidad ocupacional su mayor aportación en la primera época; fue la consideración de la elección de la carrera, no como un evento sino como un proceso.

En otras palabras, es por ello, que defiende la existencia de lo que llama

“determinantes situacionales y personales”.

Los factores que plantea son de tipo social y económico, desde el cambio histórico a la familia, y personales, entre los que incluye desde la herencia biológica hasta el conocimiento de uno mismo.

Como consecuencia de esto, podemos distinguir que quién inicia una carrera se le puede contemplar en el centro de la escena soportando las influencias situacionales que le presionan por encima y apoyado en las influencias personales que le condicionan desde abajo.

En efecto, **la interacción entre unos y otros determinantes produce como resultado una serie de características individuales que definen a cada persona**, características que para el autor son de tipo cognoscitivo (inteligencia, aptitudes, autoconcepto, etc.) y de tipo afectivo (necesidades, valores, intereses y actitudes).

Por su parte, **el enfoque del aprendizaje social de Krumboltz, J. (1996) distingue dos grupos de variables, las ambientales y las psicológicas**, las clasifica en cuatro categorías tales como: a) genéticas y especiales; b) ambientales y de azar; c) experiencia de aprendizajes pasados; y d) las enfocadas en la tarea.

Hay que destacar que, Mitchell, K., Levin, A., y Krumboltz, J. (1999) en estos planteamiento toman en cuenta el elemento suerte, de tal forma que deban planificarse intervenciones para la oportunidad con el fin de ayudar a los clientes a generar, reconocer e incorporar el azar² en el desarrollo de sus carreras.

²Existen diversos estudios que documentan la importancia de la casualidad. En la citada obra, los autores ofrecen cinco sugerencias para los orientadores: a). Reconocer que es normal, inevitable y

De acuerdo con nuestro punto de vista, la síntesis actualizada de las etapas y condicionantes del desarrollo de la carrera proceden además de las posteriores formulaciones de Super, D. y de Krumboltz, J., de las últimas investigaciones de Holland J. (1997), de las aportaciones recientes de la teoría cognitiva-social de Lent, Brown y Hacke (1994), del modelo ecológico de la raza y el género de Cook, Heppner y O'Brien (2001) y el de las transiciones de la carrera del adulto de Schlossberg, N. y Godman, J.(1995).

De hecho, Cook, E., Heppner, M. y O'Brien, K. (2005)³plantean que la carrera se encuentra determinada por interrelaciones entre diversos subsistemas en un ecosistema global – que se dan en múltiples niveles.

Cabe agregar que, la teoría de Super, D. (1990), llega a tener catorce proposiciones en su totalidad. Las tres primeras enfatizan que las personas tienen diferentes habilidades, intereses y valores, y que por ello pueden cualificarse para ocupaciones diferentes. Las seis siguientes se enfocan en el autoconcepto y su implementación para las elecciones profesionales, en las etapas de la vida con sus mini y maxiciclos, y en los conceptos de modelo (pattern) y madurez de la carrera. Las cinco siguientes son la síntesis y el

deseable que los sucesos no planificados influyan en la carrera. b). Pensar la indecisión no como un problema que debe ser resuelto, sino como un estado de apertura mental que permitirá a los clientes rentabilizar los sucesos inesperados futuros. c). Enseñar a los clientes a obtener ventajas de los sucesos no planificados como oportunidades para intentar nuevas actividades, desarrollar otros intereses, desafiar anteriores creencias y aprender continuamente, a lo largo de la vida. d). Enseñar a los clientes a emprender acciones que hagan aumentar la posibilidad de aparición de sucesos inesperados beneficiosos en el futuro. e) Efectuar un seguimiento de los clientes para proporcionarles apoyo continuo en el aprendizaje a lo largo de sus carreras. Existen dos grandes dimensiones, la personal y la organizativa, que afectan el ciclo vital y profesional del individuo. Desde el punto de vista personal, hay distintos factores que influyen en las personas: las etapas vitales, las relaciones familiares, los incidentes críticos positivos, las crisis, las disposiciones individuales y las salidas no vocacionales

³ Cook, Ellen P. Heppner, Mary J. O'Brien, Karen M, realizan sus planteamientos en "*Multicultural and gender influences in women's career development: an ecological perspective*". Describen de forma novedosa como se da el desarrollo de las profesiones o carreras; para ello, utilizaron mujeres de minorías raciales y étnicas y analizaron como influyen en la misma las experiencias concurrentes y las que se dan a lo largo del tiempo del ciclo vital.

compromiso entre los factores individuales y sociales, y las satisfacciones de la vida y el trabajo.

Es evidente, entonces que, la última proposición considera el trabajo y la ocupación como el foco para la organización de la personalidad, así como para la interacción de los roles del sujeto a lo largo de la vida, tales como los de estudiante, trabajador, ocioso, hogareño y ciudadano.

Como puede observarse de una forma más dinámica, Super, D. y Savickas, M. (1996) sitúan los roles vitales y las etapas de la carrera en un solo sistema interactivo, representado en el conocido “Arco Iris de la Carrera Vital” (ver grafico).

Según lo citado, **las cinco etapas de la vida, relacionadas con la edad, son como maxiciclos, considerándose las transiciones de una a otra, que implican miniciclos.** Dentro de cada etapa han de dominarse las tareas correspondientes antes de pasar a la siguiente; para Super, D. Savickas, M. y Super, C. (1996:131) “el éxito en cada una de las tareas depende del funcionamiento efectivo en los roles como estudiante, trabajador o jubilado, y facilita el dominio de la siguiente tarea dentro del continuo evolutivo”.

Por su parte, como ya señalamos en líneas anteriores, el enfoque del aprendizaje social de Krumboltz (1999) destaca el papel asignado al diseño de las intervenciones para *planificar las casualidades* o el azar (*chance, happenstance*)⁴ con el fin de ayudar a los clientes a generar, reconocer e incorporar los sucesos casuales en el desarrollo de la carrera Mitchell, Levin y Krumboltz, (1999).

Según estos autores, la casualidad planificada incluye dos elementos: a)

⁴ El entorno organizativo, por otro lado, influye en la carrera profesional a través de las regulaciones de cada profesión, los estilos de gestión, la administración pública, las expectativas sociales, las organizaciones profesionales y los sindicatos. Lo representa de la siguiente manera

La **exploración**, que genera el azar de las oportunidades y b) **las competencias**, que capacitan a las personas a no dejar escapar las oportunidades. Así, las competencias para promover las oportunidades son cinco: la curiosidad, la persistencia, la flexibilidad, el optimismo y el riesgo.

Grafico nº2: Arco Iris de la Carrera Vital .Super, D. y Saviracks, M. (1996)

Ahora bien, la experiencia previa también ofrece una perspectiva de desarrollo diferente, especialmente si ha tenido otros trabajos en relación con su misma profesión en otros lugares o ambientes.

De igual forma, cobra importancia el bagaje educativo adquirido en la preparación y desempeño tanto de formación como de desempeño profesional, ya que las mismas permeabilizan e impregnan de sensibilidad la experiencia que luego se presenta como un hito importante para acceder al trabajo.

No obstante, las propias personas en los contextos cotidianos señalan

como factores influyentes las características personales, el estilo o perfil de la profesión y las relaciones que han mantenido en los cargos desempeñados. Así, la persona con más experiencia profesional muestra más madurez y dispone de más recursos que una que no lo tiene.

Por otra parte, la motivación se da cuando el individuo busca nuevas expectativas o perspectivas teóricas para reflexionar sobre su profesión, para mejorar el desempeño, sentirse mejor consigo mismo y aprender, así cómo traer a la práctica nuevas ideas. En consecuencia, hay desarrollo cuando hay una motivación intrínseca por aprender, cuando el individuo se cuestiona la manera de hacer las cosas.

Sin embargo, no se experimenta desarrollo personal y profesional cuando no se está comprometido desde el comienzo con el aprendizaje, el cambio y el progreso.

De todo esto se desprende que, este requerimiento de la persona a veces puede condicionarse a los sucesos de carácter vital que puedan surgir a lo largo de la carrera del individuo como son la motivación extrínseca, que se da cuando las personas están motivadas a realizar tareas por el valor o la importancia que dan al resultado que consiguen.

Luego tenemos, la motivación social que tiene que ver con el esfuerzo y mejoramiento de las personas ante la sociedad y en especial la familia. Así mismo, la motivación al logro que se consigue cuando la persona puede aprender y estimular su propio ego compitiendo con otros.

De igual manera, la motivación intrínseca, se da cuando la persona aprende y mejora porque está interesada en la tarea o actividad que desarrolla.

Por consiguiente, siendo las cosas así, resulta evidente que el desarrollo de la carrera tiene que tomar en consideración tanto los aspectos subjetivos como objetivos de la experiencia, pero si bien es cierto que de estos últimos no nos podemos olvidar, no es menos cierto la influencia indirecta de los factores socioculturales, políticos y económicos sobre el desarrollo universitario primero y de la carrera más adelante.

En esta perspectiva, las carreras individuales son socialmente construidas y experimentadas individualmente a lo largo del tiempo. Así pues, son trayectorias subjetivas que suelen ir al compás de acontecimientos políticos y económicos más amplios según la historia personal del sujeto.

Tal como se ha visto, en algunos casos, **los períodos o momentos históricos particulares asumen especial significación en la construcción o en la experiencia de una carrera y suelen tener gran impacto y repercusión en las decisiones en relación con la formación, la evaluación, la promoción, la selección de personas en el trabajo dentro del campo de una profesión.** En este sentido, nos dice Bollnow, O., (2001:156) refiriéndose a la experiencia:

“Es siempre hecha por el propio individuo. [...]Es una forma de aprendizaje a que el individuo es forzado por los acontecimientos. Entonces, es algo que sobreviene después de estos. Como regulación de la conducta puede desplegarse en buena parte en un estrato inconsciente o semiconsciente. Pero puede ocurrir también que lo acontecido repercuta en mayor profundidad perturbando la vida habitual, y así obligue a un enfrentamiento consciente”.

Lo que quiere decir, que conceptualmente es erróneo asumir que todos los trabajadores comparten las mismas experiencias subjetivas de estos factores.

Por consiguiente, las posibilidades y contratiempos experimentados en

períodos de cambios sociales y tecnológicos pueden dejar huella en la visión y las actitudes de las personas relacionadas y pueden tener implicaciones a largo plazo en los modelos de carrera, progreso y trabajo de los individuos.

No obstante, esto puede ser entendido particularmente en términos de relaciones cambiantes en la sociedad, entre los mismos trabajadores, o en términos de cambios en sus concepciones sobre el desempeño de la profesión.

De manera semejante, la vida personal, las relaciones con la familia, amigos y otras personas significativas, así como otros antecedentes (etnia, religión, costumbres, cultura, familia) influyen de manera directa en la formación profesional.

Adicionalmente, para Erickson, E. (1986) el desarrollo de la infancia, adolescencia, juventud y otras fases del desarrollo adulto pueden intervenir en la disposición de los profesores hacia el desarrollo profesional: sus crisis, acontecimientos significativos, éxitos, fracasos, pueden resultar extraordinariamente importantes.

Por sobre todo, queremos significar, que el desarrollo de la carrera puede verse entroncado, alterado o incentivado por circunstancias personales, familiares, institucionales o sociales. Por lo tanto, las carreras son, dinámicas y hace falta tenerlo en consideración a la hora de intentar unificar las fases de su desarrollo.

En síntesis, los principales cambios que acontecen a lo largo de la carrera profesional tienen relación con la experiencia previa, la experiencia profesional, la experiencia en diferentes trabajos, las titulaciones, los modelos y el contacto con personas o trabajos más experimentados, la motivación intrínseca o

vocación, y finalmente el tema referente a la formación universitaria, como elemento continuo y necesario en el contexto laboral.

4.- EL CONCEPTO DE “SÍ MISMO” CÓMO BASE DEL DESARROLLO PROFESIONAL

Desde ésta perspectiva, Super, D., (1980) sostiene que el proceso de desarrollo de la carrera se basa en la realización del concepto de sí mismo, es decir la persona escoge aquella profesión que le va a permitir ser congruente con su autoconcepto.

Precisando de una vez, el concepto de sí mismo tiene muchas acepciones, dependiendo del marco teórico que se asuma; sin embargo, es la concepción fenomenológica la más aceptada en el ámbito vocacional.

Tomando en consideración lo antes dicho, **Super, D. (1953) relacionó el concepto de sí mismo con la elección vocacional, planteando que el concepto de sí mismo y el vocacional se va estructurando mutuamente.**

De ésta forma, el proceso mediante el cual se da esta estructura incluye la formación del concepto de sí mismo, la traslación del concepto de sí mismo a concepto de sí mismo vocacional y, luego, la relación de sí mismo a través de la vida laboral.

En éste propósito, se comprende que Super, D. (1953), explique la traslación del concepto de sí mismo mediante cinco fases: a) **Exploración**, a

partir de la exploración y valoración de las capacidades individuales frente a las exigencias profesionales. b) **Autodiferenciación**, que consiste en la delimitación personal; c) **Identificación**, referido a determinados campos ocupacionales congruentes con el concepto de sí mismo; d) **Desempeño de funciones**, dónde cobran importancia la experiencia en diferentes tareas y las actividades van clarificando la elección vocacional; e) **Evaluación de los resultados**, que le permite al individuo el análisis de la congruencia entre el concepto de sí mismo y los requisitos exigidos por la profesión elegida.

Acorde con estos planteamientos, el concepto de sí mismo según Super, D. (1953) influye en la elección vocacional porque; en primer lugar las decisiones pre-ocupacionales, ocupacionales y post-ocupacionales se hacen en función del autoconcepto. En segundo término, un autoconcepto objetivo y racional, se traduce en preferencia ocupacional y se concreta en elecciones congruentes. Y por último, de acuerdo a las teorías sobre orientación vocacional el nivel de incorporación del autoconcepto a la profesión determina una elección adecuada y una satisfacción laboral.

Por las consideraciones anteriores, la persona ha de tomar conciencia de cuáles son sus características personales y que éstas sean congruentes con sus preferencias. Porque, su opción ha de estar en relación con su situación personal y con su proyecto de vida.

De modo que, este conocimiento de sí mismo debe estar caracterizado por la interacción de diferentes fuentes de información con diferentes conocimientos.

Además, debe ser reflexivo, es decir ayudar al sujeto a evaluar la información en su proceso de autoconocimiento.

Por consiguiente, los supuestos básicos en que descansa lo propuesto por éste teórico descansan en que el proceso de desarrollo vocacional se centra en el desarrollo y la realización del concepto de sí mismo. Luego, al hacer una elección vocacional el individuo le atribuye unas características personales a la profesión elegida.

De allí, que la toma de decisiones no es un evento, se da a lo largo de la vida. Puesto que, la madurez vocacional es representada por la congruencia entre comportamiento vocacional individual y conducta vocacional esperada. Por lo tanto, una carrera cumple diferentes funciones y su número varía.

En otras palabras, el desarrollo vocacional es un aspecto del desarrollo general del individuo. Para este autor, la elección vocacional está constituida por una serie de eventos que suceden durante la vida del individuo. Así pues, la elección vocacional, sigue modelos generales que responden a la etapa donde está ubicado el sujeto, ya que los modelos están enfocados por factores psicológicos, físicos y sociales que interactúan y constituyen la vida del sujeto.

Lo que quiere decir, que dentro de la nueva concepción del desarrollo de la carrera a lo largo de la vida del individuo, se destaca el concepto de madurez vocacional para indicar el grado de conocimiento alcanzado por un sujeto en un

momento determinado dentro de la evolución de ese desarrollo que se produce a través de las etapas y tareas vocacionales. Según Super, D. (1962:63):

“La madurez vocacional es percibida como la habilidad del individuo para hacer frente a las tareas necesarias para la carrera durante una etapa particular de la vida. Esta habilidad se evalúa comparándose con otros individuos que están enfrentándose a las mismas tareas en el mismo período”.

Por lo tanto, en éste modelo Super, 1962 (Ob.Cit.:74), define la madurez vocacional como “la posición en el continuo desarrollo vocacional”; es decir lo que va de la exploración al declive, y que en su teoría desarrolló el proceso vocacional a partir de cinco etapas, las cuales presentamos a inicios de este capítulo en el aspecto referente a las etapas del desarrollo de la carrera.⁵

Así pues, para Bisquerra, R. (1998) la madurez vocacional tiene su origen en la concepción evolutiva del desarrollo de la carrera y podemos definirla como las actitudes que manifiesta el individuo al tratar de realizar las diferentes tareas de desarrollo de la carrera propias de cada una de las etapas de evolución hacia la madurez.

Desde ésta perspectiva, los diferentes enfoques teóricos sobre el desarrollo de elección profesional, otorgan distinta importancia a las variables tanto personales como ambientales, considerando algunas de éstas como determinantes.

⁵ Ver cuadro de la pág. 26 de este capítulo referente a las etapas de la carrera presentada por Super

Por lo tanto y, de acuerdo con los planteamientos de Super (1964), la persona debe clarificar sus propias características, puesto que el grado de satisfacción que tenga o pueda tener en una ocupación, depende de las oportunidades que ésta, le ofrezca para poner en práctica sus habilidades, intereses y, en términos generales satisfacer sus necesidades personales.

Ante la situación planteada, para Super, D. y Bohn, M., (1973:123), los intereses vocacionales pueden definirse como: “gustos y aversiones para cosas relacionadas con el trabajo (...) el desarrollo de los intereses es producto de la relación del individuo con el medio ambiente, y de las experiencias obtenidas mediante el contacto con diferentes actividades y objetos”. Cabe destacar entonces, que el interés surge como una tendencia manifestada en la concentración de esfuerzos hacia el desempeño de actividades vocacionales.

Así mismo, la teoría de Super considera que las aptitudes deben tomarse en cuenta en la selección de la ocupación, y además deben ser evaluadas en relación con la realidad. Refiriéndose algunas de éstas, al razonamiento, visualización espacial, aptitud artística, aptitud mecánica, aptitud científica, aptitud manual y aptitud social.

En síntesis, el desempeño óptimo de una ocupación requiere de la existencia de cierto equilibrio entre las actitudes y los intereses. Atendiendo a ello, si la persona tiene aptitud para la realización de una actividad, también manifiesta interés por ésta; sin embargo, se presentan situaciones en las cuales a pesar de que la persona tiene aptitud no demuestra interés en las actividades adecuadas para la expresión de sus aptitudes.

5.-EL AUTOCONCEPTO Y LA TOMA DE DECISIONES

Con respecto a éste tema, Miller, D., (1971:115), afirma que en:

“Las teorías del desarrollo de las carreras el autoconcepto se percibe como el eje principal. La toma de decisiones para la carrera es vista como el proceso de aplicación del autoconcepto a través de trabajo, aprendizaje y actividades de tiempo libre”.

Por tal motivo, en un estudio acerca de la fundamentación teórica de la educación para la carrera, de uno de los aspectos que se debe tomar en cuenta es el de la exploración; ya que el comportamiento exploratorio lo constituyen según Pereira, G. (1995:327) “las actividades mentales o físicas emprendidas con el fin o esperanza, o menos consciente, de obtener información sobre uno o su medio ambiente”.

En relación con esto, Super, D. (1964) identifica las 5 etapas con las que se identifican las tareas ocupacionales o de desarrollo; ellas son: 1) **Cristalización** de una preferencia (14-18 años);2) **Especificación clara de la preferencia** (18-21 años);3) **Puesta en marcha de una preferencia** (21-24 años).4) **Estabilización** en la preferencia elegida (25-35años); y 5) **Consolidación del estatus dentro de la ocupación** (35 y más).

Tomando como referencia que es en la etapa exploratoria donde se da una relación del sujeto con el contexto que da lugar a conductas individuales, se

evidencian tres subetapas. La primera, es **la tentativa**, se constituye durante la temprana y mediana adolescencia, donde se identifican los posibles campos apropiados y niveles de trabajo. En una segunda subetapa llamada de **transición** se convierte una elección generalizada en otra más específica. Finalmente, en la **subetapa de prueba**, el individuo aplica su preferencia profesional, y encuentra un trabajo en la línea de sus intereses expresados y de su formación.

Por las consideraciones anteriores y en virtud de las características del comportamiento vocacional de las personas, la exploración ha sido estudiada con especial atención por diferentes investigadores, poniendo un acento especial en las conductas exploratorias más diversas, entre ellas las actividades referidas a las habilidades prácticas, actividades de simulación y programas activos de experiencias de trabajo.

De éste modo, la formación que se busca para el trabajo necesita tomar en consideración la posibilidad de exploración del individuo y del mundo laboral ocupacional, utilizando todos los recursos posibles.

Por otro lado, la toma de decisiones, se presenta como un aspecto de fundamental interés. Así pues, ésta se fundamenta en la adquisición de estrategias que incluyan la valoración de las propias habilidades, intereses y valores en relación con las oportunidades del entorno.

En efecto, en las teorías sobre el desarrollo vocacional y toma de

decisiones, los valores desempeñan un papel importante. De allí, que Super (1973), los considera como una variable de la cual depende la satisfacción del individuo en el trabajo y en la vida.

A su vez, para Ginzberg, E., (1951), los valores constituyen el elemento central en una de las etapas evolutivas del período tentativo, cuando la persona es consciente de que el trabajo le ofrece algo más que las posibilidades para satisfacer sus propias necesidades.

Cabe agregar, en éste orden que Super, D. (1973), identificó algunos valores que buscan las personas en el trabajo, tales como: altruismo, estética, creatividad, estímulo intelectual, independencia, prestigio, seguridad y forma de vida. Debido al papel que desempeñan los valores en la toma de decisiones y particularmente en la decisión vocacional, ya que la ocupación elegida por el individuo debe en algún grado reflejar su sistema de valores.

De igual importancia, durante el proceso de orientación vocacional y profesional, la labor del orientador debe tener como norte ayudar al individuo al reconocimiento de sus valores personales, a establecer una jerarquía de estos, y relacionarlos con el mundo del trabajo.

Atendiendo a esta perspectiva, el proceso de toma de decisiones es genérico; no se limita a la elección vocacional sino que puede aplicarse a múltiples situaciones. Tal como se esquematiza a continuación:

Gráfico N°:3 Proceso de toma de decisiones

Como consecuencia de esto, resulta urgente asumir una renovación total de las prácticas educativas habituales, ya que afectan no sólo al nivel de la intervención directa, sino también los ámbitos de la planificación de la educación. Es decir, de acuerdo con Pallisera, M. (1996:98) que “Implica en su realización a todas las fuerzas de la comunidad: desde el estudiante, su familia, los profesionales de la educación, el entorno sociolaboral”.

Por otra parte, el desarrollo de la carrera, como ámbito de actuación más amplio en el que se enmarca el anterior proceso vocacional, pueden destacarse dos aspectos, en primer lugar, la vinculación de la orientación con el currículo, como una manera de abordar el desarrollo de la carrera en el contexto académico, y el segundo aspecto, el desarrollo y orientación de los recursos humanos dentro del mundo de la empresa y de las organizaciones.

En éste contexto, la orientación vocacional y profesional como proceso dinamizador centrado en la autorrealización personal debe abordar la madurez vocacional, el diagnóstico vocacional, la toma de decisiones académicas y profesionales, las necesidades, intereses y valores implicados en el mundo del trabajo.

De modo que, para Wilhelm, R. (2000) en el aspecto vocacional se requiere una confrontación entre el conocimiento de sí mismo y las perspectivas profesionales, a fin de realizar una elección consciente, y madura.

Así pues, es indispensable que los contenidos de información académica y profesional estén contextualizados y ofrezcan orientaciones concretas acerca de las profesiones y estudios, a fin de que el individuo pueda delimitar con mayor precisión sus intereses hasta llegar a una definición profesional.

Conforme a éste planteamiento, para Sánchez, G. (2000), el proceso de orientación vocacional ocupacional se puede pensar en dos momentos dialécticos; en primer término comenzando con un acercamiento a la temática mediante la reflexión sobre los factores que influyen en la situación de elección como la familia, los gustos e intereses, lo económico, la situación actual y de cambio. En segundo término, se ha de profundizar en las modalidades de elección y su vinculación con los intereses, áreas ocupacionales, trabajo y estudios.

Toda ésta reflexión la podemos ver reflejada en un estudio realizado por

el Ayuntamiento de Sevilla (2003), acerca del análisis de inserción ocupacional en él se precisa que las estrategias de cambio en la enseñanza tienen origen en la vocación, ya que el mismo tiene que ver con tres contextos: el contexto de desarrollo y crecimiento personal, el contexto escolar y académico, el contexto laboral y ocupacional; los cuales influyen en el desarrollo de la vocación y se integran en cada persona de manera particular.

Así mismo, la investigación determina que el hombre no puede desligarse del contexto social en el cual interactúa; puesto que, los determinantes inmediatos del ingreso ocupacional, son factores operativos para la elección y varían de un individuo a otro y de una ocupación a otra.

Ahora bien, con la incorporación del análisis ocupacional a la enseñanza de diferentes asignaturas, el estudiante puede adquirir una formación más crítica y productiva en relación al mundo del trabajo y transitar de una manera más consciente por el camino de la elección.

En suma, el esquema tradicional de educación y en particular la orientación hacia el mundo de las ocupaciones debe pasar del actual modelo esencialmente predicativo a un modelo formativo, flexible, crítico y multicultural.

Por todo lo dicho, Cajide, J. Porto, M. y Mosteiro (2005), en su estudio sobre las necesidades de orientación e información sobre aspectos laborales y profesionales de la Universidad de Santiago de Compostela, señalan que las

variables que influyen en el desarrollo y elección profesional entre otras están las determinadas por la estructura de la sociedad.

En tal sentido, las elecciones que realizan las personas están reguladas por factores de transición tales como el sistema educativo, las oportunidades del mercado de trabajo y la situación económica del país entre otras.

Además, en cuanto a la labor del profesor-orientador, si bien éste no puede ofrecerle a los alumnos oportunidades de educación o de empleo, sí es de su competencia guiarlos en la exploración del mundo educativo y del trabajo, mediante un programa de información apropiado.

De la misma manera, los aspectos antes mencionados constituyen un área prioritaria no sólo en la formación universitaria sino para la transición, inserción y trayectoria sociolaboral. Puesto que, el individuo necesita una información y un acompañamiento sobre las distintas alternativas académicas, profesionales y ocupacionales de su entorno.

Asimismo, es importante facilitarle al sujeto estrategias de búsqueda de información, la cual requiere estar actualizado constantemente para permanecer al día. Por otra parte, es necesaria una relación de la persona con el mundo del trabajo en el contexto educativo, y en el contexto de las organizaciones laborales.

Por todo lo expuesto, resulta evidente la complejidad del proceso de desarrollo y la toma de decisiones durante las transiciones a lo largo de la vida académica y diaria, debido a la multiplicidad de factores que influyen en la persona.

En síntesis, la formación universitaria y el desarrollo de la carrera que pretenden atender los requerimientos desde una perspectiva multidimensional. Por tanto, estructuralmente deben tener presente en primer término la relación existente entre los intereses de las personas y el trabajo futuro, en segundo lugar conformar el acceso a programas de atención a las necesidades básicas de empleo y por último, analizar las oportunidades de empleo en la comunidad o contexto tomando en cuenta las particularidades del sujeto.

CAPÍTULO III

APROXIMACIONES Y TENDENCIAS DE LA TRANSICIÓN

0.-INTRODUCCIÓN

En este capítulo, el contenido que nos interesa se refiere a un aspecto, por demás, interesante y complejo como es la transición, hecho que se da a lo largo de la vida y en particular en el camino hacia el trabajo.

En el orden de la idea anterior, tenemos que el período que representa una transición es abordado a partir de una interpretación de crisis en el campo de las necesidades.

Es evidente entonces, que al asumir la idea de crisis a partir de un conjunto de referentes teóricos lo hacemos con la idea de que se puedan reconstruir los procesos de cambio en lo conceptual.

Así que, al abordar el segmento de análisis referido al tema de las transiciones, surgen cuestionamientos, enfoques, y formulaciones categoriales donde se percibe el papel que tienen las mismas en la vida de la persona y en la sociedad.

Con referencia a lo anterior, para poder acercarnos a la comprensión del significado de transición haremos una revisión conceptual del término lo que permite tener una visión de lo que ello significa, ya que si bien la transición en sus distintas formas puede estar referida a crisis, transformación o cambio, no obstante, ésta incluye cambios naturales en los que tiene lugar la vida.

1.- SIGNIFICADO DEL CONCEPTO DE TRANSICIÓN

Hechas las consideraciones anteriores y en el caso de que la transición se asuma desde una perspectiva de crisis, ésta puede centrarse en un plazo corto, crítico, de desequilibrio en el cual el individuo busca soluciones al problema que le ocasiona tal situación.

De allí, que al ser considerado **desde una posición negativa**, a partir de la visión de crisis, **el concepto de transición puede ser entendido, como un proceso de interacción psicosocial, es decir la persona entra en conflicto consigo mismo y con el medio ambiente.**

Así mismo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua la define como la “acción de cambiar o pasar de un estado, una manera de ser, o manera de hacer una cosa.”

Hay que destacar en ese orden de ideas, que Rodríguez M. (1998. Ob. Cit.:149) habla de transición evolutiva, para referirse a los:

“Puntos de cambio a lo largo de períodos estables del proceso vital, las transiciones o cambios pueden ser debido a causas biológicas, sociológicas, medioambientales, históricas u otros. No obstante, las transiciones no es tanto un cambio de percepción de una persona de que se está produciendo un cambio”.

Cabe distinguir, que otros autores como Schlossberg N. (1994), se refieren a una tipología de transición y las podemos reseñar así:

Gráfico N° 4: Tipologías de transiciones

Al observar esta tipología, vemos que se encuentra enmarcada desde un conjunto de transiciones por las que puede pasar un individuo a lo largo de la vida.

En efecto, Schlossberg, N.¹ (1984: 62) nos dice que “la transición es un hecho, acontecimiento o situación que produce una transformación de la comprensión de sí mismo y del entorno”.

Por consiguiente, supone un cambio en su comportamiento y sus relaciones, debido a que dicha concepción se centra en un modelo que analiza las transiciones en general.

¹ Los trabajos de Daniel Levinson, Bernice Neugarten, Erik Erickson, Arthur Chickering, y otros influyeron en las ideas de Schlossberg's al desarrollar la teoría sobre la transición (1981). La conceptualización original de este modelo se estructura desde las discusiones con el Dr. Sue Smock, quien es Director, del Centro de Estudios Urbanos, de la Universidad Estatal Wayne, y con el Dr. William Schafer, Profesor Asociado, del Departamento de Estadísticas y Mediciones de la Facultad de Educación de la Universidad de Maryland.

De acuerdo con el modelo, según Gingrass, M. y Sylvain, L. (1998) el mismo, se centra en la descripción de los procesos de transición en las personas adultas, apoyándose en las teorías del desarrollo adulto que han abordado este fenómeno desde cuatro perspectivas; en primer lugar, una **perspectiva contextual** que analiza las transiciones relacionándolas con el contexto en que se desarrollan. En segundo lugar, una **perspectiva evolutiva** que aborda la naturaleza secuencial del desarrollo adulto. En tercer término, la **perspectiva centrada en la individualidad y la continuidad de los cambios** que se producen a lo largo del ciclo vital. Y por último, una **perspectiva transicional** que se centra en las situaciones vitales que provocan cambios.

Así pues, estos planteamientos siguiendo a Schlossberg, N. (1984 Ob. Cit.:64) nos indican que “las transiciones no sólo implican cambios de roles, sino también en la relaciones, las rutinas y el propio autoconcepto.”

De hecho, para Schlossberg, N. (1984 Ob. Cit.:67) las transiciones difieren entre sí en cuatro aspectos fundamentales, “las características propias de las transiciones. Forma de comenzar, momento de ocurrencia, fuente (interna-externa), grado de estrés que provocan. Características personales: sexo, edad, experiencia previa con transiciones similares, valores (...) Adaptación: capacidad para integrar la transición”.

Puesto en otros términos, “cada proceso de transición supone tomar decisiones que afectan, en mayor o menor grado, a todos los aspectos de la persona: implica que deben aprenderse nuevos roles sociales, profesionales, y familiares”. Corominas, e Isus (1998: 157)

Por lo tanto, estamos hablando de múltiples transiciones que se dan concretamente en el paso de la adolescencia y la juventud a la vida adulta y en el paso de una formación profesional a la vida laboral. Es aquí, en este tipo de

transición que consideramos requieren mayor cuidado debido a que en ellas están inmersos el transitar de los distintos ciclos vitales y personales.

Por otro lado, cuando revisamos la literatura, encontramos frecuentemente que el término transición aparece referido a la transición escuela-trabajo es decir, al primer empleo, a la vida activa propiamente dicha.

De tal manera, como lo indica Sánchez G., (2005:96) “la idea de carrera y su desarrollo incluye el desempeño de numerosos roles que se suceden y superponen a lo largo de la trayectoria vital, es decir pueden ser simultáneos”. El siguiente cuadro nos ilustra, lo arriba señalado:

Cuadro N° 3: Transición y roles durante la carrera. Adaptado de Sánchez G. (2005)

Definitivamente, durante el proceso de transición se evidencian factores que están relacionados o asociados al éxito, cómo lo es en **primer lugar, el dominio de los conocimientos básicos**, referidos a la consolidación de los aprendizajes y que de acuerdo con el informe de la OCDE (2005:14) nos indican que “se ha constatado que en los países con sólidos sistemas de aprendizaje, las posibilidades de encontrar empleo son significativamente mayor, y menores las de estar en paro”.

En segundo lugar, se encuentra el tener una actitud proactiva en el desarrollo de su propia identidad profesional, lo cual puede ser interpretado como el de permitirse tener disposición para continuar formándose.

Tercero, estar en posesión de competencias básicas o transferibles; las cuales son elementos que comienzan a desarrollarse desde la infancia, donde los conocimientos tanto sociales como cognitivos pueden servir de andamios y aplicarse a la construcción de otros conocimientos y en lo sucesivo a la vida profesional.

Resulta claro, que **el concepto de transición se encuentra relacionado y ligado a, la vida adulta y vida activa**. En él está incluida la formación escolar tanto formal como informal, así como las experiencias de trabajo que se han tenido antes de obtener una profesión u oficio y en consecuencia, la emancipación del sujeto dentro de la sociedad.

Finalmente, podemos decir que la transición hacia la edad adulta es una etapa crítica del desarrollo durante la cual el individuo pasa a tomar nuevos papeles y responsabilidades. Asimismo, es un período de transiciones sociales, psicológicas, económicas y biológicas, y para los individuos implican retos emocionales exigentes y elecciones importantes. En mayor grado, la naturaleza

y la calidad de la vida futura de las personas dependen del éxito que tengan en éste delicado período.

2.-DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS DURANTE LAS TRANSICIONES

En relación a este aspecto, debemos considerar que la transición es un período crítico y al propio tiempo no es un hecho aislado; es el resultado de un conjunto de factores y elementos que ocurren en el transcurso de la vida.

Debido a esto, hay que señalar que para el perfeccionamiento de habilidades y destrezas a lo largo de la vida las personas se ven involucradas en una cotidianidad de contrariedades o paradojas ante sentimientos de satisfacción - frustración, comodidad - incomodidad con la familia y el entorno, temor a lo desconocido - confianza, pertenencia - aislamiento, competencia - incompetencia, esperanza - desesperanza y varios grados y confirmaciones de estos mismos sentimientos.

En consecuencia, cada individuo se acerca o evita los hechos transicionales (aspecto externo) y los sentimientos (aspecto interno) en una forma única dependiendo del nivel de autoconciencia y aceptación; nivel y extensión de la capacidad para enfrentar situaciones; experiencias de vida y espíritu de aventura.

En la medida en que crece el desarrollo de la autoconciencia cada individuo comienza a identificar objetivos personales, valores personales y estilos de vida. De igual forma, un sistema de retroalimentación emerge basado en la capacidad para comunicarse tanto verbal como no verbalmente y ser un oyente activo.

De todo esto se desprende que, todo esto permite comprender el impacto que la propia conducta causa en otras personas elevando el desarrollo de las relaciones personales y sociales significativas.

A los efectos, queremos referir que al hablar de habilidades y destrezas desarrolladas durante las transiciones se conciben dentro de unos principios según la tipología planteada y que según Riverin-Simard, (2001:61) constituyen un proceso “cíclico y continuo, recursivo, no excepcional, sino natural, que tiene lugar a lo largo de la vida laboral”.

Por otro lado, la revisión de la teoría social de Bourdieu, P. (1990:104) al hacer referencia al tema describen “(...) un universo en el cual las características de los productos están definidas por su posición en las relaciones sociales de producción, por el lugar que ocupan en un espacio determinado las relaciones objetivas”. Visto así, la aplicación de esta noción como esquema ordenador, ayuda a comprender en este caso, cómo se concretan las transiciones al situarse entre lo social y lo individual, entre lo general y lo específico.

Para continuar, en cuanto a la relación entre la transición y el campo que esta ocupa se establece, según observamos que la figura permite expresar la idea de una estructura unitaria relacionada con lo que se denomina transición.

En ese sentido, y de acuerdo con esta perspectiva, se delimita una panorámica situada, histórica y relacional, que incluye tres formas de ubicar las transiciones: **social, en atención a los espacios y redes de relaciones entre los sujetos dentro de la sociedad e histórico, referente a una contextualización de las formulaciones y representaciones conceptuales y construcción de sentidos**

y significados a partir de la ubicación de dinámicas observadas en las trayectorias.

3.-IMPORTANCIA DEL ROL EN LAS TRANSICIONES

Otro de los aspectos referidos dentro de las transiciones es el rol. Estos, no son estáticos sino que pueden cambiar tanto en contenido como en tipo de exigencias así cómo desaparecer y ser sustituidos por otros.

En este propósito, el proceso de sustitución de roles ha sido estudiado por Stephen (1994) siguiendo dos tipos de transiciones; una primera transición denominada **inter-rol u objetiva**, la cual implica la sustitución de un rol sustancialmente distinto, donde podríamos ubicar aquellas transiciones que ocurren en la entrada o la reincorporación al mundo del trabajo, cambios dentro del mismo trabajo, cambios de profesión o salida ámbito laboral. Así mismo, la segunda transición llamada **intra-rol**, que ocurre cuando la persona adopta una orientación nueva dentro del mismo rol.

Adicionalmente, se pueden apreciar tres tipos de transiciones intra-rol; en primer término, los ajustes que conforman un cambio de orientación de un rol a medida que transcurre el tiempo y se acumula la experiencia. En segundo término, cuando se comporta un cambio de orientación en un rol determinado debido a factores externos a ese rol, como ocurre cuando se produce un cambio de orientación en el rol laboral debido a un cambio en el rol familiar; y por

último, las transiciones en la carrera debido al paso de una etapa vital a otra diferente.

Además, el éxito o fracaso durante el proceso de transición de un rol a otro o dentro del mismo rol, está relacionado con el estilo de ajuste empleado por el individuo, las exigencias y necesidades de este nuevo rol.

Por lo tanto, una transición, que no conduzca al logro y superación de las expectativas, puede inducir a evitar nuevas transiciones en el futuro o elegir nuevas formas de ajuste y adaptabilidad.

De igual manera, la idea de rol se entrelaza oportunamente al hacer referencia a las transiciones del ser humano como responsable de todas sus decisiones, de su éxito o fracaso profesional, de lograr un puesto de trabajo, de consolidar una formación profesional óptima sujeto a la cotidianidad y al contexto de realidades que le favorecen o le frenan su desarrollo personal y vocacional.

También, constituye un fundamento antropológico centrado en la necesidad de intervenir de manera pensada y sistematizada la transitoriedad de la persona en su devenir, basada en la circunstancia “de que los seres humanos necesitan ayuda en algún momento de su vida; algunos de manera constante a través de todo el curso de su existencia; otros únicamente de tiempo en tiempo y en situaciones de crisis profunda”. Álvarez Rojo (1994:98).

Así que, representan dos intencionalidades para asistir la dependencia generada en el ser humano hacia los demás, reflejada en su incapacidad para transitar, decidir, para resolver el dilema profesional y para planificar un proyecto profesional ajustado a las condiciones individuales y diversas de cada cual; esto es mucho más frecuente en la juventud y en las sociedades en transición y cambios permanentes.

Cabe agregar, entonces que la transición más que un evento aislado circunscrito inmediatamente precedente y posterior a la graduación, desde la teoría del desarrollo de la carrera, se entiende como un proceso que ocurre gradualmente durante los años de estudio y posterior a ello.

Visto así, **representa una perspectiva de proceso versus evento**, ampliamente aceptada por autores como Super, D. (1990), que entiende la transición como un elemento dentro de la estructura mayor del proceso de desarrollo de la carrera, donde el ingreso al mundo del trabajo es precedido por un intenso período de ajuste y a otros roles de la vida.

En sí, puede afirmarse que la misma se entiende en estos términos como un problema de socialización de las personas, el cual se encuentra constantemente sometida a cambios donde intervienen un conjunto de factores que afectan el mercado de trabajo.

Toda esta reflexión, dentro de la concepción de que las transiciones representan un papel importante dentro de la sociedad ya que son consideradas

cíclicas, continuas y naturales de la persona en consideración de la repercusión que tienen a lo largo de la vida.

La socialización en este sentido, de alguna forma canaliza la conducta de las personas conduciéndolas al descubrimiento de las relaciones con el mundo. Es a partir de ella que se viene prestando atención a la transición, debido a que éstas engloban no sólo el acceso al empleo, con sus características y condicionantes, sino también las dinámicas de realización y satisfacción personal y profesional, referidas al reconocimiento de su capacidad profesional por parte de las entidades empleadoras. Así, **la importancia atribuida a las transiciones radica en la influencia que han tenido en el desarrollo de la carrera y su configuración personal.**

En líneas generales, la transición puede ser considerada **como un proceso complejo, con intervención en mayor o menor grado de múltiples factores de diferente naturaleza.**

No obstante, no se puede obviar el carácter personal asociado a las habilidades, capacidades ó talento que cada individuo lleva consigo, destacándose así el ambiente como factor determinante en la expansión, nutrición, efectividad, del potencial de cada individuo.

Por lo tanto, tomar en cuenta la transición es poner al día lo cotidiano, es transformarse a sí mismo para adaptarse a los requerimientos que exige un

mundo que demanda una formación con carácter humanista, científica y cultural.

La experiencia ha demostrado que se necesita desarrollar en las personas una gran sensibilidad para asumir la transición como la actitud y el proceso de indagación de ideas nuevas, paradigmas, propuestas y aportaciones, para la solución de los problemas durante el tránsito profesional.

De allí, que, López B. (2006:2) concibe la transición como “el desarrollo personal y la individualización se ven como procesos que se apoyan en el aprendizaje y la interiorización de unas determinadas normas culturales (socialización) como requisitos previos a convertirse en, y de ser considerado como, un miembro de la sociedad con todas sus consecuencias”.

Se podría señalar entonces, que el reconocimiento de las transiciones requiere del esfuerzo conjunto de todos los miembros de la institución, ya que todos los actores que la componen tienen diferentes cualidades y, al reunir las ideas, se fortalece el sentido de pertenencia de grupo y el compromiso de asumirlas. Esto implica que la información fluya libremente y que todos aporten las mejores ideas.

Así, durante el desarrollo de la carrera la persona estará estimulada para la incorporación de estrategias enfocadas a la integración de contextos vivenciales y particularidades del ser. Conforme a estas reflexiones es necesario destacar lo establecido por Casal, J. (1996:315):

“La transición viene definida como un sistema de dispositivos institucionales y procesos biográficos de socialización que de forma articulada entre sí (una articulación muy compleja) intervienen en la vida de las personas desde que asumen la pubertad, y que son conductores hacia la adquisición de posiciones sociales que proyectan al sujeto joven hacia la consecución de la emancipación profesional, familiar y social”.

Visto de esta manera, los procesos de dinámica laboral deben ser más proactivos, derrocándose las prácticas inflexibles de mando, en donde los actos del medio externo se traten sin diferencias.

Así que, debemos esforzarnos por conseguir espacios laborales más participativos en la que las personas sean conscientes de dichos períodos de transición y adaptación; en la que los mismos sean lugares de experimentación, colaboración y aprendizaje, y en la que los individuos aprendan y se formen como ciudadanos críticos y comprometidos con los valores que ellos representan.

En otras palabras, todo parece indicar que, una vez más, se dinamizarán los cambios en las estructuras laborales a tales efectos éstas deben reaccionar favorablemente sin alejarse de las mismas para ello, por supuesto la formación debe ser un producto común en ellas, siendo la más exitosa aquella que más efectividad alcance en el proceso transición.

Por ésta razón, “la capacidad del individuo de gestionar su propia transición a la vida adulta depende fundamentalmente del conocimiento

cultural, el apoyo recibido por su familia y las oportunidades o restricciones relativas a la educación, el género y el origen social (y étnico)". López B. (Ob. Cit.: 2).

Así mismo, es oportuno destacar el rol que debe asumir el sujeto en la transición; ya que en el aspecto cultural, él agrupa una perspectiva de formación con cultura propia e idiosincrasia.

Conforme a estas apreciaciones, parece surgir un cambio cualitativo considerable en la noción del rol de la en la transición, al dejar de ser un ente pasivo-social para convertirse en el conductor de su propio proyecto de vida en tanto que lo debe adecuar a las exigencias y particularidades del contexto.

En suma, la transición, debe entenderse en distintas dimensiones; una dimensión social amplia, en donde la relación individuo - sociedad se replantee en términos de colaboración y se conciba el contexto ligado a problemas específicos de su entorno.

Entendida así, ésta, debe darse de manera global dentro de la sociedad, es decir a partir de los elementos, que la forman. Puesto en otros términos, debe existir la certeza de que la persona se organice, se moldee y trascienda socialmente.

En síntesis, en la dimensión de lo cotidiano, las transiciones son el resultado de una estructuración de la dinámica que le imprime el entorno socioeconómico.

Donde la práctica social tenga que ver también, con nuevas formas de relación entre los sujetos; es decir, con una concepción de la realidad que tenga como norte la transformación de las prácticas individuales de transición.

CAPITULO IV

LA PROFESIÓN Y EL TRABAJO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SITUACIÓN DE INMIGRACIÓN

0.- INTRODUCCIÓN

En el siguiente capítulo, nos proponemos desarrollar lo concerniente a la perspectiva género en situación de inmigración. Así que, contemplando las exigencias de una sociedad en transformación debido a los procesos de globalización, los avances tecnológicos y las nuevas condiciones laborales se manifiesta la figura de género¹ como una visión más amplia de acuerdo a las necesidades de ésta realidad cambiante y con demandas específicas.

De acuerdo con este razonamiento, la profesión y el trabajo, representan una dimensión trascendente para el desarrollo de la persona desde su posición de hombre o mujer ejerciendo su derecho de libertad y bienestar cualquiera sea su edad cronológica y condición sociocultural.

En términos generales, un enfoque desde una visión de género tanto del desarrollo profesional como del trabajo supone un aprendizaje continuo, a lo largo de diversas edades y momentos del ciclo de la vida. De modo que, los conflictos vocacionales-ocupacionales se abordan como problemática evolutiva o situacional, y se detectan y atienden precozmente posibles perturbaciones en dichos procesos.

¹ La perspectiva de género es una construcción teórica que sirve de entorno de referencia a algunas de las más importantes problemáticas que atañen a las sociedades, familias y personas como son, por ejemplo, la sexualidad, la salud, la educación, el trabajo, y por consiguiente el tema de las migraciones.

Es en éste sentido, el desarrollo de la carrera en su esencia permite la integración, comprensión de sí mismo y del contexto, y a su vez aplicarla en la vida y en la planificación profesional, para así lograr decisiones más apropiadas en relación a la inserción socio-profesional-personal.

1.- EDUCACIÓN Y GÉNERO

Resulta oportuno destacar, que la educación es un factor fundamental para mejorar los niveles de bienestar social y la promoción plena de la mujer y el hombre en lo social e igualar las relaciones entre ambos. Por ello, al referirnos a los vocablos educación y género² lo hacemos atendiendo a una concepción sociopolítica y sistémica del desarrollo que se refiere a los diferentes papeles que la sociedad asigna a los individuos.

Debido a esto, dichos papeles se reflejan por ejemplo, en la división y carga de trabajo, en las diferentes formas de acceso a los recursos y el desigual control sobre ellos, así como a las distintas posibilidades que tienen las personas sin distinción de sexo para acceder a cualquier trabajo formal.

De esta manera, una visión de género debe expresar y reconocer la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio y acceso al trabajo. Como consecuencia, toda persona debe tener una educación integral de calidad en correspondencia con sus condiciones y oportunidades.

En este propósito, para ambos es preciso “implicarles activamente desde antes de entrar en la Universidad en la búsqueda y construcción de su itinerario

² Como el género es uno de los enfoques estructurales universales de la sociedad, al igual que los procesos educativos, no se produce en un espacio neutral o aislado. Los estereotipos de género y las relaciones entre los sexos, muchas veces jerárquicas, se reproducen en los procesos educativos, tanto dentro como fuera de los centros de enseñanza. Allí se desarrollan aún más y se afianza las identidades en relación con el género.

informativo, a fin de que sus decisiones sean coherentes con la gestación de un proyecto profesional realista y adaptado a sus posibilidades” Rodríguez Diéguez, (2002:177).

Esto significa, que una educación integral y de calidad sin ningún tipo de distinción es un medio de cambio en los procesos sociales que permite el logro de metas personales, aspiraciones, intereses, capacidades y valores. Braslavsky y Cosse (2006:2)³ opinan que:

“El desafío de la equidad educativa ha ido ganando espacio frente a la anterior utopía de la igualdad educativa. En efecto, ante la toma de conciencia respecto de la magnitud y de las características de las desigualdades económicas, sociales y culturales y a la valorización de la diversidad cultural ha ido fortaleciéndose la relevancia del concepto de equidad educativa. El mismo consiste en procurar que todas las personas tengan oportunidades equivalentes para lograr su desarrollo personal, sin identificar esa equivalencia de oportunidades con la provisión de “la misma” educación para todos”.

En este sentido, el conocimiento que puedan tener tanto los hombres como las mujeres sobre la oferta educativa y laboral, les va a permitir el desarrollo de ese proyecto personal de vida y de trabajo, el aprendizaje de la elección y de la toma de decisiones de manera responsable y autónoma como un proceso de toda la vida.

De acuerdo a lo expresado anteriormente, es factible y de consideración fundamental que posean un cabal conocimiento y manejo de las estrategias del

³ Los logros académicos, el futuro laboral y la equidad educativa. En *Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*. Vol. 4, No. 2e, pp. 58-83. <http://www.rinace.net/arts/vol4num2e/art4.htm>. Consultado, 05 de noviembre de 2008, 19:35

mercado de trabajo a fin de favorecer y facilitar las trayectorias que se dan en la vida laboral, especialmente para las mujeres.

Hechas las consideraciones anteriores, se observa claramente, que por ésta condición, tengan un carácter peculiar y diferencial cada tramo de las trayectorias que han de experimentar, y que definidas por las culturas que le son propias, constituyen en muchos casos un obstáculo complicado para las personas que las han de afrontar en su recorrido laboral.

Ante la situación planteada, la educación es legítimamente concebida como un sistema social específico, histórico y antropológico, inserto en un sistema social mayor con el que mantiene un complejo de relaciones.

Así, entonces entendemos a la educación como el proceso que ha de conducir a la persona al desarrollo máximo de sus potencialidades y que le ha de permitir descubrir los distintos roles a los que tendrá posibilidad de acceder en la sociedad.

En otras palabras, la finalidad de la educación es facilitarle al individuo una ayuda que lo conduzca a la realización óptima de su proceso instructivo y a la integración de sus capacidades, aptitudes, actitudes, intereses y expectativas.

Por su parte, Mantovani⁴, (1983: 84-85) expresa que “la acción educativa es un sistema coordinado de medios para influir en dirección a un fin determinado. Educar es mirar hacia un fin y procurar su realización. Por ello

⁴ Para Mantovani el problema del fin de la educación es, sin duda, el más grave y el menos soluble dentro de la teoría educativa. Está sometido a las mayores variaciones y contingencias de tiempo y lugar. Aún en la educación práctica adquiere una importancia decisiva. Ya lo explicaba en su obra: *La educación y sus tres problemas*. En ella plantea la idea de pensar una educación para formar un ser libre y feliz, por medio de una educación autogestionaria, antiautoritaria, con la finalidad de alcanzar una sociedad libre y feliz

resulta débil una pedagogía constituida exclusivamente por medios educativos”.

En este orden de ideas, la educación se considera cada vez más como un proceso continuo y permanente, desde las instituciones educativas durante el período de transición a la vida adulta y profesional, accesible en el transcurso de toda la vida, como sostén para el desarrollo de la carrera.

En todo caso, cuándo se habla de educación y género el abordaje se realiza desde un amplio abanico de perspectivas, con la participación de una red de disciplinas y organismos diversos.

Significa entonces que, en la actualidad, cobra sentido el concepto de desarrollo de la carrera como la constelación de factores económicos, físicos, psicológicos y educativos que se combinan para dar forma a la carrera de cualquier persona a lo largo de su ciclo vital y profesional.

Cabe decir, siguiendo a Lobato y Martínez, (1995) que ella hace referencia fundamentalmente, al objeto propio de la educación, que incluye cualquier faceta de la actividad humana; en el sistema educativo, en la transición hacia el trabajo, en la vida profesional y post profesional, e incluso en el tiempo libre.

Por otra parte, si se consideran los postulados de la UNESCO (1998) se especifica que:

La educación es entendida como el proceso global de la sociedad, a través del cual las personas y los grupos sociales aprenden a desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad y en el beneficio de ellas, la totalidad de sus

capacidades, aptitudes y conocimientos (...) analiza los paradigmas de la globalización y la interdependencia, nace a partir de la situación actual, los cambios en torno a lo político, económico, cultural, entre otros aspectos (...) la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que son pilares del conocimiento y de los cuales la educación formal adecua sus acciones según disposiciones curriculares.

De ésta forma, las posibilidades diferenciadas de apropiarse de los conocimientos, habilidades y valores ciudadanos básicos que el sistema educativo ofrece se establece en la medida que estas necesidades se proyecten en otros estamentos de la sociedad, contando para ello con la participación ineludible del sector productivo de bienes y servicios.

En consecuencia, Santana y Álvarez (2002:194) opinan que la persona tome contacto con el ámbito en que se desenvuelven éstas organizaciones, integrándose así a un grupo laboral; ya que, "cada vez más se insiste en la necesidad de ofrecer una oferta formativa, flexible y revisable, que permita ajustarse al ritmo de cambio del mercado de trabajo".

Se desprende entonces, de lo explicado anteriormente, la coherencia entre lo establecido formalmente como función inherente a la educación y los objetivos que tiene para el desarrollo de la carrera.

Tal como se ha visto, las últimas décadas han sido escenarios de profundos cambios producidos a nivel mundial, siendo el más importante de ellos el fenómeno de la globalización, en donde los sistemas de producción se han homogeneizado, masificándose y extendiéndose universalmente los mismos modelos y las mismas tecnologías complejizando la dinámica de los mercados.

Respecto a ello, Castells, M., plantea (1999:24) que "la globalización es el

proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como una unidad, en tiempo real, a escala planetaria. Las decisiones y actividades en cualquier lugar tienen repercusiones significativas y simultáneas en lugares muy distantes”.

Todo ello, implica un aumento en las exigencias de la vida cotidiana, especialmente en lo referido a la capacitación necesaria para que las personas se adapten a una sociedad en crecimiento discontinuo y altamente cambiante.

De igual manera, este conjunto de cambios ha generado una redistribución de ocupaciones, con el surgimiento de nuevas actividades laborales y la desaparición de otras.

Adicionalmente, el proceso de globalización da lugar a dos discursos o descripciones contrapuestas y unilaterales que se pueden denominar, el discurso de las oportunidades y el discurso del sometimiento.

En el primero, se enfatizan las oportunidades que ofrece el mismo al debilitar las representaciones y convenciones rígidas que organizan la vida de mujeres y hombres, reconocer la diversidad de estilos de vida y promover los procesos de individuación que se traducen en mayores grados de libertad y autonomía.

Es decir, que el discurso refleja la flexibilidad de rasgos que caracterizan la nueva organización económica, una oportunidad para adaptar el trabajo a las necesidades humanas y al desarrollo personal.

En el segundo discurso, se destacan las dimensiones de sometimiento, desigualdad, exclusión y desprotección social derivado de la erosión de las

normas institucionales que rigen las relaciones sociales en los distintos ámbitos institucionales y “los cambios en los patrones de normalidad en el empleo responde a las modificaciones tanto en la demanda como en la oferta de fuerza de trabajo femenina y masculina”. Yáñez, M. y Díaz, X. (2001: 107).

Cabe decir que, aquí el discurso, está centrado en los efectos negativos del ingreso creciente de las mujeres al mercado de trabajo tales como la longitud e intensidad de sus jornadas de trabajo, las tensiones y sufrimientos que acompañan el distanciamiento de sus comunidades de origen en los procesos de migración.

Por lo tanto, se asiste a una la precarización de los trabajos femeninos y la pseudo flexibilidad de que gozan, y que finalmente sólo sirve a las necesidades de la empresa y exige, en muchas ocasiones, una disponibilidad permanente a las demandas del trabajo.

En efecto, ambos discursos contrapuestos desconocen la tensión y la ambigüedad inherente, no sólo del proceso actual sino de las sociedades modernas, entre libertad y sometimiento, y el papel de la mujer para dar sentido y afectar el curso de los procesos en sentidos no predeterminados.

Finalmente, tenemos que al identificar ésta contradicción y visualizar los objetivos sociales de los espacios de los hombres y las mujeres que intervienen en el proceso. Así que, nos aproximamos a entender el desplazamiento de las participaciones desde una visión de género tanto en un sentido como en otro.

2.- GÉNERO Y PROFESIÓN

En relación con éste punto, hay que destacar la segmentación y polarización de las estructuras sociales y sus efectos en los mercados laborales y profesionales en términos de desigualdades económicas, culturales, educativas, políticas y sociales. Por tanto, se debe buscar una redefinición de todos los factores mencionados buscando que “las organizaciones adopten crecientemente estrategias flexibilizadoras externas e internas como forma de disminuir costos laborales y hacer más ágil el manejo de la producción y organización que resultan consistentes con la mayor fluidez de los mercados”. Yáñez, Medel y Díaz, (2001:64)

Es por ello que, dadas éstas condiciones, la optimización de las capacidades del potencial humano y la efectiva utilización de los recursos humanos calificados, son fundamentales para la búsqueda de propuestas creativas que tiendan a ofrecer respuestas válidas; puesto que las regiones se encuentran sujetas a la dinámica de los cambios estructurales que operan en el país. Además, los cambios mundiales en el desarrollo del conocimiento y de la tecnología, obligan a pensar nuevas formas de transmisión, producción y circulación de los mismos.

Es conveniente precisar, que la evolución de los conocimientos y las técnicas, la generación de información y las innovaciones en su proceso de almacenamiento, uso y procesamiento, son fenómenos convergentes que afectan de modo particular a los profesionales.

Por su parte, el hecho de **que la educación posea reales dificultades de articulación con el mundo del trabajo, ha generado una ruptura, una crisis de naturaleza cultural.**

Ahora bien, de cara al avance científico-tecnológico y a los cambios en el mercado de empleo, para articular la oferta educativa con esas demandas, los sistemas educativos deberán proponer -entre otros aspectos- un modelo pedagógico flexible, abierto, prospectivo, y orientado a satisfacer las necesidades de los distintos contextos sociales e individuales.

En otras palabras, adquiere relevancia la caracterización que vemos reflejada en los jóvenes universitarios en el caso más concreto el de las mujeres. Así que, cabe explicitar los aspectos psicológicos característicos de la etapa evolutiva por la que atraviesan las universitarias, propios de la consolidación de la identidad personal y ocupacional.

En éste sentido, se considera que el óptimo desarrollo de la personalidad viene dada por la capacidad de amar y trabajar de manera efectiva Freud, S. (1972), Erickson, E. (1978).

De igual forma, ello supone definir la noción de madurez de acuerdo con dos de los valores propios de nuestra cultura; la capacidad de dar y provocar amor y la de ejercer un comportamiento productivo para sí mismo y para la sociedad como lo representa el trabajo.

Por sobre todo, **los principales sucesos que marcan la personalidad de la mujer joven adulta (hasta 35 años) son el encuentro de una ocupación y la formación de una nueva familia.** Ambos son compromisos de larga duración, y tienen el efecto de restringir la amplitud de actividades características de la adolescencia. Tanto que, la limitación de actividades y alternativas está acompañada por una profundización de los intereses en las actividades elegidas.

De tal manera que, la persona joven adulta es alguien que conserva más expectativas respecto al futuro que logros, en general ésta es una etapa en la que se planifica y se comienzan a obtener algunos resultados en relación con dichos planes, pero en la cual subsisten aún muchas ilusiones por encima de las realidades.

Así mismo, tiene en general, mucho que hacer y se maneja en un ambiente muy competitivo. Por tanto, en esta etapa de la vida, la sociedad tiene muchos candidatos para pocos sitios de relevancia en el escalón que sigue en la pirámide.

En otro aspecto, para cualquier colectivo una adecuada elección de empleo al final de la adolescencia o en la primera madurez supone un buen ajuste de la personalidad debido a que, por un lado, esta elección depende del conocimiento de sí mismo, de lo que le gusta y de lo que satisface sus necesidades.

Por otro lado, el aprendizaje del tipo de trabajo que se tendrá que realizar, las relaciones humanas que probablemente encontrará y el camino de ascenso profesional en esa ocupación, son el camino directo a la madurez; por ello “el conocimiento de uno mismo, está íntimamente relacionado con la elección ocupacional”, Rodríguez M. (1998:101).

Precisamente, estos dos tipos de conocimientos son insuficientes cuando la persona elige un empleo; en tanto que las ideas sobre la ocupación son aún irreales y en cuanto que el autoconocimiento es difuso. De allí que, la elección y el desempeño de una profesión es una de las tareas más importantes de la persona.

En la elección del tipo de trabajo influyen factores tales como educación, entorno familiar, intereses, motivaciones y oportunidades. Aunque el nivel de ingresos que aporta la profesión es algo fundamental para gran número de personas, la satisfacción personal es también importante y cuenta a la hora de optar por un empleo determinado.

Actualmente, la sociedad le exige tanto al hombre como a la mujer que tengan conocimientos cualificados, que se capaciten permanentemente, que logren niveles de excelencia y calidad óptimos, que tengan capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, que posean inventiva, que se integren a grupos, que tenga flexibilidad para el cambio. Gelvan, S.,⁵ (1998).

En realidad, **bajo esta perspectiva, se plantea** el desafío, como señal de lograr la integración sin dejar al descuido ninguno de estos aspectos; **en primer lugar, la interioridad de las personas y en segundo lugar, el estudio de las condiciones del mercado laboral.**

Para finalizar, **cuando hablamos de género y profesión el planteamiento nos conduce a partir de uno mismo, centrados en el sí mismo y no en los otros, en tanto que, nos permitirá la búsqueda de opciones con libertad ayudando para que cada uno utilice los recursos propios de los que dispone y, en cuanto que, pueda adaptarse a una realidad social determinada, para desarrollar en ella todas sus potencialidades que le permitan incorporarse plenamente a una actividad productiva.**

⁵ La Dra. Silvia B. Gelvan de Veinsten es Presidenta de la Asociación de Profesionales de la Orientación de América latina. Miembro Titular de la Asociación de Capacitación de Dirigentes de Empresas

3.- EL ROL DE LA MUJER

Para iniciar el desarrollo del siguiente aspecto, hay que advertir que fue el planteamiento de Arendt, H. (1996), quien centró parte de su filosofía para explicitar el concepto de vida activa. A su juicio, es aquella capaz de trascender las dimensiones más primarias de la vida, regidas por la necesidad a la que ella llamó labor y trabajo; y cuya “transición a la vida activa hasta hace relativamente poco tiempo tenía un comportamiento lineal y reversible” Moreno, M., (2004:33).

Por supuesto que, más allá de tener que esforzarse biológicamente, o a través del trabajo, por sobrevivir, el ser humano necesita participar activamente en las distintas formas de interacción social, las cuales, a su vez, permiten que se exprese toda la pluralidad de formas de vida.

De la misma manera, llevar o poder tener una vida activa significa poder ser uno mismo y tener iniciativas creadoras. Decidir por uno mismo, es decir, gozar de autonomía.

Al mismo tiempo, con la idea de vida activa, se pretende dignificar la vida pública, pues se entiende que es la política el ámbito propio de la vida activa. La política en el sentido más amplio y noble del término.

Visto así, es la esfera en que el ser humano es capaz de producir unas realidades materiales que le otorgan una cierta inmortalidad, porque lo trascienden.

Pues bien, la posibilidad de vivir activamente, y no sólo sometidos al trabajo, transformaría la condición humana. De allí, que **las condiciones para**

la vida activa no pueden ser otras que la redefinición de los tres valores ilustrados y modernos que forman parte de nuestra herencia política, cultural y social: la libertad, la igualdad y la solidaridad.

Con respecto al primer valor, la libertad, debe entenderse como la no interferencia por parte de nadie. En el caso de la mujer, es cierto que ésta ha visto desaparecer muchas leyes que le impedían casarse, viajar, estudiar, tener propiedades, sin el consentimiento del marido o del padre.

Ahora bien, lo que importa reconocer es que no sólo es mala la interferencia, sino también el verse dominada. El régimen ha liberado legislativamente a la mujer, pero no la ha hecho inmune a la dominación, como lo demuestra el discurso de La Parra Casado (2000:2) manifestando que “la interiorización de las responsabilidades domésticas, los factores que intervienen en la decisión sobre el tipo de estudios a seguir la diferente forma de orientarse hacia el mundo del trabajo”; todo ello indica la violencia de género, pero también la discriminación laboral.

De tal forma, existe pues, una dominación masculina que, además difícilmente cambiarán sólo las leyes o la labor de los organismos políticos. Para erradicarla hay que profundizar en las causas de la misma mucho más, “estableciendo la igualdad como antítesis no de la diferencia sino de la desigualdad” De Grado, M., (2004:51).

Como resultado, es un hecho que, cuando la dominación es evidente, se le combate atendiendo a las víctimas. Pero las víctimas son sólo el efecto de una dominación mucho más intensa y desapercibida a veces por la misma que la padece. Es esa dominación oculta la que acaba expresándose de forma tan violenta.

Así las cosas, algo parecido habría que decir de la discriminación laboral. Las leyes no la permiten, pero se da, es una tentación latente en las relaciones laborales, que pone de manifiesto otra forma de dominación real. De un modo similar, habría que analizar lo que ocurre con la desigual distribución de las cargas familiares y con otros aspectos relativos o propios de la mujer.

El segundo valor es la igualdad, que se ha hecho más real a través del estado de bienestar, garante de los derechos sociales. Pero las políticas de bienestar son claramente insuficientes.

En España, el gasto sanitario y educativo es el más bajo de la UE. Y, sobre todo, la asistencia social está desatendida. Las personas que en España se benefician de servicios domiciliarios representan sólo el 1,4 por cien frente al 30 por cien de los países nórdicos. Mientras el estado asistencial persista en no atender a las necesidades mínimas de bienestar, será imposible resolver las contradicciones analizadas más arriba.

Por ello, “es el eje igualdad-desigualdad el que todavía marca la vida de las mujeres en una sociedad como la española, ya que la igualdad de derechos convive con la desigualdad real” De Grado, M. (2004 Ob. Cit: 46-47).

Tanto el apego a la familia como la persistencia de la función de ama de casa derivan de una situación que hace a la familia mucho más necesaria de lo que lo sería si el estado se ocupara más de atender a los niños pequeños y a los ancianos. La mujer necesita más que nadie un estado social fuerte, que descargue a la familia de las tareas de asistencia social.

Finalmente, si se **la solidaridad la libertad y la igualdad realizan, en primer término, a través de medidas político-legislativas**, la solidaridad difícilmente se impondrá por decreto.

Por ello, Subirats, M., (1994:5) afirma “el concepto de «educación igual» no se mantiene de modo homogéneo en el tiempo, de manera que «coeducación» no ha designado exactamente el mismo modelo educativo en todas las etapas históricas”. Es más una actitud y una disposición de voluntad que otra cosa; es la forma adecuada de educar a las mujeres.

Sin embargo, el mal llamado problema de la mujer no es un problema exclusivo de la mujer, sino de toda la sociedad, esto ha sido demostrado con el descenso de la natalidad, una de cuyas causas es, sin duda, la negativa de las generaciones femeninas jóvenes a asumir la doble carga que representa desempeñar una vida profesional y tener hijos al mismo tiempo.

Indiscutiblemente, la emancipación de la mujer ha puesto de manifiesto que no puede haber igualdad profesional o política si persiste la desigualdad privada. Además, se ha evidenciado que la preponderancia de los modelos masculinos no se compagina con la necesidad de seguir sosteniendo una mínima participación en vida familiar.

En particular, se ha empezado a ser más contundente, pero con medidas pobres y que no van a la raíz del problema. En tal sentido una de ellas la constituyen los programas de ayuda a la familia donde la federación de mujeres progresistas pide un contrato social entre mujeres y hombres; sin duda es una buena medida.

No obstante, lo que convendría, desde el punto de vista de la mujer es “una legislación laboral que favorezca la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y defienda la igualdad de derechos y salarios entre el hombre y la mujer” Díaz, S. (2004:115); ya que nuestra condición social como mujer nos permite marcar la pauta e influir en muchos aspectos de la sociedad en constante accionar.

Definitivamente, la educación nos plantea una posición de empatía que en ese orden, es la actividad que consiste en compartir el mundo con los demás desde su punto de acción o de vida; dónde se supone el entender la existencialidad del sujeto mujer.

En lo esencial, la educación resulta fundamental para el buen funcionamiento de los mercados laborales y para que los sistemas educativos cumplan sus objetivos. Además, de promover la igualdad de géneros; hay hechos recientes que sugieren que la movilidad social se basa en una adquisición amplia no sólo de conocimientos y capacidades, sino de saber cómo usarlos.

Tenemos que, la clave radica en el equilibrio, organizacional e individual de las necesidades donde “las características del modelo de carrera es lo dinámico y reconoce lo intencional” Cannon, D., (1997:429).

En este contexto, se está ampliando la misión de la educación para convertirse en parte de una formación permanente y continua. Precisamente, ya existen organizaciones que están empezando a adaptarse a este nuevo enfoque, partiendo de un modelo tradicional de entrevistas realizadas por equipos multidisciplinarios.

El servicio al que hacemos referencia consiste en dejar de limitarse a ayudar a los individuos en la toma de decisiones sobre un trabajo o una carrera determinada, para empezar a enseñarles a desarrollar capacidades de gestión profesional.

Precisando de una vez, La instauración de servicios profesionales para los adultos sigue siendo, por tanto, una tarea urgente. Los servicios a través de Internet pueden ayudar, pero nunca llegara a sustituir la ayuda personal.

De allí, que se deben contemplar los referentes de la realidad educativa y sociolaboral, para conocer la forma en que se ven afectadas las oportunidades de participación, inserción y desempeño laboral de la población femenina, así como de sus colectivos en entornos específicos.

Vale decir que, "es precisamente desde el reconocimiento de lo positivo que aportan las diferencias desde las que se puede transformar el entorno sociolaboral y educacional que sigue segregando a la mujer" Romero, y Sobrado (2004:37).

Es decir, **se enfatiza en la posibilidad de repensar lo conocido en torno a la mujer como ente social y abrir las compuertas de la reflexividad**, para que realmente se logren construcciones teóricas que permitan una consistencia del mundo laboral con la cotidianidad femenina.

Por lo tanto, **el rol profesional de la mujer se plantea a partir de la transformación del contexto y no la adaptación** tal como lo señalan Vigotsky, L. (1980), y cómo proponen las teorías sociales de Beck, U., (1998); Giddens, A., (1991); Habermas, j., (1987), (1998) y las teorías educativas de Freire, P., (1997); y Súper, D., (1980).

De igual forma, un análisis de las necesidades de educación desde el género, debe partir de que éste es un proceso integrado donde se tome en cuenta la heterogeneidad del colectivo femenino dada la diversidad de las áreas laborales, participativas, y vulnerables como la edad, formación y el aprendizaje entre otros.

En esta dirección, la pertinencia de un debate intelectual sobre la nueva visión del rol de la mujer profesional cobra mayor fuerza en los actuales momentos de transición y vertiginosos cambios donde ella desempeña un papel protagónico y de acción, formando parte de la diversidad tanto de las riquezas teóricas como de las experiencias vividas.

Resulta claro que, pasa a ser la evidencia en sí misma de lo que hoy más que nunca se requiere de éste campo profesional, sobre todo, que la historia presente nos narra la existencia de nuevas interrogantes para responder a los emergentes problemas sociales en sí mismo cargados de una nueva contextualización épocal.

De otra parte, la postura que anima por una visión radical; es aquella que busca la necesidad de trascender el anclaje de la relación de ayuda, fundamentalmente, superando los marcos de representación social y, por ende, los modos de constitución de las subjetividades como efectos humanizantes de totalización; efecto centrado en la matriz racional de la modernidad como racionalización de la conciencia humana.

Desde el ámbito de una visión transformadora de la sociedad, que tome en cuenta a la mujer, a partir de la indagación de la acción sistémica de una economía integrada. Hay que señalar que existen algunos dispositivos de poder

y procesos de coerción silenciosa que las nuevas racionalidades nos revelan. Al respecto Touraine, A. (1997:255) afirma que:

“El debate debe conducir al reconocimiento del otro y sobre todo de lo que constituye su subjetivación, es decir la recomposición por él y para él de la acción instrumental y la identidad cultural. Un proceso democrático no se desemboca en la formación de una voluntad general, sino en el reconocimiento del área de acción libre de cada uno”.

En atención, a lo expuesto **la mujer se encuentra ligada a un contexto social de desarrollo y formación, en éste sentido la interacción de la misma permitiría dar el sentido y el significado de la realidad, lo que está ocurriendo en el mundo laboral y lo que se está haciendo en las organizaciones.**

Es así, como los resultados de la acción educativa no pueden ser dados mecánicamente de una persona a otra, puesto que la misma es un proceso de construcción en sí misma.

Por tal razón, la construcción de dicho proceso es totalmente particular en cada sujeto-mujer, aunque se enmarque en los límites más generales de la construcción social.

En éste orden de ideas, la educación supone propiciar en otros procesos la construcción de nuevas interacciones y escenarios, es por ello que no se debe considerar un modelo único desde el cual implementar acciones.

Por lo tanto, puede ser construido desde diversas perspectivas que permita comprender e interpretar los pensamientos y creación de otros, así como construir sus propias ideas y conocimientos.

En éste sentido, se le abre una perspectiva a la mujer que le permite resaltar su protagonismo y escribir su propia historia; desde éste ángulo Freire (2000:125) lo manifiesta de la siguiente forma:

“Provocar un reconocimiento del mundo no como un mundo “dado” (sic), sino como un mundo que está dinámicamente en “procesos de Creación”, afirmando que las mujeres y los hombres somos seres humanos porque nos hemos hecho históricamente seres de praxis y así nos hemos vuelto capaces de ir transformando el mundo, conferirle significado. Este reconocimiento del mundo dinámicamente en proceso de creación es uno de los factores de concienciación de las personas y los grupos que posibilita una actitud activa, es decir, que traduce a acciones su capacidad de respuesta creativa. Conocer y transformar la realidad es un prerequisite recíproco en todos los tiempos de educación crítica”.

Vale decir que, se percibe claramente una comunión epistémica entre la acción educativa y el construccionismo social dado que, “la realidad como construcción social constituye una serie de prácticas desarrolladas por los actores sociales de forma dinámica e incesante”. Gergen, K. (1998:97).

De tales argumentos, se desprenden todos los aportes y transdisciplinariedad del conocimiento que requiere el abordaje de género, al proporcionar elementos que legitiman ciertas realidades psicológicas y sociológicas que transforman a otras o crean nuevas entidades.

En este sentido, Gergen, k., ((1998) es muy enfático cuando manifiesta que no hay categorías naturales, todas las categorías son históricas y sociales, es decir producto de la cultura, cuyo argumento muestra una postura antiesencialista y reivindicativa de la construcción social.

En otras palabras, **la perspectiva de género surge como una construcción social, y además es un aspecto vital dentro de la vida individual y colectiva de la mujer**, por lo tanto si es una categoría histórico-social no siempre ha sido construida de la misma manera, sino que ha variado conforme a las necesidades y expectativas de lo social y lo épocal.

En efecto, la sociedad no es algo estático, sino que está en continuo cambio y por lo tanto el sujeto-mujer debe responder en sintonía a esas transformaciones y exigencias sociales. Ella es parte de la sociedad y nace desde la mismidad.

Cabe destacar, que la evolución histórica de la participación de la mujer no sólo se puede precisar el producto del pensamiento, sino también la trascendencia de la acción social de sus constructores.

En otro orden, **la profesión y el trabajo enfocados hacia el género debe entenderse dentro del desarrollo personal-social, dirigida a promover la autoestima, relaciones humanas, socialización y atención de necesidades e intereses de los grupos de mujeres, de acuerdo a las habilidades, destrezas, reflexividad y contemporaneidad.**

En consecuencia, el estudio de la dimensión individual del sujeto-mujer su interrelación va a depender de su autorrealización como objetivo y así facilitar el conocimiento de sí misma para que pueda establecer una línea de actuación personal que procure una interioridad de cara una felicidad personal y equilibrada con el medio ambiente.

En cambio, en su dimensión social, está enmarcada en un conjunto de circunstancias espacio-temporales, humanas, sociológicas y antropológicas del

cual se hace necesario que la mujer conozca la sociedad en donde va actuar, pues de su integración, socialización e interrelación va a depender su autorrealización.

En realidad, la mujer en su cotidianidad, reproduce comportamientos, formas de hablar, de vestir, de actuar que la identifica a ella consigo misma y como grupo, pero su identidad podrá ser reconocida en la medida en que actúa en un contexto específico.

A éste espacio o espacios los llamaremos espacios simbólicos y más concretamente escenarios sociolaborales, por ser lugares que no son únicamente funcionales, sino que en ellos acontecen símbolos, rituales, interacciones, diálogos que muy a propósito permiten que se remita el sentido de los actores sociales.

Partiendo de ello, encontramos escenarios que son elementos de la historia y la acción de las mujeres como sujetos sociales, en algunos casos como el seleccionado, se contextualiza al actuar el conjunto de actores, llamados mujeres, “adquieren un carácter segregador dentro de la sociedad” Montenegro, J. (1995:2).

Sobre todo, porque la identidad psicosocial “responde a la idea de entender la identidad de los sujetos compuesta por distintas dimensiones, la individual y la social en contexto histórico cultural determinado” Erickson, E., (1997:32).

Precisamente, estos son constructos sumamente trascendentes para poder comprender las relaciones de orden intersubjetivo de las mujeres, lo cual muestra la especificidad y la transdisciplinariedad que va más allá de las

trayectorias profesionales. Por lo tanto, la tarea es repensar la subjetividad e identidad de la mujer, a la luz de los cambios de la sociedad actual.

En el marco del nuevo paradigma, también llamado de la complejidad o emergente, se observa en la práctica que las relaciones sociales sólo son posibles si existe una inteligibilidad social compartida que se genera en su propia esencia.

4.- EL PAPEL SOCIAL DE LA MUJER

Hay que exponer, que existe un reconocimiento creciente de que el género tiene que ser considerado a nivel político e institucional, puesto que los marcos conceptuales determinan en gran medida las condiciones de vida y cuando lo hacen, con frecuencia institucionalizan el mantenimiento y la reproducción de la construcción social del género; dado que en las acciones cotidianas se plasman inconscientemente actuaciones discriminatorias y de restricción de los roles.

Evidentemente, la definición del género como una construcción simbólica, que alude al conjunto de atributos socioculturales asignados a las personas a partir del sexo, y que convierten la diferencia sexual en desigualdad social, pone de manifiesto que esta premisa contiene una relación de poder poco igualitaria, y las funciones del hombre van a priorizar, casi siempre, sobre las de las mujeres en la mayoría de las esferas de la vida.

Por consiguiente, no puede invisibilizarse ninguna configuración del mundo, la sociedad, los sujetos o la cultura. Por el contrario, lo único posible es observar esas complejidades desde el género, integrando en el proceso analítico las formas en que se articula el conjunto de condiciones y circunstancias.

En ésta perspectiva, la posibilidad teórica de elegir el enfoque de género, no constituye una verdadera alternativa: sería una propuesta ideológica y política basada en concepciones monotemáticos, frente a una concepción integradora, histórica y holística. En relación con esto, manifiesta Chiva, S. (2006:36):

“La ausencia de una real igualdad de oportunidades para las mujeres, a pesar de los logros parciales de los últimos años, supone uno de los mayores obstáculos para la construcción de una sociedad basada en los principios de reparto y conciliación de la vida personal, familiar y profesional”.

Hecha la observación anterior, se evidencia la necesidad de obrar desde las bases de la educación y de la estructura familiar a fin de conseguir que las mujeres logren igualar a los hombres tanto a nivel formativo como laboral.

Por otro lado, la situación de las mujeres en general y de las profesionales en particular, durante el tránsito laboral, exige interrelacionar diferentes y complejas dimensiones como son; las oportunidades y posibilidades de formación continua reales de la mujer, las características estructurales del sector productivo y del mercado de trabajo, las representaciones respecto al rol de la mujer, presentes en el imaginario colectivo y las que se transmiten a través del mensaje educativo, y el papel de la mujer en el ámbito doméstico.

De tal manera que, en este abordaje empírico podemos priorizar algunas de éstas dimensiones. Sin embargo, aproximarnos a algunas respuestas frente a las interrogantes que se generan respecto a las particularidades que presenta la trayectoria laboral femenina, exigen optar por una perspectiva comprensiva, en

la que se incluyan además de las dimensiones arriba enunciadas, otros factores de orden intrínseco que intervienen durante dicho proceso.

Como resulta evidente, en todas estas conceptualizaciones está presente la idea de trabajo y las concepciones y perspectivas más subjetivas de este, señalando su mutua interrelación y dependencia. Así entonces “el individuo se broca su túnel en la realidad social del trabajo y el empleo”⁶, pues esta realidad estructura, orienta, limita y define de cierto modo las ideas y los caminos de los individuos, pero al mismo tiempo, estos individuos tienen su grado de libertad y de decisión para elegir un rumbo u otro.

Cabe recordar que, desde la antigüedad se le asignó a la mujer el rol de educar a los hijos. El peso de ésta función caracterizó su papel en el hogar y determinó que su actividad quedara fuertemente ligada a la esfera de lo doméstico.

Al mismo tiempo, cuando se institucionaliza la educación, es la mujer la que pasa a ocuparse de la tarea de la enseñanza de niños y adolescentes. Así mismo, se le atribuyen como características o condiciones en el ejercicio de ésta función en el ámbito público, aquellas que sustentan su función en el hogar; amor, comprensión, capacidad de entrega, vocación.

De acuerdo con estos planteamientos, Carrasco, C. (1998:64) puntualiza “que las mujeres están en mejores condiciones que los hombres de enfrentar el futuro, pero es aquí donde las relaciones de género pasan a jugar un papel decisivo”.

⁶ Para más información en Pries, (1999). *Conceptos de trabajo, mercados de trabajo y proyectos biográficos laborales*. México. Mimeo

Vale decir, que la ausencia de reconocimiento y la necesidad de competencias profesionales, coincide históricamente con las características que asumen los comienzos del desarrollo de los estudios profesionales, que ponen de manifiesto un marcado predominio de la perspectiva filosófica y la preocupación central por las cuestiones vinculadas con los valores y el fin de la educación.

En consecuencia, podemos señalar que, la mujer trasciende con sus actividades el espacio privado, sin embargo el proceso de transición hacia el trabajo se particulariza y difiere con respecto al hombre.

Hay que destacar, la función de trabajo desde la esfera doméstica al ámbito público pero, con las mismas características con que se desarrollaba en los límites de lo familiar.

Se observa claramente, que se apunta a manejar ésta dimensión no cómo una cuestión excluyente o desvinculada de otras dimensiones de la realidad social, sino más bien como un eje transversal que enriquece y complementa el análisis que se pueda hacer en éste campo desde diversas perspectivas, cómo son: trabajo, consumo, medio ambiente, entre otras.

Dado que, el aparte que nos convoca es **el papel social de la mujer**, nos planteamos como desafío desarrollar un marco mínimo que sirva de carta de navegación y orientación de las acciones que se pudieran generar.

Por lo tanto, la observación empírica desde las voces del género se focaliza principalmente al ámbito de lo laboral y en particular sobre ciertas dimensiones o categorías vinculadas con éste tema central, fundamentalmente, porque un trabajo en dicho campo requiere que se consignent como actores

claves a los sujetos-mujeres, interactuando en las instituciones tanto del estado como de las organizaciones privadas, todas ellas interesadas en promover cambios a favor de la justicia social y el comportamiento reivindicativo.

De hecho, y como se indica en la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Título I, Art. 4º referido a la “Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo”: LOIMH (2006:7-8)

“El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas”.

De igual forma, nos ratifica elementos de órdenes reivindicativos e irrenunciables que la mujer había estado pidiendo le fuesen reconocidos en función de su integridad humana, el espíritu de la ley lo recogemos de la siguiente forma: LOIMH (Ob. Cit.:8)

“No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado”.

Por otra parte, se corrobora un eje transversal relevante en el enfoque de género, en tanto que constituye una perspectiva de análisis que permite visualizar de manera más precisa la situación y condición de las mujeres en el interior de nuestra sociedad. Así lo sustenta el Título II, Cáp. I, Art. 14° sobre la “Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres” LOIMH (Ob. Cit.:10)

“El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición de las políticas públicas y en el desarrollo del conjunto de sus actividades”.

En consecuencia a través del análisis, es posible identificar en el mismo, brechas o problemáticas específicas, interesantes que sustentan los valores vinculados a la justicia social, el trato no discriminatorio y el acceso igualitario de hombres y mujeres en los procesos de desarrollo económico, social y cultural.

De allí, que el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo genera importantes cambios en su vida al aumentar su autonomía personal, económica y en las relaciones de género.

Sin embargo, también viene acompañado de serios problemas referidos a las condiciones en que las mujeres se incorporan al mercado laboral, dada la persistencia de estereotipos que se le otorgan al catalogarlas de fuerza de trabajo secundaria y; dentro de la práctica social se le refuerzan roles reproductivos tradicionales impuestos por el sexo, constituyéndose así en una fuente de discriminación que se mantiene antes, durante y después de su vida laboral.

Por lo tanto, esta condición también las hace más proclives a insertarse en trabajos atípicos que se derivan de los procesos de flexibilidad laboral que surgen en la sociedad. En efecto, Rodríguez, M. (1998:28) refiere que “de éste modo, es posible hacer emerger, el trabajo invisible de las mujeres y promover una concepción de la solidaridad basada en el derecho de la ciudadanía social reconocida a todas las personas”.

En ese mismo orden, otro tipo de obstáculos provienen del mantenimiento de las representaciones sociales acerca de la capacidad, preparación y experiencia para el desempeño de las ocupaciones -como los cargos de decisión y mando-, considerados tradicionalmente como propios de los hombres o sobre el supuesto costo que significaría contratarlas dado su papel en la reproducción biológica.

Por ejemplo, según datos del CES⁷, en enero de 2004, la tasa de actividad femenina era del 36% mientras que en el primer trimestre del 2005 es de 42%; la tasa de paro era del 30% ahora es del 16%, mientras que la tasa de atipicidad era del 38% y paso a ser del 34%.

Por ello, en la sociedad, la posición social de los ciudadanos viene determinada por su posición en el mercado de trabajo, y podríamos añadir incluso que por su nivel de libertad y autosuficiencia. Es decir, la posibilidad real de disfrutar otros derechos fundamentales.

Sin embargo, y a pesar de la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo, es decir, al trabajo productivo, la realidad en el ámbito

⁷ El Consejo Económico y Social de Andalucía, ha apostado por su integración en iniciativas muy interesantes, como la Unidad de Igualdad y Género creada por la Junta de Andalucía para potenciar la ausencia de discriminación en el desarrollo de las funciones de los organismos públicos andaluces.

privado y el reparto de tareas y responsabilidades del trabajo doméstico y de cuidados no han cambiado sustancialmente.

En un estudio sobre la participación de la mujer en el mercado de trabajo globalizado Zahng, Y.⁸ (2000: 2) sostiene “la entrada de las mujeres en el mercado de trabajo internacional es una de las más impresionantes respuestas al deterioro de sus opciones en el mercado de trabajo nacional”.

Vale la pena decir, a consecuencia de esto es que las mujeres acumulan horas de trabajo, ya que aunque laboren a jornada completa en un trabajo remunerado, no por ello dejan de ser responsables en régimen de exclusividad del trabajo reproductivo (trabajo doméstico y de cuidado de hijos y dependientes, imprescindible para la supervivencia humana), lo que constituye una doble presencia. Así tenemos que según Díez G., (2004:101),

“A finales del año 2000 nuestro país cuenta con numerosas mujeres preparadas: el 60% de las titulaciones que salen anualmente de nuestras universidades pertenecen a mujeres pero estamos viendo que ésta realidad no tiene el eco deseado en el mercado laboral, en cuánto a los puestos de trabajo de nivel alto se refiere. El predominio masculino entre los cargos decisorios que conllevan poder sigue siendo absoluto”.

En él mismo plano, éste desajuste se ha intentado resolver en los últimos años a través de la aplicación de políticas de conciliación de vida familiar y

⁸ Es el Asesor Especial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Pekín, China. Su relación profesional con la OIT se remonta a los principios de los años 90, cuando en 1993 fue elegida Vicepresidenta de la Junta de la Internacional de Formación de la OIT Centro en Turín, Italia, un año más tarde fue nombrado Asesor Especial sobre la Mujer de Trabajadores de Preguntas y en 1999 Director de la Oficina para la Igualdad de Género de la Oficina Internacional del Trabajo. In 2000 she led the ILO delegation to the 23 rd UN Special Session on gender Equality, Development and Peace (Beijing 2005). Ms. En 2000 dirigió la delegación de la OIT a la 23^a Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género, Desarrollo y Paz (Beijing). Premio Nobel de la Paz de 2005.

laboral. La idea original que inspiran estas políticas es loable al tratar de conciliar y hacer compatibles los proyectos de vida profesionales con el familiar, y a la vez disponer de un tiempo libre para el desarrollo personal y de participación social, tanto para hombres como para mujeres.

De acuerdo a los planteamientos anteriores, se hace necesaria una reflexión un tanto crítica sobre las políticas de conciliación llevadas a cabo hasta ahora. En tal sentido, la conciliación se presenta como un problema de las mujeres en general y de las madres trabajadoras en particular; si no hay hijos o hijas y si las madres no trabajan, no hay nada que conciliar. También la familia se convierte en el símbolo de la vida personal.

No obstante, la conciliación no es vista como una parte del problema de la desigualdad de género, sino la solución (supone la emancipación femenina).

Además, estas políticas parten de la conciliación como un asunto de la esfera privada que el Estado intenta dar cobertura, porque la realidad es que no hay verdaderas medidas y recursos. Sin embargo, la situación dista mucho de ser igualitaria; ya que de acuerdo a Pérez del Río (2003:1):

“Persiste en el mercado de trabajo una situación de discriminación grave de la mujer, que determina una situación social asimismo discriminatoria. La diferencia más notable respecto de hace una década es que, actualmente, éste hecho se percibe -o al menos, así se manifiesta por los poderes sociales al menos formalmente- como algo inaceptable contra el que se debe luchar. No resulta políticamente correcto aceptar esta situación sin criticarla. Otra cosa es que en la realidad se quiera aceptar el coste de su eliminación”.

Visto de ésta forma, tenemos que en la actualidad el acceso a estudios superiores dónde la mujer se prepara para ejercer profesiones tradicionalmente reservadas a los hombres coincide, paradójicamente, con una desestimación de las credenciales universitarias, determinadas por una sobreoferta de una competencia cualificada en relación a las demandas del mercado laboral.

Por consiguiente, Torres, R., (2002), al analizar la situación educativa de la mujer en Europa y más específicamente en España, señala que **si bien los estudios universitarios permiten mejorar el capital cultural, no contribuyen significativamente a la incorporación activa de la mujer a la vida laboral, política y social.**

Finalmente, podemos decir que los procesos de modernización educativa no encuentren su correlato en las estructuras socio-económicas, la incorporación de la mujer con alta calificación en el mundo del trabajo no tiene el carácter moderno adecuado a las expectativas de la nueva sociedad europea.

CAPÍTULO V

COMPRENSIÓN Y SENTIDO DEL TRABAJO: LA MUJER EN LA SOCIEDAD

0.-INTRODUCCIÓN

El trabajo es una de las capacidades específicas y propias del ser humano que éste ha ido desplegando en función no sólo de su estructura biológica, sino también de la historia cultural. Así que, es un intercambio de dos instancias, las personas que trabajan y el medio sociocultural en que ese trabajo tiene lugar.

En este propósito, la reflexión en torno a la significación del trabajo, debe enmarcarse fundamentalmente en los procesos de crisis y reconfiguración del mundo. Significa entonces, que para entender la noción de crisis del mundo del trabajo debemos verla ligada por un lado con los procesos y dinámicas del mundo laboral, y por otro con las formas en que esas nuevas lógicas impactan en los procesos sí se quieren más subjetivos de pensarse y ser pensados como mujeres trabajadoras.

Así, en el marco de las observaciones anteriores, y para emprender el desarrollo del presente punto nos enfrentamos a las dinámicas laborales de las mujeres, caracterizadas por la desconfiguración y reconfiguración de prácticas y significados que sustentan su práctica social. Por lo tanto, se hace necesario conocer las diversas connotaciones que algunos autores han dimensionado sobre la comprensión y sentido del trabajo.

1.- GENERALIDADES EN TORNO A LA IDEA DE TRABAJO

Para comenzar, y a los efectos del presente aspecto hay que señalar algunas posiciones que ven afectaciones negativas en la centralidad que le atribuyen los individuos al trabajo como un deber dentro de un orden de elementos intrínsecos y extrínsecos.

De allí, que el significado del trabajo según Gracia, F. (2001:201);

“Consiste en un conjunto de creencias, valores y actitudes (de las personas) hacia el trabajo (que poseen las personas). Este significado se aprende antes (socialización para el trabajo) y durante el proceso de socialización en el trabajo y varía en función de las experiencias subjetivas, y de aspectos situacionales que se producen en el contexto laboral y organizacional”.

Por otra parte, desde un punto de vista psicológico el trabajo, puede ser analizado como una conducta, y en tal sentido implica un impulso creador que tiende al desarrollo, una modalidad en los vínculos, objetos e instrumentos que se requieran, insertos todos estos aspectos en un contexto social y en un ambiente laboral que configuran a la institución trabajo.

Además, en el contexto del trabajo se articulan los sistemas de gratificación, los cuales tienen que ver no sólo con el nivel de ingresos de las distintas profesiones sino con muchas otras formas de gratificación que las personas puedan encontrar en su tarea. En éste sentido, las personas en la sociedad se conducen en términos de demanda laboral, pero la manera como

cada una satisface esas demandas, es un problema psicológico, educativo, individual y personalizado; cómo también lo son las condiciones que influyen en el trabajo de esa persona.

Desde ésta perspectiva de análisis, coincidimos con D'Anna, S., y Hernández, L., (1998:36-37) cuando definen el significado del trabajo de la siguiente forma:

“Desde lo psicopedagógico se hace referencia al objeto internalizado y al significado del trabajo para el sujeto, significación que se va construyendo y estructurando a lo largo de toda la vida. El significado del trabajo depende de la integración de la identidad laboral y la respectiva realidad. Tal integración está constituida por la historia personal y familiar, deseos, preferencias, y las posibilidades personales en interacciones activas y pasivas con el medio. La intervención de mitos y valoraciones frente a los trabajos, tanto familiares como socioculturales, van a determinar un estilo personal de trabajar, que está íntimamente relacionado con las maneras de acceder a los conocimientos laborales e interpersonales en un contexto determinado”.

Es por ello que pensar al sujeto y al objeto de trabajo, lleva a considerar la tarea en un campo específico, donde se establece un interjuego permanente entre las condiciones internas y externas del sujeto y de la tarea, y donde además se expresan los obstáculos y dificultades del aprendizaje del trabajo.

Ahora bien, desde lo fenomenológico, la persona va construyendo su personalidad laboral a través de sentimientos, actitudes y posibilidades que se ponen en juego en el acto de trabajar.

Por lo tanto, la ausencia o pérdida del trabajo despierta sentimientos de desolación y pérdida de la identidad, acompañados de desarraigo cultural. En este orden de ideas, se comprende que es de fundamental importancia incorporar el aprendizaje como formando parte del proceso de trabajo y comprender que el trabajo cobra sentido cuando es esencialmente útil. El trabajo se aprende y se aprende en el trabajo, como de igual forma se aprende a ser trabajador.

Dentro del marco de estos planteamientos, precisamos que existen tantas concepciones de la idea de trabajo como conceptos que lo definen, no obstante, todas ellas cargadas de trascendencia, otras orientadas hacia aspectos reduccionistas - mecanicistas sobre la funcionalidad que tiene el trabajo en los individuos.

También, el hecho de reconocer en el trabajo cuestiones de orden psicofisiológico, cultural actitudinal o axiológico lo hacen distanciarse de una concepción meramente económica. Es por eso, que el aporte que realiza la teoría del desarrollo de la carrera con el aporte de Hoyt, K., (1995), lo presentan como una acepción amplia desde la concepción humana de la actividad y de la repercusión que tiene éste en las personas Super, D. (1976).

En resumen y visto de esta manera, la idea de trabajo, es un aspecto de gran relevancia. La presencia del trabajo dentro de la sociedad para el individuo está condicionada por el contexto y su interacción con el mismo, a partir del cual el sujeto va construyendo y reconstruyendo la idea tanto del trabajo como de la profesión.

2.-DESARROLLO HISTÓRICO-SOCIAL DEL TRABAJO

Cuando nos estamos refiriendo al desarrollo histórico social del trabajo, asumimos que es una categoría que puede ser abordada desde distintos ángulos y desde distintas alternativas teóricas y metodológicas. De este modo, una observación de la realidad empírica, como lo dice Lechner, M., (1999:233) desde “la vida cotidiana, conlleva la producción y reproducción de esas certezas básicas con que evaluamos lo novedoso y problemático, también desprendemos de nuestra experiencia cotidiana buena parte de los criterios con que enfrentamos decisiones políticas”.

En consecuencia, en algunos contextos la categoría trabajo designa una acción que inflige una tortura, castigo, para los individuos, en tanto su condición social desigual constriñe a algunos a trabajar mientras que para a otros es vergonzoso hacerlo.

Sin embargo y como contraparte, el trabajo alude a una capacidad específicamente humana de producir los medios para su existencia, distinguiéndose por ello de los animales por su posibilidad de superación y de creación. En todo caso, siempre es esfuerzo, energía humana dispuesta a la creación de algo que no estaba.

De ésta manera, se define al trabajo en términos amplios como una actividad que requiere esfuerzo y capacidad humana. Por consiguiente, sí bien todo trabajo es una actividad, no toda actividad es un trabajo, sino que deviene como tal en tanto produce algo que antes no estaba.

Hecha la observación anterior, esta condición marca la posibilidad de construcción del sentido de tal actividad combinando contradictoriamente producción - reproducción que tiene como finalidad la satisfacción de necesidades de las personas, pero al mismo tiempo, es organizador de relaciones sociales que se dan en el mismo hecho; "sentido de producción - elaboración de algo que antes no estaba, tal es la invención moderna". Gorz, A., (2001a:27). Es decir, que de una u otra manera la contradicción, producción - reproducción en la noción trabajo, conlleva un valor donde se anida la crisis.

En lo esencial, se trata que en sí la noción de trabajo es problemática y está en permanente estructuración; "ilumina la importancia de la significación de los hombres en relación a los acontecimientos, pues allí se dirime - y se resuelve provisoriamente - el conflicto entre fuerzas antagónicas" Gorz, A., (2001a: ob.cit.), ello quiere decir que la crisis del trabajo opera como señal crítica del orden social.

Por otra parte, el trabajo es estructura-estructurante en la contradicción producción-reproducción, por su ritmo en repetición y recurrencia. Se realiza siempre en relación a un objeto y parte de elementos previos, instaurando relaciones con la naturaleza y con otras personas.

Tal como se ha visto, la actividad trabajo está previamente planificada y es intencional pues produce objetos tendientes a satisfacer necesidades vitales; ya que el trabajo se aprecia como una actividad transformadora que propicia

intercambios, con la naturaleza y con otros hombres, modificando tanto al objeto de la actividad como al sujeto del mismo.

Así mismo, la vida cotidiana según Heller, A., (1985:32) “es la vida que cada cual vive, en el lugar que le asigna la división social del trabajo”, por lo que el trabajo no solamente es una actividad productiva social sino objetivación misma de la vida de todo ser humano y además un modo singular de regulación en las estructuras económico-sociales.

Indiscutiblemente, al abordar ésta concepción de idea de trabajo, en la vida cotidiana se puede entender como una la actividad primordial, en tanto produce algo que antes no estaba, pero al mismo tiempo regula o instituye un modo de comportamiento en un sistema de relaciones sociales en función de un régimen vigente o un proyecto, que bien pudiera ser de vida, profesional institucional o en algunos casos de país o nación¹.

De éste modo, el trabajo ejerce por su lugar en el proceso de producción de la vida social, una función simbólica que promueve significaciones contradictorias, y ellas propician enlaces, incluyentes o excluyentes del sujeto y su realidad.

Así, en la cotidianidad la separación se instaura, como lo ya visto pero no conocido, y genera valor a la actividad de trabajo en función de la distinción entre lo público y lo privado; hombre y mujer, siendo dominio de lo privado, la vida cotidiana – doméstica y de lo público la vida política.

¹ Al desplazarse el trabajo como el soporte que da sustento a la organización social, es complejo imaginar sobre las continuidades y rupturas, los cuestionamientos que se hacen las personas, las identificaciones y diferenciaciones, que ponen de manifiesto en la forma como van resinificando su propio lugar en el mundo.

Ante la situación planteada, se le dio un valor diferente al trabajo en esas esferas destinándose la primera a la satisfacción de necesidades de subsistencia, y la segunda a la satisfacción de necesidades relacionadas al poder y la libertad. Sin embargo, tal separación y distinción se transforma sin cambiar, o se transforma destructivamente; conforme a éste punto de vista, debemos subrayar entonces su trayecto y significando en distintos momentos.

Es por ello que, “el trabajo, en las sociedades históricas pasa de ser natural para la existencia a ser algo demandado por la sociedad, útil para otros y remunerado” Gorz, A., (1997b: 26). Ahora bien, esta demanda de trabajo, fue la demanda del capital y trasladó la separación privado-público a capital privado-capital público estableciendo otra separación, la sociedad civil y el Estado.

De este modo, en la sociedad moderna el carácter doméstico devino solamente como ámbito familiar, que escapa al control de lo público y al criterio de utilidad pública; ya que contribuye al desconocimiento, al caracterizar al trabajo para el uso propio como categoría más antropológica que familiar por ser el asiento de la más rigurosa desigualdad.

Así que, ella debía asumir la satisfacción de las necesidades y la polis estar en el dominio de la libertad, es decir a la búsqueda desinteresada “del bien público y de la buena vida” Gorz (1997b: Ob. Cit. 34).

Desde la óptica de Weber, M (1977), es una dimensión específicamente económica que le dedica un intenso tratamiento a la familia por el lugar que ocupa en la trama social, como unidad económica y de solidaridad, que en lo ideológico se encubre bajo la apariencia de la célula imprescindible de la vida social como medio natural de la socialización.

Conforme a ello, el trabajo se puede entender como una forma de intercambio. De hecho, el capitalismo es el que definitivamente acentúa la dimensión económica del trabajo en tanto que el esfuerzo y la organización permiten la precisión y calculabilidad del capital.

Por otro lado, es necesario medir la productividad independientemente de la motivación del sujeto trabajador. De esta manera, el trabajo se organiza según los parámetros de una organización. Organización que dio forma al cambio de sentido del trabajo y se transformó en un instrumento para obtener un beneficio remunerado, dejando de ser una parte vital de la vida del hombre y transformándose en un instrumento para obtener dinero o salario.

De esta manera, marcó un sesgo ideológico exaltando ciertas formas y ocultando o marginando otras, considerándose esta forma como la única actividad designada como trabajo. Por ello, el trabajo asalariado pasó a representar la actividad básica del mundo público en el mercado.

Precisando de una vez, hay que exponer que son las instituciones de la sociedad las que establecen, regulan y hacen reproducir la actividad del trabajo como modo de regulación de las relaciones sociales.

En tal sentido, el modelo de desarrollo del sistema de relaciones sociales capitalistas por las que se definen las luchas, su finalidad, expresan en el mismo proceso sus contradicciones y sus formas de resolución. El sentido que se le dá al trabajo Lipietz, A., (1989:4) presenta tres pilares que destacan sus marcas hegemónicas:

“a) una organización del trabajo (modelo de industrialización) o principios generales que gobiernan la organización del trabajo. Abarca no sólo las formas de formas de la organización del trabajo dentro de las

empresas, sino las formas de división del trabajo entre las empresas en relación a condiciones de la producción (productividad del trabajo, grado de mecanización, importancia relativa de las diferentes ramas) y a las condiciones de uso social de la producción (consumo de las unidades familiares, gastos, etc.).b) un régimen de acumulación desde donde se instauran los mecanismos del ajuste de los comportamientos, de los individuos a los principios colectivos en cuyas transformaciones, se advierten de resolver las crisis derivadas de las propias contradicciones del modelo de desarrollo capitalista. Hegemonía del capital que condiciona el sistema de relaciones materiales y simbólicas. c) Un modo de regulación, o combinación de mecanismos que realizan el ajuste de los comportamientos contradictorios y conflictivos de los individuos a los principios colectivos del régimen de acumulación. Ajustes en los comportamientos que duelen en la conciencia generando desinvertimiento del sujeto con progresivo pérdida del deseo”.

En efecto, el contexto institucional le dio una organización al trabajo para ejercer el poder que produjo la separación entre técnicos y ejecutantes cuyo resultado es la polarización de la jerarquía en función de calificación -no calificación, con incremento del poder adquisitivo, y pleno empleo.

Vemos así, que en la noción de empleo de Keynes (1936)², se produce una sustitución consensuada del sentido de trabajo por empleo y regula la crisis de la producción - reproducción, con el apoyo del Estado benefactor.

Además, el concepto empleo, generó el ideal institucional de seguridad y dió lugar a una paradoja; en tanto que la garantía de la seguridad de empleo para unos, incrementó la precariedad de empleo para otros.

² La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero se considera el trabajo magistral del economista británico John Maynard Keynes. En gran medida, creó la terminología de la moderna macroeconomía

En sí, la precariedad de empleo se instaura por la precarización de las condiciones, lo que fomenta cada vez más la competitividad desigual cuyo efecto es la fragilización de los principios de solidaridad, subsistencia y equidad fundantes de las relaciones sociales.

De la misma manera, tal circunstancia en el mundo a partir de la década de los setenta, donde se constituyó la dualización de las sociedades industrializadas que sumadas a la incrementación de la explotación generó discursos distorsionados acerca de la concepción del mismo.

En otro aspecto, la significación del trabajo es resultante de un proceso interactivo en construcción. A partir del contexto presentado, se ubica la relación trabajo – trabajador en un espacio social e histórico para acceder a la significación como construcción.

Según se ha visto, ello implica reconocer que estas relaciones sociales remiten a acciones sociales con sentido y que en consecuencia la experiencia de lo social en la vida cotidiana, trasciende a la conciencia con el sentido del mundo económico-político sin desconocer la impronta persistente de lo mítico que se bate contra lo utópico.

Así que, explorando el posicionamiento histórico del trabajo en los contextos sociales actuales, podemos decir que el trabajo es importante para el desarrollo humano, y por ende corresponde a los trabajadores canalizar “la calificación para todos la participación creciente en las decisiones y la humanización del mundo del trabajo” De Luís (1993:121)

Desde la perspectiva empírica asumida, “más que sumar tareas fragmentadas, éstas deben integrarse, teniendo como presupuestos

conocimientos generales amplios, una base científica y cultural, disposición socio-motivacional y capacidad para trabajar en equipo” Paiva, V. (1990:75).

Comprender esta situación, es tratar de reconstruir el motivo que tienen las personas para actuar, puesto que toda acción social es acción con significado y debe estar orientado por la conducta de otros. Así, que, por relación social debe entenderse una conducta plural que por el sentido que encierra, se presenta recíprocamente referida, orientándose en esa reciprocidad.

En consecuencia, es preciso abstraer el yo cotidiano donde se carga de sentido a las relaciones sociales, según el lugar que se ocupe en la división social del trabajo. Tratar de reconstruir los motivos de las acciones que los individuos tienen en el trabajo o el camino que los conduce al mismo, permite revelar los fundamentos del vínculo.

De todo esto se desprende que, reconocer los contenidos y sentidos comunes de la gente, sus distancias, sus sueños y sus límites, revelan la función simbólica del trabajo en la transición de la vida cotidiana actual y su utilización en términos de inclusión - exclusión.

Igualmente, otro de los aspectos sentidos y emergentes en el mundo del trabajo muestra que los signos de una actividad se ven conmovidos por principios de lógicas paradójales que las prácticas en el mercado globalizado generan bajo el apremio de ser la única oportunidad.

De hecho, las condiciones del riesgo cotidiano se constituyen en condiciones de incertidumbre, por lo cual un profundo ejercicio de reflexión se hace necesario para visualizar y reconstruir la problemática del sujeto en la realidad; con la consideración siempre atenta que como toda construcción “es

provisoria en procura del sentido de las interacciones humanas, a partir de la perspectiva de los sujetos."Correa, J. (1999:14).

Así, las repercusiones en el campo de lo social y familiar emergieron con un efecto que el impacto se registra como la crisis más profunda luego de la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, el desempleo es una de las principales causas de exclusión, en razón de la espiral de rupturas de relaciones que produce. En países industrializados esta exclusión pasa más bien, por la intensidad en el tiempo de ocupación laboral y también por la violencia de las relaciones sociales impunidad- contratos desiguales.

También, en la transición hacia la consolidación laboral de la persona, se produce la socialización, la falta de empleo, la inseguridad laboral y las inexistentes garantías para la supervivencia, que conducen frecuentemente a diversas manifestaciones patológicas, en las que predominan sentimientos de angustia, indefensión y pueden llegar a estados de claudicación del yo. En otros términos, lo económico y la dominación en las relaciones sociales son fuentes de exclusión social.

Dicho de otra manera, el lugar que ocupa el trabajo en la sociedad y el sentido que se le atribuye constituyen "una dimensión más o menos central de las identidades individuales y colectivas". Dubar, C. (2001:5)

Adicionalmente, resume observaciones realizadas y orientadas a conocer actitudes hacia el trabajo individual con empleos precarizados; y observa que en ellos prevalece una disposición de estoica entrega a las exigencias de cualquier trabajo que pudieran conseguir, sin importar las condiciones en que ese trabajo se realiza ni otros aspectos a los que tradicionalmente existen.

Es evidente entonces que, el estar sin hacer nada dejaría al sujeto sin existencia social, es por ello que de seguir así sólo vamos a una sociedad más fragmentada y desigual; ya que los trabajadores no son sólo números de estadísticas sino personas, con sus familias, y un futuro.

Sin embargo, el trabajo cambia de forma dinámica debido a los cambios tecnológicos y a las necesidades que van surgiendo en la sociedad, así como la percepción que tenemos de ser la base principal para construir la propia vida, una identidad social, un futuro personal.

De allí que, “la educación sería responsable de producir y transmitir los fundamentos teóricos para la formación de personas flexibles capaces de interactuar socialmente y de juicio crítico. Las tecnologías pueden significar por lo tanto una oportunidad de desarrollar el potencial económico y humano del trabajo” Rezende, P. (1992:44).

Por lo tanto, el tomar conciencia de éste hecho tiene un alcance esencialmente trascendente; ya que mientras al individuo se le diga que su trabajo es la base de la vida, el fundamento de la sociedad, principio de la cohesión social y no hay más sociedad posible que ésta, evidentemente que la gente se vuelve psicológica, política y socialmente dependiente del empleo.

En síntesis, se fuerza a la gente a tomar esos empleos a toda costa. Y cuanto más lo hacen mayor poder ganan los empleadores sobre ellos. Todo éste discurso conlleva a una estrategia de poder donde se refleja claramente la idea del individuo que encierran las sociedades.

3.-VALORACIÓN DEL TRABAJO EN EL CONTEXTO SOCIAL

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, hay que destacar el papel de las organizaciones sociales emergentes y la configuración de un conjunto de valores y representaciones sociales que podríamos englobar en dos grandes tipos.

Un primer grupo donde se sintetiza lo que denominamos visión meritocrática; que entiende al trabajo como un medio de progreso económico y social, donde los actores son forjadores de su propio destino: a costa de esfuerzo se puede mejorar la posición en el espacio social.³

Para continuar con un segundo grupo, donde la posición social y las expectativas a futuro se construyen sobre la base de las condiciones de existencia y las oportunidades que se presentan. Lo que quiere decir que, cuando alguien apenas llega a cubrir la subsistencia básica es difícil que pueda pensarse en otra posición social que la que ocupa.

Por su parte, los medios de comunicación refuerzan este perfil; ya que sintetizan estas visiones bajo la imagen de destinos sociales, que expresan cierto determinismo que vincula origen social con círculo de pobreza y destinos ineludibles. De esta manera Bertaux, D., (1977:9) refiriéndose a las trayectorias sociales, sostiene que:

“Las estructuras de relaciones sociales organizan las trayectorias sociales que, en cuanto tales, son vividas como destinos por los seres humanos que las recorren. E

³ Esta idea penetró en grandes sectores de la sociedad que fueron integrados principalmente a través del empleo con protección social. Simultáneamente se originó en los márgenes de este mercado formal de trabajo -especialmente en América Latina- un heterogéneo sector informal, también organizado en torno al trabajo pero sin la protección social de los primeros

insistiremos particularmente en la relación entre el origen de esas trayectorias, es decir la posición en la estructura de clase de la familia en la que nació, y el perfil de la trayectoria social posterior.”

En este propósito, el vínculo entre origen y destino es lo que Godard, F. (1996:14) denomina “riesgo determinista”. Frente a ésta visión, surge una segunda construcción, ciertamente contrapuesta, que sostiene que con empeño y esfuerzo se puede salir adelante.

Evidenciamos entonces, como se articula fuertemente el discurso meritocrático del progreso a costa del esfuerzo. De esta manera, se suman también en forma muy marcada los procesos de individuación, no sólo los recientes sino igualmente los que han sido construidos a lo largo de toda la trayectoria.

Sin embargo, esta visión meritocrática no sólo se relaciona con el trabajo, sino que además ella aparece como una especie de organización familiar que posibilita el ascenso y se articula con la idea de profesión de Weber, M. (1977 Ob.cit.:218) que la concibe como un “control metódico en la conducta para llevar una vida ascética basada en el trabajo”.

Tal como se ha visto, hasta aquí encontramos dos perspectivas⁴ fuertes que se corresponden con las visiones de sociedad. Una es la ya mencionada visión meritocrática; y la otra es la llamada visión naturalista que concibe el trabajo como un simple medio para lograr el sustento cotidiano y donde las personas tienen que acomodarse lo mejor posible a sus condiciones objetivas.

Dadas las condiciones anteriores, la primera de estas concepciones

⁴ Consideramos que estas dos categorías -la meritocrática y la naturalista- no son suficientes para dar cuenta de la heterogeneidad y complejidad de las significaciones y representaciones de las trayectorias de las personas

prevaleció durante mucho tiempo fruto de las condiciones brindadas por la sociedad salarial; de hecho se pensaba en un futuro con progreso social donde la certidumbre de un mañana mejor era la regla. Por esta razón, esta forma de ver el mundo permeó con tanta intensidad en la sociedad que aún persisten rasgos de ésta en casi todas las trayectorias profesionales laborales de América latina.

Contrariamente a lo que se ha expresado, estas perspectivas que parecen relativamente uniformes muestran un abanico de matices a partir de las transformaciones estructurales más recientes.

En conclusión, en los últimos años el abrupto crecimiento del desempleo, la pobreza extrema, el discurso de los medios en relación a la corrupción, la delincuencia y la inseguridad, la individuación que quiebra lazos solidarios, entre otros profundos procesos que desestructuran la sociedad, descentran al trabajo como la norma que organiza la vida social y dejan el espacio vacante a un conjunto de alternativas desarticuladas que pugnan por dar certezas donde hay incertidumbre.

4.- TRABAJO Y DESARROLLO OCUPACIONAL

En atención a éste aspecto, lo expresado por Rodríguez M. (1992:44) sintetiza una serie de principios propios del desarrollo vocacional-ocupacional, los cuales destacan en primer plano que:

“El hombre no escoge el trabajo únicamente como *modus vivendi* o por razones económicas, sino que las actividades laborales aportan otro tipo de compensaciones. Las diferencias individuales son extraordinariamente importantes en el desarrollo de varios aspectos del trabajo, por ejemplo: el estilo laboral, el tipo de elecciones, la valoración del trabajo, etc.”.

Es decir, que siempre se trata de una respuesta que no sólo revela las contradicciones de un modelo en un momento socio-histórico, sino que las respuestas significan la elección que ésta sociedad hace de su simbolismo institucional y de la subordinación, a veces inexplicable en términos específicamente humanos, de decisiones o coacciones funcionales a un modelo económico.

En este sentido, se comprende que en un segundo plano, el planteamiento está referido a que “el desarrollo vocacional y la madurez son el resultado de complejísimo procesos de aprendizaje condicionados por la historia individual y social pasada, o bien por las perspectivas de futuro, en continua interacción” Rodríguez M., (Ob. Cit: 44).

Visto así, ello expresa que para acceder a las significaciones sociales acerca de algo de la vida social, es necesario dar con el trasfondo de la cultura, pues allí se conoce la estructura que mediante el lenguaje designa y construye la realidad como también el lugar del sujeto social en la realidad; por lo que la subjetividad entendida así, es pensamiento, voluntad, proyecto social e histórico. En esta perspectiva, Rodríguez M. (Ob. Cit.:44) plantea que:

“La toma de decisiones es más psicológica que lógica y está influida por los sistemas de valores, por la cultura, por la edad, y por las destrezas personales propias de cada estadio vital. Debería enseñarse a los jóvenes a tomar decisiones responsables por sí mismos y a aprender a crearse sus propios caminos de desarrollo profesional”.

Ahora bien, ésta trama discursiva anteriormente planteada, nos indica que el sentido común sostiene la relación sujeto - realidad donde se simboliza el trabajo; por ello, la significación del trabajo, “es inteligible desde su inscripción en un campo de fuerzas en pugna, un campo de poder en el cual se dirime el sentido de la identidad unidad”, Castoriadis, C.,(2000:254). Y

reconstruirla, implica reconocer los componentes del sentido común, “ese sentido común determinado por el proceso de hegemonización de las prácticas ideológico-culturales en la sociedad civil” Gramsci, A., (1991:315).

Dicho de otra manera, se trata entonces de que “la información profesional debería proporcionar informaciones objetivas y subjetivas y dar la oportunidad de desempeñar papeles ocupacionales de modo simulado que favorecieran la identificación y las vivencias personales”; Rodríguez M., (Ob. Cit.: 57). Por ello, éste planteamiento nos conduce a asumir un interés en torno al significado del trabajo como un momento particular del estado del sentir.

Así, al subrayar los contenidos y sentidos que nos aproximan a su garantía en la configuración del vínculo relacional e histórico entre el sujeto y la realidad, podremos comprender su importancia y trascendencia.

Conforme a éste contexto empírico, **existe una singularidad naturalizada de la cotidianidad que, por su repetición y recurrencia permiten que las cosas de la realidad social sean de existencia natural.**

En otras palabras, **éste ámbito privilegiado de búsqueda de satisfacciones de necesidades para la existencia constituye además el ambiente por excelencia para la incorporación de los usos que el lenguaje impone a las cosas; haciendo de ésta manera una recurrencia invisible de las desigualdades en las relaciones sociales y por la naturalización, insignificantes sus prácticas, como si las mismas no estuvieran afectadas por el orden social.**

Prospectivamente, es allí donde la educación al dotar a la persona de una profesión interviene, de manera que cada persona durante el proceso de transición laboral adquiriera un conjunto de representaciones adecuadas a la idea

de trabajo; ya que ésta se encuentra vinculada a la profesión, y al desarrollo tanto del autoconcepto como de la identidad.

Finalmente, los cambios introducidos en el entorno general y en las propias organizaciones y, consecuentemente el efecto que ello produce hace que se sitúen las carreras en un nuevo campo, con nuevas implicaciones para la vida del individuo.

Así mismo, la aparición de nuevas formas de trabajo, nuevas tecnologías, la globalización de la economía y los cambios socioculturales han sido factores determinantes en ésta situación.

CAPÍTULO VI

LA MIGRACION EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN

0.- INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo del presente capítulo, fue menester hacer una revisión de las teorías que tratan de explicar el fenómeno de la migración desde diferentes puntos de vista. En ese sentido, los enfoques buscan desvelar la situación de la mujer inmigrante frente a la población autóctona, y toman como eje analítico los elementos teóricos sobre el mercado, discriminación, segregación ocupacional y los de la economía sumergida.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, partimos de un punto de inflexión que va de lo general a lo más concreto. Es decir, desde las teorías del desarrollo económico marco conceptual desde el cual se debate el fenómeno migratorio, hasta llegar al análisis de la migración latinoamericana y concretamente las de mujeres venezolanas profesionales.

Sin embargo, a pesar de que la economía mundial se va expandiendo muy rápidamente y ofrece a las personas mejores oportunidades de vida; sus efectos han sido desiguales y las disparidades en el nivel de vida y en la seguridad humana son cada vez mayores en las distintas partes del mundo. Por esta razón, la globalización o internacionalización de las economías contribuye

a incrementar la libertad de movimientos al tiempo que es un factor de estímulo de la migración.¹

1.- LA MIGRACIÓN UNA UNIDAD DE ANÁLISIS CONCEPTUAL

En la amplia revisión bibliográfica que hicimos sobre el tema, localizamos que la migración es tan antigua como la propia humanidad; su conocimiento data desde tiempos inmemoriales, y nos desveló además que el hombre siempre se enfrentó a la necesidad de buscar mejores condiciones de vida desde las primeras etapas del desarrollo histórico social. En tal sentido, debemos destacar que el fenómeno migratorio es generado por factores de índole políticos, sociales, económicos y personales.

Ahora bien, debe señalarse, que la migración de las personas es un acontecimiento evidentemente notorio en la actualidad, está en la palestra de los hechos que impactan en la mayoría de las sociedades desarrolladas. Por esta razón, para Köhler, H. y Otros² (2002:17):

“Los flujos migratorios a nivel mundial reflejan que los principales países receptores de población son: Australia (21%), Canadá (17%) y Estados Unidos (9,8%), aunque es este país en términos absolutos (con 800.000 inmigrantes al año) el que más extranjeros recibe. En estos países casi el

¹La investigadora consciente, en lo referente a la comprensión del fenómeno migratorio, señala la importancia de realizar historias laborales en den cuenta de las motivaciones sociales del colectivo de mujeres profesionales extranjeras en relación a sus procesos concretos de trayectorias de trabajo y en la vida diaria de sociedades de acogida. Una línea de trabajo que consideramos fructífera y globalizadora del fenómeno en cuestión.

² En Transcripción de una rueda de prensa en América Latina, Washington, DC, sede principal del FMI.

50% de los migrantes son mujeres y predomina la gente joven y en edad de trabajar”.

Por lo tanto, si bien es cierto, que los desplazamientos de población que predominan en la actualidad son espontáneos, tienen carácter voluntario y motivaciones fundamentalmente económicas, no es menos cierto, que se consideran necesarios ya que alivian las presiones demográficas derivadas de los diferentes ritmos de evolución de la población de los países de origen y de destino.

Además, las migraciones no son cómo las han catalogado los países receptores; ya que no siempre emigran los más pobres, sino aquéllos que cuentan con más posibilidades de insertarse en los países de acogida.

De todo esto se desprende, que el término migración el cual se encuentra referido y aplicado a las movilizaciones, personas y espacios puede ser definido desde distintas posturas teóricas. Así que, Pérez Díaz. (1971:31) la entiende como:

“La movilidad geográfica de las personas, que se desplazan, ya sea de forma individual, en pequeños grupos o en grandes masas, de un país a otro o de una región a otra suficientemente distante y distinta, con tiempo para que implique vivir en otro país y desarrollar en el actividades de la vida cotidiana”.

Así mismo, Ruiz, G. (2002:13) coincide que son “los desplazamientos de personas que tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es

una división político-administrativa". En igual forma, la OIT (2007:94) define a la migración "como el cambio de residencia habitual".

De esta manera, se entiende que el fenómeno sí, implica que se encuentra rodeado de elementos a partir del desplazamiento en el cual **la persona busca una vida nueva y distinta en oportunidades, bien sea por que en su lugar de origen no las ofrece o bien porque sus requerimientos personales no los satisfacen los actuales requerimientos.**

Dentro de este marco, destacamos la aportación de Kearney, M. (2004: 4) que reducen el concepto de migración a "un movimiento que atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida por cierto régimen político - un orden formal o informal- de tal manera que cruzarla afecta la identidad del individuo".

En otras palabras, **la migración se manifiesta no solo como un proceso de movilización externa en un desplazamiento, sino internamente en el replanteamiento de su propia existencia.**

Por otra parte, cuando una persona toma "la decisión de emigrar es el resultado de un cálculo racional en el cual cada individuo compara los costos de la migración con sus recompensas". Kearney, M. (Ob. Cit.:2004: 6).

En síntesis, podemos precisar que **la migración no significa un fenómeno espontáneo ni dado al azar, sino todo lo contrario es complejo, estudiado y muy bien planificado sobre la base de las construcciones sociales de cada individuo y la experiencia que el mismo tenga en la sociedad de origen.**

2.-CAUSAS O FACTORES DE LA MIGRACIÓN

Precisando de una vez, son múltiples los factores³ que generan los procesos migratorios; entre ellos podemos destacar de manera particular las desigualdades que existen entre los países en el contexto internacional. Así las cosas, estas circunstancias determinan que en los países más desfavorecidos o mal llamados subdesarrollados se produzcan una serie de dificultades de toda índole que conducen a la población a migrar. En este propósito, a continuación pasamos a exponerlos:

2.1.-Factores económicos

Están relacionados con el abandono del país de origen con la idea de posibilidades de empleo y búsqueda de mejores condiciones de vida. De esta forma el emigrante potencial estudia la rentabilidad económica de la decisión de emigrar a medio y largo plazo, no la mera diferencia salarial a corto plazo Harris y Todaro, (1970). Generalmente, ello va unido al aspecto social que según Oyarzun (2008:12) “Las expectativas sociales son más amplias: lograr una promoción laboral, tener acceso a un nuevo entorno cultural y político, adquirir una mejor formación profesional y ayudar a la familia en origen”.

³ Las razones que provocan la inmigración son complejas y tienen relación con el marco individual de decisiones, el proceso familiar/social y el contexto económico, social y político nacional. A su vez, todos estos elementos están condicionados por la globalización de los procesos económicos y culturales.

2.2.-Factores Demográficos:

El creciente desequilibrio demográfico originado por el envejecimiento poblacional de los países desarrollados especialmente los europeos; lo cual ocasiona que se vean en la necesidad de promover la búsqueda de mano de obra productiva.

2.3.-Factores internos de cada país

Se refieren en gran medida a las **características particulares de cada país** especialmente los del tercer mundo, dónde existe un creciente empobrecimiento, explosión demográfica sin control, guerras intestinas, dictaduras, que hacen que las personas se vean obligadas a emigrar.

Evidentemente, hoy se sigue viviendo un clima de inestabilidad política y social, que ocasiona **dos tipos de migraciones. Una de tipo masivo**, como son el caso de la migración interna o de los desplazados internos que, bajo la amenaza en zonas de conflicto, se ven obligadas a marcharse. **La otra de tipo gradual casi imperceptible** de personas que por temor a secuestros, extorsiones o falta de oportunidades de trabajo se alejan de su país bajo.

En efecto, las personas “frente a la incertidumbre política y crisis económica; México, Perú y Venezuela con los recientes cambios de gobierno y enfoques sociales y económicos. Es relevante el caso de Venezuela que ha pasado de ser un país de inmigración a país de alta emigración y, junto con Colombia, es, hoy en día, el país con más elevada fuga de cerebros del continente” Braido, J. (2001:6).

2.4.- Decisiones personales

En relación a estos aspectos, vale la pena destacar que se conjugan e integran en la personas los factores antes mencionados a la hora de decidir emigrar. El individuo puede a lo largo de un conjunto de experiencias tomar una decisión tan relevante como la vida misma.

Cada vez más mujeres emprenden un proyecto por razones muy personales; es más común cada día ver que en las población venezolana, donde el nivel educativo es superior, se dan muchos casos de mujeres que deciden buscar mejores condiciones de vida y la posibilidad de ampliar sus horizontes profesionales en Europa. Son conscientes de las dificultades con las que se van a encontrar pero su proyecto de migración es muy concreto.

El proyecto prefigura el entero ciclo migratorio. Lo abre y lo cierra. Supone una secuencia de movimientos, cada uno de ellos con plazos fijos y variables. En el núcleo lleva un programa con su calendario. Ese horizonte temporal influye, sin duda, en las pautas de consumo y acomodación al entorno. Izquierdo (2000:227)

Hechas las consideraciones anteriores, debemos destacar que de los caracteres señalados, el factor de las decisiones personales representa el de mayor peso; ya que como exponíamos en el primer capítulo sobre los elementos que convergen en la toma de decisiones no son tan simples si tomamos en cuenta que cuando un grupo de personas entran en crisis solo se destaca y superan la situación los que tienen mejores condiciones ante las adversidades.

Así, pretender buscar una síntesis a este planteamiento representaría una equivocación por la complejidad del fenómeno⁴. Portes y DeWind (2006).

En conclusión, **dichos factores inciden de manera diversa en las personas que migran y los mismos dependen de cada grupo social**; según Arizpe, M. (2000) “cada clase social tiende a generar un tipo específico de migración en respuesta a los procesos económicos que los afectan”. Es decir, las razones dependen de los motivos que tenga cada persona que está dispuesta a emigrar.

3.- MIGRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN

La relación entre las migraciones y la globalización es cada vez más estrecha. De hecho, el conocimiento en tiempo real y la reducción de la duración y del coste de los traslados que proporcionan los avances en las telecomunicaciones estimulan los desplazamientos voluntarios de población. Así mismo, lo hacen el aumento de la diferencia entre el nivel de desarrollo de los distintos países producto de la globalización.

En este sentido, la migración se manifiesta como la única vía para hacer realidad unas expectativas de mejora que se presentan como algo tangible en comparación con la pobreza y la carencia de estímulos que se padece en el propio país.

⁴Esto, forma parte de las conclusiones del Seminario Internacional de Princeton (2003), donde participaron antropólogos, politólogos y sociólogos, con el objetivo de repensar los enfoques teóricos de las migraciones internacionales. En contrapartida, recomendaban la aplicación de teorías de “nivel medio” y el desarrollo de conceptos ante las nuevas formas adoptadas por el fenómeno en los últimos años. Recursos en la Biblioteca de la Universidad de Princeton para Política Junior Seminario No. 11 Otoño 2003. <http://www.princeton.edu/~sbwhite/PolJrWk11.html>.

De la misma manera que, la salida de la población en edad de trabajar y la más cualificada puede dar lugar a una fuga de cerebros que descapitalice en términos humanos la economía del país de origen. Sin embargo, si los emigrantes retornan aportan formación y capital humano que repercute en la producción agregada del país de procedencia.

Significa entonces, siguiendo a Castles, S. y Davidson, A. (2002), Mezzadra, S. (2001) que **las implicaciones de las dinámicas globales actuales no sólo se encuentran en el incremento de los movimientos migratorios fuera de las fronteras nacionales; sino también en una diversificación de los modelos migratorios, el trazado de destinos alternos a los patrones tradicionales, así como a un aumento en la complejidad de su composición.**

Por otro lado, diversos estudios se han encargado de demostrar que por no representar la migración un fenómeno social nuevo; se ha ido desarrollando a través de una serie de procesos sociales e intereses tanto económicos como geopolíticos, en contextos históricos específicos Castles, S., y Miller, T. (2002)⁵, Sassen, S. (2000).

En igual forma, la Globalización, entendiéndola no solo desde el punto de vista estrictamente económico sino también geopolítico, tecnológico e informativo⁶, ha impactado de diferentes formas a los movimientos migratorios actuales, así como también a sus actores sociales.

⁵ Para Castles, S., y Miller, T., la Globalización, está definida como una proliferación de cruce de fronteras en busca de trabajo, lo que sin duda ha cambiado el contexto de la migración. En su libro intentan presentar los dilemas que han creado los movimientos internacionales de población en las sociedades receptoras.

⁶ Castells (2000) realiza una profunda visión acerca de este fenómeno.

No obstante, a menudo salen a relucir discursos que afirman que las causas de los movimientos geográficos de las personas se deben a factores económicos. Desde una perspectiva economicista, la migración es vista como una consecuencia lógica del movimiento del capital en la globalización. Además, estos elementos económicos que la impulsan suelen ser representados desde un ángulo unilateral, y prescritos en un marco de conflictos de naturaleza local.

Después de las consideraciones anteriores, la migración se analiza entonces como consecuencia de problemas económicos, desempleo y sobrepoblación, en un contexto de administración ineficaz e inadecuada impartición de justicia que aquejan a la mayoría de los países del “Tercer mundo” o “en vías de desarrollo” ubicados mayoritariamente en Latinoamérica, Asia o África. Factores que además son expuestos como independientes y no como resultado de las dinámicas del orden estructural en un hemisferio globalizado.

Con referencia a lo expuesto, diversos autores han cuestionado esta tendencia economicista; para Sassen, S. (2000) Mezzadra, S. (2001) Moullier, B. (2002) entre otros, este complejo proceso social no puede ser analizado desde una perspectiva focalizada y limitada; ya que esta reducción entre otros aspectos conduce a la asociación de los procesos de inmigración actuales casi como sinónimo de inmigración laboral, y a inmigrantes como migrantes económicos.

En tal sentido, y, como respuesta a esta reducción analítica se han expuesto estudios sobre redes sociales de inmigrantes, a partir de las cuales se

comprueba que no sólo factores de atracción económica mueven a los y las inmigrantes hacia los países receptores, sino también la permanencia y recreación de redes sociales de éstos y éstas con sus lugares de origen, cómo resultado de procesos históricos y sociales de la propia migración.

En este orden de ideas, se cuestiona también el análisis dual de la migración internacional cómo expulsión-atracción, origen-destino, con una visión lineal de cambio que impide observar la diversificación de los procesos migratorios; así como la multiplicidad de experiencias -individuales y colectivas- de sus actores(a) s sociales.

Por esta razón, la inmigración vista entonces desde esta perspectiva⁷ no es consecuencia única del movimiento de capital, sino que se muestra como un proceso social donde los migrantes son actores sociales y políticos⁸, que participan en la construcción de la sociedad en forma activa y diversa, Moullier, B. (2001).

Adicionalmente, la simplificación de la inmigración a factores económicos o a modelos lineales de expulsión-atracción, conlleva a una incapacidad analítica; ya que no la vinculan adecuadamente con el impacto

⁷A veces bajo esta noción puede ubicarse como transnacional (Massey (1987), Smith (1995), Pries (1998), aunque no necesariamente siempre se encuentra bajo este nombre Moullier (2001, Medrazza (2001) Sassen (2000) Castles y Davidson (2000). Se trata generalmente de un enfoque que recupera un análisis de las interacciones globales, poniendo énfasis en el papel de los Estados nacionales, al mismo tiempo que busca la recuperación de las historias colectivas e individuales de los y las inmigrantes en la construcción de un campo social que vincula sus experiencias durante el proceso migratorio. en contextos geopolíticos, sociales y económicos específicos.

⁸Moullier (2001) reconoce en el caso de inmigrantes, no sólo su carácter social, sino también un carácter político a través del deseo y la actividad migratoria en la búsqueda de un cambio.

estructural que tiene en diferentes niveles sociales, geopolíticos, culturales, económicos y tecnológicos a nivel global.

Cabe decir, además, que invisibiliza la dimensión social y subjetiva que se involucran en los procesos sociales migratorios, como por ejemplo las redes sociales transnacionales, circuitos, organizaciones, y agentes migrantes como estructuradores(a) s del orden social.

En resumen de los anteriores planteamientos se deduce, que **el flujo migratorio tiene que ver con los lazos previos que existen entre las naciones tanto de origen como receptoras; puesto que, conforme hayan sido esas redes en el pasado entre los países y sus relaciones, de igual forma se desarrollan actitudes más arraigadas en los inmigrantes.**

4.-TIPOS DE MIGRACIONES

Actualmente, las migraciones en el marco de una sociedad globalizada se caracterizan por la masificación; tanto en sus formas y tipologías, así como también en las direcciones que toman para su movilidad espacial. En sí, cada una de los tipos de migraciones depende además del tipo de inmigrante.

De allí que, DeJong, F. y Fawcett, J. (1981:16)⁹ afirman que;“la tipología de las migraciones con frecuencia se centra en asuntos tales como el tiempo (permanente, temporal), distancia (corta, larga), límites cruzados (internos, externos); unidades de áreas envueltas (comunidades, condados, status, nación, culturas), y los números involucrados (individuales, grupales)”.

⁹DeJong, F. y Fawcett, J. “*Motivations for migrations: An assessment and values expectancy research model*”. La traducción es de la autora

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, **las inmigraciones pueden ser; transnacionales y transcontinentales, transitorias y definitivas e intencionadas y forzadas.** En el caso de **las intencionadas,** tenemos las inmigraciones laborales; de expertos cualificados de alta movilidad, mano de obra no calificada, por reunificación familiar, las redes sociales inmigratorias. Igualmente, existen otros desplazamientos que van en busca de un desarrollo intelectual, de nuevas experiencias, cambios de vida y conocimiento de otras culturas. Para el caso de la migración forzada; refugiado(a) s y personas en busca o proceso de asilo.

Desde una perspectiva transnacional se ha tratado de dar cuenta de la complejidad de las dimensiones que se involucran en el marco de la migración internacional actual, la participación de las mujeres en dónde incluso se habla de una Feminización de la migración a la cual nos vamos a referir puntualmente en el próximo aspecto, así como la herramienta del género como un instrumento analítico como lo afirman desde la teoría de migración específica de género; Prodolliet, S. (1999) Aufhauser. E. (2000) Ariza, M. (2000) Gutiérrez, R. (1999).

5.-EL PROCESO MIGRATORIO DESDE EL GÉNERO

Estudiar la migración a través del género puede mostrarnos cuán infructuoso resulta tratar de dividir las experiencias de la migración ya sea en forzadas o voluntarias, positivas o negativas, habilitadoras o restrictivas.

Como quiera que se aprecie, la migración influye en las relaciones de género, ya sea afianzando las desigualdades y los roles tradicionales, o bien

desafiándolos. Así mismo, el género influye en quién migra, en por qué y en cómo se toma la decisión de hacerlo en las formas en que la migración tiene impactos en las mismas personas migrantes, en las áreas emisoras y las áreas receptoras

5.1.- La Invisibilización Femenina

Acompañada de una diversificación de los movimientos sociales migratorios y un aumento en la complejidad de su composición en la Globalización, se observa no sólo una creciente participación de las mujeres en los procesos migratorios sino incluso una mayoría **femenina en la migración**. Este fenómeno se ha dado en llamar Feminización de la migración, y con él se busca describir la participación mayoritaria de las mujeres en los procesos sociales migratorios.

La participación y el rol de las mujeres por mucho tiempo no ha sido temática de interés dentro de los estudios y teorías de migración Prodolliet, S. (1999) Ariza, M. (2000) Schöttes, M. y Treibel, A. (1997) Aufhauser, E. (2000) Hanh, S. (2000) Woo, O. (1996). Esta carencia en la investigación, resulta todavía más significativa cuando se es de conocimiento que ya desde muy tempranamente pioneros en el tema como Ravenstein (1885), reconoce que las mujeres migraban en mayor proporción que los hombres Hahn, S. (2000).

A lo largo de las tres últimas décadas, los aportes de investigadoras con perspectiva de género e investigadoras inmigrantes, se han ido incorporando en los estudios la participación y el rol de las mujeres en los flujos migratorios, así como la perspectiva de género. Sin embargo se puede decir que en la mayoría

de estudios de la migración, hasta hoy en día la participación de las mujeres, así como la forma en que la variable género interviene en la migración, han quedado todavía marginadas dentro de las investigaciones.

Así, predominan en la mayoría de estudios de migración imágenes de mujeres sólo como sujetas pasivas, amantes de su entorno, sin toma de decisiones y acompañantes, del verdadero sujeto de estudio: el actor migrante masculino. Prodoliet, S. (1999) Ariza, M. (2000) Schöttes, M., y Treibel, A. (1997). Además, principalmente investigadoras migrantes critican el análisis que se realiza sobre mujeres inmigrantes provenientes del así llamado tercer mundo, a través del paradigma modernidad-tradición.

Se cuestiona principalmente el cómo mujeres migrantes del tercer mundo son interpretadas bajo este paradigma cómo mujeres fuertemente apegadas a estructuras tradicionales de género, a sus familias y sociedades patriarcales, sin acceso al mercado de trabajo remunerado en sus lugares de origen, escenificadas en la figura de la ama de casa.¹⁰

Ahora bien, **la teoría de migración con perspectiva de género se divide principalmente en tres etapas.** Perteneciente a lo que ha sido en llamar **la primera generación** que aproximadamente se registra entre los años 1970, 1980, Ariza, M. (2000), Gutiérrez, R. (1999) se busca incorporar la participación femenina, realizando un trabajo compensatorio a los estudios “mainstream” de migración debido a la invisibilización de las migrantes.

¹⁰Silvia Hann (2000) realiza una reconstrucción sobre el cómo las mujeres se pierden en la historia de la migración, concentrándose primero en estadísticas poblacionales. La autora, se concentra en los teóricos F. Tönnies R. Heberle, W. Köllmann, D. Lengewiesche, F. Lenger, G. Ravenstein y F. Thistlethwaite. concluye que aunque la mayoría de ellos reconoce una predominante presencia femenina no se aborda el aspecto desde un origen real.

Una **segunda generación**, intenta indagar en la forma en que la categoría de género incide hacia una desigualdad en el ámbito social, destacándose por ejemplo la relación entre migración y mercados de trabajo, y/o su impacto en la unidad doméstica Ariza, M. (2000). Ambas generaciones, constatan que mujeres migrantes son protagonistas de acción y decisión, ubicándolas como agentes sociales de cambio en todo su proceso migratorio Velasco, O. (2000) Prodolliet, S. (1999) Ariza, M. (2000) Aufhauser, E. (2000), (Yeoh y Khoo, 1998; Kofman y Parvarti, 2005; Nagel, 2005).

A mitades de 1980, principios de los noventa se puede hablar según Prodolliet, S. (1999) de un ensanchamiento teórico de los estudios de migración con perspectiva de género. En ésta es conocida cómo **tercera generación** o etapa, **se analiza no solamente el rol de las migrantes cómo eje de análisis, sino lentamente se incorpora la incidencia del género en todo el proceso migratorio**, su entrecruzamiento con otras categorías como la etnia, la clase, raza, preferencia sexual, etc. Morokvasic, M. (2003), Gutiérrez, R. (1999)¹¹ en un orden jerárquico de relaciones de poder y Cooke (2003) observa que el “efecto de arrastrar a la esposa”, cuando esta es profesional y desempeña un cargo de mayor remuneración al marido sacrificando su proyección profesional.

De esta forma, según Cooke (2003, ob. cit), las migraciones familiares no se explican exclusivamente en términos salariales o de promoción laboral de ambos cónyuges, ya que las decisiones para migrar no responden a principios igualitarios ni completamente simétricos, ni tienen el mismo peso relativo los salarios de ambos miembros de la pareja.

¹¹ Para más información sobre la crítica de mujeres migrantes a la investigación de migración y el paradigma modernidad/tradición, consultar a Morokvasic 1987, Aritzch 1996, Gutiérrez 1999, 2004, Hernández 2000, 2003, Ulmut Erel 2004, Andrijasevic (2004), Ferreira 2004, Haritaworn (2004), entre otras.

Para este autor, la perspectiva de género es imprescindible para entender cómo los papeles y las identidades de género pueden ayudar a explicar las decisiones que se toman en la familia cuando migran.

La perspectiva de género no niega la dimensión económica del fenómeno, sino que más bien enfatiza otros aspectos, como la dominación masculina dentro de la unidad familiar para decidir la migración, la segmentación laboral basada en el género y el hecho de que las mujeres hayan sido socializadas tradicionalmente para priorizar, por encima de todo, a la familia. La posición que las mujeres casadas tienen en la migración laboral refleja, de esta forma, la marginalización patriarcal de las mujeres en el mercado de trabajo Halfacree (1995).

5.2.-Feminización de la Migración

Contrario a la predominante idea centrada en el sujeto migrante masculino, o a la supuesta pasividad femenina las estadísticas actuales demuestran que las mujeres participan en la migración en mayor medida que los hombres. Internacionalmente son poco más del 50% de la población migrante, y conforman entre el 70% y 80% de la población de refugiados y asilados del mundo. Schöttes, M. y Treibel, A. (1997). "En Europa en 1990 las mujeres conformaban ya el 46,3% de la población de extranjeros. En los Estados Unidos en los mismos años eran más de la mitad de la población migrante". Sassen, S (1996: 213).

Resulta importante a apuntalar respecto a estos datos, es que la proporción varía tanto de los países receptores como en cuanto a los lugares de procedencia. Así, aún cuando son poco más de la mitad del total de migrantes estos datos pueden variar de país a país. Así, según investigaciones de Balding, C., Euler, J., Hanmer, D. (2003) en la Universidad Metropolitana de Leed (1998); en Islandia, Irlanda y el Reino Unido el número de mujeres migrantes supera en mucho al de hombres; en Portugal, Alemania, Italia y Austria el número de hombres migrantes supera por poco al de mujeres. Entre los migrantes de la India, Polonia, Suiza, Estados Unidos y Filipinas, el número de mujeres supera constantemente el número de hombres. La proporción de mujeres filipinas migrantes para con sus compatriotas masculinos es de uno por tres.

5.3.- Motivos de migración y Género

Por otro parte, un desglose de formas y **motivos de migración** realizada por Schöttes, M. y Treibel, A. (1997), arroja que **mujeres migran por necesidad existencial**, para asegurar su supervivencia y/o la de familiares; por deseos de aventura de cambio, búsqueda de un nuevo lugar de pertenencia. Por estudios y también cómo expertas. Así cómo por la violencia que se genera contra ellas por su pertenencia a un determinado grupo ya sea este político, religioso, étnico, o preferencia sexual, lazos familiares con la oposición y por transgredir reglas específicas destinadas para mujeres.

De hecho, las mujeres participan tanto en la migración voluntaria, cómo en la forzada, son parte de la migración interna, transnacional y transcontinental. Así mismo, participan de la migración temporal y permanente

como de la migración legal e ilegalizada. Su migración puede ser laboral; por reunificación familiar.¹²

Por lo demás, se cuentan tipos diversos de migraciones entre otras, sociales, intelectual; en busca de refugio y asilo; e “impactan también por sus imágenes promovidas por la Globalización, se registra de igual forma la búsqueda de nuevas experiencias, espacios de convivencia y culturas, entre otros” Hernández, B. (2003:128)

Sin embargo, debido a las todavía existentes desigualdades de género, existen factores específicos diferenciados que impactan a la migración femenina, como el hecho que el 70% de los pobres del mundo sean mujeres.

Este fenómeno conocido como Feminización de la pobreza no responde a que ellas no participan dentro de la población económicamente activa, sino al inequitativo acceso que tienen al mercado de trabajo, bienes y recursos. Lo que adquiere forma práctica en su participación dentro de la economía informal, los trabajos de servicio, menor acceso a puestos de trabajo bien remunerados, falta de reconocimiento y salario de su trabajo dentro del hogar, el encabezamiento femenino de las filas de los desempleados, a las restricciones legislativas para acceder a los préstamos, propiedad, herencias, y en ocasiones a las obstaculizaciones en su acceso a la educación Hernández, B. (Ob. Cit. 2003).

En situaciones de conflicto armado y desastre natural, la enorme mayoría de las personas en situación de riesgo son otra vez las mujeres y los niños,

¹² Para la ubicación de estos datos se pueden obtener en el documento “*La circulación de mujeres. Ciudadanía, migración y procesos de integración europea*” de la Universidad Metropolitana de Leeds (www.helsinki.fi/science/xantippa/wes/wes24.html).

quienes en muchos casos representan más del 70% del total y hasta un 90% de los afectados.

En las últimas décadas “el porcentaje de mujeres que han abandonado sus lugares de origen a causa de motivos económicos y/o políticos se ha incrementado” Gutiérrez, R. (1999:21). Ellas conforman la mayoría de los desplazados, calculados en aproximadamente mínimo unos 20 millones de personas a nivel mundial (Ibíd.).

La demanda de ocupaciones específicas en el orden estructural global, que aproximadamente en las tres últimas décadas se ha dirigido al sector de servicios en los países industrializados y que es ocupado mayoritariamente por mujeres Sassen, S. (1996), propicia también que en un conglomerado de situaciones sociales de desventaja, mujeres en situaciones desfavorecidas económicamente vean en la migración a países dominantes económicamente una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, en este sector servicios, el acceso al mercado de trabajo para mujeres inmigrantes, son aquellas más flexibles y con las peores condiciones laborales.

5.4.-La integración al contexto

Como hemos venido planteando el fenómeno migratorio ocurre y se desarrolla a nivel global desde hace siglos. Este flujo provoca algunos efectos dignos de examinar que según Straubhaar (1993) dichos efectos están condicionados al desarrollo cultural, en el nacimiento de sociedades multiculturales, integración política y social , así como las consecuencias que

conlleva la migración sobre la posición social , el status y el rol que tiene el inmigrante en su país de origen.

De esta manera, es relevante hacer referencia al concepto de asimilación y las teorías que lo explican. Entre las teorías que explican la asimilación tenemos el planteamiento de Brinker- Gabler (1995:3), nos dice “que ésta determina los cambios culturales conflictos e interacciones resultantes del enfrentamiento de una cultura dominante con una cultura que representa a una minoría”.

6.- LA MIGRACIÓN LATINOAMERICANA

La migración latinoamericana al continente Europeo da cuenta de nuevos escenarios en épocas de la globalización. Tradicionalmente este flujo migratorio ha tenido como destino principal Estados Unidos y recientemente Europa como camino alterno.

En América Latina y el Caribe se han producido estudios sobre la migración intrarregional que aportan conocimiento sobre el tema, y donde **se afirma que todavía no existe una teoría que permita describir la situación de las migrantes en un contexto global.** Así mismo, documenta la trayectoria, características y experiencias de esta migración de carácter histórico.

Sin embargo como consecuencia de las dinámicas insertas en la Globalización, la migración Latinoamericana, se ha complejizado en las últimas décadas, presentado un aumento significativo del flujo en Europa. Al mismo

tiempo, este camino alternativo también responde a otras variables y procesos sociales en un hemisferio globalizado.¹³

Evidentemente, esta nueva ruta de la migración latinoamericana es un hecho particular y especial de mujeres, quienes proporcionan información clara de una Feminización de la migración latinoamericana a Europa. A pesar de que esta migración de mujeres todavía no ha sido lo suficientemente estudiada, los estudios realizados de muestran esta tendencia.

No obstante, resulta conveniente destacar lo que nos dice Molina. (2005:2)

“La feminización de los flujos migratorios en España debe de ser abordada partiendo del hecho que las mujeres inmigrantes constituyen un colectivo heterogéneo, diverso en itinerarios y opciones, con una significativa presencia de mujeres con elevada formación que buscan su integración en el mercado socio laboral. Es decir, este colectivo es tan heterogéneo como las sociedades de las que forman parte. No puede existir una mirada única, sino diversificada y alejada de estereotipos. No todas las mujeres son sujetos de prácticas tradicionales. Cada historia de vida es única y forma parte de un proyecto individual de progreso personal”.

Así, las mujeres migrantes provenientes de diversos países de Latinoamérica representan una mayoría importante en Europa. De esta

¹³La revisión teórica y de investigación sobre la temática de inmigración en España es reciente, apenas se remonta más allá de finales de los años ochenta. De esta corta historia en el campo de las migraciones, la atención a las desigualdades de género ha sido obviada en la mayoría de los casos, y en otros sin embargo, ha sido entendida como la mera atención, central exclusiva, de las mujeres convertidas éstas en objeto de estudio de los procesos migratorios pero ajenas al contexto más amplio donde se estructuran y perfilan las relaciones sociales entre hombres y mujeres.

manera, la Feminización de la migración latinoamericana a Europa, conforma innegablemente la nueva composición y escenarios actuales de la migración en épocas de globalización.

Elementos característicos del patrón contemporáneo de migración internacional (1970-2007)

Gráfico nº5: Patrón contemporáneo de migración internacional. Elaboración propia (2007)

Cabe referir, que la migración de mujeres latinoamericanas a Europa en general denota un crecimiento importante, especialmente de mujeres argentinas

y chilenas, quienes debido a su propia pertenencia política, o la de sus parejas, llegaron a España con la intención de pedir asilo político y poner a salvo sus vidas. INE (2007).

Sin embargo, cómo se argumenta desde una perspectiva de género, la participación y el rol de estas mujeres inmigrantes ha sido minimizado a un carácter secundario en los estudios y mayoría de teorías migratorias.

En éste mismo orden de ideas, como resultado de la globalización se evidencia la presencia de mujeres latinoamericanas que emigran a España y traen consigo una experiencia de vida, viajes y otras culturas. Es entonces, que observamos que dichas migraciones no son motivadas puramente por la reunificación familiar, como tampoco sólo por razones económicas.

Otro elemento que explica el desplazamiento son las que han provocado las variaciones en los modelos familiares, dónde se destaca el aumento de estas con jefatura femenina; dejando a sus hijos al cuidado de familiares en caso de tenerlos, y enviando dinero mensualmente desde el extranjero para la manutención en muchos casos de familias enteras. Rodríguez, A. (2007)¹⁴.

¹⁴ Al momento de la explorar la situación, nos dio su opinión al respecto: *“Pienso que esto tiene que ver con (...) que están separadas, o esto que digo que son jefas de familia, que tienen que mantener no solo a sus hijos sino también a sus padres [...] y hay mucha migración de mujeres, y no podría decirte exactamente si son más mujeres que hombres o cuantas son exactamente por qué algunas no tiene visado. Pero de cualquier manera son muchas mujeres solas, y que han dejado su familia allí, hijos, exmaridos etc., [...]”* las que llegan aquí normalmente tienen un nivel de educación mayor, han estudiado, han hecho por lo menos una formación técnica. Además, la mayoría no provienen de clases no privilegiadas, sino de clases medias y a veces medias altas. La misma entrevistada comenta: *[...] muchas mujeres que llegan aquí pertenecen a la clase media [...]*”. Ana Rodríguez 08.10.2007, Sevilla. ACCEM. SEVILLA (ONG)

En fin, la migración de mujeres latinoamericanas a España por efecto de la Globalización a partir de una perspectiva de género puede verse desde tres ángulos: 1) Las dimensiones de la migración internacional varía según el país de procedencia. 2) Los desplazamientos al continente europeo reflejan los nuevos escenarios que está presentando la migración; 3) La participación activa y diversa de las mujeres migrantes, así como la Feminización de la migración forman parte indiscutible de la situación.

Estas **características** que están presentando **los procesos sociales de migración en la Globalización**, por un lado **arrojan nuevos paradigmas** en cuanto a investigación que **obligan a replantear conceptos estáticos, duales y minimizantes** como **expulsión-atracción, destino-origen**, o el de las migrantes como **acompañantes pasivas**.

Además, revelan elementos para debatir las prevalecientes condiciones de desigualdad, estigmatización, exclusión social y jurídica que experimentan los inmigrantes en su calidad de no-ciudadano(a) s no nacionales en la mayoría de las sociedades receptoras.

Finalmente, se destaca que **en el marco del orden económico global, las instituciones juegan un papel fundamental respecto a la búsqueda de la igualdad jurídica de las inmigrantes en el contexto social**.

7.- LA MIGRACIÓN VENEZOLANA

Los movimientos de población a través del espacio geográfico han sido persistentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, las causas de los

alejamientos, así como sus características y consecuencias, han sido muy diversas a lo largo de nuestra historia, formando cada período sus convenientes pautas migratorias.

En este orden, cabe señalar que el signo de identidad de los modernos desplazamientos es su carácter global, afectando cada vez a mayor número de países y regiones y adquiriendo renovados niveles de complicación en sus procedencias y derivaciones.

Durante los últimos veinticinco años se han afianzado eventos migratorios que han ayudado a que las corrientes migratorias ocupen un nivel de globalización jamás antes distinguido en la historia. De ninguna manera, se había visto a la migración internacional como una dificultad que inquietara a la seguridad nacional de los destinatarios, en estrecha relación con el conflicto a escala global.

Hecha la observación anterior, hay dos circunstancias que deben subrayarse respecto de la emigración de los venezolanos: una es que, por vez primera, Venezuela ha pasado a formar parte del grupo de países que “expulsan” población. La otra atañe a la ubicación temporal del fenómeno: si bien sus antecedentes se remontan a comienzos de la década de 1970, su mayor ímpetu se desencadenó desde 1999. Esto es, después del ascenso y permanencia en el poder de Hugo Chávez.

Sin embargo, existen, dificultades para estudiar este problema porque las fuentes de información presentan restricciones de continuidad y disponibilidad.

En efecto, los anuarios estadísticos de Venezuela más recientes no contienen información sobre saldos migratorios distribuidos según la condición declarada del movimiento, sino que son saldos “brutos” los cuales incluyen no solamente movimientos migratorios reales, sino también de turismo, de pasajeros en tránsito, de visitantes ocasionales, entre otros.

A su vez, los censos recientes de los países de destino no arrojan información lo suficientemente detallada como para reconocer el número de venezolanos que ingresaron y residen como inmigrantes en los países que escogieron como destino.

La caracterización de las migraciones de venezolanos debe ser entendida no sólo como el incremento de sujetos móviles, o de la creciente incorporación del país a las redes migratorias, sino también como diversificación del tipo de motivaciones, características de los migrantes y temporalidad de los desplazamientos.

Para el caso de Venezuela, la migración a España ha experimentado cambios característicos en los últimos tiempos que resulta un atractivo de problema de investigación, sobre todo en estos momentos de globalización impregnados de movimientos migratorios, “el proceso de emigración de venezolanos clase media puede entenderse como una consecuencia de la dinámica de transformación económica, social, política y cultural que marca nuestra inserción en la economía globalizada a finales del siglo XX”. Mateo, Ledezma y Márquez, (2006: 2).

Así, la revisión de los estudios sobre migraciones en Venezuela, nos remite a las migraciones internas sobre los exiliados durante el período de la dictadura e incluso durante gobiernos democráticos. Durante estas salidas obligatorias se percibe que los que se van del país era un colectivo que constituía una minoría formadas por profesionales, intelectuales, artistas y políticos opositores que necesitaban de alguna manera tener un resguardo de integridad física, económica y libertad.

Asimismo, se presentan distintas perspectivas de análisis y **aunque ninguno se circunscribe específicamente a las venezolanas, se les incluye en los registros, y se pueden encontrar ciertas similitudes con otras situaciones vividas por otras latinoamericanas.**

Entre los enfoques teóricos que resultan útiles señalar; tenemos **en primer lugar, el enfoque individualista**: el cual entiende a la inmigración como resultado de la libre decisión de los individuos. Este centra su atención en las motivaciones, competencias y expectativas de la persona en el contexto de origen; afirmando que “las migraciones son un factor de equilibrio del mercado mundial, que se rige por el juego de la oferta y de la demanda” Checa, F. (2002:39-40).

En **segundo lugar, el enfoque histórico -estructural**: donde se considera la inmigración “un conjunto dinámico integrado por dos o más puntos, países comarcas o regiones vinculados por flujos humanos” Checa, F. (2002, Ob. Cit.:41).

El tercero, es el **enfoque integrado**: el cual propone una visión amplia de la migración a partir de diversos análisis que incluyen lo histórico, estructural, ideológico-cultural y por supuesto las redes sociales migratorias.

Como ya ha aclarado, la migración de venezolanos a países de la Unión europea es escasa, y para el tema que nos ocupa -España- este flujo ha sido poco estudiado; esto se debe en gran parte a que ésta no representan en términos cuantitativos una población migrante significativa.

La migración de venezolanos comienza a partir de la década de los 70, existía para ese momento un superávit laboral provocado por los ingresos petroleros y por el proceso de desarrollo y modernización industrial, lo cual introdujo grandes cambios en la economía. La demanda de mano de obra calificada se incrementó, sentando las bases de flujos migratorios tanto internos como externos.

Durante los años 80, se observa otra ola migratoria de venezolanos, asociada con problemas sociales y económicos representados por el agravamiento del servicio de la deuda externa, por la crisis de los precios del petróleo y, como auge de esas calamidades, por una devaluación monetaria arrastrada por la liquidación de la paridad cambiaria entre el bolívar y la divisa norteamericana durante el traumático “viernes negro¹⁵” del 18 de febrero de 1983.

¹⁵El Viernes Negro representa un hito que cambió la historia económica de Venezuela. Desde entonces, la devaluación constante de la moneda (bolívar), complicaciones con el pago de la deuda externa, acelerado deterioro del poder adquisitivo y la implantación de un control de cambio llamado “*Régimen de Cambio Diferencial*”, con graves casos de corrupción que empañaron su labor, por el gobierno de la época hicieron desaparecer la estabilidad cambiaria de la moneda venezolana. Para profundizar en el tema referirse a www.bcv.org.ve

La implicación migratoria de un grupo considerable de profesionales a raíz de estos acontecimientos se hace inteligible ya que, en un período relativamente corto, Venezuela pasó de ser un país receptor de emigrantes a uno emisor de sus propios talentos. En otras palabras, el “viernes negro” marcó un punto de inflexión que indicó un nuevo rumbo para Venezuela.

Se observa claramente, una regresión en todos los ámbitos de la sociedad, hubo un deterioro progresivo del nivel y la calidad de vida, y además, el país dejó de ser receptor de inmigrantes y se convirtió en uno donde se inició un éxodo de personas, entre las cuales descollaban profesionales y técnicos. El hecho en cuestión cobró suprema importancia por cuanto Venezuela había sido el país latinoamericano que captó más personal calificado extranjero durante la década de 1970.

En el orden de las ideas anteriores, seis años después del “viernes negro”, los acontecimientos de violencia social que se registraron bajo el apelativo de “el caracazo¹⁶” del 27 y 28 de febrero de 1989, fueron testimonio de lo que se ha llamado “la real toma de conciencia del pueblo”.

Ante la situación planteada, tomó cuerpo una interpretación de los procesos políticos y socioeconómicos que postula la existencia de un vínculo estructural entre “el viernes negro” y “el caracazo”. Y más aún, con arreglo a un

¹⁶*El Caracazo o Sacudón* fue una serie de fuertes protestas y disturbios durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzó el día 27 de febrero y terminó el día 28 de febrero de 1989 en la ciudad de Caracas, e iniciados realmente en la ciudad de Guarenas, cercana a Caracas. El nombre proviene de Caracas. La masacre ocurrió el día 28 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana (PM) y Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) salieron a las calles a controlar la situación.

esclarecimiento de sus determinantes y consecuencias, en términos de su continuidad histórica, la extrapolación se desdobra –en virtud del creciente desprestigio institucional, del deterioro socioeconómico y de la progresiva incertidumbre sobre el futuro del país– en los dos intentos de golpes de Estado de 1992, y en sus derivados electorales de 1998.

Al margen de la pertinencia teórica del planteamiento, lo cierto es que estos hechos fueron instalando, de manera definitiva, la propensión migratoria en la mentalidad de un amplio contingente de la población venezolana. En especial de personas dotadas con definidos atributos de preparación técnica e, incluso, de quienes habían alcanzado algunos logros socioeconómicos importantes.

Asimismo, propiciaron que un contingente considerable de hijos de españoles –especialmente de la comunidad gallega y canaria– con un centenar de años en Venezuela tome la decisión de irse a la patria originaria de sus abuelos. En efecto, circunstancias extraeconómicas trascendieron el carácter exclusivamente laboral que, a primera vista, parecían tener esos movimientos.

De hecho, la década de 1990 se caracterizó por una continuación del desgaste sociopolítico del país y tuvo, entre otros sucesos traumáticos, el colapso del sistema bancario nacional y el descrédito de las instituciones correlativas dentro de los espacios gubernamentales.

Por tales razones, a medida que se acentuaban los factores “de emigración”, el fenómeno también se fue convirtiendo en una referencia para

estratos socio-ocupacionales menos calificados y, en su conjunto, estimuló el aumento de los flujos migratorios de salida.

En resumen, la segunda fase coincidió con lo que se ha calificado como crisis o dilema de gobernabilidad, la cual fue favorecida por una prolongada situación de anomia sociopolítica y psicosocial. En términos específicos, fue una secuencia de eventos de desestabilización institucional que social y políticamente están vinculados a “el caracazo” del 27 y 28 de febrero de 1989. Con los dos intentos de golpe de Estado de 1992 4 de febrero y 27 de noviembre, así como con el colapso del sistema bancario ocurrido en 1993 y 1994.

Paralelamente, las oficinas del Ministerio de Educación y de Relaciones Exteriores experimentaban un aumento extraordinario del número de personas que gestionaban legalizaciones de títulos profesionales, diplomas académicos certificados de las calificaciones obtenidas en las carreras cursadas. Eran, sin duda, las señales o los síntomas fenoménicos superficiales de la fuga de cerebros y de la descapitalización humana.

Tal como se ha visto, aparece en Venezuela durante el proceso de ajuste económico que jóvenes profesionales, formados en las universidades venezolanas -financiadas con ingresos petroleros- fueron a nutrir los mercados de países desarrollados como EEUU y países de la Comunidad Económica Europea Sequera, (1992).

De acuerdo a Garbi (1991), Venezuela enfrenta el problema más complejo y dramático, pues es alarmante la gran masa de jóvenes que viaja a Norteamérica y se naturaliza, en mayores cantidades que cualquier ciudadano latino. El problema no es la fuga o la salida de personas, sino el desaprovechamiento del talento que el país prepara, más aún en situación de

escasez y costosa provisión de recursos humanos calificados, pues la pérdida de un profesional es de un costo incalculable para un centro de investigación o en la gerencia de una organización.

En consecuencia, se ha tratado de explicar el fenómeno de la inmigración como una falla del mercado laboral interno, pues según Garbi (1991), es precisamente la incertidumbre en torno a las expectativas tanto de las organizaciones como de sus miembros y las oportunidades que el mercado y la economía les ofrecen a los profesionales.

Algunas causas de la emigración de talentos de acuerdo con Monterrante y Malvé (2004: 40) se refieren a

La ausencia de oportunidades de empleo -ascensos, remuneraciones dignas, y desarrollo personal- [...] la inseguridad personal e incertidumbre política. Los venezolanos en el exterior buscan algo más que oportunidades económicas, puesto que, por lo general, se trata de venezolanos jóvenes de ambos sexos (entre 25 y 35 años) que sienten que la crisis económica y política hace difícil su vida cotidiana.

El problema también podría tener otra causa que se relaciona con una ineficiencia del mercado laboral, por no poder absorber la masa de personas calificadas.

Es decir, no se trata de que el sector productivo sea pequeño, o poco desarrollado sino que es incapaz de absorber dicha masa de trabajo porque no lo necesita en tanta cantidad y en la calificación ofertada, lo cual hace que el fenómeno se presente como un problema de sobre educación como estrategia personal del trabajador, empujado por el enfoque del credencialismo y de la señalización. Cabrera, (2005).

Igualmente, de acuerdo con Enright, Frances y Scott (1994), para inicios de la década de los años 90, precisamente la época cuando se produce el segundo éxodo, la industria venezolana tiene gran escasez de personal técnico calificado, capaces de dar mantenimiento, operar las maquinarias y dominar la tecnología adquirida de otros países; ya que la mayoría de los trabajadores del ramo tienen un nivel de educación precario, sólo han cursado el nivel básico o menos de seis años de educación formal, en consecuencia, tienen problemas para leer los manuales de instrucción.

De allí que, surgió la alternativa de aumentar la comunicación con los estudiantes nativos en el extranjero y tratar de cerrar la brecha entre los niveles de vida que tienen estos profesionales en el exterior. Asimismo, identificar las áreas prioritarias de estudio según las habilidades específicas requeridas para el desarrollo nacional, e incentivar y orientar a los estudiantes para que las adquieran.

Globalmente, la salida de venezolanos al exterior es un tema que merece ser estudiado a fondo, puesto que tal vez hoy las organizaciones locales no puedan pagar o brindar la estabilidad y el desarrollo deseado por estos profesionales.

Se trata entonces, de mejorar las condiciones en que se van a desarrollar sus carreras, lo cual significa pensar en sus necesidades y hacerlas coincidir con los objetivos y posibilidades de las organizaciones, poniendo énfasis en lograr una mejor vinculación entre las personas y las organizaciones existentes. Monteferrante y Malvé (Ob. Cit. 2004).

La agudización de este proceso. Como dato relevante llama la atención que incluso en los flujos provisionales por ejemplo, los de turistas y pasajeros en tránsito, los egresos eran también insólitamente mayores que los ingresos.

Aparte de los presumibles defectos de registro, la tendencia sugiere que, en el fondo, había un movimiento que trascendía la condición coyuntural del viaje para revelar una corriente profunda que dominaba el fenómeno demográfico en su conjunto. Por ello, los factores de migración desbordaron las líneas divisorias de las nacionalidades y afectaron con fuerza a los propios venezolanos

Los flujos migratorios, del país aumentaron mostrando una dinámica y una intensidad sin precedentes. En tal dirección, la propensión emigratoria se convirtió en un valor de la cultura nacional, aceptado por la población que

contaba con atributos de preparación técnica o educacional. Además, por aquellos con rasgos socioeconómicos propios de grupos que no sufren una situación de pobreza y hasta con menores calificaciones socio-profesionales.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es que **se admite que la emigración de profesionales venezolanas constituye un fenómeno complejo.** Sus determinantes responden a los mismos factores que movilizan las migraciones laborales, pero han sido catalizados por motivaciones de naturaleza política, social y psicosocial.

En consecuencia, **los motivos de esta migración se han diversificado, registrándose actualmente distintas formas y motivos de migración; trabajadoras en búsqueda de empleo para mejorar sus propias condiciones de vida o la de sus familias; la reunificación familiar, casamiento con un español.**

Las diferencias migratorias, que presentan corresponden en gran parte a la diversidad de mujeres que existe en Venezuela. : “[son]...mujeres de regiones rurales[...], de las capitales, que vienen de una situación de discriminación, que no han vivido situaciones de discriminación, que de alguna manera han tenido posibilidad de movilizarse, a nivel político, que son artistas, que son intelectuales, [...], que han sido sobresalientes [...].El espectro ha sido inmenso”. Borges, J. (2007:34)

Además, de la gama de motivos migratorios que se han descrito, muchas de las venezolanas que emigran a España lo hacen solas, rompiendo así el estereotipo de mujeres latinoamericanas, fuertemente apegadas a estructuras de género y dependientes económicamente de una figura masculina.

No obstante, estas características, presentan también un perfil socioeducativo consolidado “con estudios medios o superiores y procediendo de la clase social en situaciones económicas menos desventajosas” Borges, J. (2007)

Otro elemento importante para el análisis de ésta migración es el caso de las que se encuentran en situación irregular, ya que presentan las mismas características específicas y diferenciadas de la población inmigrante que se desplaza hacia los Estados Unidos Woo, O. (1993, 1995, 1996, 1997, 1997).

Así pues, la forma regular de arribo a la Unión europea es como turistas, lo cual facilita la entrada. Otro tipo de estadía legal, es la de estudiantes con visado de estudios o como casadas con un ciudadano de la Unión europea, que son los status de estancias más comunes de las venezolanas.

En definitiva, este conglomerado de venezolanas comparte con otros, las situaciones y experiencias de discriminación, desigualdad de derechos y exclusión en su calidad de inmigrantes, mujeres y extranjeras dentro de las sociedades receptoras.

CAPÍTULO VII

METODOLOGÍA

0.-INTRODUCCIÓN

Nos proponemos a desplegar en esta tercera parte, el abordaje metodológico del estudio concerniente a la trayectoria vital-profesional de tituladas inmigrantes venezolanas. En ese sentido, y buscando aproximarnos a dicha realidad desde las narrativas individuales, partimos de un contexto globalizado que determina nuevos paradigmas de la producción y que origina en el ámbito del desempeño profesional, indagaciones con respecto a lo que sucede a partir de una situación de inmigración con el sujeto-mujer, fuerza productiva que debe considerarse también fundamental.

Después de las consideraciones anteriores, surgen interrogantes básicas para emprender el estudio en el marco de la sociedad española empeñada en aumentar la participación de la mujer en una cohesión filosófica que recorra toda la concepción de la formación integral y donde se tomen en cuenta las voces del género.

Conforme a éste planteamiento, las perspectivas de análisis desde el punto de vista de género se deben corresponder con las demandas sociolaborales de los nuevos tiempos y ajustadas a los principios productivos de los nuevos paradigmas.

Visto de esta manera, los silencios son a veces más relevantes y dominantes, en cuanto a pieza discursiva se refiere, que los discursos sonoros; ya que si cobramos consciencia la mujer sufre una triple discriminación dentro de los procesos que cubre a lo largo de su vida personal, de formación profesional y, además como inmigrante. En primer lugar por ser mujer y en

segundo término por tener que luchar para ubicarse en los estratos laborales que le corresponde en la sociedad y finalmente por proceder de una minoría nacional tamizada por la migración. Por lo tanto, se hace necesario, detenernos a escuchar el contenido de sus discursos desde su propia voz.

1.- PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La definición del **objeto de estudio**; “**trayectoria vital-profesional de tituladas inmigrantes venezolanas: aproximaciones de la realidad desde una narrativa individual**”, resulta un tema cuyo tratamiento metodológico permite comprender la realidad concreta de una problemática específica que adquiere significación en un contexto sociolaboral determinado.

Al delimitarlo, nos aproximamos a los elementos que le proporcionan significación a las trayectorias que se dan durante el proceso de ingreso al mercado laboral de las mujeres tituladas venezolanas en situación de inmigración, y así conocer los elementos o factores manifiestos y articulados en el escenario actual. Precisamente, “es el contexto el que ofrece o asigna un significado a las cosas, al interactuar cada una de ellas con los elementos del mismo” Martínez M. (2000:1).

Ahora bien, las trayectorias que se dan hoy día, bien sea relacionadas con los aspectos vitales o profesionales, no pueden ser entendidas sin las descontextualizamos de los ambientes históricos en que se dan. Al igual que cada período histórico en que vive la persona tiene sus peculiaridades, características y por consiguiente, también sus exigencias.

Por consiguiente, debemos señalar que para el análisis, se arranca de la **particularidad que tiene la trayectoria de la mujer en el mercado de trabajo y en el establecimiento de la relación educación, género y significado del trabajo bajo una situación de inmigración.**

Además, se trata, de examinar las trayectorias, para aproximarnos a conocer las significaciones y particularidades que pudieran surgir bajo las condiciones de inmigración, cómo un elemento vital para la vida activa.

Debido a esto, el supuesto empírico del que se parte está localizado en las distintas formas como se aprovechan las trayectorias, como quiera que son el resultado de la relación que se entroniza entre la educación cómo profesionalización, las graduadas y el mercado de trabajo, enmarcados en un complejo sistema de relaciones sociales, económicas, políticas e ideológicas.

En la misma forma, fue menester hacer un, reconocimiento de la heterogeneidad del mercado de trabajo, en donde coexisten rasgos de segmentación productiva y laboral que implican desiguales niveles de productividad, tamaño del mercado, salarios, estructura de calificaciones y educación requerida.

Además, hay que tomar en cuenta que existe un supuesto que establece, que las circunstancias que rodean la trayectoria vital-profesional en el mercado de trabajo y el desarrollo de la carrera en las universitarias actuales, han empeorado sensiblemente, o depende de circunstancias a veces impredecibles del las particularidades y del mercado laboral.

Por otro lado, las transformaciones sociopolíticas y económicas de la sociedad española en los últimos veinte años y en particular la situación de los sujetos mujeres profesionales inmigrantes han determinado las circunstancias

en que se da la trayectoria vital-profesional de estas universitarias para acceder al empleo, lo que permite la consecución de un proyecto profesional adaptado a sus deseos y expectativas.

En este orden de ideas, **la trayectoria vital-profesional de tituladas inmigrantes venezolanas** va a centrar nuestra atención; por ser estas personas las que se ven obligadas bien sea por falta, de trabajo, de una vida digna, de derechos y libertades básicos, o por una mezcla de todos estos; lo que las ha motivado a salir de su país en busca de una vida mejor.

De manera semejante, hay que destacar la importancia de realizar un estudio que nos permite conocer las características del fenómeno sin olvidar la detección de aquellos límites contextuales que se hagan de cada caso particular. En sí, plantea un campo nuevo que resulta casi invisible a los ojos de la sociedad.

En las mismas circunstancias, ésta forma de abordaje de la temática si bien es cierto que, nos ayuda a no perder la riqueza de lo particular y personal no es menos cierto que, permite comprender de manera adecuada la explosión, que se está produciendo al mismo tiempo, entre lo global y lo local. Para Mateo y Ledesma (2006:246) “el proceso de inmigración de venezolanos clase media puede entenderse como una consecuencia de la dinámica de transformación económica, social, política y cultural que marca nuestra inserción en la economía globalizada a finales del siglo XX”.

De igual manera, nos atañe conocer por diversas razones cuál es la experiencia de las trayectorias de vida tanto las vitales como profesionales de las mujeres venezolanas a partir de un proceso migratorio. Así mismo, cómo interfieren y se incorporan dentro del mismo la perspectiva socioeconómica de vida de la persona.

Con referencia a lo anterior y a través de dicho conocimiento, se conectan las estructuras con los sujetos-mujeres, con el fin último de aproximarnos a una realidad casi inexplorada de la vida de mujeres profesionales que han decidido emigrar; motivado a que son cuestiones relevantes para conocer sus tránsitos y las significaciones que han construidos para ellas y para la sociedad donde han elegido ubicarse.

Pues bien, esta parte de la investigación pretende ofrecer metodológicamente desde una realidad empírica una aproximación sobre el tema. Por lo tanto, centraremos la atención como ya dijimos en líneas anteriores en las trayectorias vitales y profesionales de mujeres venezolanas inmigrantes, el desarrollo de la carrera, la situación de género, y de modo concreto, conocer desde su propia voz como se han insertado en el contexto social en función de unos criterios experienciales tales como, vivienda, inserción en el mercado laboral, sistema educativo, y conciliación familiar; todo ello en igualdad de condiciones.

En consecuencia, todo esto permite comparar vivencias y experiencias personales muy diferentes; debido a que cada persona representa un mundo de significados complejos. No obstante hay algo que asemeja dichas realidades, al configurarse la imagen de inmigrante.

Adicionalmente, la realidad concreta de donde arranca el proceso metodológico parte de considerar la existencia de una estructura de desigualdad de oportunidades que lleva a que los itinerarios de las profesionales inmigrantes discurra por determinados segmentos del mercado de trabajo.

Finalmente en éstas condiciones y circunstancias podemos formular la siguiente pregunta: **¿Cómo se desarrolla el proceso vital y profesional de tituladas venezolanas siendo inmigrantes? plasmada como el eje central y clave de la investigación.**

2.- INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

- ❖ ¿Cómo se representan las trayectorias vitales-profesionales de profesionales?
- ❖ ¿Cuáles son las experiencias de trabajo y sus significados en los contextos temporales y espaciales en los que se produjeron a partir de la inmigración?
- ❖ ¿Cómo interacciona la triple relación mujer-profesional inmigrante?
- ❖ ¿Cuáles son las construcciones de una mujer profesional en un contexto cómo inmigrante?

3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.- OBJETIVO GENERAL

Analizar el desarrollo del proceso vital y profesional de tituladas venezolanas en situación de inmigración

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ❖ Describir la trayectoria vital-profesional de tituladas inmigrantes, aproximándonos a la realidad desde sus historias de vida.

- ❖ Caracterizar las experiencias laborales y la significación en el contexto temporal-espacial a partir del proyecto migratorio.
- ❖ Describir las características de la trilogía mujer-profesional-inmigrante y su articulación en el itinerario biográfico.

4.- EPISTEMOLOGÍA DE LA TRAYECTORIA VITAL PROFESIONAL

Siguiendo con el desarrollo de la investigación, es menester a continuación elaborar una aproximación epistemológica y metodológica en torno al tema en cuestión. Así, es conveniente comentar que antes del abordaje propiamente dicho, se produce en el investigador un período de reflexión y asentamiento de las ideas, ante la constante interacción con el hurgar, pensar, el leer y releer. Acciones que a posteriori permitieron la elección del paradigma que se ajustó a la construcción de los planteamientos que orientaron el desarrollo del proceso investigativo.

En éste orden, las revisiones de informaciones cotidianas y del mundo intelectual, vinculadas con el estudio de las trayectorias, permiten observar marcadas tendencias con relación a las evidencias que presenta la realidad de este proceso, sus actores sociales, sus itinerarios y sus productos.

Al respecto investigadores como Orejuela, L.J. Fernández, L. y Coy, M. (2008), Guzmán, V. Mauro, A. y Araujo, K. (2000), Müller. (1998) Graffigna, M. (2005), Vilar, F. y Triadó, C. (2006) que interactúan en éste contexto presentan logros y al referirse a este proceso son optimistas y aseveran que la trayectoria en todos sus niveles debe ser vista con un criterio de diversidad contextual, por la importancia que ella tiene.

Por ello, partiendo de **la necesidad de deconstruir el accionar del proceso de la trayectoria vital-profesional**, se emprendieron procesos de reconfiguración intersubjetiva, sustentados en tres elementos: la educación universitaria la trayectoria vital y profesional de los actores, y el contexto; donde lo fundamental es la actitud realizativa de los participantes. En efecto al ejecutar el “ego (yo) un acto de habla y al tomar alter (el otro) postura ante ese acto, ambos entablan una relación interpersonal, un sistema de perspectivas recíprocamente entrelazadas” Habermas, J. (1989a:354).

De estas situaciones de lo real cotidiano es precisamente de dónde se partió, para deslindar el objeto de estudio e ir configurando una vigilancia epistemológica que constituye el eje de acción en la pesquisa de conocimientos nuevos; puesto que la trayectoria hacia el trabajo como profesionales vista desde la inmigración es un proceso relevante para el mejoramiento de la calidad de vida ciudadana. Es decir, si tomamos como referente para el planteamiento que, la educación es una construcción de la sociedad, por ende la misma es una construcción heterogénea de los sujetos y acciones que la conforman y en la que se conjugan creencias, valores, historia y aprendizaje.

Por lo tanto, cada sociedad no debería ser susceptible de comparaciones, porque sencillamente cada sociedad es diferente a otra y las contrastaciones no describen situaciones totalmente reales. Cada sociedad está formada por un sinnúmero de construcciones sociales que obedecen a las interpretaciones, significados y sentidos de la totalidad de sus actores sociales.

Conforme a estos planteamientos, en el tema que se aborda destacamos el plano, epistémico en correspondencia armónica con el objeto. Por consiguiente, para su captura desde éste punto de vista **partimos de los referentes de la trayectoria vital-profesional a partir de una realidad significativa y experiencial desde el género en situación de inmigración.**

Vale decir entonces, que decidimos emprender la investigación en un escenario que nos permitiera conocer la naturaleza de la realidad que se estudia; su conformación representativa como realidad plural y concreta formada mediante fuentes directas y su captura mediata e inmediata.

De modo que, manifestamos los distintos aspectos de análisis de aprehensión del objeto de la realidad y, al mismo tiempo, asumir una posición razonada en correspondencia con los tres planos del conocimiento: ontológico, epistemológico y metodológico.

En este orden, consideramos valiosa nuestra permanencia, coexistencia y experticia en el escenario de la cotidianidad laboral de las tituladas. Precisamente, ésta situación facilitó una exploración insipiente de las construcciones conceptuales de los actores sociales de la investigación.

Por lo tanto, los encuentros que se establecieron con ellas en la realidad concreta, permitieron conocer ciertas construcciones que sirvieron de orientación en la focalización de la temática investigada.

Es decir, no concebido éste momento como un ámbito artificial, en el que se codifica el objeto de estudio y se produce un distanciamiento entre el investigador y el objeto, sino como génesis de un proceso de construcción de los mismos sujetos al percibir el contexto sociolaboral. Al respecto, Berger, P. y Luckmann, T. (1999:187) sostienen que:

“la realidad de la vida cotidiana se reafirma continuamente en la interacción del individuo con los otros. Así como la realidad se internaliza originariamente por un proceso social, así también se mantiene en la conciencia por procesos sociales. Estos últimos no difieren drásticamente de los de la internalización anterior, y reflejan el hecho fundamental de que la realidad subjetiva

debe guardar relación con una realidad objetiva socialmente definida”.

Así, el ser en lo laboral se construye y se reconstruye subjetivamente en el encuentro intersubjetivo con los otros en el trabajo, entendido éste como escenario dinámico productor de prácticas de significación, en lo que la experiencia se convierte en un elemento de relevancia. “Esto quiere decir que si aceptamos como verdadero un pensamiento, debemos dar las razones por las cuales nosotros los aceptamos, y esas razones deben ser en número suficiente para que lleven el convencimiento de la verdad de lo que afirmamos” Hume, D. (1976: 28)

En relación con esto último, estas imprecisiones hacen que sus teorías sean concebidas como una falacia convencionalista¹. En otras palabras; que el concepto de realidad es presentado como cierto por sí mismo, sin ningún marco de referencia, dejando palpable, que toda proposición contraria es falsa.

Como resultado de esto, advertimos que sólo es posible apropiarse de la realidad por medio de los conceptos y ésta, -por ser un ente extremadamente complejo - jamás se puede atrapar, sin definir previamente los aforismos y categorías con que se realiza dicho acercamiento

Significa entonces que, los discursos que se han elaborado abordan de forma general la problemática; no obstante, la esencia en sí misma emerge de la experiencia de los actores; por ello hay que diferenciarse de él y construir una crítica lógica del discurso sobre el tema en estudio donde podamos aproximarnos a esos elementos conceptuales con un lenguaje común.

¹ Véase como ejemplo la Pág. 90. Dónde el autor interprete hace referencia sobre las Falacias convencionalista utilizadas frecuentemente por Hume, para afirmar que una realidad es cierta por si misma.

En este propósito, cuando identificamos un objeto de estudio éste debe ser edificado y custodiado en su evolución hasta su conformación epistémica, como una “trama de intereses y de consenso normativo” Habermas, J. (1989b:364).

Así mismo, es preciso fundamentarlo siguiendo una prolijidad epistemológica que permita comprender la diversidad, contextualidad y multimensionalidad, para lo cual los bosquejos, sobre el pensamiento complejo, resultan fundamentalmente esclarecedores, alejados del paradigma tradicional clásico que constituye la ciencia moderna, el cual ha resultado insuficiente para explicar y comprender lo que ocurre en el entorno de un proceso migratorio.

Hechas las consideraciones anteriores, en los planteamientos de Morín (1990:20) se evidencia: que

“La complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre... De allí la necesidad, para el conocimiento, de poner orden en los fenómenos rechazando el desorden, de descartar lo incierto, es decir, de seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad, clarificar, distinguir, jerarquizar... Pero tales operaciones, necesarias para la inteligibilidad, corren el riesgo de producir ceguera si eliminan los otros caracteres de lo complejo; y, efectivamente, como ya lo he indicado, nos han vuelto ciegos”.

De hecho, la complejidad es la base de toda realidad, siendo primordial para su comprensión, de acuerdo con el criterio de Morin, la idea de autoorganización, entendida como el espacio en el que se configuran las acciones, las interacciones y los fenómenos aleatorios indeterminables, que pudiesen carecer de explicaciones racionales en un momento determinado

De manera semejante, **con el reconocimiento de la complejidad se examina la imposibilidad de la totalidad y un pensamiento completo,**

asumiéndose el conocimiento como una traducción y una reconstrucción, y al sujeto como coproductor de la objetividad y del objeto

En conclusión, como consecuencia de esto su desarrollo debe darse para afianzar el discurso que deseamos; ya que desde una perspectiva epistemológica, denotamos que el proceso de la trayectoria vital-profesional puede ser dimensionado y establecer una relación a partir de la aplicación de un método que responda a una postura argumentada tanto en el plano ontológico como epistémico.

5.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. EL MÉTODO FENOMENOLÓGICO

En el orden de las ideas anteriores, si partimos del principio de que toda metodología cualitativa tiene como objetivo aprehender la intersubjetividad, entendida esta como objeto de conocimiento; y si además tomamos en cuenta que el paradigma cualitativo tiene como norte interpretar las intersubjetividades en la cotidianidad entonces la reconstrucción de las trayectorias tanto vitales como profesionales de mujeres inmigrantes venezolanas, cómo parte de un proceso sociohistórico, pueden ser estudiadas desde posiciones científicas que tomen en consideración categorías fundamentalmente teóricas-metodológicas.

Por consiguiente, es menester producir este cuerpo categorial que desde lo metodológico permita comprender e interpretar la realidad concreta a través de la co-construcción-reconstrucción de las narraciones que fueron aportadas por las informantes.

Vale la pena decir, desde esta perspectiva analítica, que esto implica una revisión exhaustiva de la dinámica migratoria en los espacios educativos

formales e informales, en los ámbitos laborales y sociales que le sirven de marco a su existencia.

De acuerdo con esto, seleccionamos a **los sujetos-mujeres** a partir de la indagación, para luego reconstruir sus trayectorias, haciendo hincapié en el período de referencia de los ciclos claves por el cual atraviesan las personas. Por ende, nuestra unidad de análisis son **las mujeres profesionales inmigrantes venezolanas**.

Consecuentemente, nuestras unidades de registro serán las **narraciones orales que hacen de su vida**. Por esta razón, la alternativa ante la situación que se plantea, en relación con **el método, debemos verlo en concordancia con el objeto** de estudio, partiendo del hecho que es una relación que existe como factores de un mismo proceso. Así que, seleccionamos el **método fenomenológico**; porque constituye un procedimiento profundo y complejo; donde los interlocutores “al entenderse frontalmente se están moviendo dentro del horizonte de su mundo de vida común, éste permanece a espaldas de los implicados como un trasfondo holístico aporético e indescomponible” Habermas, J. (1989:355).

En efecto, éste enfoque, es conceptualizado como un recurso de investigación que se interesa por el entendimiento de las significaciones de las personas como actores sociales, es decir como sujetos activos o constructores sociales que se fabrican sobre la realidad que emerge de las relaciones intersubjetivas que ellos establecen, sus diálogos, historicidad y sus acciones, sin poder hablar de una realidad sino de realidades plurales que se inclinan hacia la comprensión de los contenidos de las construcciones y los procesos sociales mediante los cuales se llega al conocimiento de las mismas.

Ratificamos la correspondencia de la selección del método con los tres planos del conocimiento: ontológico, epistémico y metodológico, puesto que **el enfoque fenomenológico señala la convicción de la investigación hacia el estudio de los significados de las experiencias desde la percepción de los actores**, destacándose con énfasis el propósito del mismo, que se inicia hacia la teoría de los procesos. En tal sentido, señala Esquivel, F. (1999:89) que

“La perspectiva fenomenológica significa restituir la evidencia a la experiencia, es la cualidad descriptiva de los datos recogidos sobre la experiencia de un fenómeno vivido, lo que permite el acceso a las unidades significativas de la experiencia, que son las que en definitiva hacen posible el análisis fenomenológico”.

Por ésta razón, es imprescindible destacar que **la finalidad del enfoque fenomenológico es “la comprensión de unos sentidos que están encarnados en las expresiones simbólicas, las tradiciones culturales y las instituciones sociales”**. Habermas, J. (1989:80)

En éste sentido, la fenomenología conlleva a comprender e interpretar la esencia, tendencia, movimientos, conflictos, contradicciones e impactos del momento histórico actual. Ello significa que la investigación debe abarcar no solamente el diagnóstico y la recopilación de la información, sino que ésta propicie reflexiones conceptuales que permiten abordar a la sociedad en transformación permanente, construida socialmente y plagada de relaciones interactivas que destacan la intersubjetividad

Según se ha visto, se seleccionó el método fenomenológico, puesto que constituye un **procedimiento profundo y complejo**, donde “la objetividad misma debe provenir de la subjetividad en la medida en que todo lo que pueda llegar a ser objeto de conocimiento podrá serlo solo si aparece en las formas de la sensibilidad y el entendimiento”. Rodríguez, A (2008:245). Es evidente

entonces que “estas interpretaciones significativas de la realidad, se expresan en lenguajes contextualizados” Delgado, J. y Gutiérrez, J. (2001:62). Lo que ratifica lo expuesto por Ferrarotti, F. (1991:6), a saber: “La vía de la subjetividad es la que permite reconstruir el alcance del objetivo, esto es real, completo, de una conciencia de grupo y de una época”.

Por otro lado, el presente estudio cumple con la característica de la realidad plural, ya que se sustenta en la concepción de las trayectorias vitales – profesionales de las inmigrantes venezolanas, vistas como una realidad construida y experimentada por los actores, matizada por la multiplicidad de percepciones, lo que nos compromete a colocar especial interés y profundidad en las interpretaciones particulares.

Por ésta razón, es imprescindible destacar que **la finalidad del enfoque fenomenológico²** es “la comprensión de unos sentidos que están encarnados en las expresiones simbólicas, las tradiciones culturales y las instituciones sociales”. Habermas, J. (1990c:80). Es decir, parte en su totalidad de la comprensión pero se dirige a la expresión; ya que lo aprehendido y expresado debe entenderse en el marco de la vivencia originaria del mundo circundante.

Cabe agregar progresando, en cuanto a lo fenomenológico, éste abarcó una serie de pasos, bien coherentes uno con otro durante el proceso de investigación, pero nunca de manera lineal. Según se indica, éstos fueron en primer lugar la interacción como investigadora con las que constituyeron la fuente de información denominada posición interactiva entre investigadores y

² Consideramos que la interpretación que da Habermas a la fenomenología desde un punto de vista epistemológico, implica una ruptura con las formas de pensamiento de la sociología tradicional, ya que enfatiza la necesidad de comprender, más que de explicar, la realidad, sugiriendo que es en el durante, en el aquí y en el ahora, donde es posible identificar elementos de significación que describen y construyen lo real. En este sentido, el objetivo general de la fenomenología es describir al hombre en el mundo, no analizarlo o explicarlo. Y para ello, la fenomenología se pregunta por las formas y procesos que constituyen objetivamente –e instituyen intersubjetivamente- a las estructuras de la realidad, como una construcción y reconstrucción permanente de la vida social.

sujetos como epistemología monista, contraria a los intentos de mantener la separación de ambos Guba, A. y Lincoln, Y. (1994). En segundo lugar, que la dinámica y la flexibilidad de la selección de los actores sociales estuvo sujeta a las condiciones de los mismos.

No obstante, aún cuando la selección de los procedimientos a realizar constituyó un momento difícil, estuvo precedido por un momento de reflexión, de igual manera fue un ejercicio delicado y complejo el momento del procesamiento de la información, su comprensión e interpretación. En éste espacio **el método fenomenológico fue de un apoyo fundamental para explicitar los modos de accionar de los sujetos-mujeres**

Por supuesto, que “el sentido metódico de la descripción fenomenológica es la interpretación (*Auslegung*)” Heidegger, M., en Habermas, J. (1990c:81). Precisamente, para Rusque, A. (2001:27). “la fenomenología llega a ser hermenéutica, ciencia de la interpretación, vinculándose al cuadro de referencia de la comprensión, y de esta manera abre un camino metodológico a las ciencias culturales, históricas y sociales”.

Con referencia a lo anterior, sobretodo conviene agregar el criterio de que el método fenomenológico no se interesa por diseñar una teoría, sino que parte del mundo conocido el cual describe, Navia, W (2008:131) en atención a “la secuencia de experiencias a lo largo de su existencia que culmina con la experiencia de la muerte, estamos considerando al existente concreto y real”.

Acorde con los planteamientos anteriores, la naturaleza del método fenomenológico está inscrito en la desconfiguración de la trayectoria vital-profesional de inmigrantes venezolanas; puesto que sus dimensiones fundamentales son producto de las estructuras siguientes: plano educativo, plano socioeconómico y plano cultural.

Por supuesto que, los elementos interactúan en la cotidianidad de la vida de los actores; ya que al no lograr un equilibrio de los factores que lo integran, generan resultados positivos y/o negativos en sus trayectorias que son susceptibles de ser investigados.

Para concluir podemos decir que, efectivamente **la trayectoria vital-profesional de profesionales venezolanas inmigrantes abordadas desde la fenomenología permite no solo la posibilidad de ubicar la caracterización del proceso como trayectorias experienciales de las personas; sino también, indagar sobre éste aspecto, y generar discursos que dan cuenta del mismo.**

6.- DISEÑO Y PROCESO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN: FASES DEL ESTUDIO

Conforme hemos señalado, el diseño y proceso de investigación se establece en el marco de la **investigación cualitativa** a partir del método fenomenológico. Desde ésta perspectiva, la indagación se presenta con una **visión holística y epistémica** propia de la investigación cualitativa. De allí que, la consistencia del estudio, está determinado por la flexibilidad y reflexividad.

Por lo antes dicho, al desarrollar un proceso investigativo es necesario asumir una postura paradigmática, y en especial un modelo disciplinar o epistémico, el cual parte de supuestos, premisas y postulados definidos por la comunidad científica, como requisitos para hacer cualquier indagación científica en una epísteme determinada.

Así que, este enfoque cualitativo desde las ciencias sociales examina en la condición humana.; motivado a que construye conocimientos mientras acoge (y al mismo tiempo que evita caer en reduccionismos) la complejidad, la ambigüedad, la flexibilidad, la singularidad, la pluralidad, lo contingente, lo

histórico, lo contradictorio y lo afectivo, entre otras condiciones propias de la subjetividad del ser humano y su carácter social.

Efectivamente, al seleccionar el punto de vista cualitativo buscamos destacar a los sujetos a quienes se estudia y al fenómeno o proceso que se aborda; ya que la investigación cualitativa abduce oportunamente las dimensiones de éste estudio ya que se interesa especialmente: por “la manera en la que el mundo es comprendido, experimentado, producido” Mason, J. (1996:4), por, “la vida de las personas, por sus comportamientos, por sus interacciones” Strauss, A. y Corbin, J. (1990:17) por “la dinámica de los procesos del cambio y del contexto social” Mason, J. (2006:16), Maxwell, J. (2004b: 36), por “la perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos”. Marshall, C. y Rossman, G.B. (1999:7); Creswell, J. (1998:15) y finalmente “tratando de ver esos mundos a través de tales perspectivas” Savage, J. (2000:330).

En el orden de las ideas anteriores, hay que destacar también los estudios que tocan “los sentidos, por los significados” Miles, M. y Huberman, A. (1994:10); Maxwell, J. (1996:17); Silverman, D. (2000, 2005), las narrativas personales, por las historias de vida; Atkinson, P. (2005), los relatos, por las experiencias internas y vitales; Whittemore, R., Chase, S. y Mandle, C. (2001:524), Morse, J. (2005:859). “el lenguaje de los actores, por sus prácticas” Silverman, D. (2000:89), además “diferentes conocimientos, por sus distintos puntos de vista” Flick, U. (1998:6) y por ultimo “aquello que las personas piensan y por lo que ese pensamiento significa e implica” Morse, J. (2002:875).

Tales condiciones son características del objeto de estudio a la luz de lo cualitativo. Lo son porque en buena medida la riqueza de la investigación cualitativa depende de qué tan bien se capta y se describen dichas condiciones en la búsqueda de los significados.

Desde esta perspectiva, la investigación hizo énfasis en las referencias teóricas, determinadas por la necesidad de definir en forma amplia el universo de la interpretación, de asegurar mayores informaciones para los análisis contextualizados y situacionales a partir de una referencia teórica previa.

En este sentido, cabe destacar, que el enfoque cualitativo es naturalista en cuanto se interesa por el medio natural de los actores y actoras, para Morin, E. (1994:46) “la subjetividad ha hecho irrupción por la puerta grande del pensamiento social”³. En consecuencia, éste paradigma incorpora mucho de los asuntos vinculados con la actividad del sujeto, los significados de la acción, las definiciones subjetivas de la situación, las mediaciones sociales, el lenguaje, la comunicación y la cultura, elementos que conforman una subjetividad objetivadora que nace de la relación compleja con los otros.

A partir de estos planteamientos, se acepta que el objeto de la investigación es un sujeto interactivo, motivado e intencional, quien asume una posición frente a las tareas que enfrenta. Por esa razón, la investigación no puede ignorar que es un proceso de comunicación entre investigador e investigado; es decir, un diálogo que toma diferentes formas.

En esta línea de acción, las fases de la investigación se presentan como una visión holística y epistémica propia del paradigma cualitativo. De allí que, la consistencia del estudio, estuvo determinada por la flexibilidad y reflexividad.

Evidentemente que, la participación activa como investigadora fue vital y con un nivel de interacción tal, que permitió un dinamismo entre las posturas

³ Sin duda que para Morín, E., concebir la complejidad de ésta dinámica implica insertarla en un entorno más global, la antroposfera conformado por la dinámica trinitaria: psicósfera, sociósfera, noosfera inserta a su vez en lo soporte de biosfera: “para concebir esta complejidad debemos rechazar todo reduccionismo que disuelva la noosfera, bien sea en el espíritu/cerebro (psicologuismo), bien sea en la sociedad (sociologismo)

del sujeto - objeto - objeto - sujeto - sujeto que conllevó a la recolección de la información, respetando la particularidad, la diversidad y la heterogeneidad de lo cotidiano.

En resumen, las fases de la investigación nos delinear los procedimientos metodológicos a objeto de alcanzar cada uno de los objetivos y por ende adquirir el debido conocimiento y el rigor científico en la descripción de las categorías de análisis.

De todo esto se desprende que, la investigación se inició al seleccionar el objeto de estudio y a partir de allí se fue construyendo paulatinamente hasta alcanzar su configuración haciéndolo más comprensible. Por esta razón, y atendiendo a la aproximación del objeto fue que se enunciaron los objetivos, los cuales permitieron abordar el estudio.

Igualmente, a través de un cuadro técnico-metodológico, se estructuraron los objetivos de la investigación en categorías de análisis más precisas que el enunciado general que los define.

Precisamente, éste registro nos permitió extraer de los enunciados generales elementos estructurales concisos, con la intención de que una vez convertidos en unidades de análisis nos sirvieran como elementos significativos para la investigación. Indiscutiblemente, aquí reside el punto clave de la recogida de los datos e información necesaria para el análisis de las trayectorias vitales-profesionales de la persona.

El cuadro técnico-metodológico de la investigación quedo dividido en seis fases: 1) Fase de observaciones preliminares 2) Fase preparatoria, 3) Fase Empírica , 4) Fase de análisis e interpretación de los datos, 5) Registro de la

información , y 6) Presentación y comunicación del informe de investigación (Ver Gráfico nº 1).

En la **primera fase** se hicieron las **observaciones preliminares** con la intención de informarnos acerca del objeto de estudio. Para ello realizamos una serie de actividades basadas en los intereses propios de la investigadora. En este sentido, desarrollamos un proceso reflexivo clarificando y organizando las tareas para conformar un horario de trabajo sistemático.

Segunda fase, la preparatoria que consistió en realizar un arqueo y revisión bibliográfica con la finalidad de dar la orientación teórica y metodológica a la investigación. Así mismo, se procedió a establecer el procedimiento que nos sirvió para la recolección de información. Destacando en éste caso las **entrevistas en profundidad** como el recurso adecuado para el desarrollo del estudio.

La tercera es la fase empírica, basada en el trabajo de campo donde no solamente se **identificaron y seleccionaron las personas (mujeres tituladas)** que aportaron información al proceso; sino también otros instrumentos teóricos y técnicos como recursos materiales que se utilizaron en la recogida de los datos los cuales se caracterizaron por la adecuación, exhaustividad, profundidad y operatividad.

La cuarta, fase de análisis e interpretación de los datos, consistió en el análisis e interpretación de los mismos a partir de la aplicación de la hermenéutica.

Tanto el análisis como la interpretación nos condujeron a los resultados, **la quinta fase**, que consiste en el **registro o validación**, donde se observaron los

simbolismos, relaciones y diferencias. Las conclusiones donde se evidencian los consensos y disensos de cada una de las categorías de análisis.

Finalmente la sexta fase, que es la presentación del **informe final** y la comunicación de los resultados.

Gráfico N° 6: Fases del proceso de investigación

7.- SELECCIÓN DE LOS SUJETOS O UNIDADES DE LA INVESTIGACIÓN

Teniendo como referencia el eje de estudio; la selección de los sujetos mujeres o unidades de información se **conformó de manera intencional**. De esta manera, seleccionamos diez (10) mujeres venezolanas inmigrantes

tituladas con edades comprendidas entre 30, y 60 años. Por esto, parece interesante acotar la aclaratoria de Miles, M. y Huberman, A. (1994:12): “Las muestras en los estudios cualitativos no están generalmente preespecificadas, sino que pueden evolucionar una vez comenzado el trabajo de campo”, lo que significa la flexibilidad de este tipo de investigación; puesto que para llegar al constructo, se requirió observar diferentes aspectos, en diversos momentos con las informantes.

Por otra parte, vale decir entonces, que la mayor inquietud en estas condiciones es cómo acciona la teoría y no por las generalizaciones de los resultados a otros contextos.

7.1.-CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN

En relación a este punto, los razonamientos que se hicieron para la escogencia de las unidades de información estuvieron **afianzados en tres criterios en primer lugar**, por la posibilidad de **encuentros adecuados** para recoger la información; en **segundo lugar**, por la **factibilidad de un diálogo** fluido propio de una relación de confianza y cordialidad; y en **tercer lugar**, por **la diversidad** de vivencias, experiencias y particularidades de las mujeres, en este caso tituladas en situación de inmigración.

7.2- CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA DE LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN

Las características que poseen los sujetos mujeres que se seleccionaron son las siguientes: **venezolanas** pertenecientes a un **colectivo** que las define como **inmigrantes, casadas, convivientes, separadas, solteras y viudas**; todas con **estudios universitarios o técnicos profesionales**. Así mismo, encaran un **proyecto migratorio** que posteriormente adaptaron según fueron surgiendo las

necesidades, y finalmente que todas **viven en Sevilla capital**. Podemos visualizar la selección en el siguiente cuadro:

Nº	NOMBRE	EDAD	PROFESION	AÑO DE LLEGADA
1	CARMEN	50	INGENIERA	1993
2	RAQUEL	37	EMPRESARIALES	1998
3	PERLA	49	PSICÓLOGA	1996
4	LUISA	45	ABOGADA	2000
5	ISABEL	30	ODONTÓLOGA	2002
6	VICTORIA	39	EDUCADORA	1998
7	ALEJANDRA	43	QUÍMICA	2003
8	VERÓNICA	35	INGENIERA	2003
9	ANGÉLICA	60	BIOANALISTAS	1992
10	GRACIELA	54	ABOGADA	1998

Cuadro nº 4: Selección y características de los sujetos o unidades de Información

Sobre las unidades o fuentes de información, muchos de los autores consultados plantean proposiciones encontradas en cuanto a las posturas que asumen ante la investigación cualitativa y su diseño.

En este orden y dirección, encontramos el caso de Rodríguez, G. Y García, E. (1999) y Cea D`Ancona (1996), quienes postulan la complementariedad de los paradigmas; puesto que, consideran válido la utilización del término, muestra para los estudios cualitativos, además de proponer la confiabilidad estadística como legítima.

Mientras tanto, autores como Denzin, N. y Lincoln, Y. (1994), Delgado y Gutiérrez (1999), Ruiz y Otros (1999) consideran otros juicios al respecto, los cuales se derivan desde cómo se formula el problema o el estudio de la temática, los objetivos, interrogantes, contexto, casos y fechas y sus connotaciones en lo conceptual y en la cotidianidad.

En base a lo planteado, se comparte lo que señalan Guba, A. y Lincoln, Y. (1994) y Ortí, A. (1989), cuando afirman que los paradigmas cuantitativo y cualitativo son diferentes desde su origen; ya que obedecen a posiciones ontológicas y epistemológicas diferentes de la realidad.

De allí, que en éste marco de consideraciones, no creemos conveniente la utilización del vocablo muestra, ya que conceptualmente se deriva de estudios cuantitativos que la reflejan como proposición de un universo y mediante las cuales se podrán hacer generalizaciones. Ese no es nuestro caso, en el que se destaca la trascendencia de lo particular y el sentido del sujeto por sí mismo.

Para concluir podemos afirmar, que en este **estudio, la noción de representatividad de las fuentes de información se presentó bajo dos criterios la heterogeneidad y tipicidad.** Con el primero, se alcanza la **diversidad**; ya que permite interpretar los significados sobre aspectos vinculados con la actividad profesional, la autorrealización y el proceso migratorio. A través del **segundo criterio, se logra la accesibilidad** basada en la consideración de las personas disponibles en la selección del mencionado escenario. Así que, en este marco, se deja por sentado que para **la selección de las informantes privaron éstos dos criterios: la heterogeneidad y accesibilidad** y se hace énfasis en que dentro del paradigma cualitativo, la representatividad, no está dada por la cantidad sino por la variación y la tipicidad.

8.-TÉCNICA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: LOS RELATOS

Resulta oportuno, considerar antes de iniciar el presente aspecto describir el modo como fuimos recorriendo el camino lleno de significados plurales, en el cual nos adentramos, para el abordaje de las premisas orientadoras en la construcción del procedimiento para la recolección de información que nutre el presente estudio.

Por complejo que se entienda, la elección de un tema de investigación es algo que requiere de una profunda reflexión. Cuando decidimos realizarla tomamos un tiempo en que se dedicaba buena parte del día al análisis de porque se abordaba esta problemática. En diálogos sobre el tema en cuestión con la Directora de la tesis, nos refleja que el mismo tiene en su trasfondo una estrecha relación con la investigadora. De esta manera, comenzamos a profundizar sobre esta reflexión e internalizando cada aspecto del cual me sentía motivada a investigar.

En efecto, en la revisión de la literatura respecto a al tema podemos conseguir que cuando un investigador elige una determinada temática, según Taracena (2002:2) “se encuentra inevitablemente en relación con su trayectoria de vida y su experiencia”. De igual forma, tenemos que Geertz (1987) nos dice que si se conoce lo que piensa el investigador sobre sí mismo, también se conocerá lo que dirá de la población que estudie.

Por su parte, tenemos que Devereaux (1980) cuando hace referencia al procedimiento de recolección de datos empleados en la investigación nos describe que el mismo forma parte de la manera en que el investigador enfrenta la inquietud para el abordaje del objeto de estudio; siendo esto el supuesto que formula al estudiar las relaciones de transferencia y contra-transferencia en este proceso.

En concordancia con estos criterios, los relatos de vida como procedimiento de investigación para este estudio **son relevantes porque, entran en juego varias estrategias como el lenguaje, los juicios de selección, la percepción y la empatía, la interacción social, la documentación, la comprensión, la reflexión, la criticidad del sujeto - objeto y el investigador;** además de ser una táctica que no sólo involucra el acopio del discurso oral, sino que va más allá, abarca la exploración de significados y contenidos que pueden ser de importancia para el relator y de gran interés para el enfoque.

Así mismo, **los relatos de vida (life story)⁴ contemplan la revisión y estudio permanente, para traer al presente momentos pasados,** bien llamados por Flick, U. (1998) como la fase de balance, sin pasar por alto lo minucioso del estudio, organización, confrontación y análisis del texto producto del relato. **Cómo se puede observar, es todo un procedimiento que además tiene su propósito y una dinámica bastante particular y en el cual se pueden emplear varios instrumentos.**

Precisamente, como lo indica Ferrarotti (1990:110) “Un relato de vida es, para la disciplina histórica, ante todo un relato autobiográfico que pone en juego una situación social, en tanto involucra, al menos, dos personas y establece una relación entre sujetos cognoscentes”

Más que cualquier otro enfoque, **el relato de vida se basa en la entrevista en profundidad** –a la cual nos vamos a referir con detenimiento en el siguiente aspecto-, que permite conocer íntimamente a las personas, ver el

⁴ La tradición metodológica que sustenta esta perspectiva, se inscribe dentro de las llamadas “fuentes orales”. Para efectos descriptivos, vale la pena tener en cuenta que hay autores que distinguen entre el relato de vida (life story) e historia de vida (life history). La diferencia entre ambos conceptos radicaría en la centralidad y suficiencia del relato mismo. De esta manera, las historias de vida, además de la versión oral o escrita del sujeto, se servirían de otros tipos de materiales que permitirían conocer una determinada experiencia de vida. Para profundizar al respecto en Daniel Bertaux: “El enfoque biográfico: su validez metodológica, sus potencialidades.” *Proposiciones* (1999:54).

mundo a través de sus ojos, y participar vivamente en sus experiencias. Se diferencia de las entrevistas comunes porque involucra aspectos de cambio social.

Además, representa una rica fuente de comprensión en y por sí misma, y como señala Becker (1966), proporciona una piedra de toque para evaluar las teorías sobre la vida social; ya que la relación dialéctica entre individuo y cambio social se caracterizan por los procesos interactivos que posibilitan que las personas sean causa y efecto de su historia vital.

Por consiguiente, para Elder, (1993:200):

En el curso de una vida, los sucesivos ámbitos vitales modelan el comportamiento del individuo, pero éste a su vez elige e influye en la realidad que le circunda. Los individuos contribuyen a su propio desarrollo modificando el entorno más importante de su trayectoria personal, el entorno próximo.

En éste devenir, el momento trascendental fue **la opción de los relatos de vida como estrategia empleada para el conocimiento de las construcciones de aquellos actores sociales con quienes interactuamos**, puesto que éstas no dependieron de la decisión de la investigadora, sino que responden a una realidad empírica que está en sintonía con lo metodológico. Tomando éste referente, la decisión resultó un tanto delicada y reflexiva para que fuese asertiva y útil a la investigación presentada.

En un orden similar de ideas y en atención al plano ontológico y empírico, conviene manifestar que **el relato no precede a la investigación**, sino que **se va construyendo en el mismo proceso, al ritmo de sus objetivos, sus hallazgos y sus dificultades**.

Asimismo, siendo el valor subjetivo de los relatos lo más original, permiten que el fenómeno social exista y circule entre los sentidos del colectivo y el tiempo; ya que la acción humana y social se presenta como una acción orientada subjetivamente a través de las interpretaciones que hacen los sujetos sobre la realidad en la vida cotidiana.

Es decir, **partimos de una contexto social construido** por el hombre, en **donde confluyen todo tipo de construcciones provenientes de los significados y sentidos de acción de los sujetos que cohabitamos en los distintos escenarios**, llamados realidad social; en tanto que lo particular de las interpretaciones está dado por la diversidad del simbolismo interno de cada sujeto, proveniente de su bagaje personal y cultural.

En esta perspectiva, **la estrategia seleccionada se complementa con una visión del paradigma postmoderno**. En tal sentido, consideramos importante imprimirle consistencia metodológica, con la participación activa de los sujetos-mujeres.

Para finalizar, identificamos los elementos significativos que permiten comprender en la cotidianidad y en su quehacer laboral a las mujeres tituladas inmigrantes, los proceso de interiorización de valores, normas y creencias que se manifiestan con la programación y ejecución de sus revelaciones culturales que se destacan en las particularidades de sus vidas, pensamientos y sentido, así como en sus intersubjetividades.

9.- INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

En este propósito, la información fue recogida a través de **entrevistas en profundidad**, por ser la más indicada para el acopio la información y comprender las experiencias de los sujetos. Además, este instrumento es de especial interés ya que fue narrado por las mujeres entrevistadas, expresando sus significados y vivencias. Las personas hablaron, a su propio ritmo, sin sentirse violentadas en sus relatos.

La entrevista en profundidad encierra estrategias “de carácter holístico, en la que el objeto de investigación está constituido por la vida, experiencias, ideas, valores y estructura simbólica del entrevistado aquí y ahora”. Sierra, F. (1998:299).

Es decir, el estudio admite éste instrumento por que en el proceso narrativo las entrevistadas asumen según Alonso, L. (1999:230), un:

“Constructo comunicativo y no un simple registro de discursos que hablan al sujeto. El discurso aparece, pues, como respuesta a una interrogación difundida en una situación dual y conversacional, con su presencia y participación, cada uno de los de los interlocutores (entrevistador y entrevistado) co-construye en cada instante ese discurso”.

Por otro lado, Taylor, S. y Bodgan, R. (1995:101) la definen como “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos a la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras”.

Efectivamente, la entrevista en profundidad es una estrategia cualitativa por excelencia; ya que el investigador está obligado a conducirla, asumiendo su lugar dentro del mismo.

Dentro de éste marco, forma parte de un procedimiento, de conversación que posee identidad propia y un acertado desempeño en su aplicación. Vale decir, que **utilizar la presente estrategia metodológica permitió poner en acción el encuadre de un contacto cara a cara por separado con las mujeres tituladas para recoger los datos de la investigación.**

En tales circunstancias, **la dualidad sujeto-sujeto** son los que aparecen confrontándose en el escenario. De hecho, esa relación **contribuyó en la viabilidad de éste recurso estratégico de la investigación, ante la posibilidad, de accesibilidad, aprovechamiento del tiempo y del espacio.**

Por lo antes dicho, la entrevista en profundidad proporciona la información necesaria y adecuada para el estudio en tanto que se concibe como un proceso interactivo entre entrevistado y entrevistador.

Para los fines de la investigación, se trata de ir a través de éste recurso según Alonso, L. (Ob. Cit.:231) por “tres niveles; el contrato comunicativo, la interacción verbal y el universo social de referencia, niveles relacionales que determinan el sentido del discurso” de las tituladas con la intención de comprenderlo lo más completamente posible en su contexto propio, es decir, en su singularidad, y en su historicidad.

En la misma dirección, y **en lo que se refiere al primer nivel el contrato comunicacional fue pactado previamente con las informantes** y nos sirvió de guía para darle a cada una de ellas la posibilidad de enmarcarlas en lo que

llegamos a acordar como los límites posibles de la comunicación todo ello de acuerdo con lo que señala Ferrarotti, F., en Alonso, L. (Ob.cit.:232).

“Porque diluye o al menos elude ésta situación paradójica generalmente remitiendo el uso de la información y la comunicación a un contexto exterior al propio encuentro, contexto más o menos anónimo (...) que no es otro que la investigación o el informe escrito, uso que desbloquea y da salida a la misma situación de la entrevista.”

El segundo nivel, fue tratado como una aproximación basada en un proceso interaccional que secundó por una parte a las entrevistadas para que tuvieran la expresión libre de completar, matizar, corregir y desarrollar su propia respuesta y por otra parte la del entrevistador para captar los discursos, “puesto que la narración es una narración dialógica, la mirada hologramática va mas allá del yo atomizado, es decir, se trata de una narración abierta y pluralmente rica en sus matices.”Sierra, F. (1998:300).

Por consiguiente, **el universo social de referencia** nos señaló una acepción del dialogo en tanto que **se trató de ir a las singularidades de las entrevistadas para descubrir las significaciones originales de su experiencia propiamente dicha** y en cuanto que nos permitió describir su contexto social y la construcción del sentido apoyándonos en algo implícito, tal como fue vivido

De igual forma, fue menester destacar la pertinencia metodológica de este instrumento en el ámbito de la investigación cualitativa, motivado a que se incluye el razonamiento de que cuando parten del sentido del conocimiento de lo social, entonces la entrevista en profundidad deberá adaptarse mejor a él, por la diversidad dialógica y comunicacional, porque al narrar algo conseguimos restituir plenamente la unidad entre significante y significado, **cuando hablamos siempre decimos más y algo distinto**. De lo que se desprende que **la**

responsabilidad del informante radica en la reproducción y reordenamiento del sentido del discurso.

Así mismo, **para realizar la entrevista en profundidad se eligieron los informantes tratando de aislar cualquier factor que pudiera influir en los resultados de las mismas; es decir sin condicionar las respuestas en referencia al objeto de investigación.**

Por todo lo dicho, para conducirla **se elaboró un guión con preguntas abiertas, atendiendo a los objetivos, interrogantes y en función a la formulación o pregunta clave de la investigación (ver anexo 1)**

Durante el desarrollo de la entrevista se formularon preguntas abiertas y directas cuando se presentaba la oportunidad de captar el significado requerido, tomando en cuenta que las mujeres como actores sociales construyen sentidos y significados de la contextualidad con los cuales entienden, interpretan y manejan la realidad a través de un marco complejo de creencias y valores para categorizar y explicar los sucesos de su cotidianidad.

Todas las entrevistas que se realizaron fueron planificadas de acuerdo una programación y se llevaron a cabo en Sevilla capital (ver cuadro N° 5) y en general se desarrollaron en un ambiente distendido y con la colaboración apreciable de las entrevistadas.

La entrevista se realizó en siete sesiones cada una con una duración de dos horas, las cuales fueron grabadas, para su posterior transcripción. Este proceso duró aproximadamente unas trescientos cuarenta (340) horas en atención a que se hizo de forma manual.

Podemos señalar, que la entrevista transcurrió en un ambiente muy tranquilo, relajador, como habíamos señalado. La actuación de las entrevistadas se desarrolló con mucha naturalidad, los diálogos fueron fluidos, dinámicos; de modo que la intervención de la entrevistadora se inscribió en la reconducción de las intervenciones y relatos, siguiendo el protocolo preestablecido con antelación, en momentos casuales.

Así que, **efectuamos siete encuentros con las diez mujeres.** Previamente, se consumaron **tres entrevistas informales con la finalidad de familiarizarlas y orientarlas acerca de la naturaleza del estudio y su participación.** Vale decir, que cuando se inicia el proceso de entrevistas formales fuimos muy precavidos al tratar de inspirar mucha confianza en las informantes para que los diálogos fuesen lo más natural posible. De modo que, algunos encuentros los realizamos fuera del contexto laboral para que no se sintieran presionadas por la propia rutina de su actividad.

En efecto, hubo una concordancia entre lo expresado por las informantes sus creencias y virtudes. A su vez, el aval de la información que se recolectó estuvo determinado por una legitimación de los significados captados en las entrevistas.

Por otro lado, la reflexividad se vincula con el esfuerzo del entrevistador por conseguir y mantener la fiabilidad de los datos basados en la transparencia y claridad de sus juicios y el registro de éstos como factores que inciden en sus análisis e interpretaciones. En este sentido, se destacan por lo extenso de las entrevistas, la atención prestada por las entrevistadas y la calidad de las respuestas.

CRONOGRAMA DE ENTREVISTA
28/12/2007
05/01/2008
14/02/2008
10/03/2008
10/04/2008
15/05/2008
20/06/2008

Cuadro n° 5: Cronograma de entrevistas

Obviamente, es importante tener esto presente, porque **cada colectivo tiene personas determinadas, con características y visiones específicas y que influyen para que sea sociable, líder, audaz, tímida, violenta, que colaboran en su sentir y actuar ante todo, crea o limita en los individuos las posibilidades para afrontar la realidad.**

Acorde con estos planteamientos, el instrumento empleado nos permitió garantizar un rigor metodológico en el proceso de recogida de los datos todo ello con el afán de asegurarnos de su validez y confiabilidad.

En éste aspecto, la posición que asumimos, corrobora lo expresado por Guba, Y. y Lincoln, Y. (1994); quienes plantean criterios originales que distinguen los estudios cualitativos, en éstos priva, la producción de teoría, consistencia en las observaciones, científicidad y reflexividad del investigador.

En conclusión y conforme a lo planteado, la estrategia de recolección de datos del presente estudio se encuentra dentro de los parámetros que señalan, autores como Earlandson, D., y otros (1993), que proponen tres grupos de

criterios de calidad para un instrumento de esta naturaleza en el marco del paradigma cualitativo: criterios de confiabilidad, criterios de autenticidad y criterios éticos. Para el **primer grupo** se consideran **criterios de calidad y confiabilidad: la credibilidad, transferibilidad y dependibilidad**, los cuales dependen directamente de la adecuación metodológica. El **segundo grupo** se vincula con los esfuerzos de la investigadora por conseguir y mantener unas relaciones armónicas y en tercer lugar se aprecian como **criterios de tipo de seguridad; obviando los aspectos privacidad, confidencialidad y consentimiento.**

10.-PROCESO DE DESARROLLO DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Antes de emprender la actividad, es necesario señalar algunos aspectos generales, que consideramos significativo contemplar en el desenvolvimiento de las reuniones para realizar las entrevistas en profundidad programadas.

Distinguimos ciertos aspectos a tomar en cuenta, de manera global, fruto de la reflexión y experiencia.

10.1.-FACTORES DE ORGANIZACIÓN

10.1.1.-ESPACIO FÍSICO Y EQUIPAMIENTO

El entorno situacional ideal de trabajo con el grupo estuvo determinado por las circunstancias que surgieron del seno mismo de la convivencia grupal. En este sentido, el consenso y la asertividad representaron la clave, para que las participantes crearan su propio espacio.

Una de las mayores dificultades de las mujeres, a la hora de acudir a la entrevista, fue concertar el empleo, con la vida personal y familiar. Por lo tanto, para facilitar su asistencia al encuentro se permitió la incorporación de hijos/as de corta edad, donde se disponía de un espacio que brindó la posibilidad de incorporarlos a la reunión donde se realizaba la entrevista., favoreciendo así la cohesión y coherencia de la actividad.

Así mismo, la experiencia investigadora indica que para facilitar el acceso a la reunión resulta interesante además; poder contar con actividades o espacios consensuados paralelos para las personas que estén a su cargo; permitiendo de esta forma la sensibilización de todos estos aspectos que nos competen o nos han sido asignados como mujeres.

10.1.2.-HORARIO

En la medida de lo posible, **la programación fue acordada por el grupo;** ya que **la disponibilidad de horario de las participantes era muy limitada**, **bien porque normalmente tienen dobles y hasta triples jornadas de trabajo** como por ejemplo empleo o pluriempleo, responsabilidades familiares, gestión del hogar, voluntariado entre otros.

Así que, establecido el ordenamiento programático de las entrevistas, fue importante mantenerlo puesto que fomentaba la puntualidad, el respeto al trabajo del grupo y, también como valor permitía la adquisición de una herramienta útil en el mundo laboral.

Aparte de características y circunstancias personales, **la cultura marca unas determinadas nociones y formas de vivir el tiempo y el valor que se le otorga. Lo importante de tratar este tema con el grupo, radica en observar los distintos significados que se otorga al tiempo en cada cultura y como se**

fusiona con el país de acogida y llegar a un compromiso en este punto para el óptimo funcionamiento de la actividad. En este sentido, consideramos importante tomar en cuenta algunas costumbres culturales para la organización y desarrollo de la entrevista, además de los factores familiares y personales antes mencionados, fechas puntuales e importantes del calendario nacional venezolano tales como: **Día de los Santos Inocentes (28 de Diciembre), celebración de la Pascua y la Navidad, Año Nuevo (Enero), Carnaval (Febrero), Semana Santa (Marzo-Abril), Día de las Madres (Mayo) y cierre del año escolar Parque El Alamillo (junio-Julio), hechos muy significativo para las mujeres latinoamericanas y en particular venezolanas.** De esta manera, representan un factor integrador y facilitador del pleno aprovechamiento de las sesiones y actividades a todas las participantes.

Realizar actividades fuera del lugar donde se acordó la entrevista, enriquece notablemente los contenidos del encuentro. Además, cumplen una función múltiple: fomentan la convivencia en otros contextos, potencian la cohesión grupal, sirven de referencia para exponer lo tratado en las sesiones en el ámbito de la vida real.

Por otro lado, incorporar a otras personas a la reunión, también puede servir para que el grupo amplíe los criterios y observe otras expectativas vividas en el país. En este caso, consideramos conveniente que la investigadora acompañe atentamente estas actividades, para que no haya una ruptura brusca, se continúe de forma armónica y no se pierda como figura de referencia (lo que no significa que sea la única fuente de los conocimientos del grupo).

10.1.3.-DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS

El orden de contenidos es orientativo. Temas como el proceso vital-profesional, el género y la inmigración fueron, en realidad, tratados

transversalmente, dada la estrecha relación existente entre ellos y que su entrenamiento no puede ser limitado a una o dos reuniones para realizar la entrevista, sino que suponen un proceso que se extiende en el tiempo.

Con esta óptica, guiamos el grupo, recordando, adelantando y señalando los cambios positivos, siguiendo el ritmo del grupo, a lo largo del recorrido de los planteamientos.

10.2.-FACTORES CULTURALES

Entendemos que **la cultura no se limita a la cultura del país de origen, sino que hay diferentes culturas también en función de las regiones de donde provienen en Venezuela**, del medio rural o urbano, la religión, la generación, el nivel formativo, el tipo de profesión, el nivel socioeconómico, la familia; y todos estos elementos con los que la persona se identifica, unido a lo que vive, cree y aprende en diversas experiencias a lo largo de su vida, define su marco o esquema de referencia lo cual representa el prisma desde el que construye y observa el mundo.

Por tanto, **en un grupo tan heterogéneo, existen múltiples marcos de referencia y diferentes códigos culturales, que tomamos en cuenta para interpretarlo adecuadamente durante todo el recorrido con el grupo**, considerando la posibilidad de que sobrevengan malentendidos y diversos choques o conflictos culturales, como procesos naturales de la convivencia.

Tomando en cuenta que un choque cultural, ocurre cuando dos marcos o esquemas de referencia se encuentran en una situación precisa (llamada incidente crítico): el esquema de referencia de una persona queda en entredicho por el de la otra en relación a un punto concreto, que suele responder a áreas sensibles desde el punto de vista cultural y de construcción de la identidad.

La visión del mundo entra en cuestión al contacto con otras visiones y genera reacciones emocionales e intelectuales de diversa intensidad, que cuando son de tipo negativo condicionan la relación con él y ella otro/a. Estas reacciones serían una respuesta defensiva natural, por ello, lo fundamental se ubica en contar con herramientas adecuadas de análisis y gestión de estos choques culturales para el buen entendimiento en el grupo.

10.2.1.-PREPARACIÓN PREVIA DE LA INVESTIGADORA

Para desarrollar una óptima conducción de la entrevista, fue menester el manejo de los contenidos específicos de dicha técnica, de la perspectiva de género y de la perspectiva intercultural. Por lo tanto, realizamos un trabajo previo de introspección y autoconocimiento de la dimensión cultural propia que le transmite al grupo neutralización de sus propios estereotipos y prejuicios.

Así mismo, el **conocimiento de las claves culturales del país de origen de las participantes, y al ser la investigadora nativa de allí permitió una mejor comprensión e identificación de demandas, opiniones entre otras cosas. No obstante, lo fundamental es, en todo caso, la competencia intercultural y mantener en todo momento una actitud abierta, receptiva y no asimiladora ante todas las culturas representadas en el grupo.**

10.2.2.- EL INICIO DE LA ENTREVISTA

La fase de inicio de encuentro con el grupo es un momento clave para el avance recomendable del contenido de la reunión con las mujeres que forman parte del estudio. Debido a que el planteamiento tiene que contemplar algunos

aspectos fundamentales a la hora de llevar un grupo de mujeres profesionales inmigrantes.

El primer punto de convergencia en un grupo de estas características es **la vivencia como mujer en una sociedad patriarcal**. Por lo tanto, independientemente de la procedencia, las barreras para la realización del proyecto de vida y profesional son bastante similares, aunque el grado de dificultad sea distinto en función de la realidad social de partida.

El segundo punto es su situación de inmigrante, con todo lo que supone el proceso de desarraigo y la necesaria reformulación en un marco mixto, entre las claves suyas propias y las de la sociedad de recepción.

El tercer punto, que podría ser, en un primer momento, un punto de divergencia, es que **cada una de las participantes incluyendo a la investigadora, ha elaborado su identidad en congruencia con las demás**. Por lo tanto, la formulación en claves culturales, tomando en cuenta de **homogeneidad étnica de las participantes, es una experiencia novedosa, compartida por todas en igualdad de condición**.

Por todo eso, **la fase de inicio del grupo es un momento importante a la hora de generar una dinámica de redefinición progresiva de los espacios de identidad tanto privada como de grupo**. El conocimiento de la otra persona es un paso previo para ir superando los estereotipos transmitidos por las sociedades, tanto de origen como de recepción.

El conocimiento de las dinámicas interculturales permite superar en lo que se pueden considerar falsas barreras, para centrarse en lo verdaderamente común, el ser mujer en una sociedad patriarcal, sociedad, además, que propone crear categorías de ciudadanas de primera, de segunda y de tercera.

El tiempo dedicado a la fase de inicio de grupo es un tiempo ganado en cuanto a la calidad de las relaciones que se iban tejiendo entre las mujeres y ayudaron al trabajo y a mejorar la autoestima en un ambiente de confianza y de complicidad, sin las cuales no se podría fomentar la sostenibilidad de lo adquirido a lo largo de la investigación.

10.2.3.- CRITERIOS TÉCNICOS ORGANIZADORES QUE OPTIMIZARON EL DESARROLLO DE LA ENTREVISTA

A continuación, se describen los factores que consideramos juegan un papel importante en el desarrollo de la técnica seleccionada para la recolección de la información. Asimismo, estos criterios van a sintetizar a manera de resumen la importancia que generan en el tratamiento de las reuniones que se pautaron.

10.2.3.1. EL TIEMPO

Por ser una construcción social y **la personalidad** propia que es una característica que poseen los individuos para relacionarse; constituyeron dos elementos importantes que generaron una dinámica única en el grupo. Por tal motivo se prestó mucha atención a estos aspectos con el objeto de detectar los ritmos propios y regulares de las diferencias entre las participantes. Así que, la duración de las distintas reuniones pautadas depende por lo tanto, del tiempo que sea necesario para lograr una cohesión del grupo.

10.2.3.2. EL CONOCIMIENTO BÁSICO DE LAS CLAVES CULTURALES

Permitieron evitar choques o malentendidos entre las participantes y/o de éstas con la investigadora.

10.2.3.3. LA VALORACIÓN POSITIVA DEL PAÍS DE ORIGEN

Es otro paso importante para el logro de unas relaciones óptimas. Donde se establece un punto de reencuentro con la propia cultura y la se enfrenta a su origen y costumbres cuando tiene mucho tiempo fuera del lugar de origen.

10.2.3.4. LA DETERMINACIÓN DE UN OBJETIVO

Significó la presentación de los objetivos, contenidos y metodología de las reuniones tal como se planteó al inicio y la elaboración de reflexiones luego de haber recogido las expectativas de las participantes. De este modo, se inicia el trabajo de implicación de las mujeres, que proporcionó garantía a un mayor grado de participación, haciéndoles ver a las entrevistadas la importancia de ser protagonista de un propósito común.

10.2.3.5. EL ESPACIO DE CONVIVENCIA

Representa el punto de equilibrio para las entrevistas, antes de abordar cualquier actividad. Por lo tanto, los distintos encuentros que se pautaron surgieron de la espontaneidad y consenso de las participantes. Generándose de esta forma la cooperación y construcción de espacios apropiados adecuados de convivencia.

Finalmente, vemos que el **inicio de la entrevista representó** un momento importante en la **construcción de la identidad del grupo** y de las **relaciones entre el grupo y la investigadora**. Permitted **detectar las necesidades**, tanto **intelectuales** como **afectivas de las participantes** y a la vez **comunicar la intencionalidad de las reuniones futuras de manera ecuánime; a partir de reglas de funcionamiento básicas** a las cuales se puede referir en caso de necesidad.

10.2.4.- EL CONOCIMIENTO MUTUO Y LA COHESIÓN GRUPAL

Para la concreción de los fines propuestos, el comienzo de la actividad fue importante en tanto que nos permitió la construcción de la identidad del grupo de mujeres; y en cuanto que sirvió para detectar las necesidades intelectuales y afectivas de las participantes con el objeto de elaborar un proyecto común para responder a las interrogantes planteadas en el trabajo. En sí, nos permitió conocer los antecedentes de la vida y cultura de cada participante.

El contrato de grupo surgió como una herramienta para acordar reglas de funcionamiento básicas a las cuales nos podemos referir en caso de necesidad. **El conocimiento de la etapa vital-profesional, el género y las realidades migratorias, junto a una buena dosis de psicología humana permitieron superar con éxito ciertas inhibiciones naturales y que la entrevista se desarrollara en condiciones óptimas.**

A manera de ejemplo, la dinámica de las distintas reuniones se llevaron a cabo tomando como referencia las fechas significativas (descritas en aspectos anteriores) del calendario venezolano. En tal sentido, la primera reunión se pautó en la casa de la investigadora para el día 27 de Diciembre vísperas del Día de los Santos Inocentes, el marco de la reunión se hizo en torno a la elaboración de un plato típico de la Navidad “Las Hallacas” que por el protocolo culinario para su elaboración invita a la unión no solo de la familia sino de allegados, amigos. Además, este día es propicio en la mayoría de los hogares venezolanos dar cabida a personas que son bienvenidas aún sin conocerlas.

En este contexto, se desarrollaron actividades de baja implicación personal y emocional a partir de dinámicas de relajación y de conocimiento

mutuo. Asimismo, se permitió flexibilidad en los tiempos ya que cada persona es diferente y necesita su tiempo.

En este mismo orden, se fueron identificando las áreas sensibles - los temas que surgieron y suscitaban choques giraron en torno a la familia, el retorno, y la discriminación laboral. No obstante, hubo ciertas inhibiciones tanto para el grupo como para cada una de las participantes en esta primera reunión.

Se manifestó la necesidad de realizar (además de las siete reuniones) pequeños encuentros bien personales o en subgrupos a fin de profundizar y dar mayor confianza en aspectos que no se desearon comentar en grupo.

CAPÍTULO VIII

PROCEDIMIENTOS Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

0.-INTRODUCCIÓN

Una vez recogidos los datos para analizarlos se parte de una serie de significaciones incluidas en un marco inteligible, donde se establecieron algunas predicciones teóricas y se analizaron sus características considerando la trayectoria vital-profesional de tituladas inmigrantes venezolanas como un hecho que debe ser interpretado a partir de un contexto semántico, epistemológico y metodológico, es decir, la necesidad de construir la gnoseología del mismo.

Por consiguiente, **se planteó una tarea perentoria que consistió en la interpretación de las peculiaridades simbólicas que explican la trayectoria vital-profesional que se da hacia el trabajo en las mujeres tituladas venezolanas en situación de inmigración.** Es decir, asumimos una posición para poder comprender las narraciones de las entrevistadas; ya que “las representaciones sociales son modalidades de pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del ambiente social, material e ideal” Martínez, M. (2000:190).

1.- PROCESO DE ANÁLISIS DE DATOS

La utilización del método fenomenológico¹ nos ubicó en la perspectiva de una interpretación más auténtica, pues lo expresado por las mujeres en la

¹ Se trata de la explicación de los fenómenos que son dados a la conciencia.

entrevista, a través del diálogo, fue la caracterización intencional de lo que más tarde se transformó en pensamiento; vale decir, la significación de lo expresado.

Se parte, por ello de la estructura del contenido y de la interpretación de la realidad a través del significado subjetivo, que tiene una connotación social en cuanto corresponde a la interpretación de otras personas, la objetividad como intersubjetividad.

Precisamente, **el enfoque fenomenológico** permitió la interpretación de los hechos, captar los sentidos de los fenómenos, la intención de las actividades sociales y rescatar la realidad vivida por otras personas.

Así mismo, lo asentado por la fenomenología se refiere al análisis en torno a las experiencias compartidas, del mundo conocido. Por lo tanto, el contenido trayectoria vital-profesional es un arreglo didáctico.

En otros términos, es un sistema construido que debe reflejar la lógica de la esencia que representa, para facilitar el redescubrimiento o la construcción de las trayectorias hacia el mundo laboral de las tituladas.

En igual forma, **para aprehenderlo; es decir acceder a lo esencial del objeto de conocimiento, su estructura lógica, el significado, todo lo cual implica la reflexividad, lo vivencial y, como parte de esto último el desarrollo de actitudes y valores.**

Ahora bien, cuando el sistema contenido trayectoria vital-profesional de la persona tanto a uno como a otro grado responde a la lógica y ética del conocimiento, éste incide en el desarrollo de la estructura cognoscitiva del sujeto, tanto en su acervo - contenido como en su capacidad de funcionamiento - proceso.

Por esta razón, va repercutiendo en la actividad del sujeto como un todo y en la formación de rasgos, actitudes y valores, y de él como contenido; ya que se crean bases de conocimiento en acción que permiten la reflexión y desarrollo integral del sujeto no reduciéndolo a una parte del todo ni al desarrollo cognoscitivo o al ético moral.

De otra parte, las habilidades para incorporarse al trabajo tienen contenido como las actitudes y valores también, y es precisamente el significado que poseen el que hace posible su verdadero conocimiento, dado que la estructura cognoscitiva está en el sujeto.

La pregunta de que es más importante para incorporarse al trabajo si el conocimiento, las habilidades o las actitudes y valores; carecen de sentido. Efectivamente, **todo es parte de un sistema del contenido de trayectoria que como tal favorece el desarrollo de la dimensión humana a partir de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores. De lo que se deduce, que los itinerarios vividos al acceder al trabajo se ponen de manifiesto en función de su desarrollo.**

Igualmente, **la trayectoria vital-profesional, aún cuando es un acto y designa algo, no es una garantía de la existencia del objeto de conocimiento. Por ello, debe ser interpretado buscando una simbolización que nos remita al objeto mismo representado, no tanto por las semejanzas ni por las interrelaciones establecidas con los objetos sino con la memoria misma reflejada por la persona.**

En éste sentido, el contenido de **la trayectoria es aquella parte del proceso experimentado en el más amplio sentido de la palabra; incluye la ciencia, la técnica, lo social, que debe ser asimilado por los individuos en el proceso de la trayectoria ya sea éste presencial o virtual para alcanzar los**

objetivos propuestos, unos más generales otros menos, pero todos relacionados entre sí - derivación gradual - que permiten su desarrollo integral como profesional competitivo y de altos valores humanos.

En definitiva, desde ésta perspectiva **al desconfigurar el proceso de la trayectoria vital-profesional de tituladas inmigrantes venezolanas: aproximación de la realidad desde una narrativa individual** permite acceder al acervo cultural de forma crítica y creadora. Asimismo, posibilita con su participación - interacción - interactividad - la continuación y enriquecimiento de dicho acervo, conservando lo máspreciado y proyectando lo nuevo para satisfacer las necesidades siempre cambiantes de la sociedad.

2. -LA HERMENÉUTICA

El conocimiento cómo parte del sistema contenido de transición y vida activa no se reduce a un dato, incluye sentido, significación, comprensión e interpretación.

Para ello, es necesario establecer en primer lugar el concepto, la ley, los principios, la teoría los modelos los procedimientos y estrategias. Todo lo cual ayuda a descubrir y explicar el fenómeno, hecho evento, situación. Una teoría constructiva del proceso de transición a lo laboral implica que las informantes son representantes de un universo.

Para alcanzar éste objetivo, es menester **la hermenéutica del proceso trayectoria vital-profesional** “en la cual las partes son comprendidas desde el punto de vista del todo” Martínez, M. (Ob.cit.:113), por cuánto hay una equivalencia entre la interpretación y el despliegue de los elementos que los componen.

Precisamente, la hermenéutica de la trayectoria vital-profesional parte de la simbolización del proceso, aislando los elementos estableciendo y caracterizando el contexto laboral en el cual se encuentran inmersas las entrevistadas.

Gráfico nº 7: Hermenéutica de la trayectoria vital-profesional

La interpretación de **las características y particularidades de la trayectoria no dependen solamente de las habilidades del investigador para recolectar los aspectos relevantes, sino dependen de las entrevistadas su modo de ser y sus relaciones.**

Por lo tanto, resulta de supremo valor alcanzar una considerable alternativa de la dialéctica de la Trayectoria Vita-Profesional, desde los factores fundamentales hasta los elementos más generales y de esa manera tomar en cuenta la totalidad de ambos puntos de manera simultánea, esto implica moverse dentro de ese **círculo hermenéutico (ver grafico nº8)**, sólo así se podrá comprender la complejidad interior de las entrevistadas.

Gráfico nº 8: Círculo Hermenéutico. Elaboración propia

El análisis interpretativo no reside en interpretar, una ley o principio, ni la producción, pues cuando se analiza y se interpreta lo que se narra se conoce; por ende, **“importa el sentido de las situaciones observadas, por lo que la comprensión y la interpretación de las formas simbólicas, de las acciones, las relaciones, cómo de la interpretación, emergen de lo medular”** Santibáñez, A., Malik, B. Y Sánchez, M. F. (2000:14). Definitivamente, es imprescindible revitalizar los mecanismos de comprensión, estimular la sensibilidad para añadir y concebir renovadas similitudes.

2.1.- LA HERMENEUTICA Y LA TEMPORALIDAD: SUJETO Y TRAYECTORIA

Cuando hacemos referencia a la temporalidad desde la hermenéutica, nos referimos a la presencia del sujeto en la historia, o si se quiere, del sujeto y su trayectoria en la historia. Ya que, no es posible tomar autoconciencia sin el reconocimiento de la propia historicidad.

Detrás de esta idea se encuentra una orientación fenomenológica que se preocupa por arrojar todos los eventos por los que transita la persona, y vincularlo al momento en el cual se manifiestan y que además tamizan todo el recorrido.

De hecho, esta aproximación se encuentra ligada a la experiencia del sujeto en la vida cotidiana, a través de sus relaciones y vivencias, más que a la cuantificación y/o positivización de las variables a través de las cuales podemos estructurarlo.

La historicidad², apreciada desde la hermenéutica de Gadamer, H-G. (1991) Se da por una coexistencia entre presente y pasado, de modo tal que la historia es comprendida en términos de continuidad—pero nunca lineal ni unitaria ni progresiva—, porque un intérprete puede interpretar desde su horizonte presente un texto pasado fusionando los horizontes; En este sentido, nos dice que “nuestra vida cotidiana es un caminar constante por la simultaneidad de pasado y futuro. Poder ir así, con ese horizonte de futuro abierto y de pasado irrepetible, constituye la esencia de lo que llamamos espíritu”. Gadamer, H-G. (Ob. Cit.: 1991:41-42).

Alcanzamos evaluar, que ésta continuidad no hace alusión a una falta de tensión entre presente y pasado, pues la historia no se piensa ya en términos de linealidad; no hay un pasado dado, como algo ante-los-ojos o simplemente presente, como fondo originario, al cual se acceda con un buen método desde un presente igualmente dado (si pensamos desde la ausencia de fundamento habría que resaltar, más bien, la discontinuidad).

Por tanto, **la temporalidad, pensada desde el devenir y la conservación,**

² El tiempo, en la hermenéutica, pasa a ser tiempo meditado, y lo es no en el sentido de tiempo científico o historiográfico, sino que lo es como condición de posibilidad.

está caracterizada como un modo de darse la temporalidad y la historicidad en las que se insertan las aperturas del mundo y aun la posibilidad de dichas aperturas.

2.2.- HERMENÉUTICA Y LINGÜÍSTICA: SUJETO Y LENGUAJE

Tomamos como referente el lenguaje como medio de la comprensión por ser el lugar propio en el que se mueve la hermenéutica, pero también todo diálogo, De esta manera, tenemos que la hermenéutica es una experiencia lingüística y, por consiguiente, como recurso interpretativo hace referencia siempre al lenguaje. En este sentido, Gadamer, H-G. (1991, Ob.cit:467) “el lenguaje es el medio universal en el que se realiza la comprensión”. Es decir, se trata de un ámbito envolvente que prejuzga siempre nuestro pensar y conocer. Así, nuestra pertenencia al lenguaje constituye una dimensión esencial de la persona, hasta el punto de que nuestra racionalidad no se puede comprender sino como racionalidad lingüística.

Por otro lado, entendemos el lenguaje no como el lenguaje del hombre sino como el lenguaje de las cosas, en el sentido de que son las cosas, las que acceden al lenguaje. Así, la experiencia hermenéutica se ha de comprender a tenor de su lingüisticidad. En consecuencia, el lenguaje hay que plantearlo, por lo tanto, a un nivel ontocéntrico, mostrando cómo el mundo se hace presencia para el hombre en el lenguaje y cómo el lenguaje no puede reducirse sólo a objeto de una ciencia.

De tal manera, que “la relación fundamental de lenguaje y mundo no significa que el enunciado se haga objeto del lenguaje. Lo que es objeto de conocimiento y del enunciado, se encuentra ya siempre abarcado por el horizonte del mundo del lenguaje. El estatus lingüístico de la experiencia

humana del mundo no implica la objetivación del mundo” Gadamer,H-G. (Ob. Cit.1991:426).

Desde esta posición, lingüística del mundo, se demuestra que, el lenguaje en su esencia, es el lenguaje de las cosas. Como totalidad, el mundo no puede ser objeto dado a la experiencia, pues no tiene el carácter de objeto. Si fuera así, sería posible pensar en un lugar desde el que podría contemplarse, ya que no hay nada fuera de la experiencia lingüística del mundo.

El carácter lingüístico de la hermenéutica, en cuanto a pertenencia del intérprete a la tradición, se da en el marco de una experiencia dialógica y de un lenguaje común, en el que lo verdaderamente importante es que algo acontece.

Ahora bien, visto desde el sujeto, la tradición que se expresa en un texto no se ha de entender como un fenómeno dado, sino como algo que históricamente sale a nuestro encuentro como palabra que nos interpela y a la que debemos responder. Considerado desde el propio texto -desde el objeto-, el contenido de la tradición se despliega en posibilidades de sentido siempre nuevas.

Así que, todo discurso humano se nutre de una experiencia fundamental que no es otra cosa que la mediación lingüística de la comprensión. La experiencia primigenia de la que se deriva toda experiencia está en el lenguaje, entendido no como un sistema estructural independiente de las condiciones de uso, sino, por el contrario, como las diversas lenguas históricas que cobran realidad y fisonomía en los distintos contextos enunciativos.

2.3.- HERMENEUTICA Y ESTÉTICA: SUJETO Y OBJETO

La hermenéutica de la trayectoria vital-profesional pueda acceder a

que el sujeto-mujer-profesional-inmigrante pueda valorar la belleza es decir la esteticidad siendo esto uno de los puntos relevantes del estudio. Cuando nos referimos a la esteticidad estamos haciendo referencia a la posición del sujeto ante lo artístico. Es decir, a medida que la persona-sujeto se sitúa en los límites de la experiencia, ésta no se limita a la mera contemplación del objeto sino que va más allá, trasciende al objeto para captar la esencia del mismo.

En todo caso, **se trata de captar la situación ya que en ella se da necesariamente el problema del encuentro entre el mundo originario del contexto, y el mundo del intérprete.** El problema de la interpretación, conduce al problema general de la interpretación; cómo pensar el pasado a través de nuestra situación presente. De esta forma Gadamer, H-G. (1998), afirma que no se trata efectivamente de restituir el pasado, sino de la mediación, obrada por el pensamiento, con la vida del presente.

En términos generales, **lo más importante de los tres aspectos referidos a la hermenéutica y la relación que se establece en la trayectoria vital-profesional que hemos expuesto es, a nuestro entender, que historicidad, lingüisticidad y esteticidad no deben ser entendidas de forma separada.** Las tres dimensiones ponen al sujeto en situación de saber vivir el propio tiempo y este hecho es fundamental en los procesos de aproximación hermenéutica a la realidad.

De manera que, la investigación consiste en dar a conocer las singularidades de significación posible de la relación **Trayectoria Vital-Profesional**, por consiguiente establecer que el contenido no es algo dado por otros, ajenos a la persona, ni estático, tampoco inamovible en el tiempo.

Por supuesto que, todo lo contrario su determinación, programación, desarrollo y control es parte activa y consustancial del quehacer del sujeto-mujer, el cual en sus práctica diaria en un nivel existencial hace y rehace.

La hermenéutica de la trayectoria vital-profesional se conforma a partir de la interpretación hecha por los actores de su experiencia. El motivo de examinarlo científicamente permitió llegar al interior del objeto que desea conocerse; seguidamente éste conocimiento es sistematizado; no obstante no es posible comprender, explicar e interpretar ésta situación sin un compromiso del investigador lo cual debe captar la profundidad del objeto. En éste orden, Sánchez, A (1998:84) expresa lo siguiente:

“Interpretar según los principios de la hermenéutica, exige recuperar rigurosamente los contextos en donde los fenómenos tienen sentido, interpretar exige recuperar los escenarios, los lugares o palcos en donde la manifestación de los actores tiene sentido; requiere también la constitución de un horizonte hermenéutico que permita articular diversas manifestaciones en un tejido comprensivo”.

Así, que, debemos **partir de la base de recuperar los contextos lo cual implica tanto una actitud como una aptitud y aportar algunos elementos positivos al estudio.** De los cuales es necesario resaltar en primer lugar, que la teoría esté relacionada con el objeto de estudio.

Seguidamente, en segundo lugar, que la piedra angular es un análisis de lo vivencial, - **interpretativo - de la realidad**, que consiste en comprender los trayectos vitales y profesionales referidos a lo laboral, de tal manera que se desvelaran los ambientes que se dan en el contexto estudiado.

Para concluir, partimos de la idea de desarrollar una línea enfilada a captar el mundo simbólico de la trayectoria vital-profesional y un proceso de

desconfiguración que dé cuenta de la misma en el mundo laboral; ya que, ello nos conduce a conocerlo y sobre todo, a analizarlo como un elemento de las condiciones en las cuales debe darse en todo proceso de conocimiento.

3.- FASES DEL ANÁLISIS Y CATEGORÍAS

Para llevar a cabo el análisis del proceso de investigación, lo iniciamos con la determinación de las categorías de análisis, las cuales fueron establecidas como resultado de la experiencia acumulada en el manejo del problema, en la bibliografía y en la situación de un determinado ambiente.

Así que **las fases implicadas en el análisis de los datos** fluyeron de la siguiente forma: 1) **La recogida de los datos**, 2) **la reducción del volumen de la información** mediante un sistema de categorías o criterio temático, de tal forma que se pudiera agrupar toda información relativa a cada uno de los temas relevantes, siguiendo un proceso inductivo-deductivo, 3) **la disposición de los datos a partir de las categorías** y 4) **extracción de las conclusiones**.

Gráfico nº 9: Fases del análisis de los datos.

Por otra parte, la **organización y presentación de los datos, objeto de análisis se encuentran en función de los discursos generados por las entrevistas concretándose posteriormente en las categorías determinadas o clasificación según criterio temático**, de tal forma que se estructuró toda la información relativa a cada uno de los temas relevantes.

En éste caso hay que aclarar que no hubo categorías preconcebidas, las mismas surgieron de los elementos descritos anteriormente. De ésta manera, **se consideraron cinco categorías básicas con sus correspondientes subcategorías** para el desarrollo del proceso de recogida de información: a) **aspectos sociolaborales y demográficos del sujeto**, b) **experiencias y vivencias de la trayectoria vital-profesional antes de la migración**, c) **experiencia y vivencia de la trayectoria vital/profesional la llegada(pasado)** d) **.- experiencia y vivencia de la trayectoria vital/profesional la llegada (pasado)**, e) **experiencias y vivencias de la trayectoria vital- profesional de retorno (el futuro)** y los

factores que intervienen en la trayectoria vital-profesional bajo una condición de inmigración.

3.1.- CATEGORÍAS

En este apartado, se pretende **en primer término, realizar un resumen gráfico de todas las categorías** del marco analítico utilizado en la codificación y de sus relaciones entre ellas y **en segundo término**, mostrar cuáles han sido las categorías incorporadas a dicho marco proveniente del trabajo de carácter inductivo.

En esta dirección, cuando nos referimos al desarrollo de las categorías de análisis se hace en dos sentidos, el primero para representar la especificación de las subcategorías y relaciones de cada categoría principal y el segundo, para enriquecer el esquema general.

En atención a los planteamientos anteriores, en el cuadro que se presenta a continuación se muestra las relaciones globales entre los principales conceptos del marco de análisis. Su lectura es relativamente sencilla en la parte derecha del cuadro se han representado las categorías que permiten entender las acciones llevadas a cabo por los sujetos, acciones que van constituyendo sus trayectorias vitales profesionales que además forman parte de las trayectorias de vida. Todo ello, en un marco sociolaboral y demográfico que establece las condiciones en que se desarrollan dichas acciones, pero también las posibles influencias y relaciones entre unas categorías y otras.

CUADRO GENERAL DE CATEGORÍAS

3.2- DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS CATEGORÍAS

CATEGORÍA	DEFINICIÓN	SUBCATEGORÍA	DEFINICIÓN
1.-) ASPECTOS SOCIOLABORALES Y DEMOGRÁFICOS. (ASLYD)	Todas aquellas características o rasgos típicos de las tituladas entrevistadas, tales como sexo, edad estado civil, y titulación	1.1.- EDAD (E)	Elemento que marca pautas biológica y sociales en la persona
		1.2.- ESTADO CIVIL (EC)	Situación desde el orden jurídico social que representa la persona ante la sociedad.
		1.3.- TITULACION/ PROFESION(TT)	La condición de académica que desarrolla e identifica a la persona en relación a lo académico y el nivel de formación.
2.-) EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DE LA TRAYECTORIA VITAL /PROFESIONAL ANTES DE LA MIGRACIÓN (EVTVP-AM) (PASADO)	Referentes experienciales y vivenciales de las dimensiones personales, académicas y laborales que ocurren en el período de acceso al trabajo al momento de titularse	2.1.-PERSONALES (PERS)	
		2.1.1.-DECISIONES DE VIDA E INTERESES (DVEI)	Basadas en la adquisición de estrategias como la valoración de habilidades, intereses y valores en relación con las oportunidades del entorno.
		2.1.2.-ELECCIÓN CARRERA PROFESIONAL	Es un suceso en una etapa de la vida donde el individuo toma en cuenta un conjunto de factores en forma consciente para decidir una profesión.
		2.1.3.-NACIMIENTO DE LOS HIJOS (NACH)	Acontecimiento significativo en la vida de la pareja que implica cambios y ajustes en la dinámica familiar
		2.2.- PROFESIONALES (PROF)	
		2.2.1.-ACCESO LABORAL (ALB)	La trayectoria laboral antes de la migración así como las características de permanencia o movilidad laboral
		2.2.2.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA	Estructuración que la persona mediante el estudio dándole carácter

Capítulo VIII: Metodología
Procedimientos Y Categorías De Análisis

		(FORMU)	personalizado
		2.2.3.-DESARROLLO DE CUALIDADES Y HABILIDADES SOCIALES (DHABYCUAL)	Basadas en la adquisición de estrategias como la valoración de habilidades, intereses y valores en relación con las oportunidades del entorno.
		2.2.4.-VALORACION DEL TRABAJO (VALTRAB)	Significación que la persona va construyendo a lo largo de la vida
		2.2.5.-MADUREZ VOCACIONAL (MADVOC)	Habilidad para hacer frente a las actitudes necesarias de la profesión en algunas etapas de la vida
		2.2.6.-DESARROLLO PROFESIONAL (DESPROF)	Intencionalidad e intervención que se recibe para decidir, bien sea a nivel profesional-laboral, para desarrollar un proyecto profesional ajustado a las condiciones individuales y de la sociedad
		2.2.7.-EXIGENCIAS DEL MERCADO DE TRABAJO (EXGMRC)	Los requerimientos del mercado de trabajo venezolano para el acceso al sistema.
		2.2.8.-CONCILIACIÓN FAMILIA-TRABAJO (CFAMTRB)	Elementos con los que interactúa la persona para conciliar la dinámica familiar con el trabajo.
		2.2.9.-DECISION DE EMIGRAR (DEMIG)	Todos aquellos factores personales, sociales o políticos que intervienen para tomar la decisión de movilizarse a otro país.
		3.1.-PERSONALES (PERS)	
		3.1.1.-ASIMILACIÓN/ ACOMODACIÓN/ADAPTACIÓN DEL CONTEXTO (ASACADPC)	Situación de acomodación y organización en relación a la familia y a si mismo
3.- EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DE LA TRAYECTORIA VITAL/PROFESIONAL (EVTVP-LL) LA LLEGADA (PASADO)	Elementos con los que interactúa la persona al momento del gestionar la profesión, el ingreso al mercado de trabajo y la acomodación de las	3.2.- PROFESIONALES (PROF)	
		3.2.3.-RENUNCIAS Y DECISIONES (REYDEC)	Transformación interna de un individuo cuando se halla en un nuevo entorno cultural en el sentido de adquirir aptitudes y sentirse bien

	relaciones afectivo-familiares entorno al hecho.		en este nuevo entorno”
		3.2.4.-FORMACIÓN PROFESIONAL (FOPROF)	el desarrollo de competencias cognitivas que reflexionan sobre el eje central de lo significativo y que a partir de la modelación establece pasos básicos como son la atención, para focalizar el problema; la retención, o capacidad de recordar a lo que se le ha prestado atención; la reproducción, llevar las cosas al comportamiento actual; y la motivación, que conduce a la imitación
		3.2.5.-EJERCE O CAMBIA DE PROFESIÓN (EOCPROF)	Toda Situación donde la persona se resigna o aparta la intención de continuar en una situación y asume necesariamente otra
		3.2.6.-ACCESO LABORAL (ACLAB)	Desarrollo de formación continua según perfil del mercado de trabajo
		3.2.7.-EXIGENCIAS DEL MERCADO DE TRABAJO (EXGMERCLAB)	Homologación, desempeño o nueva titulación o carrera para el ingreso al mercado de trabajo
		4.1.-PERSONALES (PERS)	
		4.1.1.-MANTENIMIENTO DE STATUS SOCIO-ECONÓMICO (MSTSE)	La condición socio-económica en términos de mantenimiento de unas raíces, de un nivel, de un vínculo con el pasado, de una vinculación directa con el lugar de origen
<ul style="list-style-type: none"> ● 4.- EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DE LA TRAYECTORIA VITAL- PROFESIONAL DE ESTABLECIMIENTO/ ● ASENTAMIENTO ● (EVTVP-E/A) ● (PRESENTE) 	Elementos estratégicos para el establecimiento de todas las situaciones que requieren el mantenerse en la nueva cultura.	4.1.2.-INTEGRACIÓN CULTURAL (INTCUL)	Proceso mediante el cual la sociedad acepta que la persona mantenga su propia Herencia cultural y le estimula y permitiendo tomar parte activa en la sociedad, estableciendo relaciones con ellos. Así mismo, la persona está interesada en mantener sus propias raíces e identidad cultural, al mismo tiempo que apoyan y refuerza el establecimiento de relaciones con la sociedad donde vive.
		4.1.3.- REACOMODACIÓN IDENTARIA (RIDNT)	Referida a nuestra historia de vida la cual está influida por el concepto de mundo que manejamos y por el concepto de mundo que predomina en la época y lugar en que vivimos. Estableciéndose un cruce individuo-

			grupo-sociedad, por un lado, y de la historia personal con la historia social, por otro.
		4.1.4.-ENTORNO FAMILIAR (FAML)	Dinámica y estructura familiar presente paulatinamente tamizada en su solidez por los patrones culturales establecidos y tendientes a mantener dicha estructura cambiando aceleradamente una adecuada adaptación a las mismas entre los miembro integrantes del grupo familiar aunados a otros distintos cambios socio-económico
		4.2.- PROFESIONALES (PROF)	
		4.2.1.-DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO (DCONT)	El conjunto de actividades de formación dirigida a la complementación de la formación básica o especializada donde está implícita la actualización de conocimientos
		4.2.2.- ESTABILIDAD/INESTABILIDAD LABORAL (ESTINTLAB)	Términos en que se desarrolla la activad laboral en la sociedad; criterios que se relacionan con el mantenimiento o la pérdida del trabajo.
		5.1.- PERSONALES (PERS)	
		5.1.2.-NUEVOS ROLES (NVRL)	Transiciones o crisis de asimilación en el cambio de actividades biopsicosociologicas. Todo ello relacionado con la pareja, la jubilación o la carencia de familiares cercanos.
		5.1.3.-ASENTAMIENTO ECONÓMICO (ASECON)	Referida a la estabilidad monetaria producto del trabajo estable y continuo a lo largo de la vida productiva
		5.2.-PROFESIONALES (PROF)	
	5.- EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DE LA TRAYECTORIA VITAL-PROFESIONAL DE RETORNO (EVTVP-DR) (EL FUTURO)	5.2.1.-JUBILACIÓN (JUBL)	Cese de la actividad laboral que acontece aproximadamente entre los 60 y 65 años (según distintas sociedades) de edad con implicaciones psicológicas importantes. Así mismo debe entenderse como la prestación de carácter laboral, contenida en los contratos de trabajo, que consiste en la entrega de una pensión vitalicia a los trabajadores cuando cumplen determinados requisitos de

		antigüedad, edad o en caso de invalidez por accidente de trabajo, que cubre parte o la totalidad del sueldo que el trabajador percibía al momento de su retiro
	5.2.2.-READAPTACIÓN AL CONTEXTO (SI HAY RETORNO) (RAPCTX)	Proceso arduo de asunción de asumir los cambios personales sociales y familiares en el país de de origen tras la experiencia migratoria en el que se requiere un considerable tiempo de readaptación o reajuste
	5.2.3.-REINSECCION SOCIOLABORAL (RENLAB)	La articulación de estrategias que permitan el acceso nuevamente a los servicios y políticas activas de empleo Construyendo un itinerario de inserción laboral individualizado, de acuerdo con las circunstancias profesionales, personales y políticas del momento histórico de la sociedad de origen
	5.2.4.-CAMBIO DE ACTIVIDAD LABORAL Y/O PROFESIONAL (CACLABYPRF)	Conjunto de actividades a realizar si hay o no retorno al país de origen

Cuadro n°6: Definición conceptual de las categorías

*A todas las personas que colaboraron
Como sujetos de estudio
Ofreciéndonos el relato de su
Compleja y rica experiencia de vida
Y que por razones éticas
Mantendremos en el anonimato*

CAPÍTULO IX

LA REALIDAD CONCRETA DE LOS RELATOS¹

0.-INTRODUCCIÓN

La singularidad intuitiva del sujeto cognoscente de las intrahistorias, constituye el eje en la que se analiza en profundidad cada historia relatada. La idea es poder llegar a una historia reconstruida, a partir del estudio del que se entera de la historia y de los principales hitos biográficos que constituyen la vida del narrador.

Asimismo, la visualización de las diferencias y similitudes entre cada una de las historia de vida permite, identificar ciertas continuidades y discontinuidades de la trayectoria vital que determinan líneas temáticas-analíticas relevantes y comprensivas desde la óptica de la transversalidad que las recorre en su conjunto.

Ahora bien, con toda la información ya acopiada procedimos a su

¹Respecto a la estrategia de análisis adoptada se ha trabajado articulando diferentes formas para cubrir tanto los contenidos que emergen de las historias así como la estructura de la narración en que se expresan. Es importante señalar finalmente respecto al análisis de los relatos que fue siempre necesario adaptar lógicas y métodos de análisis en función, por un lado, del tipo de resultados que deseábamos obtener, y por otro, considerando que el objeto de estudio no debe perderse vista, con esto queremos aclarar que los métodos de análisis pueden adaptarse a él pero nunca al revés.

análisis utilizando la hermenéutica, que se basa en la interpretación como principio de la concepción de los hechos y fenómenos. La indagación del conocimiento significó atravesar el tejido de conexiones cognitivas y sociales que experimentan las tituladas en el contexto de su quehacer real cotidiano. De allí, que, el análisis interpretativo de los significados de la realidad interna y externa que se va construyendo, es una consecuencia de su interacción social.

De la misma forma, la interpretación de la información a través de la hermenéutica, tuvo una intención muy particular el cual consistió en captar la significación de los discursos como un proceso vital para la persona; ya que, las tituladas se desempeñan en función de lo que las cosas significan para ellas, así que, lo fundamental son los significados e interpretaciones a partir de las experiencias que éstas le dan a su actividad cotidiana.

En efecto, el aspecto vital de la aprehensión de una realidad social es la edificación de un andamiaje internamente importante, conformado por las tareas habituales de sus miembros individuales. Acorde a esto, se requiere dar a conocer la red de significados a partir de los cuales las entrevistadas constituyen y reconstituyen los contextos. Es decir, que cada contexto es singular, característico, nace a partir de las experiencias como profesionales cuando realizan su actividad. De allí que:

La comprensión supone la interpretación, es decir revelar el sentido o los sentidos, los significados que no se dan inmediatamente, razón por lo cual necesitamos de la hermenéutica, de la indagación, de la aclaración de las fases ocultas que se esconden detrás de los fenómenos. Sánchez, (1998:65)

Acorde a éste planteamiento, **la utilización de la hermenéutica para realizar el proceso interpretativo constituye una apertura para el abordaje metodológico** que se hizo del presente tema. Por ello, **los fines que se persiguen parten de nuestra propia experiencia como mujer y como investigadora, lo vivido, lo real, lo interno, de los discursos aportados por las tituladas en el encuentro dialógico, la descripción de los elementos que constituyen los saberes humanos y apoyándonos también en todo lo implícito formulándolo tal como es vivido.**

Por consiguiente, hicimos énfasis en la regla de la categorización del análisis cualitativo, la cual consiste en hacer que las categorías se ajusten a los datos y no a la inversa. Así, al interpretar los datos, completamos el círculo hermenéutico (expresar, explicar y traducir) que se inició con la descripción del contexto, y se concluyó al relacionar los modos de hacer con sus diferentes significados subyacentes en el contexto situacional donde se producen; como lo podemos ver en el presente diagrama. Grafico n° 1: Diagrama de Categorías

DIAGRAMA DE LAS CATEGORÍAS

Cuadro n° 7: Diagrama de las Categorías

1.-ASPECTOS SOCIOLABORALES Y DEMOGRÁFICOS (ASLYD)

Analizados los discursos de las profesionales, se aprecian los determinantes significativos en el curso de la vida sociolaboral considerados como ejes esenciales dentro de un proceso transitivo junto a otros elementos inherentes a él como lo son **la edad, la titulación y el estado civil**.

Así que, dicha relación puede verse en forma correlacionada tanto en el contexto, como en la articulación entre la teoría y la práctica para que adquieran un nivel de significación óptimo; donde los sujetos inmersos en este acto se identifiquen claramente. De ésta forma, la trayectoria vital-profesional, forma parte de un fenómeno particular integrado.

En las tituladas, **se aprecian rasgos que pueden ser considerados como el conjunto de elementos particulares que las identifica**. En efecto para poder distinguirlos es preciso destacar (Ver gráfico nº 2), cómo se conforma la categoría que se aborda en este aparte.

De hecho, nos conduce a tener una visión clara y bien definida de los aspectos que en ella intervienen como es el caso de los ciclos vitales

Gráfico nº 10: Aspectos Socio-Laborales y Demográficos. (ASLYD)

Así tenemos, que de acuerdo a esto, **cada una de ellas refleja períodos muy particulares y específicos de sus vidas que pueden dimensionarse hacia lo biológico, lo psicológico y lo social** ya que, coinciden con momentos vitales donde se hacen significaciones y resignificaciones en sus vidas.

Conforme a ello, durante el ciclo vital se asiste a un proceso de educación mental y emocional para asumir el rol en función de un sexo, el cual viene determinado por las pautas y normas de comportamiento establecidas en cada sociedad.

En este orden, éstas se transmiten a través de los agentes de socialización como familia, escuela, amistades y medios de comunicación que, desde diferentes vías, consiguen proporcionar un discurso homogéneo y coherente con los estereotipos de género.

1.1.-EDAD:

Las entrevistas realizadas a las diez mujeres, permiten observar la diversidad de miradas en torno al proceso de adultez por el cual transitan desde diversos ángulos. Por ello, dividimos a las entrevistadas en dos grupos a fin de que pudiésemos visualizar de acuerdo a las etapas señaladas por Erickson (1985) un rango definitorio de las mismas.

Así que, vemos **un primer grupo (HV1-ISA HIV2-VER, HIV3-TER, HIV4-VIC, HIV5-ALE) que está en la etapa de afirmación que va desde los 25 a los 44 años.** Se caracteriza por ser el período en que se **intenta encontrar un campo de trabajo o ámbito profesional apropiado y conveniente, y que además la persona se esfuerza por hacerse un lugar permanente en el mismo, están en constante planteamiento y replanteamiento de su vida configurando planes de organización familiar y vivienda.**

Un segundo grupo, (HIV6-LUI, HIV7-PER, HIV8-CAR, HIV9-GRA, HIV10-ANG) ubicado en una etapa de mantenimiento (45-65 años); es decir concentran sus esfuerzos en el progreso y la estabilidad de los trabajos que han consolidado.

Ahora bien, situándonos en **el contexto social y laboral actual de las entrevistadas, se evidencia en ellas un desarrollo profesional acorde a una sociedad de cambios vertiginosos y complejos.**

Por esta razón, de éstas personas se espera **que estén preparadas para encontrar el lugar que le corresponde, que se mantengan en él dignamente y**

que alcancen un grado de estabilidad personal ante los problemas y cambios constantes de la sociedad.

La edad adulta media de las entrevistadas se encuentra entre 30 y 60 años y la misma representa el núcleo de la vida de un adulto maduro. Este periodo supone una orientación valorativa, ya que durante la misma se produce la fijación de la estructura psíquica del individuo y se encuentran consolidados las actitudes y los valores.

La edad de la generatividad, incluye productividad y creatividad para transmitir los valores y representa la guía para las menos jóvenes se encuentra asociada a la sabiduría, al conocimiento. No obstante, "la edad por sí sola no representa la sabiduría, aunque cuando se encuentra asociada a otros elementos como el desempeño de la profesión, o el nivel educativo alcanzado si puede activar la adquisición de un conocimiento experto relacionado con el conocimiento". Baltes (1990:36)

De allí que, consideramos importante en el proceso de desarrollo de las entrevistas el manejo de la experiencia y la practica en la conducción de situaciones vitales complicadas, que generalmente se presentan en determinados contextos sociales.

En este sentido, la edad es el elemento más relevante de la persona si tomamos en cuenta que los años cumplidos son en realidad un intervalo de tiempo y no un instante, hacen referencia a un período vivido y alude a un intervalo entre dos épocas exactas consecutivas. Además, "las capacidades

vitales no son las únicas que están asociadas a la edad: todo el capital mental y biológico evoluciona con ella". Pressat R. (1973: 63).

Finalmente, se entiende que la perspectiva de persona introduce el concepto de línea de vida, en rigor de una generación, que en general se puede extrapolar al ciclo de vida de una población, ya que se circunscribe en el devenir del proceso de reproducción y de envejecimiento del ser humano.

1.2.-ESTADO CIVIL (EC)

Está integrado por una serie de hechos y actos de tal manera importante y trascendental en la vida de las personas, que la ley la toma en consideración, de una manera cuidadosa, para formar con ellos, digámoslo así, la historia jurídica de la persona.

El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes.

Así, podemos decir que el matrimonio se entiende en dos sentidos, en primer lugar, por el hecho de constituir una configuración entre dos personas para acceder a recursos de la vida como son compañía, estabilidad económica doméstica, amor y sexo entre otros, y en segundo lugar, por ser un sistema dónde se integran representaciones, no sólo con certezas simbólicas sino también con un complemento de los principios de organización de vida.

Por lo tanto, el matrimonio permite a las personas manejar valores polivalentes que le dan una apertura constante a su visión de vida durante los procesos a lo largo de la trayectoria. “implica un modo de genitalidad, que antes estaba sublimado, y cuya solución se alcanza mediante el matrimonio.” Erikson (1978:105) .Además, el individuo demuestra su capacidad de realizar una adultez sana mediante su capacidad para “*lieben und arbeiten* (amar y trabajar). Logra una pauta de vida personalizada que le garantiza una identidad individual en la intimidad conjunta” Freud (1972:62)

El matrimonio abarca prácticamente toda la edad adulta. Percibimos que es un proceso que se encuentra en constante evolución, por tal razón se dan diferentes etapas con sus conflictos y sus problemas, en las cuales los cónyuges deben adoptar ciertas conductas que los ayuden a mantener esa unión Winch, (1954).

Así mismo, Minuchin (1988) menciona que la familia es un sistema sociocultural abierto en proceso de transformación, que muestra un desarrollo desplazándose a través de un cierto número de etapas. Cada etapa tiene sus problemas y conflictos. El cambio de una etapa a otra produce angustia y exige de los cónyuges una elevada dosis de flexibilidad y adaptación.

Por otra parte, tanto **la viudedad como el divorcio, por su naturaleza, en la cual se presentan durante el ciclo vital, manifiestan diferencias relevantes en las personas que tienen esta condición.**

Evidentemente, ambas representan la muerte de una relación, donde deja generalmente a la persona, herida de alguna manera emocionalmente (Richards y Hagemeyer, 1986)

Sin embargo, desde la demografía de la familia, podemos afirmar que si bien la naturaleza de la ruptura es distinta, desde la perspectiva de los resultados, en cuanto a curso de vida familiar posterior al evento, y en particular en las formas de convivencia, **viudedad y divorcio, tienen muchos puntos en común. En ambos casos, la disolución de una unión, por separación o por defunción del cónyuge, puede desembocar en un hogar unipersonal, en un hogar monoparental (en caso de que haya hijos a cargo) o en una nueva unión, y cada una de estas experiencias puede desarrollarse en un hogar independiente o integrarse en otro hogar familiar.**

No obstante, debemos destacar que la viudedad es uno de los sucesos vitales más dolorosos que una persona pueda experimentar, aún en relaciones que no han sido felices. Aunque los efectos de la pérdida serán diferentes; “especialmente cuando viven solos y tienen una red social limitada de amigos y familiares, el acceso a la soledad y el sentimiento negativo que ésta suele conllevar tienen efectos negativos en la salud física y psicológica” Sánchez Vera y Bote Díaz (2007:175).

En caso de largas convivencias con división de roles de género la pérdida del cónyuge supone, además de las dificultades de toda soledad, la incapacidad de realización de funciones importantes. La muerte del cónyuge también pueda producir un descenso notable en el bienestar

económico de la pareja sobreviviente Zick y Holden (2000); Burkhauser et al. (2007). También puede ocurrir que los beneficios económicos dejados por el cónyuge le otorguen mayor estabilidad económica. Así las cosas, estos son los datos en torno a este aspecto:

“Nos casamos un año después que me titulé. [...]. Cuando decidimos casarnos, sentíamos que ya estábamos preparados”. HIV1-ISA

“Estoy divorciada. [...] y tengo dos hijos...” HIV2-VER.

“Mi niña que nació aquí tiene cuatro años” HIV3-TER.

“Al momento de casarnos como pareja pensamos que esta era una decisión bastante madura y lo hicimos”. HIV4VIC

“Conocí a una persona la cual es mi actual pareja, él es venezolano también tenemos una bella relación nos casamos y vinimos a Sevilla”. HIV5-ALE.

“Estoy casada conocí a mi esposo cuando estudiábamos en la facultad”. HIV6-LUI.

“Volví a Venezuela pero para casarme [...] tengo dos hijos, una hembra la mayor de 5 años y cuatro añitos el varón”. HIV7-PER.

*“Llevábamos algún tiempo pensado en algo más serio y creo que de verdad fue suficiente nos casamos. HIV8-CAR
Me case apenas me titulaba por primera vez, pero luego de unos años quede viuda”.* HIV9-GRA.

*“Después de dos años de llevar conociéndonos, decidimos casarnos [...] Mi marido, se jubiló en el año 89 y ese año murió de cáncer fue algo totalmente inesperado, ya que aparentemente no estaba enfermo y en un mes después del diagnóstico murió, todo muy rápido. No me acostumbraba a la idea de ser viuda de estar sola”.*HIV10-ANG.

En los **discursos** podemos destacar, que para el momento de tomar la decisión de contraer matrimonio todas **se encuentran en la etapa de afirmación que va desde los 25 a los 44 años, que** se caracteriza por ser el tramo en el que se esfuerzan por ubicarse en un campo de trabajo ajustado y que además sea permanente, que les permita planificar su vida e ir configurando una vivienda propia y organizar el entorno familiar.

HV1-ISA, HV3-TER, son **jóvenes casadas que se encuentran en una etapa de vida identificada como el tramo en el que tratamos de encontrar un campo de trabajo o ámbito profesional apropiado y conveniente, y además nos esforzamos por conseguir un lugar permanente en el mismo.** Sin embargo, lo relevante radica en que **al momento de tomar la decisión de emigrar aún no tenían hijos,** lo que afianza más la idea a concentrarse en la acomodación de sí misma como persona sin tener presente la dualidad trabajo-hogar.

HV2-VER, por estar divorciada tiene una **situación de monoparentalidad por selectividad,** es decir, una madre con dos hijos dependientes sin ningún cónyuge; esto constituye un panorama mucho más complejo, no sólo a nivel de afecto sino de vida cotidiana y de derechos y obligaciones entre padres e hijos.

En efecto, es un estado civil que afecta esencialmente al sexo femenino y es un hecho que constituye un elemento social, no sólo en magnitud por las incidencias que conlleva, sino también de naturaleza diferente.

De hecho, ésta persona **afrentó dos transiciones importantes en la acomodación laboral y activa** siendo la primera **al momento de la titulación** y poco tiempo después para **la compensación de ingreso teniendo que afrontar una nueva búsqueda de empleo.**

HV10-ANG, enviudó hace veinte años, **significa que podemos ubicarla en la etapa de la generatividad Vs el estancamiento.** En el caso puntual, se presentan situaciones que le obligan a replantearse sus pautas de vida, que la llevan a reubicarse en un contexto diferente al que actuó durante mucho tiempo, es el caso (tanto para el que vive solo o con su familia) del retiro y/o jubilación de su actividad cotidiana; la pérdida del cónyuge, la separación de la pareja (situación poco común hasta hace unos años), la decisión de los hijos de dejar el seno familiar (nido vacío), son las situaciones en las que esta persona se replanteó, como lo dijimos anteriormente, un nuevo esquema de vida.

Al detenernos en su caso vemos que las transiciones se esbozan como crisis psicosociales; lo que la persona enfrentó como un compromiso de supervivencia e integración ante la crisis vivida. **La viudez coincide con una jubilación temprana lo que le facilita establecer un equilibrio y poder apoyar a su hijo (nueva generación), expresar el ejercicio de roles como enseñar, instruir, transmitir valores.** En ella se observa una fuerte carga de marcar la trascendencia.

1.3.- TITULACIÓN / PROFESIÓN (TP)

HIV1-ISA, HIV2-VER, HIV5-ALE, HIV6-LUI, HIV7-PER, HIV8-CAR, poseen una sola titulación, se desempeñaban en el sector público en su país de origen y por tener titulaciones que le permiten el libre ejercicio profesional podían desenvolverse como autónomas. HIV4-VIC es educadora y tenía en su país un trabajo como funcionaria del Ministerio de Educación.

“Me titulé de odontóloga mis estudios los hice muy rápidamente sin tropiezos”. HIV1- ISA.

“Soy abogada, obtuve la titulación en el tiempo que corresponde, sin perder ni un año”. HIV2-VER.

“Soy educadora de profesión, me gradué en castellano y literatura”. HIV4-VIC.

“Yo estude una licenciatura en química en la universidad central de Venezuela”. HIV5-ALE.

“Estudí Derecho y sigo ejerciendo mi profesión”. HIV6-LUI

“Cuando me titulé de abogada sabía que tenía una gran responsabilidad sobre los hombros. HIV7-PER.

“soy ingeniera civil egresada de la Universidad de los Andes en Mérida”. HIV8-CAR.

En cuanto a HIV3-TER, HIV9-GRA, y HIV10-ANG tienen doble titulación; y estaban empleadas en el sector privado, no ejercían su carrera como autónomas.

“Me titulé bastante joven, ya que no perdí tiempo me dedique a ello sin mayor preocupación”. Estoy. Titulada en Administradora comercial y Contador público”. HIV3-TER.

“Soy abogada, esa fue mi primera titulación y luego me titule en Administración de empresas. Siempre he ejercido esta última complementando con la primera”. HIV9-GRA

“cuando termine de hacer la normal, tenía unos dieciocho años y con esto ya me había hecho de una profesión para poder trabajar pero quería continuar estudiando [...]A los 20 años, empecé a estudiar la carrera de Bioanálisis [...]Estudí durante cuatro años, que era lo que tenía la carrera” .HIV10-ANG.

Como se observa, **las entrevistadas tienen en su haber una formación multidisciplinaria** en el que los conocimientos se traducen en una cualificación de su formación académica y a la vez en un enriquecimiento de su desempeño laboral. Es decir, este tipo de formación les permitió alcanzar un alto grado de competitividad con miras a un aumento de posibilidades en lo que a la incorporación al mercado laboral español se refiere.

Así que, las trayectorias vividas representan una significación particular para aproximarnos a los elementos que surgieron durante su incorporación al mercado de trabajo en su proceso migratorio. Un mercado que consideramos no está diseñado para la mujer en muchos aspectos y dentro de una sociedad como la española que tampoco está preparada para el cambio de roles que supone dicha incorporación. Todo ello nos conlleva a configurarlas como profesionales vulnerables dentro de este contexto.

2.- EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DE LA TRAYECTORIA VITAL PROFESIONAL ANTES DE LA MIGRACIÓN (EVTVP-AM): EL CONTEXTO DE VIDA: EL ORIGEN (PASADO)

2.1.- PERSONALES (PERS)

2.1.1.-DECISIONES DE VIDA E INTERESES (DVEI)

Las decisiones e intereses dirigen la conducta. En este caso el comportamiento de las personas entrevistadas se debe a las decisiones e intereses específicos que realizan. Asimismo, indican que lo que predicen con más fuerza son las habilidades y actitudes asumidas para afrontar el futuro inmediato.

“Cuando estaba terminando el bachillerato, yo debía seleccionar una carrera, así que me decidí desde un principio por odontología, ya que me parecía una carrera muy linda para una como mujer. A mí me gustaban todas las de la rama de las ciencias naturales y estoy segura que cualquiera la habría sacado”. HV1-ISA.

“Siempre me gustó enterarme de cosas y apoyar a las personas por eso decidí estudiar esta carrera”. HV2-VER.

Aquí, evidenciamos la **existencia de una relación significativa pero moderada entre varias decisiones e intereses y algunas manifestaciones de comportamiento.**

En esta dirección, su influencia sobre la conducta puede ser debido a que por definición **han sido decisiones difíciles, caracterizadas porque su**

adopción fue producto de una información generalmente ambigua, incoherente o sometida a posibles presiones externas de personas significativas, o internas como la ansiedad e inseguridad.

“Era bastante penoso y difícil decidirme ya que la universidad no quedaba cerca de donde yo vivía ya que mis padres querían que estuviera cerca, deseaban que estudiara “algo que valiera la pena” HV9-GRA.

Por otra parte, las decisiones estaban basadas en las opciones que resultaban más accesibles, aquellas les permitieran la consolidación de un trabajo. Por ello, la elección de la carrera representa un “proceso mediante el cual el individuo procura constantemente encontrar el ajuste óptimo entre las metas de la carrera y las realidades del mundo del trabajo”. Ginzberg (1972:28)

“Me gustaba leer y además algo tenía que estudiar así que estudie esto por una decisión de formarme pero a mí me daba igual lo uno que lo otro algo tenía que estudiar y elegí la que más me convenía”. HV4-VIC.

Dado esto, la persona tiene que hacer un esfuerzo por dedicar un tiempo a organizar pensamientos, información y opiniones antes de actuar; siendo autoconscientes oyendo sus propias voces e interactuando socialmente.

“Decidí por la ingeniería porque era lo que más me llamaba la atención, me gustaba y además sabía lo que estaba eligiendo”. HV8-CAR.

Las decisiones e intereses han cumplido dos funciones esenciales en el desarrollo profesional: a) conocerse a sí mismas expresando un autoconcepto

real y positivo y b) haber realizado una evaluación de la decisión de acuerdo al interés que las movía de forma razonada y planificada.

En términos generales, el autoconcepto es la percepción que tienen las entrevistadas de sí mismas; de manera más específica, ya que son las actitudes, sentimientos y conocimientos respecto de las propias capacidades, habilidades, apariencia y aceptabilidad social.

Por tal motivo, el autoconcepto de estas personas se visualiza como una estructura mental, de carácter psicosocial que se construye en función de las experiencias de ellas mismas; significa entonces que “el autoconcepto es una de las principales estructuras del ser humano que al ir evolucionando y desarrollándose, determina de manera más importante y relevante su propio comportamiento”. Cardenal V, (1999: 112)

“No me detenía a pensar mucho lo que deseaba era poder terminar una carrera y trabajar”. HV4-VIC.

Asimismo, en la medida en que aprendieron sobre el objeto del que tenía interés, iban construyendo **representaciones sobre su futuro laboral y profesional.**

“Me encantaba la idea de ser una mujer profesional, sobre todo en un área que estaba casi ocupada en su totalidad por hombres”. HV10-ANG

“A medida que pasaba los estudios me gustaba más. Me imaginaba lo que iba a hacer, fui madurando como desempeñarme en un futuro porque le conseguía pertinencia a lo

que estudiaba con el medio donde yo venía, pues veía que iba a trabajar en mi pueblo". HV9-GRA.

Así, vemos que **la representación que han obtenido se compone de información cognitiva** es decir, sobre sí mismo, sobre las alternativas y estrategias de decisión. Al propio tiempo de **información afectiva**, donde los sentimientos y emociones les producen tomar una decisión determinada, de acuerdo a lo que más les favorece.

Finalmente la **información conductual**, es decir el conocimiento sobre criterios que consideran importantes en la decisión a tomar, tanto del pasado, presente y futuro; atribuciones que realizan sobre su rendimiento y habilidades.

Gráfico N° 11: funcionalidad de las Decisiones de Vida e intereses. (DVEI)

2.1.2.-PAREJA (MATRIMONIO) (EP)

A lo largo de la vida de la familia, la pareja debe vivir múltiples cambios propios de las etapas de vida que están pasando. A pesar de los cambios en su relación con los hijos o con el contexto social y laboral, la pareja debe adaptarse a los cambios individuales del otro (crisis de cada edad, problemas laborales) y a los desafíos de cada etapa de la vida familiar (hijos pequeños, adolescencia, salida de los hijos de la casa, nacimiento de los nietos).

En este aspecto, es de gran importancia la capacidad de la pareja de seguir teniendo una vida afectiva en que ambos compartan sus experiencias, dolores, frustraciones y éxitos. Igualmente, el apoyo que se brinde el uno al otro es de vital importancia para enfrentar las dificultades habituales que viven todas las familias como producto de cada etapa vital que les toca vivir.

De igual manera, un factor que percibimos en los relatos como denominador común es que todas son o han sido casadas **que en este caso sigue representando una institución y además una opción social preferente que crea un vínculo conyugal entre sus miembros.**

Además, se hace evidente que su relación afectiva se encuentra garantizada por el pacto matrimonial el cual se encuentra por encima de cualquier otro factor, no sólo en los aspectos más íntimos como puede ser la promesa de estabilidad que reduce la incertidumbre, sino también en el apoyo constante en los momentos de dificultad o tensión.

“Comenzamos primero siendo amigos nos gustábamos y luego más tarde nos veíamos en la universidad y así se desarrollo todo. [...] compartíamos muchas cosas en común y eso nos enamoró poco a poco a pesar de ser tan jóvenes; nos casamos un año después que me titulé”. HV1-ISA.

“Decidimos casarnos, sentíamos que ya estábamos preparados. Además, de compartir la misma profesión, era un conjunto de cosas en común que nos unían y eso hacía que nos sintiéramos bien juntos”. HV2-VER.

“Llevábamos bastante tiempo de novios compartiendo nos encontrábamos muy bién. Y como teníamos todo listo desde hacía algún tiempo, decidimos casarnos”. HV3-TER.

“Fuimos novios durante todo el tiempo que estuvimos estudios [...]. A pesar que él se fue lejos a estudiar siempre nos comunicábamos y cada año viajaba a pasarlo con su familia. Así estuvimos hasta que regresó y nos casamos”. HV4-VIC

“A los tres años de estar graduada me case con mi novio de toda la vida”. HV6-LUI.

“Volví a Venezuela pero para casarme con Manolo”. HV7-PER.

“Conocí a mi marido él era médico y trabajaba para la cruz roja. Después de dos años de llevar conociéndonos, decidimos casarnos”. HV10-ANG

Desde esta perspectiva, casarse es una responsabilidad de amor que convierte en comprometido el amor. “Los amantes son los que se aman, los esposos los que, además se comprometen a amarse como un modo de ser recíprocamente debido, como una co-identidad biográfica”. Gevaert, (1980:213).

Así, la unión matrimonial es el resultado de un período de asentamiento en el cual las parejas se van implicando hasta perfilar y una forma característica de enlace que lo demuestran a través de nexos **emocionales** y **culturales**. Tal y como lo apreciamos en sus relatos:

“En el último año de carrera conocí a un joven quien después se convirtió en mi marido”. HV8-CAR

“Siempre nos llevamos bien así que cuando nos casamos ya sabíamos lo que queríamos nos conocíamos bastante bien. HV9-GRA

“Conocí a una persona la cual es mi actual pareja, él es venezolano también tenemos una bella relación nos casamos y vinimos a Sevilla que es donde él trabaja”. HV5-ALE.

“Las diferencias culturales las hemos resuelto, él ha tomado muchas costumbres mías y yo de él”. HV7-PER.

En cualquier caso, el matrimonio y la decisión de tener familia proporcionan un sentido de dependencia, el sentido de amar y ser amado, de ser absolutamente esencial para la vida y la felicidad de los demás. Esto da una perspectiva diferente para afrontar los problemas que la persona encuentra.

En estas circunstancias, las conceptualizaciones teóricas citadas, hacen énfasis en unos elementos comunes que nos dan luces para llegar a la apropiación del concepto de pareja-matrimonio que asumen las entrevistadas.

Así entonces, partimos de que la elección de pareja-matrimonio como tal no podemos concebirla fuera del ser, por eso es todo aquello que envuelve la

totalidad de las personas, emerge de su misma esencia, que se crea, descubre y recrea en un determinado contexto.

Siendo así, se entiende que es algo que se vive, se evidencia y no se impone. Además, implica elegir en libertad, responsabilidad, apreciar y actuar, **es en definitiva lo que da plenitud y sentido a la existencia de estas mujeres.**

En tal dirección, el **sentido de articulación procesual Sujeto-Objeto-Realidad** de las entrevistadas lo presentamos en un cuadro relacional a continuación.

Grafico n°12: Pareja (matrimonio) (EP) **sentido de articulación procesual Sujeto-Objeto-Realidad**

Visto de esta forma, enfatizamos en **el elemento relacional porque entendemos que en la pareja no puede ser concebido desvinculado del objeto o conducta que acompaña, y mucho menos desconectado de la realidad contextual en la que se evidencia y aprecia.**

En tal sentido, el concepto de ecosistema de Bronfenbrenner, (1992) postula que la conducta individual se puede explicar mejor al comprender el contexto ambiental en el que se presenta, ya que, el ambiente humano es en extremo complejo pues se incluyen dimensiones físicas, estructuras sociales, económicas y políticas.

2.1.3.-NACIMIENTO DE LOS HIJOS (NACH)

El nacimiento de uno hijo, representa un hecho trascendental en la vida de una pareja. Sin embargo, pasar de una relación de dos seres independientes a una que involucra a tres cambia totalmente la vida de las personas.

“Cuando supe que estaba embarazada ya después de tanto tiempo fue una gran alegría yo quería con mucha ansiedad que este niño”. HV6-LUI

“Habíamos conversado todo esto y ya lo teníamos decidido íbamos a tener hijos inmediatamente. Al cabo de más o menos un año y medio nació mi hijo, el único”. HV10-ANG

Asimismo, constituye un periodo interesante en la medida que la estabilización de la carrera profesional se corresponda también con el momento de constitución de una familia.

“También nos limitó un poco el hecho de tener hijos la experiencia de trabajo de mi marido, él se veía un tanto inseguro por la situación del trabajo que hacía, así que esperamos para poder tenerlos”. HV3-TER

De esta manera, **a pesar de la autonomización** de las mujeres respecto a la **función** maternal y a una participación cada vez más continua de ellas en el **mercado laboral, ser madre sigue siendo una traba a la carrera profesional.** Las prioridades asignadas a mujeres y hombres refleja claramente esta interiorización de roles

“Acordamos que no vamos a tener más niños, ya que esto nos limitaría un tanto nuestros esparcimiento profesional y por otra parte no quiero que mis hijos vayan a sufrir la ausencia de una madre o un padre para todo el apoyo afectivo que se necesita”. HV3-TER.

Por lo tanto, desde los primeros años de vida activa, **las prioridades profesionales de las entrevistadas están fuertemente ligadas a sus responsabilidades familiares.** También es muy probable que, a pesar de ser el fruto de una verdadera elección, estas inclinaciones pueden ser explicadas por la titulación que posean, especialmente cuando son madres, que dedican parte de su tiempo a las tareas hogareñas.

“Cuando nació mi hijo no me podía organizar con el trabajo y las labores del día a día, yo sentía que no me alcanzaba el tiempo; así que tuve que buscar apoyo de una persona que me ayudara para poder llevar el trabajo con calma”. HV1-ISA.

“Cuando tuve a mis dos hijos resultó muy cómodo por el apoyo de mi madre”. HV2-VER.

Siendo así, esta división puede ser ligeramente desdibujada según el nivel de estudio, así como la profesión que la mujer o su cónyuge ejerce. En efecto, **cada vez que la familia se agranda, la especialización en roles tradicionales tiende a acentuarse.**

En otras palabras, **las relaciones entre responsabilidades domésticas y situación profesional y sus cambios con la llegada de los hijos están a menudo interpretadas como una opción económicamente racional que apunta a favorecer dentro de la pareja la carrera del hombre.**

“El nacimiento de nuestros hijos hizo crecer más el cariño que como familia teníamos. Todos colaboramos en las actividades del hogar”. HV9-GRA

En conjunto, desde el punto de vista del **modelo integrador del ciclo vital, en la experiencia vivida por el grupo de mujeres se visualizan marcadamente influencias normativas relacionadas con la edad y también con el género como expectativas sociales que hay que tomar en cuenta dentro de los relojes biológicos y sociales.**

Así pues, **los factores según Baltes, (2002) que inciden en el curso del ciclo vital son las expectativas sociales relacionadas con la edad, influencias históricas y acontecimientos personales únicos.** Todas estas influencias interactúan entre sí, tienen efectos acumulativos y pueden variar con el tiempo.

En definitiva, en el interior de **la dinámica de las parejas jóvenes, aparentemente se mantienen lógicas de reproducción los roles sociales y conyugales tradicionales.** Por lo tanto, “en ninguna sociedad se trata de la

misma manera a los niños, los adultos y los ancianos” Iacub, R. (2002:83). En forma análoga, en una sociedad se resuelven numerosas tareas convirtiéndolas en roles sexuales o de género.

2.2.- PROFESIONALES (PROF)

2.2.1.-ACCESO LABORAL (ACLB)

La creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo es un fenómeno generalizado. Su incorporación al mercado laboral depende del contexto socioeconómico en que se encuentra inserta. Significa entonces que, “Hay una correspondencia mutua entre la persona que trabaja y el medio o entorno laboral en que lo hace. La interacción trabajador/entorno laboral no es estática, sino que corre paralela a la imparable dinámica de cambio de ambos elementos interactuantes” Rodríguez; M. (1992:6)

“Cuando me titulé, comencé a trabajar inmediatamente antes no lo había podido hacer porque ya te dije que estaba dedicada solamente al estudio y el horario de clases tampoco lo permitía”. HV1-ISA.

“Al momento de titularme recuerdo que salió una plaza en la cruz roja, que es un ente oficial así que metí los documentos y mi mejor aval mis calificaciones y la prueba me dieron ganadora de la oposición. [...]. Después como al año mis padres me ayudaron y me instalaron un consultorio odontológico fue algo muy gratificante ya que allí yo me puse mi horario y arrendé una parte a una amiga de mi promoción que era el horario en el que trabajaba en la cruz roja”. HV1-ISA.

Del mismo modo, que su contribución en la fuerza de trabajo se encuentra condicionada por un conjunto de determinantes que definen su acceso laboral, tales como la situación conyugal, el nivel educativo, fecundidad y el lugar de residencia. Es evidente entonces que “han aprendido a situarse en los complejos y competitivos mecanismos del mercado laboral; lo cual ha sido posible por el hecho de que buena parte de ellas han tenido acceso a la educación y están ya mejor preparadas profesionalmente” Sánchez G. (2004:21).

“Cuando estudiaba recuerdo que siempre buscaba trabajo en alguna agencia hotelera donde necesitaran guías turísticas, [...] Luego de que me titule me fue sencillo ingresar al ministerio de educación con un cargo docente; además lo mejor era que estaba muy cerca de casa de mis padres era algo muy cómodo”. HV4-VIC.

“Antes de venirme yo trabajaba en el instituto venezolano de investigaciones científicas (I.V.I.C.) [...]. El paquete de trabajo que tenía era muy malo, es decir el sueldo que devengaba era muy bajo para lo que representaba el trabajo que hacía y además para el nivel de formación y el perfil que se exige para entrar allí”. HV5-ALE.

Igualmente, **el acceso laboral (ACLB) podría explicarse a través de varios factores** tales como, **la incorporación de nuevas tecnologías a la vida cotidiana, la exigencia de una mejor calidad de vida, la modificación de estructuras de consumo** que origina la reorganización de la unidad familiar y, por ende, la búsqueda de mayores ingresos.

“Cuando estudiaba nunca le trabajé a ninguna empresa o persona, trabajaba con mi padre en algunas cuentas, él me explicaba como lo llevaba y así poco a poco me fui enterando de la dinámica del negocio de mi padre. [...] en realidad él quería

que estudiara y me dedicara a lo mío pero también veía que se me daban bien las cuentas y me pedía que me fuera a trabajar un rato al negocio [...] Me gustaba mucho mi trabajo, pero yo veía que algunos de mis compañeros la pasaban bastante mal para arreglárselas para el fin de mes, ese no era mi caso". HV3-TER.

"Combinaba la actividad comercial con mi trabajo de profesora y sin más en el coche llevaba la mercancía y se la vendía a mis compañeros de trabajo y a otras personas que me la solicitaran". HV4-VIC.

"El comienzo fue muy duro me dedique al ejercicio privado compartía una oficina con una compañera de estudios [...] desde el punto de vista económico ejercer de forma privada tiene muchos altibajos, al no tener un ingreso fijo mensual teníamos ciertas limitaciones" HV6-LUI.

Por otra parte, **la primera experiencia laboral** está muy ligada al nivel de estudios. Es decir, a mayor nivel de estudios, se produce un mayor retraso a la vida activa, aunque también se dan casos en los que la primera experiencia de empleo se realiza mientras se está estudiando. En efecto, **durante este período de transición** van desarrollando una serie de **actividades previas a la vida profesional**.

"Mi primer trabajo fue en casa por cuenta propia en casa cuidaba cuatro niños de las vecinas mientras ellas trabajaban". HV2-VER.

"Trabajaba específicamente en la rama inmobiliaria, también tenía un gabinete privado [...] al titularme obtuve rápido trabajo y siempre bien remunerado, con respecto a otros amigos y amigas que salieron al mismo tiempo que yo" HV7-PER.

"Mi padre me había ubicado un trabajo bastante bueno desde el punto de vista económico". HV8-CAR

“Conseguí inmediatamente trabajo en el hospital, y compartía con una amiga los gastos de un pequeño laboratorio” HV10-ANG

En definitiva, el (ACLB) de la mujer al mercado laboral ha sido significativa, originado por los grandes cambios ocurridos en la organización de la vida cotidiana de los hogares y de la sociedad, pero no han sido los suficientemente radicales para disminuir la efectividad del conjunto de prácticas socio-culturales que constituyen y mantienen empleos sancionados como femeninos o masculinos.

2.2.2.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA (FORMU)

La formación universitaria constituye una piedra angular **para el desempeño cualificado de las personas en las distintas actividades del mundo del trabajo. De allí, que, en los relatos podemos apreciar las alternativas polivalentes que les permiten a (HV1-HV2) la continua adaptación al cambio y a las modificaciones que indefectiblemente se producirán a lo largo de su vida laboral.**

“Siempre esa facultad se caracterizaba por el alto nivel de formación que recibían los estudiante y que esto siempre me lo decían cuando estaba estudiando y que además los profesores realmente eran de un nivel de excelencia muy reconocida”. HV1-ISA

“he procurado estar en constante revisión de temas nuevos de actualizarte”...“quise hacer un doctorado pero siempre me resultó difícil cambiar los horarios” (...). “Creo que uno se tiene que preocupar por prepararse, eso es de uno, muy personal”. HV2-VER

Por otra parte, de acuerdo al discurso de (HV3-HV8-HV1) vemos que se **adaptan a las necesidades reales de cualificación del entorno productivo**, logrando que no sólo se acrediten de una formación teórica, sino también una íntegra competencia profesional.

“Nuestra formación profesional veíamos que era muy buena ya que es un área muy solicitada y donde estudiamos es una de las facultades con mejores prestigio no solo en Venezuela sino en América latina y también una de las más grandes en población estudiantil”. HV3-TER.

“Mi madre [...] hacía mucho hincapié en la formación de una mujer [...] [Al titularme mis padres] debía aprender el inglés como parte de la formación de la profesión [...] sólo nos habíamos propuesto formarnos”. HV8-CAR.

“Comencé a trabajar inmediatamente antes no lo había podido hacer porque ya te dije que estaba dedicada solamente al estudio y el horario de clases tampoco lo permitía”. HV1-ISA.

Así pues, la formación profesional debe ser concebida como una secuencia continua a lo largo de todo el ciclo vital; y esto se explica por ser “un resultado del nivel de madurez alcanzado por la personalidad”. Super (1980:45).

Por consiguiente, la importancia que le confieren las informantes a la FORMU partió desde sus inicios con el **apoyo de la familia en las necesidades de dedicarse a los estudios a fin de completar una sólida formación.**

Grafico nº13: Importancia de la formación universitaria (FORMU)

Se trata entonces, de que el grupo de mujeres profesionales **deseaban lograr una formación competente y especializada, acorde a las exigencias del momento**, lo que incluye la capacidad de continuar aprendiendo permanentemente los nuevos requerimientos de la evolución temporal de la profesión elegida.

“Siempre he procurado estar en constante revisión de temas nuevos de actualizarte”...“quise hacer un doctorado pero siempre me resultó difícil cambiar los horarios” [...] “Creo que uno se tiene que preocupar por prepararse, eso es de uno, muy personal” HV2-VER

“Mi madre (...) hacía mucho hincapié en la formación de una mujer. [Al titularme mis padres] debía aprender el inglés como parte de la formación de la profesión [...] sólo nos habíamos propuesto formarnos”. HV8-CAR

Por lo antes dicho, en los discursos las personas desvelan la **necesidad de continuar estudiando como una estrategia de obtener mejor posicionamiento en el mercado de trabajo.**

No obstante, se observa una diferencia de apreciaciones en torno a la FORMU y su actitud frente a los requerimientos y necesidades del medio.

“Para ingresar a mi trabajo siempre escogían a los mejores estudiantes, contaba mucho tus calificaciones académicas, pero también que fueras joven para poder seguir formándote en las áreas que necesita la empresa”. HV5-ALE

“La carrera la hace uno es importante seguir estudiando para obtener mejores trabajos”. HV9-GRA

“Pero además, hoy existe mucha competencia y hay gente muy bien preparada por eso tienes que prepararte mejor cada día”. HV10-ANG.

Así mismo, **debe entenderse la FORMU como el alto grado de conocimiento que se le inculca a un individuo de la sociedad, dotándolo de un interés particular en su profesión y que se va a reflejar en su desempeño diario de la vida.**

Además, se hace necesario socialmente destacar la importancia de la formación desde los primeros niveles de la educación orientada a la búsqueda de un empleo. En otras palabras, el neologismo de aprendizaje, adquiere una especial relevancia en el caso de la formación, donde las personas habrán de ejercer su labor productiva como profesionales autónomas.

Finalmente, la FORMU refleja no sólo la necesidad de estar dirigida únicamente a adquirir competencias profesionales, sino que cuide de establecer dentro de su ámbito curricular e instructivo, actuaciones concretas para potenciar a la vez el desempeño profesional.

2.2.3.-DESARROLLO DE CUALIDADES Y HABILIDADES SOCIALES (DCUALYHAB)

En éste apartado, revisamos las acciones realizadas por las entrevistadas en la búsqueda de trabajo como parte del proceso que se experimenta previo a la obtención del mismo. Para ello, centramos la atención en todas aquellas estrategias para dar a conocer las cualidades y habilidades que desarrollaron y que facilitaron esa búsqueda una vez tituladas. De ésta manera, en lo esencial se tomaron en cuenta todos los factores que pueden condicionarlas y que además aplicaron como destrezas para la inserción.

Hecha la observación anterior, las habilidades y cualidades durante el proceso de búsqueda de empleo tienen sus propias reglas de juego y una serie de pasos a cumplimentar.

En éste propósito, se observa que el grupo de mujeres aprovecharon las oportunidades y situaron la **creatividad en el plano activo** volviéndose fundamental a la hora de ubicarse laboralmente.

“Yo no me preocupaba si iba o no a conseguir trabajo yo sabía que una vez que me titulara el estado debía ubicarme en algún lugar”. HV4-VIC.

“En la época en que yo trabaje con mi padre era muy difícil encontrar para una mujer el buscar trabajo es difícil sacar una oposición y que de entrada te quedes en el sitio donde vives o donde vive tu marido como en mi caso, lo que pasa que me fijaba en que ofrecían poco sueldo y el sacrificio era muy grande; no representaba ese sacrificio, por eso quise hacer un esfuerzo y esperar un tiempo para ubicarme en la empresa privada”. HV3-TER.

“Recuerdo que hacíamos los currículos y los empezamos a entregar en los gabinetes, en las oficinas de recursos humanos, hablamos con conocidos para que nos recomendaran en fin echábamos mano de todo lo que se no ocurriera”. HV6-LUI.

Es evidente entonces, decir que **el (DCUALYHAB)** a lo largo de la vida no constituyen un todo unitario, pero si una variedad de configuraciones, atribuidas a cada una de las mismas, con énfasis en los elementos de trabajo, los roles de vida y del self. Law (1998).

Así, vemos que para (HV4-VIC HV3-TER. HV6-LUI) la creatividad no representó una simple colección de ideas, sino que **llevaron a la práctica sus estrategias de desarrollo personal** con un alto nivel de adecuación a las reglas de juego con distintos razonamientos y actividades.

En el orden de las ideas anteriores, Bandura (1986), nos explica que el desarrollo del individuo en cuanto a la adquisición de nuevas conductas se da gracias a la influencia constante del ambiente, conocimiento y conducta del individuo, lo que en definitiva le permite aprehender y sobrevivir en la compleja dinámica de las relaciones sociales. Por lo tanto, la influencia recíproca se produce a través de procesos simbólicos, vicarios, y autoregulatorios.

Así pues, que apostaron en **promover desde el autoconocimiento sus características personales**, los **conocimientos** que tenían, las **aptitudes** que podían desarrollar y las **actividades que les gustaba hacer**.

“Recuerdo que hacía los currículos y los empezaba a entregar en los gabinetes, en las oficinas de recursos humanos, hablaba con conocidos para que me recomendaran en fin echaba mano de todo lo que se me ocurriera” HV6-LUI

También, **tomaron en cuenta** el hecho de **poseer o no experiencias laborales**, lo que significa que le deban mucha importancia, ya que lo exigía el mercado de trabajo como competencia requerida:

“Cuando metía el currículum en las compañías privadas lo que pedían era la experiencia eso allí es determinante”. HV9-GRA.

Además, dan gran **valoración a las prácticas profesionales** como un elemento para la búsqueda de trabajo aunque las mismas como en el caso de (HV10-ANG) se encuentra condicionada a situaciones familiares y a la época en que se desestimaba más que en la actualidad el trabajo de las profesionales por su condición de casada.

“Las exigencias para ingresar eran enormes el tribunal de la oposición muy exigente y se reservaban al final el derecho de quien podía quedar, sobre todo porque la experiencia era muy importante y el hecho de ser mujer en esa época contaba mucho”. HV10- ANG.

Gráfico n° 14: Cualidades y habilidades

En cuanto a, la relación que existe entre **(DCUALYHAB)** podemos visualizarlas en una representación de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) Ver gráfico N° 15, en ella se señalan los aspectos positivos y negativos contemplados durante la búsqueda de empleo.

Tenemos pues, que al combinar las características personales o fuerzas internas (fortalezas y debilidades) con las características del mercado de trabajo o fuerzas externas (oportunidades y amenazas), les permitió la identificación de estos puntos para edificar una estrategia exitosa de desarrollo.

De acuerdo con lo anterior, **las Fortalezas (motivación para formarse, las decisiones tomadas a tiempo, y la autoestima)** representan las **características personales que diferencian al grupo de mujeres en forma positiva, para seguir adelante.**

No obstante, **las Debilidades fueron la inseguridad ocasionada por la falta de experiencia** y que inciden de forma significativa durante el proceso.

Igualmente, **las Oportunidades** fueron los requerimientos del mercado que **se ajustaron a las características que poseían.** En tanto que, **las Amenazas,** estaban compuestas por aquellas **necesidades del mercado laboral** para los cuales ellas como postulantes **no se encontraban en condiciones de cumplirlas.**

Dadas las condiciones anteriores, “las personas no se limitan a reaccionar a las influencias externas, sino que seleccionan, organizan y transforman los estímulos que las afectan” Bandura (1986:10), es decir la persona es influida por el medio, pero ésta, a su vez influye en el medio. Es evidente entonces, que los factores de conducta ó personales ó del medio actúan como determinantes entrelazados.

Como podemos apreciar en el gráfico nº 15 **las Fortalezas hacen que puedan aprovecharse las Oportunidades, en tanto que las Debilidades se convierten rápidamente en Amenazas que pueden dejar a la persona fuera de competencia laboral.**

Finalmente, es indudable entonces afirmar que **resulta necesario aprovechar las Oportunidades laborales que presenta el mercado de trabajo y**

en consecuencia es vital potenciar las Fortalezas de manera fundamental a través de la formación y superarlas ,para que las Debilidades se conviertan en fortalezas y no constituyan una Amenaza que impidan obtener el empleo deseado.

Gráfico N° 15: Representación de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

2.2.4.-VALORACION DEL TRABAJO (VALTRAB)

Al abordar las experiencias que han tenido el grupo de mujeres en relación al trabajo se hace necesario destacar que obtener un empleo constituye un aspecto básico y central en la vida de las personas, ya que estructura y determina las experiencias vitales más esenciales; en éste sentido **representan lo decisivo para la conformación del devenir de las personas y de la sociedad.**

Además, supone entre otras cosas, **un medio para obtener bienestar material**, un **comienzo de estructuración del ciclo vital**, una fuente de **oportunidades para la interacción y contactos sociales**, que proporciona **oportunidades para el desarrollo de habilidades y destrezas** al igual que **poder, control, status y prestigio social**.

“Mi trabajo me gustaba era mi pasión, y realmente lo hacía con todo gusto”.

“El tener un trabajo y que además te guste representa para mí el mayor logro que he tenido”. HV5-ALE

No obstante, junto a ello **el trabajo también tiene la función de organizar la identidad psicosocial**. ‘Es decir, que la identidad esta en gran medida influida, determinada y constituida en su articulación con el mundo del trabajo. En este propósito, al abordarlas es conveniente hacerlo de la siguiente manera:

Gráfico nº 16: Proceso de interacción de la experiencia laboral

Por tal razón, **la interacción** que (HV8-CAR HV10-ANG) experimentaron **durante el período previo o inmediato a la titulación las caracterizó** como personas que compartían **actividades laborales propias de un perfil que se presume es el que representan.**

“Era un trabajo muy fuerte pero yo me sentía bien y además era excelente el sueldo”. HV8-CAR

“Me dedique con ahínco a mi profesión me gustaba mucho tenía un buen ingreso”. HV10-ANG

Como puede observarse, **el trabajo se asume en función a la valoración que de él se tiene**, por el beneficio económico que se consigue, por las responsabilidades familiares y por la satisfacción de realizar una actividad de carácter utilitario.

“Cuando tú piensas en lo que representa para una persona el trabajo, es que no puedo decirlo tan fácilmente ¡es todo! Imagínate es desde cubrir las necesidades más elementales hasta las más complejas, y eso se convierte en una espiral que te lleva a otras cosas”. HV3-TER.

“Nunca me gustó lo que hacía en mi trabajo de Venezuela eso de ser profesora es mucha responsabilidad y además la persona tiene que estar convencida de aquello y a mí me resultaba agobiante”. HV4-VIC.

Sin embargo, pueden surgir elementos que configuran un carácter vital al tratarse de la supervivencia de la familia cuando surge una ruptura y se replantean las actividades en función al orden familiar.

“Todo gira en función al trabajo y es que esa es el motor de la vida muy aparte de la familia pero sin el no tenemos nada”. HV1-ISA.

Por las consideraciones anteriores, se presentan cambios sociales importantes que afectan decisivamente a la representación compartida del trabajo y a la articulación del mismo con la vida de las personas.

De hecho, el trabajo constituye una categoría central de la experiencia humana personal y social de las entrevistadas, por constituir una actividad que trasciende el estricto ámbito de la economía. De esta manera, la investigadora percibe **el significado del trabajo para el grupo de mujeres como un constructo multidimensional integrado por los siguientes ejes semánticos principales**: Primero, la Centralidad del trabajo lo cual radica en la importancia y valoración de trabajo entendido como un rol vital. Segundo, tenemos las *Normas sociales sobre trabajar* (vinculadas al desempeño del *rol laboral*) y tercero, los *Resultados* valorados de trabajar y *metas* laborales preferidas. Blanch (2007).

Desde esta perspectiva, nos pareció relevante el significado que tiene el trabajo que se realiza durante el periodo de estudiante, debido a que en el transcurso de esa etapa se adquiere una serie de valores y cogniciones acerca del mismo, que a su vez generarán conceptos y significados estables que propician una mejor transición al mundo laboral.

En este orden de ideas, Bourdieu (1988) describe que las condiciones de empleo, el grado de seguridad ocupacional y las perspectivas de promociones de los diferentes agentes, están definidos de antemano, en términos de clases sociales y son generadores de efectos que se identifican ellos mismos con dicha

estructura de clases: los intereses materiales, la experiencia vivida y las capacidades para la acción colectiva.

En ese mismo sentido, la constitución de un campo de prácticas laborales va unida a la elaboración de una estética del trabajo. Estas variaciones inciden en la percepción y apreciación de los beneficios inmediatos o diferidos que estas prácticas procuran, de modo que es posible encontrar que en las diversas clases sociales se preste una atención muy diferente a los beneficios “intrínsecos” (reales o imaginarios).

Gráfico nº 17: Función social de las experiencias

Después de las consideraciones anteriores, consideramos que **el trabajo representa un proceso dinámico** que las entrevistadas visualizan como **agentes activos de un complejo contenido** en el que se **requiere tener en cuenta** diversos aspectos entre los que cabe destacar **la familia, formación, logro y motivación.**

Por lo tanto, la valoración que se le puede dar al mismo en éste caso, está reconocido por lo que ha significado y construido a lo largo de sus vidas. Es en éste punto, que entra en juego lo filosófico; en tanto que, el trabajo establece en todo momento y lugar las condiciones necesarias para concretar una relación prolongada en el tiempo, destinada a ser un servicio permanente.

Así que, **permite sustentar e impulsar proyectos y llevar a cabo negociaciones personales y sociales que generan no solo dividendos sino también orgullo y satisfacción** en el logro de proyectos que dan valor, seguridad y tranquilidad a los esfuerzos dotándolos de una plataforma satisfactoria y permanente.

“Era un trabajo muy agradable dentro de mi área de estudio pero muy mal remunerado”. HV2-VER.

En éste sentido, dado lo altamente provechoso, debe realizarse en las mejores condiciones, así el proceso que se da para obtenerlo está rodeado de gran complejidad y debe abordarse con ciertas condiciones para que no decaiga la motivación.

Además, cabe destacar que, **el mercado de trabajo lo podemos concebir en dos aspectos, en primer lugar en la satisfacción personal y el producto económico que otorga y en segundo lugar, por la consolidación y mantenimiento del mismo una vez obtenido.**

“El trabajo es la base de todo en la vida....y bajo ciertas circunstancias se nota más por el peso que tiene el dinero para enfrentar los problemas”. HV10-ANG

“Recuerdo que cuando trabajaba para mi padre él me daba una paga y yo sentía que era muy agradable ayudarlo de esta forma”. HV3-TER.

En estos planteamientos, **se refleja preocupación por el desempeño y el valor de la actividad realizada** .En efecto, tener **un trabajo**, confiere en su interior un conjunto de actividades que dan salud y satisfacciones tanto personales como espirituales lo cual **representa en sí misma, la esencia de la existencia de la persona.**

“Mi trabajo me gustaba era mi pasión, y realmente lo hacía con todo gusto”. HV5-ALE

“Me sentía bien porque el derecho es lo mío”. HV6-LUI

“Cuando me titule se abrió para mí un buen campo de trabajo en mi pueblo”. HV9-GRA

Gráfico nº 18: Valoración del trabajo

De este modo, el modelo de Lent et al. (1994), está presente si consideramos el constructo de autoconcepto vocacional como determinante final de los intereses, tal como queda establecido por Super (1963) y más concretamente su componente afectiva o “autoestima vocacional”.

Así entonces, desde esta óptica, un individuo experimenta bienestar o malestar emocional al pensar en una determinada actividad, es decir, de acuerdo con el concepto de sí mismo, un individuo “se ve contento” o “se ve desdichado” realizando una profesión concreta y es esta anticipación de satisfacción emocional el determinante último de los intereses profesionales: “Me veo contento y satisfecho ¡Sí, me interesa!”.

Resumiendo, esto confirma la vocación de movimiento y actividad, que otorga, realización física, mental y espiritual; y en consecuencia, también otorga dinero, comodidades, prestigio.

2.2.5.-MADUREZ VOCACIONAL (MADVOC)

La (MADVOC) es el resultado de un proceso personal que el individuo vive, y en el cual inciden factores y oportunidades que hacen que algunos jóvenes sean más maduros vocacionalmente, más seguros de sí mismos, con un mayor autoconocimiento de sus potencialidades y haciéndoles más realistas en cuanto a **tener claro que era lo que buscaban**. En este sentido, los discursos que se reseñan a continuación concuerdan con lo formulado.

“Yo debía seleccionar una carrera, así que me decidí desde un principio por odontología, ya que me parecía una carrera muy linda para una como mujer”. HV1-ISA.

“Cuando me toco elegir profesión estaba muy decidida a estudiar esta carrera”. HV2-VER.

“Yo, por mi cuenta tenía muy claro que era lo que me gustaba desde un principio, además empecé muy rápidamente a relacionar lo que hacía con mi padre en el negocio con la carrera que elegí”. HV3-TER.

“Recuerdo que cuando iba a decidir que estudiar [...] eso era lo que me gustaba sobre todo la química”. HV5-ALE.

“Sabía claramente lo que iba a estudiar”. HV6-LUI

“Uno va como viendo que es lo que más le gusta y se adapta”. HV7-PER.

En cambio, la necesidad **de tener una comprensión de la demanda laboral, las actividades de planificación**; representaron para (HV4 y HV9) los elementos determinantes para tener una amplia visión con criterio profesional de lo que deseaban, lo que lo hace personalizado y particular.

“Yo siempre estaba buscando algo mejor”. HV4-VIC.

“Empecé a buscar otros trabajos que me complementara lo que estaba recibiendo, y que a la vez me permitiera prepararme económicamente para el futuro”. HV9-GRA.

De ésta forma, se observa que **existe una acción positiva** el haber afrontado las **tareas de progreso apropiadas, satisfacción con el empleo y la carrera, así como el asentamiento profesional.**

Gráfico N° 19: Madurez vocacional

En otras palabras, **los aspectos que entran en juego para la MADVOC, es lo referente a las actitudes asumidas hacia la toma de decisiones; ya que representan acciones cargadas de creatividad y con una profunda consciencia;**

dónde se involucran **las responsabilidades, logro personal y la gratificación económica.**

“Pensaba en otras opciones de trabajo, lo que pasa es que veía en que ofrecían poco sueldo y el sacrificio era muy grande; no representaba ese sacrificio, por eso quise hacer mi propio trabajo”. HV2-VER

“Lo que yo quería era más que todo no quedarme en casa teniendo una profesión y a la vez poder estar en algo que me permitiera atender a la familia y trabajar por mi cuenta, era lo más lógico”. HV10-ANG

De la misma forma, estos planteamientos, permiten apreciar **las habilidades que desarrollan y aprenden durante la carrera** y además la **capacidad para poder decidir** el rol que deseaban tener.

Asimismo, en los relatos **se aprecia el carácter evolutivo de la madurez vocacional al estar estrechamente vinculado al desarrollo personal**; ya que coadyuvan al desarrollo de la carrera al perfilarse como ese proceso resolutivo, que supone recorrer itinerarios en los que se dan diferentes pasos a lo largo de las etapas de la formación del ser humano durante toda la vida, en donde incluso existen momentos de carácter vital.

En esa dirección, al referirnos a la **MADVOC**, es necesario indicar que de acuerdo con Super (1964) está orientada al conjunto de habilidades para hacer frente a los obstáculos de la profesión en algunas etapas de la vida.

Hecha la observación anterior, **hay que precisar que la MADVOC está relacionada con un creciente número de tareas** en las que se destacan, por un

lado, las **expectativas de una realidad cambiante** que **demandan** una mayor **conexión de la oferta educativa** con el mundo laboral; y por otro **la orientación profesional** que debe potenciar y dinamizar un currículo en función al alto grado de diversificación que ofrece la posibilidad de conducir desde el desarrollo de la carrera, la futura ocupación profesional.

Cabe decir que, las opciones se fueron reforzando desde un mayor conocimiento de las propias posibilidades y de las posibilidades del entorno con las que las profesionales interactuaban.

Gráfico N° 20: Carácter evolutivo de la (MADVOC) en el desarrollo personal y
De la carrera

En consecuencia, **la madurez vocacional** va a estar significativamente **influida** por los **contextos socioculturales** que generan expectativas sobre los sistemas de formación y sobre los individuos, a la vez que les ofrece una amplia gama de posibilidades de integración social desde el desarrollo de la carrera, lo que hará especialmente importante la oferta orientadora encaminada a optimizar las elecciones de los individuos en consonancia con los intereses, las capacidades y el rendimiento personal.

Lo que quiere decir, que **el interés por una ocupación surge del ajuste entre el concepto que sobre una determinada profesión tiene el sujeto en relación compatible con su concepto de sí mismo, Super (1967).**

De acuerdo con esta perspectiva, podemos deducir, tal como recogemos en nuestro modelo, que los intereses profesionales y la **MADVOC dependerá directamente de la autoestima vocacional, es decir, de la medida de cómo el sujeto se valora a sí mismo en el desempeño de esa ocupación.**

En lo esencial, la **MADVOC** representa la clave del desarrollo de la carrera, tomando en cuenta que la diversidad ofrece importantes cauces de atención.

2.2.6.-DESARROLLO PROFESIONAL (DESPROF)

La categoría **DPROF**, comprende elementos de carácter social que lleva a la persona a desarrollar el proceso individual de la formación académica recibida en todo su potencial, con el fin de mejorar su integración en el sistema.

En este ámbito, el DESPROF lo concebimos, ya que trasciende en el transcurso de su accionar y se convierte en integrador de todos los aspectos que competen a la persona por lo que el mismo representa. De ésta forma, se refleja ante la sociedad como lo subliminal de un proyecto sujeto a las vicisitudes e incongruencias no sólo del contexto sino personales.

“Esta es una profesión que tiene muchas opciones pero hay que saber explotarla ya que bien puedes trabajarle al estado y a la vez puedes tener otro trabajo que compense los ingresos de un profesional”. HV1-ISA

“Las circunstancias de mi familia y el trabajar a tiempo completo para el Estado no permitían que trabajara por cuenta propia en un consultorio”. HV2-VER

“Yo estaba trabajando para dos empresas, que representaban para el sector ser bastante fuerte económicamente y de prestigio. Se trabajaba duro, pero se obtenía muchas satisfacciones porque se ganaba bien. También hacia donde queríamos conducir nuestras vidas y coincidíamos que no veíamos futuro al menos para él como profesional de esta forma”. HV3-TER

“Combinaba la actividad comercial con mi trabajo de profesora”. HV4-VIC.

“Trabajaba específicamente en la rama inmobiliaria, también tenía un gabinete privado y ejercía así otros casos, ganaba bastante bien, pero me esforzaba mucho se puede decir que mis ingresos eran bastantes buenos y las expectativas de trabajo siempre estaban presentes”. HV7-PER.

Por otra parte, está claro que durante el desarrollo profesional, cuando encuentras un empleo estable y significativo intervienen **elementos espaciales** que pudieran dificultar la toma de decisiones o influir en el desempeño:

“Nunca encontré la estabilidad profesional que deseaba, siempre lo mismo: mucho trabajo, mal remunerado y menos reconocido. Además me quedaba distante de donde vivía y eso era para mí bastante forzado”. HV5-ALE.

“No todas las personas les gustaban ir a trabajar allá pero en fin allí vivían mis padres y estaban mis amistades de la niñez”. HV9-GRA.

De tal manera que, los factores que tienen que ver con la calidad de las experiencias vividas durante ese periodo le confieren importancia a la madurez de la personalidad del individuo, denotando el sentirse a gusto; al propio tiempo que se deja ver el empeño en demostrar competencias para el desempeño.

“Me ofertaron una beca para hacer postgrado en Estados Unidos nos fuimos a hacer el postgrado, por las expectativas y las cosas buenas que estaban por ocurrir, siempre pensamos en positivo”. HV8-CAR

“A medida que pasaba los estudios me gustaba más. Me imaginaba lo que iba a hacer, fui madurando como desempeñarme en un futuro porque le conseguía pertinencia a lo que estudiaba con el medio [...] veía que iba a trabajar en mi pueblo”. HV9-GRA

Por otra parte, **en cuanto a las responsabilidades** las vivencias también reflejan un nivel de angustia y culpa durante el DESPROF, en ésta situación producto de un elemento selectivo que surge como es el divorcio y el tener que enfrentar responsabilidades sola, además el depender de un ingreso para toda la familia,

“Desde el punto de vista económico ejercer de forma privada tiene muchos altibajos, al no tener un ingreso fijo mensual teníamos ciertas limitaciones”. HV6-LUI

“Cuando hablábamos de lo que estábamos haciendo no podíamos evitar sentirnos muy mal y a veces discutíamos porque a pesar de que teníamos una profesión cada uno y trabajamos en ello los ingresos no representaban lo suficiente, y además no podíamos salir mucho de otras cosas ya que nuestro tiempo se limitaba a cumplir solo relaciones laborales”. HV4-VIC

Sin embargo, cuando la situación es compartida varía ya que permite mayor comodidad para poder trabajar y eso influye en la visión de vida que tenga la persona.

“Si te toca trabajar por tu cuenta, eso te da suficiente libertad a pesar de los sacrificios que supone esto, pero cuando piensas en ti realmente debes valorar cuáles son tus aspiraciones y que expectativas tienes de ello”. HV2-VER

Sucede también que, para el desarrollo profesional, se hacen presentes creencias que tienen que ver con la cultura y la época en que te formaste, por cuanto ellas suponen que la mujer profesional si está casada y el marido tiene un buen ingreso no tiene necesidad de trabajar;

“A pesar de que mi marido hubiera preferido que me quedara en casa, teníamos una buena vida con los ingresos de ambos”. HV10-ANG

En relación con esto último, el DPROF conforme a los relatos se inicia en cada persona, por su disposición a lograr metas y por la aceptación de responsabilidades. No obstante, las significaciones de acuerdo a las experiencias están íntimamente ligadas a la época en que les correspondió este período ya que representan momentos sociales, normativas y expectativas históricas distintas.

Gráfico N° 21: Desarrollo Profesional

Dicho de otra forma, las personas se inician en una profesión con una serie de percepciones, sentimientos, predisposición determinada, cierto grado de experiencia, formación, y todo ello influye en sus actitudes, expectativas y oportunidades futuras. El lugar de trabajo puede proporcionarle los recursos apropiados para desarrollarse positivamente, o puede influir contrariamente en su comportamiento y realización de tareas de manera que llegue a estancarse e incluso a retroceder. En efecto **el entorno y apoyo institucional se consideran factores claves para un verdadero desarrollo profesional.**

Ahora bien, los estudios empíricos demuestran de manera bastante clara que hay secuencias en el desarrollo de la profesión y que estas caracterizan a un número amplio de casos pero nunca a toda la población. Como señala Super (1962) hay personas que se estabilizan pronto, otras más tarde y otras no llegan nunca a hacerlo; algunas se estabilizan solo para desestabilizarse. En la misma línea apunta Huberman (2000: 56):

El desarrollo de la profesión es, en consecuencia, un proceso en lugar de ser una serie sucesiva de hechos puntuales. Para algunas personas este proceso puede parecer lineal, pero para la mayoría supone avances, regresiones, caminos sin salida y cambios de dirección impredecibles desencadenados por nuevos acontecimientos: en resumen discontinuidades.

Tomando en cuenta este argumento, notamos que el grupo que nos ocupa no sigue las mismas trayectorias ni los mismos modelos profesionales, pero cada una en su profesión estableció qué tipo de desarrollo era el más adecuado para conseguir rendimiento, efectividad y eficiencia profesional.

Así pues, podríamos definir el desarrollo profesional como el proceso gradual mediante el cual la profesión se desenvuelve a través de la acumulación de descubrimientos y aprendizajes individuales y colectivos fruto de la reconstrucción de la experiencia. Así, esta amalgama de aprendizajes se obtiene a través de una serie de interacciones con el contexto.

Del mismo modo, y en función a la naturaleza de la respuesta del profesional hacia el cambio, la intensidad de su desarrollo puede variar. De allí

que, el presente análisis ha posibilitado precisar que los niveles de desarrollo profesional son transversales con los ciclos vitales.

Igualmente, **la motivación durante ese proceso es importante**, ya que permite considerar elementos de orden temporal durante la búsqueda de empleo. En este propósito, la percepción de orientación profesional que tienen las entrevistadas se puede visualizar de la siguiente manera:

Gráfico nº 22: Construcciones del desarrollo de la carrera

En definitiva, es importante destacar que la elección de carrera resulta de decisiones individuales que son producto de intereses e informaciones personales; **la elección es consecuencia de una cierta forma de pensar que se**

adquiere socialmente, donde interviene una influencia colectiva relacionada con el prestigio social que se deposita en las profesiones.

2.2.7.-DECISION DE EMIGRAR (DEMIG)

Las razones que estimulan la inmigración de las entrevistadas son complejas y se deben a una serie de factores que tienen concordancia con el marco individual de decisiones, el entorno familiar, el contexto político y socioeconómico de la sociedad venezolana. A su vez, todos estos elementos están condicionados por la globalización de los procesos económicos y culturales.

Por lo tanto, en los relatos (HV4-VIC, HV6-LUI, HV1-ISA) destacan que **por razones económicas** y de mejorar proyectos profesionales emigran. En efecto, acceden al mercado laboral, ocupando diferentes posiciones dentro de organismos internacionales o por medio de compañías multinacionales a las que pertenecen. Tal como ha sido señalado, estas migrantes venezolanas tienden a participar en actividades generadoras de ingresos en sus nuevos asentamientos, (Klaver, 1997; Velasco, 1996; Arizpe, 2000).

Pensábamos que podíamos mantenernos con lo que ganábamos, pero no fue así y cada día se fue haciendo más difícil la situación. Y ese prácticamente fue el motivo principal de la decisión. Tomé la decisión de irme al ver que no iba a haber un cambio como se pregona y por ende las cosas iban a empeorar. [...] Nosotros partimos de Venezuela con una idea muy clara de montar un negocio, para eso estuvimos viendo cómo hacíamos y que mejor que lo que veníamos haciendo hasta ese momento, lo pensamos todo muy bien. HV4-VIC.

La institución donde trabajábamos se declaró en bancarrota y fue intervenida por el estado entonces quedamos sin trabajo. Regresamos al ejercicio privado pero ya no era lo mismo, la situación económica era crítica y comenzamos a pensar en irnos a otro país [...] La inseguridad reinante en el país que eran elementos que ayudaron a acelerar una decisión. HV6-LUI.

Decidimos venir a España porque la compañía para la que trabaja mi marido necesitaba una persona con un perfil particular para reestructurar una de las filiales que tienen aquí. Esto se presentaba con una excelente perspectiva económica para nosotros que somos tan jóvenes ya que le daban un plazo de dos años y luego regresar cuando todo estuviera organizado. HV1-ISA.

En cambio, se puede observar en los discursos de (HV3-TER HV9-GRA) que la decisión de emigrar se debe a **elementos de carácter sociopolíticos que estaba atravesando la sociedad venezolana.**

Mi motivación principal para venirme a España fue la convulsión política, económica y social que mi país vivía en aquel tiempo, y que continúa viviendo. [...] Nos arriesgamos a venirnos para España, planificamos todo, lo que teníamos pensado hacer, la homologación del título, todo, todo, lo necesario para arrancar en otro país. HV3-TER

Fue un todo lo que hizo que tomáramos la decisión de irnos del país, una incertidumbre total [...] HV9-GRA.

Por otro lado, (HV2-VER HV7-PER) señalan que la **llegada a España** se debe a **razones** netamente **personales.**

“En mi cabeza rondaba la idea de hacer un máster en España pero no tenía como costearlo, así que mi padre me animó a que solicitara un crédito educativo por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. [...] Por mi cabeza nunca pasó quedarme en España”. HV2-VER.

“Primero que todo, no me fui exclusivamente por razones económicas, pues este punto de vista genera una estrechez en la visión de lo que quería emprender. Me fui por razones personales, porque estaba cansada de mi realidad, porque no soporté vivir más en una sociedad tan desigual con tanta injusticia social donde la diferencia entre ricos y pobres es abismal y estos no cuentan con un sistema que garantice su digna supervivencia. [...]... Me fui porque sin carnet del partido o sin una buena palanca es muy difícil progresar. [...]. Cambie radicalmente mi forma de ser, y lo que finalmente ahora entiendo que hizo peso para que tomara la decisión de venir a España. Sentía que debía reconstruir mi cuerpo, mi vida... Lo hice porque lo que tenía no me gustaba, no me sentaba bien”. HV7-PER.

En este orden, la decisión de migrar, se lleva a cabo en el momento en que la persona y la familia acuerdan un plan donde todos se ven reflejados en un proyecto común de actividades y beneficios. Enfrentándose a riesgos también comunes.

Con referencia a lo anterior, algunos de los planteamientos relacionados con la decisión de emigrar no siempre obedecen a decisiones individuales sino que forma parte del **proyecto migratorio familiar**. Es decir, “el proyecto migratorio es una disposición de ánimo que cubre todo el periplo, no más y tampoco menos. Se trata de un tejido fibroso hecho de actitudes, expectativas e imágenes que se traen y que se llevan los migrantes” Izquierdo (2000:227)

“Nosotros comenzamos a ver que la situación era de crisis, ante una economía que era y es inflacionaria desde todo ángulo [...], La compañía donde trabajaba, mi marido lo envió dos veces para Alemania ese año de 1991, ya que querían expansionar el mercado [...] mi marido me plantea que si me parecía trabajar y vivir un tiempo en Europa[...] ocurrió lo del golpe de estado en

1992 [...] tanto mi padre como mi marido terminaron por convencerme de que debíamos irnos con esa oferta de trabajo de mi marido [...]"

"Nos decidimos a venirnos por el futuro de ellos (mis hijos) y por supuesto el desarrollo profesional nuestro [...]. Básicamente, les puedo decir que nos fuimos de Venezuela por **razones netamente de preocupación personal por nuestra familia**, preocupados por lo que les iba a tocar vivir, la estabilidad social, la seguridad personal [...]" . HV8-CAR

En este sentido, en Venezuela, se ha venido presentado el fenómeno de la **inmigración de personas calificadas** durante el proceso de ajuste económico en jóvenes profesionales, formados en las universidades venezolanas (financiadas con ingresos petroleros), los cuales fueron a nutrir los mercados de países desarrollados como EEUU y países de la Comunidad Económica Europea. Sequera (1992).

Hecha la observación anterior, la **fuga de talento** es consecuencia de la desestabilización política que vive el país, ya que tanto el gobierno, como las grandes industrias viven en una eterna pelea de dominación y eso trae como consecuencia que las personas emigren hacia países donde consideran que puedan estar mejor económicamente. Igualmente, otro factor que influye a la emigración es la inseguridad social.

Es evidente entonces, que las entrevistadas representan claramente un perfil que las identifica por su formación y cultura. En estos casos, "la inmigración que recibimos sabe leer y tiene títulos. Tenía trabajo en el país de origen y no estaba ubicada en el grupo de las personas más prolíficas" Juliano (1994: 45).

Por otro lado, en las historias de (HV5-ALE HV10-ANG) la ruptura matrimonial y la viudedad son los factores que promueven la migración.

“Al momento de tomar mi decisión prevaleció por una parte que me acababa de divorciar y luego, el hecho que muchos de mis compañeros habían sido despedidos, y eso desmoraliza a una persona”. HV5-ALE.

“Cuando murió mi marido [...], decidí venirme, fue algo sin planificar previamente es que yo lo veía muy claro conocí muchos venezolanos allá, hice amistad con una amiga española que me animó a venir a España. [...] A mí no me animaba a la idea de vivir todo el tiempo con mi hijo, pero si cerca de él [...]” HV10-ANG.

En esta dirección, los aportes de Moore, (1999) explican que realmente la participación de la mujer en las migraciones ha marcado una nueva línea para el estudio del fenómeno. Se puede apreciar entonces, en este planteamiento porque emigran las personas, prevaleciendo en primer término las razones económicas y las sociales; en segundo término.

Asimismo, el grupo familiar “constituye un eje de organización social prioritario en la vida de los migrantes, cuya importancia se acrecienta en el contexto transnacional”. Ariza (2002:67). Por lo tanto, hay que ver a la familia como un todo unificado donde se invisibilizan las desigualdades, relaciones de poder, los valores culturales e ideológicos que permean la asignación de roles, la construcción de identidades y las condiciones de reproducción del individuo (Moore, 1991).

Hay que destacar, que las percepciones de cara a la decisión de migrar y frente a los beneficios de la migración son distintas si la persona que migra es hombre, mujer, padre, madre, hija o hijo de familia.

Por otra parte, asumimos que **los elementos simbólicos juegan un papel importante en la migración**, es decir partimos de una concepción construccionista de la realidad social, ya que “la generación y negociación de esas tipificaciones son, el resultado de relaciones de poder Schutz, (2003: 235).

En base a estas consideraciones, cabe agregar que la realidad se construye a través de definiciones, creencias, concepciones y prácticas sociales. Berger, y Luckmann, (1999). Así pues, la realidad de “las colonias de venezolanos en el exterior no sólo son numerosas, sino especialmente estructuradas (...) fiestas típicas con tequeños, cerveza Polar y hallacas navideñas envueltas en papel de aluminio, son sólo parte de la nueva realidad de ese grupo social que representan los venezolanos en el mundo” León, L. (2003:1).

Finalmente **la decisión de emigrar, como todo fenómeno social, está simbólicamente construida, en torno a ella hay representaciones, ideas y cuestiones que afectan a nuestra forma de verla, entenderla y relacionarnos.**

Gráfico n°23: Estructura Compleja de la Decisión de Emigrar (DEMIG)

3.- EXPERIENCIA Y VIVENCIA DE LA TRAYECTORIA VITAL/PROFESIONAL: LA LLEGADA (EVTVP-LL) (PASADO)

3.1.-PERSONALES (PERS)

3.1.1.- ASIMILACIÓN/ACOMODACIÓN/ADAPTACIÓN DEL CONTEXTO (ASACADPC)

El proceso de acomodación de una persona inmigrante en el país de recepción presenta siempre dificultades, aun cuando se le brinde un ambiente de hospitalidad. Tales dificultades pueden reflejarse tanto en la adaptación de la familia a la comunidad donde se inserta, como la del trabajador en el centro de trabajo. Por ello, variables de orden antropológico como la cultura, el idioma, la raza y la religión tienen especial importancia.

En este sentido, **son especialmente favorecidos los hijos de las entrevistadas ya que al ser de origen latinoamericano, no existe para ellos la barrera idiomática que suele constituir la principal de las dificultades escolares de los estudiantes extranjeros.**

“Los niños [...] se adaptaron más rápidamente que nosotros. Para mí las costumbres, la comida, la manera de hablar de dirigirse a las personas me hacía mucho ruido, la forma como hablan en aquel entonces me parecía que gritaban en lugar de hablar”. HV9-GRA.

Además, la adaptación a la sociedad receptora **implica el empleo de todo el capital humano y la manera como manejen los recursos con que cuentan dependerá la experiencia de integración.** Gans (2007); Berry (2005); Green (2004); Kelly (1989); Grove (1985).

Es evidente entonces, que **la relativa y rápida aclimatación que se observa en estas personas a la sociedad española se debe más a condiciones propias del país y su gente, que a esfuerzos sistemáticos especialmente elaborados para tal fin.**

“Para mí no fue difícil, adaptarme a las costumbres de aquí, ustedes saben que en Venezuela las costumbres son muy similares, la gente la comida, aunque creo que por mi condición de hija de italiano esto me sirvió para estar preparada para el cambio de costumbres”. HV3-TER.

“Durante los primeros tiempos yo no me acostumbraba mi marido era otra cosa el parecía que su estancia de estudiante en Europa le facilitaba la adaptación, los niños por su parte tampoco parecían enterarse de la situación asistían al colegio y

les iba bien no tenían problemas a mi me costó un poco sinceramente no me acostumbraba". HV4-VIC.

"El proceso de adaptación para mí considero que fue muy rápido, yo estaba muy atenta a como las personas se conducen, hablan o mueven sus manos esto dice mucho. A todos los lugares que visitaba observaba mucho, esto me sirvió para posteriormente entender la idiosincrasia de los españoles [...]

El proceso de aprendizaje fue tremendo, pero para nada me detuvo en eso soy muy persistente. Lo que hay que tener es paciencia y constancia y sobre todo muchos deseos de aprender". HV7-PER HV7.

En sí, adaptarse a una nueva cultura no es fácil; en las historias las mujeres **coinciden, al afirmar que tuvieron que pasar por momentos difíciles y de conflicto al llegar.** La teoría de la práctica proyectada por Bordieu (1995) resulta un buen punto para entender tal situación; cuando señala que, el habitus, es decir la organización mental que el individuo adquiere al socializar en una cultura, le permite enfrentar los problemas cotidianos sin ningún esfuerzo mental.

En otras palabras, que por **haber tenido una socialización en una determinada cultura tiene suficiente sentido común para tener un comportamiento adecuado en las situaciones que se enfrenta en la cotidianidad.** No obstante, este habitus puede modificarse si una persona emigra a una cultura diferente, allí la práctica acostumbrada incide en la modificación del habitus.

Por otra parte, hay que hacer notar que representa un proceso lento e inconsciente en la medida que se logran cambios primordiales en las funciones primarias. Swartz (1997).

Además, Bordieu (1995) plantea que la clase social a la que pertenece el individuo le permite adaptarse más rápidamente, o no a los cambios del contexto. El autor no manifiesta en ningún momento el porqué se da esta situación. Sin embargo, es de esperar que mientras mayor sean las diferencias con la cultura de origen más prolongado será el proceso de adaptación.

En este sentido, se evidencia en los relatos la concordancia con los planteamientos de Bordieu. Ya que, las mujeres provienen de estratos de la clase media alta, y la adaptación estuvo tamizado por la preocupación económica y el bienestar social. Sin embargo, en la medida, que avanza el proceso de forma gradual a la nueva sociedad, toda la cultura adquirida en su país de origen es manifestado como capital cultural que resurge permitiendo que la experiencia de migración sea algo placentero a largo plazo.

“Los primeros meses me resulto difícil acostumbrarme. Mi experiencia de todos estos años me dio un gran aprendizaje el de la diversidad de culturas no solamente sino también la diversidad organizacional”. HV8-CAR.

“Para mí las costumbres, la comida, la manera de hablar de dirigirse a las personas me hacía mucho ruido, la forma como hablan en aquel entonces me parecía que gritaban en lugar de hablar. [...] poco a poco fui adaptándome y asumir estas costumbres [...] empecé a valorar el sistema de vida, la tranquilidad que tiene mi familia es que es todo no te puedo decir que una sola cosa nos enfrentamos a un cambio de ciento ochenta grados [...] Entre el trabajo con tanto que aprender y los niños se me pasaba el tiempo y no me daba cuenta”. HV9-GRA.

Tomando como punto de partida lo señalado anteriormente, las relaciones

afecto- familiares se presentan como **el conjunto de elementos donde se realiza un esfuerzo personal para la acomodación de la familia en función de la conciliación con el trabajo; siendo el resultado la culminación de un proyecto laboral** sujeto a los compromisos familiares, ya que tienen que asumir el conjunto de las cargas domésticas y responsabilidades que se le asignan de forma subliminal.

Efectivamente, la permanente reacomodación que demanda la cotidianidad de las mujeres se enmarca en factores estructurales de carácter macro, que tienen que ver con las desigualdades a nivel mundial, con los sistemas de migración internacional, así como con la feminización de los flujos como respuesta a los roles de género y a la demanda laboral de mujeres en el mercado.

Sin embargo, las causas micro-sociales que dichas dinámicas generan transforman las familias a lo largo del tiempo y del espacio; por lo que deben ser analizados desde una visión transnacional que tome en cuenta la interacción entre las estrategias económicas y las de reproducción social

“Después que comenzamos a trabajar y la adaptación fue impresionante o ¿acaso notan alguna diferencia entre mi forma de hablar y la de los españoles? Tuve que hacerlo y fue parte del proceso de adaptación ya que al aprender un negocio es mejor si no tienes este tipo de situaciones”. HV4-VIC

“Me dio muchos cambios en la vida desde aprender a funcionar en un mercado de trabajo, asumir las cotidianidades de la vida diaria hasta ver la vida de distinta forma [...] Cuando te encuentras fuera de tu país en un espacio tan lejano te das cuenta

que no puedes funcionar ni pensar de la misma forma debes adaptarte y de pronto te consigues sorprendida que hasta tus gustos y pensamientos cambian". [...]. HV6-LUI.

En definitiva, ésta percepción del trabajo femenino tiene consecuencias importantes entre los miembros de la familia. Destaca la necesidad de situarlo en el marco de las relaciones familiares y las negociaciones que se producen para garantizar el mejor cumplimiento de dos funciones fundamentales: **el cuidado de los hijos y el sostenimiento económico del hogar**. Igualmente, los **conflictos y ambigüedades** que surgen en éste proceso conducen a decisiones que bien se entiende a veces como **consensuadas**, pero en otras como de **relaciones asimétricas de poder**, tal como se puede apreciar en el grafico n°.24:

Gráfico N° 24: Trayectoria de las relaciones afecto- familiares durante la Inmigración

3.2.- PROFESIONALES (PROF)

3.2.1.-RENUNCIAS Y DECISIONES (REYDEC)

Este punto nos sitúa, en el contexto experiencial que envuelve al grupo de mujeres en condición de inmigrante y percibimos que para ellas todo cambia, desde aspectos tan básicos como la alimentación, las relaciones personales, familiares, la lengua, el estatus, la cultura; se puede decir que alrededor de estas personas, pocas cosas son ya como antes Achotegi, (2001).

De acuerdo con esta situación, el proceso de abandonar el lugar de origen y adaptarse a un entorno totalmente nuevo resulta agobiante. De allí que, **la persona que abandona su cultura de origen se va a ver rodeada por normas, valores y costumbres que, al menos en parte, no reconoce como propias y a las que va a intentar ajustarse.**

“fueron varios aunque a veces parecen imperceptibles, por una parte lo del clima pienso que esto le hace cambiar los tiempos internos del cuerpo y me afecta mucho el cambio de una temporada a otra [...] las costumbres veo un espacio muy marcado entre hombres y mujeres que buscan ratificar su espacio me resulta difícil asimilarlo ya que algunos de estos planteamientos para mí no tienen sentido desde mi óptica y mis costumbres pero a la vez creo que son importantes si esa es la necesidad de esta sociedad”. HV1-ISA.

Los aspectos más relevantes que plantean las entrevistadas en el transcurso de las **renuncias realizadas** por la decisión de emigrar están la **separación de familiares y amistades**. En cuanto que, el mundo afectivo de una persona se centra fundamentalmente en el ámbito de la familia y las amistades.

“Lo que más me afectó fue tener que dejar a los gemelos por el tiempo que duraba el máster”. HV2-VER.

“Es muy doloroso recordar que yo perdí una familia porque si la perdí!!!! Al no poder estar con mis hermanos y mis padres estoy perdiendo a mi familia estoy renunciando a verla”. HV9-GRA.

De igual manera, el **choque con la cultura** representa un cambio tanto de concepciones como de actitudes acerca de la vida diaria y en torno al comportamiento de la persona en un determinado modelo de cultura.

“Las costumbres veo un espacio muy marcado entre hombres y mujeres que buscan ratificar su espacio me resulta difícil asimilarlo ya que algunos de estos planteamientos para mí no tienen sentido desde mi óptica y mis costumbres pero a la vez creo que son importantes si esa es la necesidad de esta sociedad. Por otra parte el hecho de ser tan joven aparentemente y tener ya dos niños y a la vez eres profesional es que te ven como si estuvieras cometiendo un pecado el tratar de buscar tu estabilidad laboral y tener interés en seguir estudiando”. HV1-ISA.

Por otro lado, tenemos que la disposición de emigrar es una **decisión consensuada y voluntaria**; donde se **evidencia la promoción laboral, asociada a un aumento salarial, es la razón principal que mencionan para explicar las causas que determina su desplazamiento a España**. Además, junto a estos incentivos, también se mencionaban las facilidades suministradas por la misma empresa para la inserción laboral y social.

“Decidimos venir a España porque la compañía para la que trabaja mi marido necesitaba una persona con un perfil particular para reestructurar una de las filiales que tienen aquí. Esto se presentaba con una excelente perspectiva económica para nosotros que somos tan jóvenes ya que le daban un plazo de dos

años y luego regresar cuando todo estuviera organizado”. [...] “Por otra parte el paquete de trabajo era bastante atractivo ya que incluía muchas facilidades para la familia”. [...] “Lo analizamos bien porque no queríamos estar separados”.HV1-ISA.

“Yo me encontraba muy satisfecha con mi trabajo, pero mi marido a pesar de tener la misma profesión se encontraba trabajando como funcionario y a la vez trabajaba para otras compañías pero aún así, no era suficiente y ni siquiera me igualaba en el salario”.[...] “Llegamos juntos no me hacía de la idea de esperar mucho tiempo así lo decidimos”. HV3-TER.

Por el contrario, (HV8-CAR) argumenta la migración en términos temporal y beneficiosa para la carrera profesional del marido.

“La compañía donde trabajaba, mi marido lo envió dos veces para Alemania ese año de 1991, ya que querían expansionar el mercado [...] mi marido me plantea que si me parecía trabajar y vivir un tiempo en Europa [...] ocurrió lo del golpe de estado en 1992 [...] tanto mi padre como mi marido terminaron por convencerme de que debíamos irnos con esa oferta de trabajo de mi marido” HV8-CAR

Precisando, debemos destacar dentro del análisis **la complejidad de la relación entre las trayectorias laborales de los esposos y los arreglos familiares**. De hecho, (HV2-VER) España no constituye la primera experiencia migratoria familiar, sino que es una más de las realizadas como parte de una estrategia deliberada de promoción laboral del esposo dentro de una compañía.

“Decidimos irnos a los Estados Unidos ya que mi esposo tenía un amigo que había montado una compañía de mantenimiento y le ofreció trabajo; así que le arregló todo lo relacionado con la documentación y nos fuimos”. HV2-VER

Tal como se ha visto, lo señalado por el grupo de mujeres, apunta a destacar que la decisión de migrar a España no fue forzada. En este sentido, se recalca el “efecto de arrastrar a la esposa”, siguiendo la migración del marido, puede ocurrir incluso en situaciones donde el nivel socioeconómico de la esposa sea superior al del marido. Cooke (2003).

Por las consideraciones anteriores y con el fin de aproximarnos a comprender las trayectorias vitales-profesionales de la migración calificada de venezolanas en España; damos cuenta de que la literatura sobre migraciones y género es cada vez más extensa y compleja donde **se puede entrever a las mujeres reivindicando su participación cuando se le otorga un papel activo en todo el proceso migratorio, así como en las decisiones y estrategias tomadas en los dominios del hogar, el trabajo y la comunidad** Velasco, O. (2000) Prodoliet, S. (1999) Ariza, M. (2000) Aufhauser, E. (2000) Yeoh y Khoo, (1998); Kofman y Parvarti, (2005); Nagel, (2005).

3.2.2.-FORMACIÓN PROFESIONAL (FOPROF)

La formación (FOPROF) que posee una persona constituye un elemento destacado, ya que le atribuye competencias para el desempeño cualificado en las distintas profesiones. En el caso que nos ocupa, apreciamos que las mujeres poseen las alternativas polivalentes que les permiten la continua adaptación al cambio y a las modificaciones que indefectiblemente se producirán a lo largo de la vida laboral de cualquier profesional.

En éste sentido, de acuerdo al relato en las mujeres identificamos que se **adecuan a las necesidades reales de cualificación del entorno productivo**, logrando que no sólo se les acredite una formación teórica, sino también una íntegra competencia profesional a partir de la homologación de los estudios realizados.

“Tenía que empezar por homologar el título y por allí empecé. Me dieron gran parte de las materias pero otras no así que he tenido que cursar las materia que me exigen pero entre la casa el niño voy muy lentamente. Decidí hacer un curso de Auxiliar de Odontología ya que como es afín con lo que ya conozco me certificaba para trabajar mientras terminaba mis estudios” HV1-ISA.

“Todo lo que vine a estudiar aquí lo logre [...]. Lo primero que hice fue homologar el título”. HV2-VER.

Por consiguiente, la importancia que le confieren a la formación partió desde sus inicios **en las necesidades de dedicarse a los estudios a fin de completar una sólida formación.**

Gráfico nº25: Importancia de la formación

“La formación que obtuve en mi país siempre he sabido que es de excelente calidad así me hacen saber en mi trabajo. Esto fue determinante a la hora de haberme seleccionado durante la entrevista. Sin embargo, no he dejado de actualizarme en todos los cursos que la empresa gestiona para los empleados”. HV3-TER.

“En cuanto a mí creo que me he vuelto, o ¿era y no lo sabía? calculadora que todos son actos medidos por la obsesión de ser cada vez mejores, de tener lo mejor y de lograr el éxito. Ahora me pregunto ¿sería que la situación tan hostil que vivía me hizo?, ¿también crecí y me volví materialista y calculadora? La verdad es que sí, en parte y sin justificaciones me di cuenta que mis únicas metas concretas, las que me quitan el sueño se encuentran basadas en bienes materiales, quizás la única meta sentimental es la del amor a mi esposo y mis hijos y la idea de compartir mi vida entera con él”. HV4-VIC.

“Yo lo que quería era ver de qué manera podía buscarme un futuro mejor y a la vez terminar de realizarme profesionalmente”. HV5-ALE.

Sin embargo, las experiencias y vivencias que tuvieron durante la trayectoria vital –profesional en su país natal se destacan como **actividades previas al desarrollo de su vida profesional en España**, esto lo apreciamos cuando dicen:

“Si yo no hubiera tenido de base la formación que traía me hubiera resultado más difícil”. HV5-ALE.

“Mejor no podía definirse lo que yo deseaba y aquí lo tenía”. HV6-LUI.

“Lo que yo deseaba era otra cosa, tenía mucha rabia esto me ponía de peor humor.....deseaba irme...me vine disgustada con toda la sociedad. [...] me quería ir fuera del país a tratar de terminar de tranquilizarme tener otras experiencias”. HV7-PER.

“Todo lo que yo había aprendido de seguro que el resto del mercado de trabajo lo hubiese aprovechado pero no te pagan igual ni te dan los beneficios que yo tenía, es que no te reconocen tú valor como profesional del alta formación”. HV8-CAR

“Veo que la formación continua y complementaria es indispensable necesaria para fortalecer la búsqueda de trabajo”. HV9-GRA.

De acuerdo con esos razonamientos, los datos referentes al nivel de educación de los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social también contribuyen a revelar que **los inmigrantes latinoamericanos tienen un nivel de educación equivalente al de los españoles**, por lo tanto, romperían con la hipótesis algunas veces aludidas de que los inmigrantes disponen de un nivel inferior de capital humano y, por lo tanto, contribuirían de forma negativa a la productividad de la economía española. Ruesga, Monsueto y Da Silva Bichara (2008)

Asimismo, estos datos también revelan la hipótesis de que los países de origen de los inmigrantes estarían perdiendo capital humano con el flujo de trabajadores desde los países en desarrollo y hacia los países desarrollados.

Se trata entonces, de que estas profesionales entrevistadas **desean lograr una formación competente y especializada, acorde al momento**, lo que incluye la capacidad de continuar aprendiendo permanentemente los nuevos requerimientos de la evolución temporal de la profesión elegida.

En este orden, en los discursos se distingue la **necesidad de continuar estudiando como una estrategia de obtener mejor posicionamiento en el mercado de trabajo**.

Por otro lado, se observa una **diferencia de apreciaciones en las nuevas generaciones referente a la formación y su actitud frente a los requerimientos y necesidades del medio.**

“Yo no podía estar sin hacer nada y a mi edad y extranjera no es mucho lo que se puede encontrar”. HV10-ANG.

Gráfico n° 26: Formación, entorno productivo y desempeño profesional

La importancia de la formación reconocida socialmente en cualquier nivel. De hecho, el aporte de Super, reside en asentar el desarrollo de la carrera como un proceso, es decir, como algo que no sucede en un determinado momento sino durante toda la vida del individuo.

Significa entonces, que siempre es importante considerar tres perspectivas en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro, reflejando en el presente el pasado y siendo el presente la base del futuro (Super, 1980). Como ya hemos señalado en líneas anteriores, éste concepto adquiere especial relevancia en el caso de la formación, donde las tituladas ejercen la labor productiva como profesionales autónomas.

No obstante, la formación (FOPROF) del grupo estudiado no puede analizarse desligado en su esencia del género, pues este factor condiciona la carrera e interviene en las decisiones profesionales y de vida. Si bien mujeres y hombres pasan por una misma estructura en su desarrollo, pues suceden en sus vidas las mismas etapas de infancia, adolescencia, adultez o vejez, estos períodos comunes presentan peculiaridades propias del género, más allá de las biológicas. Niles y Goodnough (1996), Swanson y Woitke (1997), y Albino y Brownson (1998)

Entendemos que, la formación refleja no sólo la necesidad de estar dirigida únicamente a adquirir competencias profesionales, sino que cuide de establecer dentro de su ámbito curricular e instructivo, actuaciones concretas para potenciar a la vez el desempeño profesional.

3.2.3.-EJERCE O CAMBIA DE PROFESIÓN (EOCPROF)

El cambiar de un trabajo a otro siempre supone una inversión de tiempo y esfuerzo ya sea dentro de la misma profesión o asistiendo a cursos de

certificación. Ambas opciones requieren invertir muchas horas extras y mayor apoyo en las actividades del hogar.

Al momento de llegar a España no trabajaba solo vivía de lo que habíamos traído y de las remesas que me enviaba mi familia con lo del piso que teníamos alquilado (...). Empecé a trabajar como voluntaria en una ONG. HV6-LUI.

Las historias apuntan a que el papel que desempeñan las mujeres entrevistadas es generar y mantener el capital social, además conservar el capital cultural con que emigran.

“Nos planteo [...] hacer una sucursal de la inmobiliaria en Sevilla y allí fue como llegamos a ser socios del negocio [...] Al cabo de un tiempo abrimos por nuestra cuenta otra inmobiliaria en Alcalá”. HV9-GRA

Vemos que, “un modo de utilización frecuente de capital social es la creación de pequeñas y medianas empresas. La creación de empresas y comercios regentados por inmigrantes es un fenómeno en aumento en nuestras sociedades” Solé y Parellá (2004)

“Como profesional yo no me detuve sino que salí para adelante sin pensarlo mucho había que hacerlo y lo hice”. HV9-GRA.

Ahora bién, cuando hacen uso de su capacidad para establecer relaciones sociales, estas mujeres logran adquirir capital cultural y económico para sus familias. Asi que, **el capital social que se genera requiere trabajo, pero esta actividad a su vez genera redes sociales que le permiten acceder a nuevos puestos de trabajos dentro de su profesión.**

“Mi marido le dicen para abrir aquí una compañía derivada de esta misma compañía y él acepta [...] Así es que, al año y medio, empecé a trabajar”. HV8-CAR.

Por su parte, el capital cultural de las entrevistadas por ser de clase media alta incluye el conocimiento de cómo establecer y mantener reglas sociales y se impulsan a sí mismas a esforzarse por conseguir trabajos profesionales. Además, tienen mayor capacidad para moldear su habitus, ajustar los roles y aceptar los trabajos.

“Mi primer trabajo que hice fue ese (auxiliar de odontología), (...) Sabía que tenía que trabajar pero lo quería hacer en mi área así que solamente me dedique con calma a buscar porque no me veía en otro tipo de trabajo y eso si que me preocupaba”. HV1-ISA.

“Tengo 60 años pero que mi ánimo sigue siendo de disponibilidad de trabajo [...] atendemos una boutique de ropa y accesorios para damas”. HV10-ANG.

“Ejerzo mi profesión, tuve realizar homologación y cursas algunas asignaturas para obtenerlo y en eso es que estoy trabajando”. HV3-TER.

“Al llegar teníamos trabajo en la inmobiliaria, pero a su vez tuvimos que homologar el título para no tener mayores problemas [...] nos planteo [...] hacer una sucursal de la inmobiliaria en Sevilla y allí fue como llegamos a ser socios del negocio [...] Al cabo de un tiempo abrimos por nuestra cuenta otra inmobiliaria en Alcalá. (...) Como profesional yo no me detuve sino que Salí para adelante sin pensarlo mucho había que hacerlo y lo hice”. HV9-GRA.

En consecuencia, se entiende que **tienen condiciones de vida diferentes y producen habitus distintos**, ya que las condiciones de existencia de cada

clase imponen maneras de clasificar, apreciar, desear y sentir lo necesario. En sí, el habitus se constituye en el origen de las prácticas culturales y su eficacia se percibe “[...] cuando ingresos iguales se encuentran asociados con consumos muy diferentes, que sólo pueden entenderse si se supone la intervención de principios de selección diferentes” Bordieu (1988: 383).

De este modo, se explica como acontece el proceso de ejercer o cambiar de profesión (EOCPROF) y el habitus, por el cual lo social se interioriza en los individuos para dar cuenta de las concordancias entre lo subjetivo y las estructuras objetivas. Ver gráfico n°27:

Gráfico n° 27: Ejerce o cambia de profesión y el habitus (EOCPROF)

3.2.4.-ACCESO LABORAL (ACLAB)

En éste apartado, revisamos las actividades realizadas por las entrevistadas en la búsqueda de trabajo como parte de los eventos que se experimentan bajo una situación de inmigración. Para ello, centramos la atención en todas aquellas actividades que aplicaron como estrategias para el acceso laboral (ACLAB).

En este propósito, el acceso al mercado de trabajo español depende de la apertura del gobierno y la sociedad española para la contratación de profesionales entrenados en el extranjero. Así lo expresan (HV4-VIC y HV9-GRA) cuando lo describen:

“Antonio [mi marido] tenía conocimiento del mercado de trabajo en España así que a través de la presentación de una compañía pudimos organizarnos para ingresar al país con un trabajo propio”. HV4-VIC

“No tuve mayores problemas para el acceso al mercado ya que el apoyo que recibí de Rafael me facilitó mucho las cosas. Sin embargo, en mis condiciones como profesional como lo dije antes tuve que hacer la homologación y uno que otro curso para meterme de lleno en el conocimiento del trabajo”.HV9-GRA

Por otro lado, **cuando la demanda de profesionales cualificados no puede ser cubierta por españoles o españolas, las empresas han tenido que ingeniárselas para contratar personal con este perfil.** Sin embargo, tanto los gremios como las asociaciones de profesionales luchan por restringir el paso a estos profesionales por tratarse de inmigrantes, especialmente en áreas relacionadas con la salud.

No obstante, lo expuesto, las profesionales de ciertas áreas relacionadas con las ciencias y la tecnología entre otras son por lo general las que tienen mayor posibilidad de ser captadas por las empresas. En ese sentido, “la inmigración es un recurso para encontrar a los profesionales que no aparecen en el mercado nacional. las empresas les buscan en sus países”. Valle (2008:1)

De allí, que el acceso se flexibiliza cuando se cumplen competencias y perfiles adecuados al mercado laboral:

*“Yo no lo podía creer, el trabajo era mío Es una compañía con bastante prestigio que necesitaba una persona con mi perfil”.
HV5-ALE.*

El acceso laboral (ACLAB) consecuentemente, con todas las dificultades que pueda suponer; representa una de las mayores preocupaciones para estas mujeres, que cuentan con títulos superiores de educación y en Venezuela ocupaban puestos de media o alta calificación (eran profesoras, abogadas, psicólogas, profesionales de instituciones públicas o empresas privadas).

En el caso puntual (HV10-ANG), se encuentra en situación compleja, tenemos una **mujer empresaria** que cuenta con una verdadera **vida transnacional**, ya que continúa trabajando en Venezuela y tienen establecida una **pauta de movilidad periódica entre los dos países** para atender personalmente a sus clientes y gestionar su empresa, que es administrada por sus empleados durante su ausencia. Al mismo tiempo, aprovecha su estadía en España para visitar a su hijo, quién vive y trabaja como médico en Francia. Esta mujer explica, el motivo que la llevó a optar por esta estrategia laboral:

“Surgió el tema de las importaciones y los suministros de materiales, y equipos médicos para el área de la cirugía estética. [...] Me plantearon la posibilidad de ser comprador de dichos productos para enviarlos a mi país, esto lo hago dos o tres veces al año”. [...] “Cuando viajo a Venezuela, tengo un conjunto de encargos. (...) Llevo los catálogos y a mi regreso tengo los pedidos, realmente esto se ha convertido en un trabajo bastante rentable”. HV10-ANG.

A continuación, encontramos a mujeres que inicialmente se plantearon incorporarse al mercado laboral español alentadas por las **similitudes de las exigencias** ofrecidas por las empresas o por el interés de obtener una experiencia laboral en este país.

“La experiencia de haber trabajado con adultos mayores en mi país me ayudo de manera positiva en España para acceder al mercado de trabajo sobretodo en un área que tiene mucha demanda de profesionales cualificados” .HV2-VER.

“Las exigencias del mercado de trabajo español, no eran tan distintas a las de mi país, primero yo veía que pedía que fuese joven, que tuviera conocimiento de otro idioma, la experiencia laboral y yo reunía todos los requisitos [...]. A pesar de que el mercado de trabajo es competitivo y precario no hay que desanimarse y mirar bien donde esta lo que necesitas e ir a por él”. HV3-TER.

Además, (HV2-VER HV4-VIC) optaron por tener su propia empresa. La psicóloga, instala una consultoría y la educadora, abre una agencia de viajes con su marido en un sector muy turístico de la ciudad.

“Ahora trabajo unas seis horas en el hospital Virgen de La Macarena y con una compañera del postgrado compartimos un consultorio”. HV2-VER

“Montamos una agencia de viajes donde trabajamos los dos, y nos va muy bien”. HV4-VIC.

Para (HV3-TER), el acceso al mercado laboral (ACLAB) es una **opción de estabilidad** y es vivida con preocupación por el futuro.

“Me va bastante bien, estuve dos meses buscando trabajo, pero al final lo encontré en Madrid al igual que mi marido; a los dos años se presentó la oportunidad en el trabajo de trasladarnos para Sevilla por supuesto que con mejor paga y mucho más estabilidad por que el contrato que nos ofrecían era indefinido, de esta manera nos vinimos para Sevilla”. HV3-TER.

Para finalizar, observamos con especial atención que **el acceso al mercado laboral español (ACLAB), requiere mayor atención por parte de las inmigrantes; porque representa una etapa primordial en la trayectoria.** En realidad, el conjunto de mujeres durante esta etapa de acceso **intentan participar de forma decidida y activa a partir de ciertas características de la profesión, es en este sentido que buscan las formas de acomodación.**

Gráfico nº28: Acceso Laboral (ACLAB)

4.-EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DE LA TRAYECTORIA VITAL-PROFESIONAL DE ESTABLECIMIENTO/ ASENTAMIENTO (EVTVP-E/A) (PRESENTE)

4.1.-PERSONALES (PERS)

4.1.1.-MANTENIMIENTO DE STATUS SOCIO-ECONÓMICO (MSTSE)

La búsqueda del bienestar, está radicalmente centrado en las ideas de seguridad, casi exclusivamente económica, que garanticen el mantenimiento del status vital adquirido; es decir un status personalizado en el trabajo y en la capacidad adquisitiva (dinero).

Más allá de la representación y significación del mantenimiento de un status socio-económico (MSTSE), los discursos delimitan muy claramente los elementos fundamentales sobre los que se proyecta la construcción del estilo de vida en el futuro, con una visión mucho más centrada en lo concreto, y lo particular, en la que el escenario del presente se diluye en buena medida.

“Esta profesión económicamente es muy rentable ya que yo veo que aquí se hace al igual que en mi país”. HV1-ISA.

“Tengo que reconocer que estoy mejor ahora económicamente”. HV2-VER.

“Nos ha ido muy bien, tenemos nuestro piso que compramos, un negocio, cuando hemos requerido de solicitar préstamos al banco para el negocio o la compra del piso no tuvimos ningún tipo de problema eso es algo que se nos dio muy rápidamente es por ello que pudimos salir adelante”. HV4-VIC.

“Mi situación actual es excelente, pero no siempre fue así, tanto en el ámbito laboral, como en el social. En el poco tiempo que llevo aquí, he tenido muchos logros, tengo un piso propio, un coche he conocido varios países de Europa ya no sólo por cuestiones de trabajo sino en vacaciones con mi marido[...] económicamente estoy muy bien”. HV5-ALE.

“Nuestros ingresos son bastantes buenos”. HV7-PER.

“Con nuestro trabajo hemos realizado algunas inversiones que se han rentabilizado muy bien, tenemos un piso muy cómodo entre otras cosas”. HV8-CAR.

“Se ha convertido en un negocio bastante rentable [...] No sabía que representaba tan buenas ganancias”. HV10-ANG.

De alguna manera, **los pilares relevantes de vida** sobre los que se asentaron **la construcción de los itinerarios vitales personales representan los principales condicionantes en la aspiración de vida**, pero sobre todo **muestran la órbita de las prioridades sobre las que se constituyen esos itinerarios.**

El bienestar personal y futuro, desde esa idea de seguridad, se diseña en base a un ciclo vital clásico, que partiendo de la **seguridad** aportada por la **familia**, apuesta por la **inversión** que facilite la inserción laboral, **la capacidad para conseguir una vivienda propia y consolidar la familia.**

Obviamente, este esquema de ciclo vital está orientado a la satisfacción de las necesidades materialistas fundamentales, pero en este momento requiere de algunos comentarios que reflejan la especificidad del momento actual.

En primer lugar, que siendo un esquema muy tradicional, en su argumentación completa está basado, casi con exclusividad, en la aspiración de

una integración económica -manejar dinero para encontrar independencia- y muy poco en la integración social, entendida en términos de identidad social y/o grupal.

Los referentes de integración laboral a que **se refiere** este esquema, en el momento actual, **no aspiran a la proyección profesional deseada, sino a la idea de la importancia intrínseca del trabajo**, independientemente de su naturaleza y/o afinidad con las características personales.

Esta idea de la importancia del trabajo en sí mismo, de tener trabajo sea el que sea y en las condiciones que sean, puede ser una novedad en la proyección actual de los estilos de vida y difiere radicalmente de la importancia atribuida al trabajo en otros momentos históricos, como elemento determinante y definitorio.

En segundo lugar, que esa relevancia central del trabajo que refieren las mujeres en los relatos, es lo que determina la relevancia, en las citadas condiciones el mantenimiento del status socioeconómico (MSTSE).

Los estudios son fundamentales para conseguir un trabajo, **pero no por su carácter de profesión relacionada con la forja de identidad**, sino como garantía de consecución que permite competir en un mercado laboral; ya que el mismo se erige como una barrera institucional.

“La homologación del título [...] costó bastante [...] la hicimos casi en dos años ya que teníamos que hacer unas cuantas asignaturas que son claves para el contexto español y europeo”. HV6-LUI.

Existe la convicción de que también es importante tener el nivel máximo de estudios -prioritariamente universitarios- para competir por cualquier tipo de puesto, relacionado o no con la capacitación concreta obtenida.

“Si yo no hubiera tenido de base la formación que traía me hubiera resultado más difícil entrar a un mercado”. HV5-ALE.

En tercer lugar, que la idea de independencia que se manifiesta en la consecución de vivienda y familia propia se manifiesta como “independencia relativa”, que deberá estar permanentemente revisada en el marco de inestabilidad laboral que se percibe y en la que el apoyo de la familia de origen es fundamental *sine die*².

“Lo más difícil es mantenerte [...] Pero una vez que te estabilizas en el trabajo ya lo que te queda es tratar de organizar la parte de la vida familiar como es la vivienda y eso fue lo que hicimos no lo pensamos mucho y compramos este piso en que vivimos”. HV6-LUI.

Asimismo, se pone de manifiesto un esquema vital tradicional, donde existe **un escenario de aumento discrecional del estatus adquirido**.

“Tengo estabilidad laboral y un excelente trabajo lo que me ha permitido generar algunos ahorros como futuro patrimonio”. HV3-TER.

“Tengo mucha estabilidad desde el punto de vista financiero, y también laboral, tenemos un lugar hermoso donde vivimos con un piso muy cálido y cómodo, es que no se puede pedir más”. HV9-GRA.

² Vocablo latino referido a sin plazo fijo, sin fecha; se utiliza generalmente con referencia a un aplazamiento

Finalmente, los iconos diferenciales en la percepción de cambio de status permiten delimitar algunos aspectos comunes en los discursos que son emblemáticos, de forma transversal, en la visualización de los modos de vida futuros. Muchos de ellos referentes claros de un momento histórico, en los que la trayectoria laboral migratoria también se concibe como aceleradora o inductora, en el sentido de aportar complejidad o implementar oportunidades de nuevas expectativas.

Ahora bien, cuando intentamos aproximarnos a una explicación teórica encontramos que el status social de los actores sociales es visto como individual por los miembros de las familias y de las comunidades; no obstante, también debe ser entendido a un nivel colectivo. Desde esta perspectiva, Goldring, (1999: 167) plantea que:

El status puede variar como resultado de un logro personal, de reputación familiar y de recursos para las comunidades a las cuales se reclama pertenencia (Las comunidades identificadas sobre la etnicidad, religión, ocupación, deporte, nacionalidad, o un lugar de origen). La comunidad es entendida en términos de un sentido de historia compartida, de identidad y de significados inteligibles mutuos.

Las mujeres en sus relatos demuestran que se cuestiona la existencia real de su status, enfocándolo más como un reajuste en los niveles económico, que explicitando la existencia de diferencias sociales en cuanto a las que tienen negocios, rentabilidad de algunas inversiones y excelentes ingresos.

“En realidad, yo no sentí eso de tener que cambiar de estatus social, no sé lo que es sentir eso, vivo en un piso muy cómodamente”. HV3-TER.

La idea de mantenimiento del status (MTSE) se **entiende desde el paraguas de una situación favorable permanente en la que la articulación de sus cotidianidades no hace más que referirse e interpretarse desde la experiencia de coyunturas ya vividas.** Los relatos en términos generales podríamos decir que **apuntan hacia el sentimiento de no ser potenciales sufridoras de las consecuencias de una situación.**

En sí, las entrevistadas han conseguido quemar diferentes etapas y manifiesta haber logrando la autorrealización. Las **necesidades de seguridad** como salud, seguridad física, financiera, sentimental. Al igual, las de **estatus y estima:** Autoestima, estatus social, autonomía y autoridad Y finalmente, **las de estimulación:** actividad física, estímulo intelectual, cambio o estabilidad se entienden como ya superadas.

Desde las ideas y posiciones ante el mantenimiento del status, y la percepción de estabilidad, de forma sintética, los elementos más notorios son las que se expresan en el siguiente cuadro:

Gráfico nº29: Mantenimiento De Status Socio-Económico (MSTSE)

4.1.2.-INTEGRACIÓN CULTURAL (INTCUL)

La migración supone una transformación del mundo de uno, del micromundo en el que elaboramos el sistema de creencias y la escala de valores por tanto, cambia la concepción que el individuo tiene de ese mundo inicial, puesto que éste, ya no es el mismo.

En este contexto, **la integración cultural (INTCUL)** del grupo es notoria por el grado de responsabilidad con qué se adopta. Son ellas quienes **realizan el esfuerzo para conseguir la conformidad de su modo de vida con las pautas cívicas de una nueva sociedad.**

“Cuenta mucho el hecho de poder compartir con las personas y tener amistades ya que te vas integrando sin que te des cuenta”.
HV7-PER.

Se trata pues, de una cuestión de adecuación de estas personas donde **se asientan los requerimientos para funcionar en atención a la cultura, costumbres y modos de vida, para ser reconocidas dentro de la sociedad.**

“Aunque la adaptación para mi represento algo sencillo el aprendizaje de la vida como se funciona en esta sociedad fue más lento pero me adapte rápidamente”. HV5-ALE.

“Estoy totalmente adaptada aquí, el tiempo lo logra todo y por supuesto que ayuda mucho las relaciones de trabajo que te hacen asimilar la cultura española y la europea de forma muy natural yo creo que es lo más saludable ya estando aquí”. HV8-CAR.

“Hoy día puedo decir que estoy totalmente adaptada a esta cultura, que no hace falta dejar de ser uno para poder integrarte, eso no te lo pueden pedir es algo poco más que pedirte que nazcas de nuevo pero si ajustarte al medio para poder funcionar mas armoniosamente”. HV9-GRA.

Vemos así, **dentro de la perspectiva del ciclo vital**, qué el constructo de **adaptación suele ser muy relevante**, pues **muestra a un individuo capaz de cambiar y adaptarse a los acontecimientos y ajustándose a las circunstancias impuestas, para crear positivamente sus propias circunstancias**. Esta

capacidad adaptativa implica también la posibilidad de revertir, compensar o mitigar incluso aquellos cambios que suponen pérdidas. Erickson E (2000) y Baltes (1990)

Por otra parte, **las redes sociales contribuyen a la integración cultural (INTCUL)** de estas personas debido a que las vincula a grupos del nuevo entorno:

“Desde todo punto de vista yo me siento integrada, a esta sociedad, veo que las personas en mi trabajo me aprecian y me valoran, también tengo amistades de aquí que nos incluyen en sus celebraciones y esto te dice mucho. Creo que eso también

depende mucho de uno y como enfrente todo es un granito de arena". HV3-TER.

"En cuanto a mis hijos] Afortunadamente han podido desarrollar buenas amistades que los conocen y aprecian desde que llegamos y eso es importante para sentirse bien. Bueno cuando llegaron eran aún muy pequeños pero yo veo que están muy adaptados, aquí, en Sevilla, la gente es muy abierta y amable". HV4-VIC.

De hecho, "estos nexos unen a los emigrantes y no emigrantes dentro de un entramado de relaciones sociales complementarias y de relaciones interpersonales que se sostienen gracias a un conjunto informal de expectativas recíprocas y de conductas prescritas". Massey et al., (1991:171).

"Amistades de mi país muy pocas, quizás de otras partes de sur América, tengo buenas amistades de la universidad y dos parejas jóvenes que trabajan con mi marido y nos reunimos de vez en cuando ya que ellos también tienen niños". HV1-ISA.

Los sistemas de relaciones sociales se basan principalmente en el parentesco, la amistad y el paisanaje y se refuerzan con la interacción regular en agrupaciones sociales (Massey et al., op. cit).

En sí, **el proceso de integración cultural** que se observa es de carácter **estructural**, es decir que **entablan relaciones grupales -de tipo familiar, de amistad- con el grupo mayoritario de autóctonos** Además, se percibe que **tienen una identidad y un destino común, que pertenecen al mismo espacio, a la misma comunidad.** Las mujeres, **demuestran una sólida integración social, económica y laboral, como parte de la inserción en el mercado de trabajo y el**

grado de cobertura de sus necesidades primarias de vivienda, salud, educación.

Gráfico nº30: Integración Cultural (INTCUL)

4.1.3.- REACOMODACIÓN IDENTITARIA (RIDNT)

El análisis del presente punto requiere de aproximaciones teóricas que permitan entender su complejidad y diversidad. En la reacomodación Identitaria (RIDNT), la información de las entrevistadas es crucial, como se vislumbra en los discursos la partida de su país estuvo precedida del deseo de cambio y escape de lo que les angustiaba.

“He superado lo traumático del divorcio ya que venía muy lastimada de todo ese proceso”. HV2-VER.

“Todo comienzo es verdad es duro, y sobre todo si traes heridas emocionales, [...] No guardo rencor por las cosas malas que pasaron con todas las consecuencias”. HV9-GRA.

Atendiendo a lo antes expuesto, Valenzuela (1998) analiza tres procesos de construcción y reconstrucción de las identidades migratorias: la socialización, institucionalización y resocialización, la acción social y la construcción simbólica.

De estos tres procesos, nos interesa destacar aquí el tercero, debido a que mediante la construcción simbólica, **las mujeres** en cuestión logran apropiarse de ciertos referentes culturales y lingüísticos a partir de los cuales es posible diferenciarlos como comunidad minoritaria con participación activa dentro de la sociedad española. Sin embargo, es necesario referirnos a los dos anteriores para comprender cómo es que **lograron consolidar el empoderamiento y la fuerza con la que cuentan actualmente.**

La socialización, institucionalización y resocialización se refieren a la forma en que se inserta el grupo de mujeres venezolanas en la sociedad española mediante la transformación del núcleo familiar, la constitución de grupos laborales, o sociales que favorecieron y permitieron la integración cultural.

Las transformaciones que experimentan las familias consisten básicamente en el desarrollo de competencias culturales usualmente demandadas desde el trabajo denominado **doble pertenencia ya que tienen un**

claro sentimiento de pertenencia a los dos lugares. La identificación con la sociedad española se vincula al hecho de haber vivido mayoritariamente aquí.

“Tengo buenas amistades de la universidad y dos parejas jóvenes que trabajan con mi marido y nos reunimos de vez en cuando ya que ellos también tienen niños”. HV1-ISA

La identificación con la sociedad de origen la asocian, por un lado, al lugar de nacimiento de ellos y de sus padres, por otro, a factores afectivos como la presencia allí de la mayor parte de sus familiares y la historia familiar.

“Yo no puedo decir nada malo de aquí, yo a este país lo quiero como al lugar donde nací; son cosas que no puedes comparar allá naci y están mis padres y mi familia, pero aquí he aprendido a quererlo de manera muy especial”. HV3-TER.

No son cerradas a ningún grupo, mantienen amistad con jóvenes de aquí, pero a su vez, están abiertas a entablar relaciones con jóvenes de otras culturas.

“Una dinámica de conocer cosas nuevas y esto a mi me agrada va con mi personalidad ya que no me gustan los términos lineales. Estoy abierta a conocer siempre nuevas personas” HV8-CAR

En síntesis, **demuestran competencias y habilidades para participar tanto en su propio grupo autóctono como en el mayoritario. Impulsados por un deseo de comprensión e integración, han desarrollado competencias que les permiten un funcionamiento efectivo en ambas culturas.**

*“Yo me adapto a todo, voy y vengo, asisto a fiestas tengo buenas amistades y me divierto mucho en la feria con mis amigas”
HV10-ANG.*

A través de los movimientos sociales se construye una realidad cuyo fundamento lo constituyen formas específicas de convergencias sociales. En el caso de las entrevistadas, **se enfrentan a la reconstrucción de una identidad social, cultural, puesto que deben hacer valer su comportamiento de grupo (collective behavior) ante el otro.**

Es decir, con los movimientos sociales se constituyen “identidades colectivas, proceso en el cual diferentes individuos confluyen en una experiencia aglutinándose en torno a un objetivo que los identifica como grupo y generando una solidaridad colectiva que se sobrepone a las distintas perspectivas individuales” Valenzuela (1998: 191).

Durante la socialización con la sociedad española, primero se enfrentan a un proceso de **amnesia Identitaria que consiste en renegar de sus orígenes; posteriormente de mimesis, donde acoplan los comportamientos de la sociedad industrial en la que cohabitan, y, finalmente de aculturación con la sociedad dominante, donde armonizan elementos de ambas culturas.**

La configuración y reconfiguración de identidades migrantes hace alusión al “concepto de acción social, de la teoría crítica” de Habermas (1987:122), ya que “las acciones son manifestaciones en las que se relacionan las personas a través del lenguaje por lo cual la acción comunicativa es definida como la interacción de por lo menos dos sujetos capaces de lenguaje y acción que entablan una relación personal” Valenzuela (1998:193).

El **tercer factor de construcción identitaria**, se relaciona con la **construcción simbólica de la identidad**, es decir, a la recuperación histórica de su origen, mediante “un doble proceso de apropiación del pasado: como olvido y como amnesis”; donde el olvido es un mecanismo que sirve para anular o eludir determinados aspectos constitutivos de un grupo, mientras que la anamnesis³ “constituye una memoria colectiva novelada, selectiva de los referentes fundadores, que sirve a los grupos humanos para ampliar la comprensión de lo que se es” Valenzuela (1998:346).

Desde esta perspectiva antropológica, y axiológica, es admirable observar cómo el grupo ha sabido potenciar su participación socioeconómica, al diferenciarse de otras comunidades migrantes asentadas en España, con quienes comparten las mismas motivaciones para migrar.

En este sentido, vale reseñar que “las identidades sólo existen en la medida en que se construyen diferenciaciones subjetivas con otros grupos o individuos, de las cuales se deriva la importancia de las otredades o alteridades como referentes para la identificación” Valenzuela: (Ob. Cit 1998: 32).

Finalmente, la **reacomodación Identitaria (RIDNT)** de este grupo de mujeres en situación de inmigración, **es parte de un proceso gradual que se ha gestado, de manera intercultural, entre dos sociedades, la española y la venezolana, que se confrontan a diario para hacerse presentes o para diferenciarse entre sí.**

³ El subrayado es nuestro

Gráfico nº31: Reacomodación Identitaria (RIDNT)

4.1.4.-CONCILIACIÓN FAMILIA-TRABAJO (CFAMTRB)

Esta categoría representa los elementos con los que interactúa la persona al momento de gestionar la profesión y la acomodación de las relaciones afectivo- familiares en una situación de inmigración.

Los factores que intervienen en la Conciliación Familia-Trabajo, (CFAMTRB) no siempre actúan en igual sentido e incluso pueden operar de forma contradictoria.

En otras palabras, varían de acuerdo a la preponderancia que adquiere cada uno de ellos a lo largo del proceso y más aún dentro de la configuración que adquieren en la situación laboral.

La percepción de las entrevistadas del **funcionamiento de su entorno familiar ha sido igualitaria**; dan cuenta de **normas y roles familiares flexibles, sin imposiciones, con reglas claras, asumidas libremente por todos los miembros de la familia**, colaboran en igualdad de condiciones con el fin de evitar sobrecargar a cualquiera de sus componentes. Además, asumen responsabilidades de forma madura sin delegar funciones en otro miembro.

“Al principio cuando nació mi hija, yo veía que era un tanto difícil organizar todo, pero si no hubiera contado con el apoyo de mi marido y una persona que contratamos para ello no sé cómo lo hubiese podido resolver”. HV3-TER.

“Como familia disfrutamos mucho juntos y nos compartimos las responsabilidades”. HV4-VIC.

Los factores son una entramada red de complejidades y particularidades en un entorno social donde intervienen distintos niveles de la realidad y espacios sociales.

“Vamos y venimos de nuestros trabajos el niño tiene la atención especializada adecuada y ello no supone una preocupación sino todo lo contrario así que todo supone algo positivo en términos de ganancia y logros”. HV6-LUI.

Pero todo ello, como antes se ha puesto de manifiesto, no sucede de forma homogénea, sino que **la realidad a la que accede cada persona es bien distinta**, generando situaciones variadas, pero que en el fondo **encierran**

insatisfacción, desigualdad y por ende injusticia, acentuándose la necesidad de reflexión del individuo ante las adversidades. (Ver grafico nº32)

Gráfico nº32: Factores que intervienen en el proceso de (CFAMTRB)

Como se aprecia en el texto, existe concordancia en los discursos. Ésta situación se evidencia en **el nivel de elaboración de representaciones sociales, entendidas como construcciones simbólicas individuales y colectivas a las que las tituladas apelan o crean para interpretar el mundo, para reflexionar sobre su propia situación, la de los demás, para determinar el alcance y la posibilidad de su acción histórica.**

Estas representaciones median entre las mujeres y la realidad, ya que se presentan como recursos para alcanzar, interpretarla conjuntamente con su

propia experiencia; referirse a ella discursivamente y además orientar el sentido de su acción social.

Al referimos a las representaciones sociales o imaginarios de la Conciliación Familia-Trabajo **CFAMTRB** se hace alusión a las construcciones colectivas que están en mayor o menor medida arraigadas en la sociedad, siendo, los imaginarios sociales referencias del sistema simbólico que produce toda colectividad y a través de la cual se percibe, divide y elabora sus finalidades.

Las representaciones sociales de las mujeres, están referidas al interior de los imaginarios, posibilitan la construcción de identidades, de un “nosotros”, al tiempo que subrayan la existencia de “otro”; es decir, las representaciones están ligadas a la distinción operada a partir de habitus distintos. Bordieu (1988).

Así, en las representaciones sociales de **CFAMTRB** se hace referencia a las construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las interacciones sociales, siendo definidas como maneras específicas de entender y comunicar la realidad sobre la que influyen, a la vez que son determinadas por la persona a través de sus interacciones. Moscovici, (1981).

“Desarrollamos un sistema bien equilibrado de dividirnos el trabajo de la casa para los fines de semana nos compartimos las actividades entre la cocina y el atender al niño las compras [...]lo único que me une a mi país es que todavía está allá mi hermano con el he realizado un bonito encuentro, resolvimos nuestra diferencias estamos en constante comunicación”. HV10-ANG.

El abordaje a través de tales nociones resulta útil en relación a la temática y los objetivos planteados, ya que así se abarca tanto el aspecto simbólico como la acción concreta de los sujetos sociales.

Las representaciones sociales están relacionadas con la posición social ocupada por las protagonistas, por su inserción dentro de las relaciones sociales de producción, pero también con las formas de reproducción social Bordieu (1988, Ob. cit) y por las particularidades de las trayectorias mismas.

El enfoque de género está presente en todo el proceso; ya que se aborda como una construcción social androcéntrica, anclada en una objetiva diferencia natural y elaborada íntegramente en el plano de lo simbólico. Bordieu, (1988, Ob. Cit.).

4.2.- PROFESIONALES (PROF)

4.2.1.-DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO (DPCONT)

El DPCONT está comprometido con aspectos de carácter social que lleva a las entrevistadas a desarrollar el proceso individual de la formación académica recibida en todo su potencial, con el fin de mejorar su integración en el sistema.

Entendemos, que durante su accionar se convierte en integrador de las condiciones que ostenta la persona por lo que el mismo representa. De ésta forma, se refleja ante la sociedad lo subliminal de un proyecto sujeto a las vicisitudes e incongruencias del contexto y lo personal.

“Al principio yo me angustiaba pensando que lo que había estudiado no lo estaba ejerciendo”. HV1-ISA.

“Yo siento que me he desarrollado bien profesionalmente, aunque al principio fue difícil ahora no”. HV5-ALE.

Está claro que en el **desarrollo profesional continuo**, intervienen **exigencias como parte del requisito de trabajo** que pudieran dificultar la toma de decisiones o influir en el desempeño:

“He tenido que homologar mis estudios [...]. El postgrado de aplicaciones industriales me abrieron aún más las puertas [...] me hacían evaluaciones de mi trabajo cada cierto tiempo y entonces yo me esmeraba por cada vez hacerlo mejor”. HV5-ALE.

Como profesional tienes que estar al día con todo, de allí la importancia de estar actualizada ya que el trabajo además que

me lo exige me permite continuar haciendo cursos estudiar entre otras cosas”. HV6-LUI

Ahora bien, **el valor de las experiencias vividas le confieren importancia a la madurez de la personalidad del individuo**, denotando el sentirse a gusto; al propio tiempo que se deja ver el **empeño en demostrar competencias para el desempeño y proyectar la autorrealización**

“Es importante mantenerse estudiando y prepararse la sociedad en estos días está cambiando a un ritmo impresionante”. HV3-TER.

“Con mi trabajo estoy muy a gusto”. HV4-VIC.

“Profesionalmente estoy realizada hice un postgrado y además ejerzo mi profesión por cierto muy a gusto”. HV7-PER.

En cuanto a las responsabilidades, las vivencias reflejan un nivel de angustia y culpa durante el **DPCONT**, producto de la adaptación y tener que enfrentar sola la responsabilidad con los niños.

Tenía que estar pendiente de todo, atender a los niños, a pesar de que busque a alguien que me ayudara cuando me iba al trabajo; ya que mi marido solo estaba con nosotros el fin de semana. HV1-IS.

Sin embargo, cuando **la situación es compartida varía ya que permite mayor comodidad para poder trabajar y eso influye en la visión de vida que tenga la persona.**

Afortunadamente siempre tengo el apoyo de mi marido con los niños, ya que al trabajar juntos nos compartíamos las obligaciones del hogar. HV4-VIC

Sucede también que, para el **DPCONT**, se hace presente **la actualización** para mantenerse de acuerdo a las exigencias, por cuanto ella **supone un carácter de status** para la mujer profesional extranjera.

“Como profesional he alcanzado estratos que muchas personas no logran en toda una vida y esto me enorgullece y me da ánimo siempre de continuar”. HV8-CAR

Definitivamente, el Desarrollo Profesional Continuo **DPCONT** se inicia en cada una de las entrevistadas con disposición a lograr metas y por la aceptación de responsabilidades que conlleva.

No obstante, **las significaciones de acuerdo a las experiencias están íntimamente ligadas a la experiencia personal** que les correspondió; ya que

representan momentos sociales, normativas y exigencias tan igual a las mujeres españolas tomando en cuenta que son expectativas históricas distintas.

Concretamente, nos dice Rodríguez Diéguez, (2002:220-221) que el desarrollo profesional:

No se limita sólo a la profesión, que es una parte del crecimiento y desarrollo humano; se entiende más bien como el abanico de roles que el individuo desempeña a lo largo de su vida (estudiante, trabajador, consumidor, esposo, padre, etc.), los distintos escenarios donde lleva a cabo esos papeles (la casa, la escuela, el entorno, etc.) y los diferentes acontecimientos que marcan hitos significativos durante su vida (llegada al colegio, acceso a otros niveles, primer empleo, matrimonio, etc.).

Al hilo de las consideraciones apuntadas, se aprecian dos aspectos claves del DPCONT que marcan la trayectoria y acciones de las entrevistadas; **primero, los esfuerzos van destinados, a nivel particular, ya que reflejan la necesidad personal y natural por buscar un acomodo laboral igualitario. Segundo, una vez que se llega a la ubicación laboral se aprecia cómo esto no es suficiente, porque siguen avanzando en su desarrollo sin descuidar ni desligarse de la trayectoria vital.**

Así que, que **los roles vitales son cambiantes según el propio desarrollo y el contexto cultural.** El rol de trabajadora es un rol más a desempeñar, que se integra en su propio estilo de vida, e interacciona con roles vitales, como el de madre o estudiante. Niles y Goodnough (1996).

Nuestras entrevistadas, representan un colectivo heterogéneo, ya que sus existencias se encuentran tamizadas por un proyecto migratorio; pero al mismo tiempo divergen los contextos y las características que conforman sus vidas.

En este sentido, nos referimos a mujeres adultas con un nivel de formación de alta cualificación que acceden al empleo. Los cambios sociales en los que se inscriben no son ajenos a la persona, ni a sus situaciones particulares. Por tanto, para afrontar el trabajo consideraron su propio potencial y las oportunidades que tenían para adaptarse y mejorar sus vidas.

Gráfico nº 33: Desarrollo Profesional

4.2.2.-ESTABILIDAD/INESTABILIDAD LABORAL (ESTINTLAB)

En este apartado, nos acercamos a la situación sociolaboral de estabilidad-inestabilidad- laboral (**ESTINTLAB**) de las entrevistadas en relación a su experiencia de trabajo en España. Los resultados no sólo permiten obtener una imagen de la posición real que ocupan las inmigrantes en la estructura del

mercado laboral español; sino también, completar y amplificar nuestro conocimiento acerca de las condiciones de vida de las personas entrevistadas.

La condición sociolaboral (**ESTINTLAB**) se ha derivado de los discursos que nos reportan sobre **el tipo de ocupación, la situación profesional y el sector de actividad**. Ello permite reflejar la situación social y económica en términos de su ubicación en la estructura jerárquica del mercado laboral. Además, tienen estabilidad laboral y cualificada, especialmente **son profesionales universitarias en ejercicio**.

“Tengo un trabajo bastante bueno como auxiliar de odontología en una clínica”. HV1-ISA.

“Después de mucha batalla la estabilidad del trabajo la obtuve cuando gane la oposición”. HV2-VER.

“Para este momento gozo de una excelente estabilidad laboral con un paquete de trabajo estupendo”. HV3-TER.

“El trabajo que tengo me ha dado muchas satisfacciones y estabilidad”. HV5-ALE.

“Algo que te da mucha tranquilidad es saber que tu trabajo lo tienes seguro y ese es mi situación ya que ello no representa en ningún momento preocupación alguna”. HV7-PER.

“Tenemos estabilidad laboral y buenos ingresos”. HV8-CAR.

“Yo soy una persona que ha logrado muchas cosas en esta vida y todo lo que deseaba, me siento que todo lo que necesitaba lo logre”. HV9-GRA.

Con respecto **al nivel educativo**, la teoría del capital humano refleja la relación positiva entre la formación, la productividad y el éxito de la trayectoria

profesional, ya que **obtuvieron trabajos** en función a ello y con una certeza de **contrato indefinido** Becker, (1964); Lynch y Black (1996).

“Tengo un trabajo estable (2071-2072,) la contratación era fija”.
HV6-LUI.

La estabilidad así descrita muestra su importancia práctica porque los trabajadores estables, tienen garantía de permanencia, pueden programar su futuro y desarrollar una conducta laboral seria y eficiente.

Por lo tanto, el único elemento aparente de reciprocidad que plantea la estabilidad, entendida como la capacidad de una persona de ser empleable, es que la persona contribuya a gestionar la carrera y desarrollar habilidades que le capaciten en la labor de...“conseguir y conservar un empleo, de poder cambiar de empleo sin dificultades o de encontrar un puesto de trabajo” Lynch, y Black (1996), OCED, (1999), Kwiatkowski, (2001).

Por otra parte, la (**ESTINTLAB**) también refleja el éxito logrado a partir del **desarrollo del empresariado** Efectivamente, diversos colectivos de extranjeros en España optan por el autoempleo.

De esta manera, podemos agrupar las actividades emprendedoras de los latinoamericanos en diversas actividades y ocupando “espacios asociativos (de solidaridad, de deportes, de cooperación internacional, de culto, diversas ONG, entre otros); establecimientos comerciales (alimentación, panaderías, peluquerías, restaurantes, bares, discotecas, empresas de informática,

locutorios, artesanías, tiendas de importación y exportación, inmobiliarias, tiendas y talleres de coches, etc.); profesiones liberales”. Parella y Cavalcanti (2007:183):

“Nuestro negocio nos brinda mucha estabilidad si es verdad que hay que conocer el mercado de trabajo para poder enfrentar las adversidades que se presentan”. HV4-VIC

“Se ha convertido en un negocio bastante rentable”HV10-ANG.

La situación laboral que viven no indican diferencias profundas en las oportunidades y en el mercado de trabajo, con respecto a la población española.

Finalmente, esto supone la existencia de un grupo heterogéneo que tiene en común el hecho de no ser españolas. El supuesto de que los inmigrantes forman una colectividad, con características sociales comunes, diferentes al resto de la población española, hace reflexionar sobre la diversidad real que existe entre las extranjeras estudiadas y las oportunidades de trabajo diferenciales que estas tienen en el mercado de trabajo español.

5.- EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DE LA TRAYECTORIA VITAL-PROFESIONAL DE RETORNO (EVTVP-DR) (EL FUTURO)

5.1.- PERSONALES (PERS)

5.1.1.-NUEVOS ROLES (NVRL)

Los **nuevos roles sociales, culturales, económicos y de género que se adoptan en la sociedad de recepción modifican y causan sensaciones**

contradictorias en relación con la permanencia. En fin, existe un “patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales, que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, con características físicas y materiales particulares Bronfenbrenner. (1992:41).

En las relaciones sociales de las entrevistadas la memoria colectiva se asienta en la identidad personal y social, donde existen **roles naturales** que definen y diferencian a cada sexo, y que además están **mediados por la división del trabajo**, la pertenencia a **clases sociales**, **tradiciones religiosas** del **grupo familiar** y en el **contexto** donde desarrollan sus vidas.

De modo que, **las interacciones** son **bidireccionales y afectadas desde múltiples entornos**. Estas interacciones bidireccionales se dan **entre la persona**, vista **como ser activo, proposicional, y su entorno**, un espacio que se encuentra **sometido a continua transformación**.

Estas variables se **complejizan cuando se interrelacionan en diferentes espacios y va acumulando una vivencia personal y social, que influye en la construcción de sus actitudes, valores y creencias**.

“Ahora mismo creo que con los papeles que desempeño tengo bastante, a pesar de que soy muy joven tengo muchas responsabilidades. Mira soy madre, esposa, profesional, ama de casa, entre otras cosas. Quizás en el futuro, tenga otras relacionadas con mi trabajo”. HV1-ISA.

“Por ahora no he pensado en formalizar una relación de pareja quizás en el futuro, lo más importante son mis hijos y mi trabajo”. HV2-VER.

“Claro que me preparo para nuevos roles aunque es en un tanto lejano es como todo hay que comenzar a construirlos desde ya”. HV3-TER.

“Cuando miro hacia el futuro inmediato veo que en poco tiempo mis hijos serán profesionales y buscaran su ritmo de vida, así que me preparo para quedarme con mi marido y más adelante si me dan nietos entrar en otra etapa”. HV4-VIC.

“Aún no me decido a tener hijos, creo que tengo que ver esto yo no estoy muy convencida de ello por cierto pero ya él me lo ha pedido varias veces”. HV5-ALE.

“En la actualidad no tengo visualizados otros roles en mi vida, en un futuro quizás”. HV6-LUI.

“Quiero en un futuro cuando ya no trabaje es irme a vivir en una zona de campo donde pueda tener algunos animales eso lo añoro mucho esa vida campestre”. HV9-GRA.

“No me acostumbraba a la idea de ser viuda de estar sola... Luego de su muerte me quede un poco desconcertada, no quería estar sola. [...] ser abuela es algo extraordinario es como ver nuevamente a los hijos pequeños”. HV10-ANG.

De esta manera, si la construcción del rol de género es compleja, el **proceso de deconstrucción** lo es mucho más. En el caso de las mujeres entrevistadas, **implica tomar conciencia de que los preceptos establecidos y aprobados socialmente no siempre son los más adecuados, que es necesario trascenderlos y construir una nueva imagen para sí misma y para la sociedad.**

Culturalmente, a partir de la división universal del trabajo, la sociedad le ofrece a la mujer una imagen de sí misma, un estereotipo, y simultáneamente un rol, que en las sociedades reviste dos aspectos conexos: el rol asignado por la sociedad o grupo al que pertenece, y el rol ideal, que encierra las aspiraciones y los deseos del grupo.

En el rol asignado le define a la mujer patrones definidos para su comportamiento. El rol ideal representa una indicación de lo que las mujeres deben ser, o deben hacer para satisfacer las aspiraciones de grupo.

En el plano familiar, el rol ideal está referido a lo que deben hacer juntos o por separado, por lo que debería establecerse en equidad, en colaboración y basado en el acuerdo común. Todavía, las mujeres se muestran preocupadas por cumplir su deber de madre, esposa y profesional.

“Con los roles que desempeño en la actualidad esposa, madre, profesional ya son suficientes, además están en el presente ya para el futuro me preocupare a medida que vayamos cumpliendo con las responsabilidades diarias de trabajo y familia”. HV7-PER.

“Si es cierto que mi profesión es muy compleja para compartirla como madre y esposa pero al compartir mi marido y yo la misma profesión esto no hace compartir mejor en el hogar”. HV8-CAR

Con todo ello, las mujeres diariamente demuestran que no son simples sujetos pasivos o víctimas de los estereotipos y roles asignados, muchas han trascendido a ser actrices sociales que viven y enfrentan sus éxitos o fracasos.

Esta decisión de ir contra la generalidad de los patrones culturales y sociales han producido una especie de drama o crisis en el interior de cada mujer, entre el valor de una obligación como reproductora (lo que constituye un objetivo normativo), con sus aspiraciones y cualificaciones personales.

Gráfico n°34: Nuevos Roles (NVRL)

5.1.3.-ASENTAMIENTO ECONÓMICO (ASECON)

El asentamiento económico (ASECON) del grupo de mujeres es el resultado del proyecto migratorio una vez que se han arraigado desde el punto de vista social y familiar.

Asimismo, al interiorizar que la vida de los hijos se encuentra en el país de acogida, comienza un camino de no retorno buscando un aumento sustancial en la calidad de vida. Cambia la orientación y se vive el presente en la sociedad de acogida, invirtiendo en futuro.

“Ahora no tenemos pensado irnos nuestra vida está aquí”. HV4-VIC

“Ahora pienso mas en el futuro de mis hijos; además están muy bien aquí y no quisiera cambiarles nuevamente el panorama de vida”. HV7-PER.

Dentro de esta perspectiva, la mujer **proyecta en sus hijos, un sinfín de aspectos que van desde el deseo de triunfar hasta sus propios temores**. En este caso, **la protección de vida** a través de los hijos la observamos **dividida en dos planos uno objetivo y otro subjetivo**.

Desde **el plano objetivo**, el preocuparse por los hijos conlleva, directa o indirectamente al incremento y maduración de la capacidad de relacionarse con el entorno. En lo que respecta al **plano subjetivo**, se origina en los elementos propios de la nueva experiencia migratoria que está emergiendo de la convivencia cultural; por lo tanto, es a través de los hijos cuando el intercambio entre ambas sociedades cobra especial relevancia.

Las **diferencias existentes en torno a las circunstancias laborales**; corrobora que la variable **que define la situación de trabajo y salario** de la entrevistadas es el **status jurídico**.

“Un balance de esta experiencia de trabajar en un país extranjero es algo realmente positivo, al menos en mi caso considero que aunque las cosas se presentan de una manera muy dura he podido ajustarme a las circunstancias y sobre todo han sido favorecedoras económicamente para nosotros”. HV1-ISA.

“Acabo de comprar un piso. [...]Tengo mucha tranquilidad personal y estabilidad económica para las expectativas de vida que me propuse”. HV2-VER.

“A lo largo de la vida se te presentan muchas oportunidades para el manejo de la solvencia económica y ese es mi caso, para este momento me encuentra bastante tranquila al respecto de no tener preocupaciones de carácter económico que me agobien”. (HV3-TER.

*“Las personas que salimos del país para residenciamos en otro, no tenemos una sola razón personal sino, como en mi caso, buscar alternativas, superamos en el ámbito laboral y profesional, hallar mejor calidad de vida y mayor seguridad”.
HV5-ALE.*

Al igual que **existe una diferenciación en relación a la cultura, también se produce la adquisición de una nueva identidad en función al asentamiento**. Por lo tanto, es necesario hacerlo desde la teoría de la síntesis de Parkin (1999) y Wright (1995), quienes conceden una importancia central a la estructura ocupacional como elemento de diferenciación en las sociedades porque destacan **la cualificación** como criterio ocupacional.

La misma, radica en que determinadas profesiones imponen mecanismos de control del mercado de trabajo asignando rígidos criterios para el acceso, con largos y costosos períodos de aprendizaje; generando un **cierre profesional** que limita el acceso a mejores posiciones Parkin (1999) y **renta de cualificación** para alcanzar altos niveles retributivos. Wright (1995).

El asentamiento (**ASECON**), puede ser apreciado a través de un **enfoque holístico** que subraya la falta de una estructura social, política y económica que provoca la fractura del sistema donde las mujeres inmigrantes van en búsqueda de una vida mejor.

Todo ello, se inserta en la consolidación de un proyecto vital con independencia de que se logre o no el objetivo que originó el proyecto migratorio, como estrategia familiar e individual.

Gráfico nº35: Asentamiento Económico (ASECON)

5.2.- PROFESIONALES (PERS)

5.2.1.-JUBILACIÓN (JUBL)

La **jubilación constituye** una crisis vital-profesional. En este espectro, en los relatos se aprecia que las mujeres **coinciden que por su complejidad hay que planificarla**, debido a la importancia que representa desde el punto de vista económico:

“Todavía no he tenido tiempo para detenerme a pensar en la jubilación, pero creo que es algo serio que vale la pena organizarla”.HV1-ISA.

“Así que cuando llegue el momento de la jubilación tengo todo bien pensado eso ya está organizado”. HV7-PER.

“Tenemos nuestros ahorros y una futura jubilación muy bien planificada”. HV8-CAR.

Las personas que han podido planificar la jubilación y las actividades que posteriormente les gustaría realizar son aquellas que muestran un ajuste positivo a su nuevo rol. Goudy, Powers y Keith (1975). Además, tienen un mayor nivel educativo, ingresos y buena posición profesional. Quienes planifican mejor su retiro reflejan una excelente adaptación al mismo. Beck (1984), McPherson y Guppy (1979); Newman, Sherman, & Higgins, (1982)

Hacer frente a la jubilación **como un cambio vital** considerable es necesario destacarlo; ya que nuestras entrevistadas presumen de **estar preparadas desde el punto de vista organizativo y económico**.

Cuando revisamos los discursos se encuentran puntos de vista particulares, por **concienciar de manera relevante el período de la jubilación**. De hecho, se trata de una situación de crisis que le va a permitir más tiempo libre, oportunidad para descansar y dedicarse a otras actividades.

“Cuando me jubile y me dedique a hacer alguna otra cosa pero solo por distracción yo que creo que me sobraría mucho tiempo”.
HV6-LUI.

El ciclo de vida es un componente importante para planificar la jubilación, en el cual se encuentran las etapas futuras, es un hecho comprobado de que cada persona cumple un ciclo vital. No obstante, también está ligada a una pérdida significativa de relaciones sociales, reconocimiento y disminución del salario.

En otras palabras, **el período de jubilación de éstas profesionales, va a coincidir con la etapa de la vida en la pueden estar más o menos preparadas según se hayan organizado para enfrentarla. Pueden asumir otros roles que refuercen la personalidad y la autoestima, o prepararse psicológicamente para representar nuevos roles de acuerdo a la edad y las circunstancias.**

La jubilación como situación definitoria de la vejez en las trayectorias de vida se representa en una de las entrevistadas que se encuentra en edad de jubilación HV10-ANG, se observa satisfacción por esta situación y por haber logrado este beneficio, que cataloga como un premio a los años de trabajo.

“Ya profesionalmente cumplí con todo pero ves que sigo en un trabajo muy agradable sin proponérmelo”. HV10-ANG.

El retiro o jubilación se percibe menos estresante en condiciones socioeconómicas que brindan la oportunidad de hacerle frente; si interfiere de forma anticipada con los planes individuales puede constituirse en fuente de dificultades; posiblemente porque no favorece a la persona para la adaptación a nuevos roles, generando desesperación por la pérdida de la autonomía.

La persona, que se encuentra en la etapa de la Integridad vs. Desesperación, donde la integridad es vista como la disponibilidad de defender la dignidad del propio estilo de vida frente a las amenazas físicas y económicas, busca alcanzar un estado, cuyo principal componente es la autoaceptación. Algunas personas durante esta etapa no logran liberarse de objetivos no realistas y de los sentimientos de fracaso, frustración y decepción que los conduce inevitablemente a un sentimiento de desesperación. Erikson (1985).

En este sentido, la reacción a la jubilación, **varía de un sujeto a otro, dependiendo de sus condiciones sociales**. En la adaptación de las personas a la nueva situación, se distinguen tres etapas. En **la primera**, dominan los sentimientos de **frustración y ansiedad**, y pocos son los sujetos que se alegran de ella. En la **segunda**, la persona trata de **buscar ansiosamente un nuevo rol social**. En la **tercera**, tiende a producirse la **estabilización en un nuevo rol** encontrado. Los factores que influyen en este proceso son el estado de salud mental, la autonomía económica, su integración social y la amplitud de intereses. Havighurst (1964).

De allí, que se señale que la jubilación constituye una importante tarea del desarrollo cuya particular importancia tendría grandes expectativas. De

forma tal, que aquellos contentos con sus logros profesionales, así como con su situación laboral, tienden a mostrar una actitud más positiva.

Gráfico nº 36: Jubilación (JUBL)

5.2.2.-READAPTACIÓN AL CONTEXTO (SI HAY RETORNO) (RAPCTX)

La readaptación al contexto (RAPCTX) debe esta entendida desde la **consideración del retorno** como una práctica desde el inicio de la migración, y finaliza al regresar definitivamente al origen. Podemos asumir que los significados que se asocian se mantienen por un tiempo, permitiendo que los individuos se definan e identifiquen a sí mismos y en afinidad a los que le rodean. De esta forma, “las expectativas de la vuelta dependen en gran parte de cómo fueron vivenciadas las circunstancias de la inmigración y de cómo puede ser evaluado (juicio de realidad o idealización) el estado en que se encuentra la patria”. Achard y Galeno (1998:125)

“Regresar esta es una posibilidad que todos los días ronda por mi cabeza, es algo que no puedo negar. [...] Sólo espero que sea el momento adecuado para nosotros, es decir para mi familia y para eso me estoy preparando. Para mí no ha sido fácil estar aquí y tener que ajustarme a la circunstancia cuando en realidad ya yo tenía todo organizado en mi país, pero ya eso es otra situación. Cuando las cosas que tenemos en proyectado se cumplan y que espero sean en un futuro cercano me regreso a mi país”. HV1-ISA.

“En mi caso particular no he considerado volver a vivir en mi país, sin embargo, El rol que se debe asumir para regresar es muy duro ya que tienes que lidiar y buscar un equilibrio con la familia y los amigos que dejaste y gestionar los cambios que ocurrieron mientras no estabas”. HV2-VER.

“Yo creo que esa forma de ver las cosas depende si tú te has desconectado de la familia y tu entono social, en lo que a mí respecta siempre me encuentro al día en todo lo que ocurre allá,

ya que eso me da una esperanza de tratar de invertir en mi país". HV3-TER.

"He tenido por razones de fuerza mayor cambiar en todos los sentidos, envolviéndome y asumiendo del todo los elementos de esta cultura ya que mi trabajo me lo exige. El hacerlo facilita las relaciones con los clientes. [...]. Así que si hoy regresara a Venezuela tendría que reajustar y recordar muchas formas de funcionar que ya he desincorporado en el trato con las personas y la vida cotidiana que es tan diferente". HV4-VIC.

"No creo que regrese a mi país es algo que está en mis planes". HV5-ALE

"creo que tendría que hacer un gran esfuerzo para volver a tomar el ritmo de la vida diaria que se lleva allá [...]. Además no sé cómo hacer ya estoy muy identificada con esta forma de trabajar y en mi profesión es todo muy distinto para trabajar allá". HV6-LUI.

"Volver a Venezuela, no porque ya yo tengo una vida hecha aquí. HV7-PER.

"creo que ya yo no podría funcionar en aquel medio tan hostil tanto de trabajo como de vida". HV8-CAR.

"He cambiado bastante, obviamente no soy la misma ahora soy una persona reposada, me gusta llevar la vida con calma; ya no estoy constantemente poniéndome que es lo que va a pasar, soy una persona más estable emocionalmente". HV9-GRA.

La construcción de identidades del grupo de mujeres, refiere al vínculo social y de integración que tienen con la sociedad. Existen ciertas identidades sociales que, aunque cambian y transforman su significado, persisten en el tiempo: tales como género, etnia, raza, nación. Estas **pertenencias comunitarias** suponen una existencia preestablecida y dada de manera estructural son funcionales a las personas para una mayor integración social. Dubar, (2000).

A lo largo del **ciclo de vida de las personas ocurren eventos ordinarios que son comunes a todos los individuos**, según el grado de institucionalización que se tenga escuela, empleo, enfermedad, maternidad, religión y **en el caso de las entrevistadas eventos extraordinarios que cambian el rumbo habitual del ciclo de vida como la migración.**

Todos los eventos y experiencias en el curso de la vida pueden **configurar identidades**, lo importante es señalar que **las mujeres en el afán de RAPCTX transitan y acopian las múltiples identidades que las identifica como un ser social.**

De esta manera, las relaciones sociales que se establecen funcionan dentro de procesos de diferenciación-identificación y **cuando viven un evento extraordinario, como la migración, construyen una identidad emergente**, es decir, establecen una identificación y reconstrucción de sí mismas.

Durante la experiencia, llevan a cabo determinadas prácticas que las distingue de otros grupos. Con esta nueva identidad originada en la experiencia pueden activarse paralelamente otras identidades **comunitarias o societarias** que refuerzan la recién adquirida.

Finalmente, **las identidades, en este sentido, funcionan como mecanismos para tener distintos tipos y grados de integración en una sociedad que requieren negociaciones constantes en sus ámbitos más cotidianos de convivencia.**

Grafico nº37: Readaptación al contexto (si hay retorno) (RAPCTX)

5.2.3.-REINSERCIÓN SOCIOLABORAL (RENLAB) (SI HAY RETORNO)

La sociedad venezolana actualmente presenta un conjunto de desajustes de carácter socioeconómico que dificultan la inserción profesional para las nuevas generaciones que buscan empleo; y por ende **la reinserción sociolaboral (RENLAB) en el país de origen para las entrevistadas** puede correr también el mismo riesgo.

No obstante, aquellas mujeres que han invertido capital en su país de origen sólo tienen que tramitar y organizar el autoempleo a través de micro empresas o ingresos por inversiones inmobiliarias.

En Venezuela, es común ver personas que se han hecho de un capital para impulsar su propia empresa han invertido en el sector de la construcción o bienes raíces que genera rentas significativas y bienestar de vida.

“No creo que buscara trabajo si tuviera que regresar, lo que si haría es montar mi propia empresa”. HV3-TER.

“Bueno....mmm no sé en todo caso montaría un negocio distinto, tendríamos que estudiar en que ramo ya que el mercado turístico en Venezuela no es el mismo que aquí”. HV4-VIC.

“En un supuesto de quedarme sin trabajo he invertido lo suficiente para poder afrontarlo”. HV5-ALE.

Por otra parte, la sociedad venezolana demanda especialmente los servicios que estas profesiones ofrecen

“no hay que pensar mucho, ya tengo un gabinete odontológico propio que ahora mismo está alquilado, al regreso podría trabajar en el”. HV1-ISA.

“Si me tocara regresar en un supuesto, trabajaría en lo mío ya que tengo una profesión y estoy muy bien preparada, sería mucho lo que aportara a mi país”. HV2-VER.

“Seguro que trabajaría en mi profesión no sé hacer mas nada siempre y cuando eso no suponga estar por debajo de mis expectativas familiares, y un negocio es mucha responsabilidad”. HV6-LUI.

“Pero si me toca volver a trabajar no sería mayor preocupación porque allí tengo trabajo seguro en la oficina jurídica con mis hermanos y mi padre pero en fin ese no es el caso; lo serio seria ver cómo están ahora las leyes Mmm tendría que revisar mucho”.HV7-PER

En estos casos, apreciamos que **el proceso migratorio** de las mujeres entrevistadas **supone una ventaja para el país de origen** ya que **la reinserción sociolaboral RENLAB representa un capital humano valioso** que puede ser aprovechado.

De tal manera, estas venezolanas conciben la **reinserción sociolaboral RENLAB** como la capacidad creciente de llevar una vida satisfactoria y

desarrollar el propio potencial, y “se encuentra claramente definido por las condiciones económicas, medioambientales, sociales y políticas a las que hacen frente las personas” Wood (1994: 16).

Por otra parte, los relatos manifiestan que los objetivos que se trazaron algunas entrevistadas en su inicio se cumplieron, de esta manera **no contemplan bajo ninguna circunstancia el retorno al país de origen.**

“¿Regresar? no para nada mi vida está ahora aquí”.HV2-VER.

“Sería muy duro tratar de empezar desde abajo, y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, por ser una economía inflacionaria eso es imposible predecirlo”.HV3-TER.

“Ahora pienso, que para nosotros sería muy difícil volver a vivir y trabajar en Venezuela, creo que no podríamos adaptarnos” HV4-VIC.

“En ningún caso pienso que volvería a trabajar en mi país ya que el trabajo que tengo aquí es estable y bien remunerado”. HV5-ALE.

“Mi trabajo siempre me permite tener una visión práctica de la vida estar en una dinámica de conocer cosas nuevas y esto a mi me agrada va con mi personalidad ya que no me gustan los términos lineales. Por ello creo no me plantearía trabajar en mi país”. HV8-CAR.

“No me siento aún preparada para regresar a Venezuela, eso no me lo planteo para nada, ni me lo imagino ni me lo supongo, ¡es mas no entra en mi cabeza!”. HV9-GRA.

“Esto pareciera que estoy viviendo una segunda vida, porque además de divertirme me ha devuelto el ánimo que te da el trabajo”. HV10-ANG.

Distintas sociedades, grupos e individuos pueden dar distintas alusiones a estas condiciones diversas en momentos concretos, pero todas ellas son importantes. Por ello, lo que se ha podido constatar en algunos relatos, es el optimismo que traen consigo las venezolanas al señalar **que regresarían a su país, por inversiones y negocios**

A pesar que, la **reinserción sociolaboral RENLAB** de las entrevistadas tras el retorno migratorio puede darse de manera expedita **la reintegración**

socio-familiar en la sociedad venezolana tras la vuelta de España se presenta compleja.

En este sentido, las situaciones que son fuente de conflicto para estas personas, se refieren a relaciones familiares y convivencia como parte del **retorno y reintegración familiar**.

“Cuando volví pues me costó mucho pero muchísimo hasta convivir con mi familia, me cuesta bastante, porque yo me he acostumbrado a una vida de ahí que nadie, yo que sé, me siento como distinta a ellos y a las personas que me rodean”. HV6-LUI.

“Todo me resulta extraño, y todos me consiguen extraña y diferente”. HV3-TER.

Este malestar que provoca en las mujeres cuando vuelven al ambiente familiar en Venezuela, tras estar varios años fuera hace que se originen cambios en su seno incorporando costumbres y formas de conducta, producto de la vivencia en España. Dichos comportamientos aprendidos durante la migración,

corresponden a cotidianidades que ocurren por desmovilización o desplazamiento de la identidad dando apertura a nuevas identidades.

En relación con lo anterior, **el salir de su ámbito de referencia las convierte en desarraigadas, es decir, las coloca en una situación de no pertenencia, de no lugar, de incertidumbre y por lo tanto de la pérdida de la identidad.**

Significa entonces, **para el grupo que los contextos significativos como la familia y la comunidad pasaron a ser “una amenaza para la realidad de los individuos, una revolución social en su ambiente, una transformación total por cuanto el individuo permuta mundos y sufre rupturas en su biografía subjetiva”.** Berger y Luckman (1999:186).

Así lo indica (HV9-GRA) quien tras el retorno a su país pudo apreciar en el entorno familiar los cambios producidos por su migración y la incorporación de nuevas formas de actuar ante situaciones que tal vez antes de la experiencia migratoria no eran sometidas a autocrítica alguna

“Me siento como otra persona, cuando estoy allá, pero cuando estoy aquí también siento lo mismo mira yo creo que no soy ya de allá pero tampoco de aquí” HV9-GRA.

Como se ha visto, **el retorno de las venezolanas a su contexto** de origen va acompañado de innumerables contradicciones y reajustes a los códigos sociales, familiares presentes.

“El rol que se debe asumir para regresar es muy duro ya que tienes que lidiar y buscar un equilibrio con la familia y los

amigos que dejaste y gestionar los cambios que ocurrieron mientras no estabas". HV2-VER.

"He tenido por razones de fuerza mayor cambiar en todos los sentidos, envolviéndome y asumiendo del todo los elementos de esta cultura ya que mi trabajo me lo exige. El hacerlo facilita las relaciones con los clientes. [...]. Así que si hoy regresara a Venezuela tendría que reajustar y recordar muchas formas de funcionar que ya he desincorporado en el trato con las personas y la vida cotidiana que es tan diferente". HV4-VIC.

La emigración no es el proyecto, es el principio. El proyecto está presente a lo largo del recorrido, desde la salida hasta la instalación y, este caso la (HV1-ISA), incluye un eventual retorno.

"Cuando las cosas que tenemos en proyectado se cumplan y que espero sean en un futuro cercano me regreso a mi país". HV1-ISA.

La **reinserción sociolaboral RENLAB si hay** retorno se presenta con dificultades tanto profesionales como personales. **En primer lugar**, la búsqueda de un empleo por parte de las retornadas en la sociedad venezolana acorde con las expectativas iniciales personales es una labor arduo. **En segundo lugar**, la reinserción socio-familiar en el **contexto** de origen tras la experiencia migratoria también se convierte en un asunto complejo que requiere un considerable tiempo de **readaptación**.

No obstante, ciertas experiencias y calificaciones adquiridas por las mujeres son aplicables a corto plazo. Por una parte, **existen buenas condiciones para la inversión** en el país natal, y por otra **las formaciones adquiridas responden a las necesidades locales de la sociedad**. Es decir, ha "llegado a un límite, sea porque ha logrado el éxito o porque ya no es posible recibir mayores

ingresos, lo coloca en una disyuntiva donde tiene que evaluar nuevamente costos y beneficios económicos, sociales, culturales y familiares. El migrante cuenta con un nuevo capital humano y social que puede utilizar tanto para quedarse como para regresar” Durand (2004:14).

En síntesis, la persona que inicia un retorno **adquiere un incremento durante su ausencia, de capital humano, social, financiero** y lucha ahora para invertirlo.

Grafico nº38: Reinserción Sociolaboral (RENLAB) (Si Hay Retorno)

CAPÍTULO X

CONCLUSIONES, LIMITACIONES E IMPLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

0.- INTRODUCCIÓN

El presente estudio se planteó analizar las significaciones del ciclo vital, que comprende el transcurso del desarrollo de vida personal y profesional en situación de migración, a partir de los relatos de diez mujeres profesionales de nacionalidad venezolana.

En el plano empírico, nos llevo a situar la atención en los procesos vitales que constituyen el marco referencial interpretativo de los distintos momentos significativos de la historia de vida de cada una de las mujeres.

De igual modo, el análisis de las trayectorias se extiende de lo vital-profesional al conjunto de experiencias de la vida familiar. Manifestándose de esta manera, la necesidad de construir temporalidades para acercarnos a la realidad concreta de los relatos

Con ello, queremos significar que el mismo representa un aporte desde un matiz a partir del cual se configura la subjetividad de las entrevistadas, inmersas en una determinada realidad social. En esta perspectiva, nuestro propósito, estuvo centrado en la trayectoria vital- profesional, conformada por dimensiones como la familia, las instituciones, la posición social, entre otras.

Así mismo, consideramos haber alcanzado los objetivos tanto generales y específicos que orientaron la investigación, como también los aportes para establecer una reflexión fundamentada en la significación de la migración en los relatos de las entrevistadas.

En éste orden, y tomando como eje de acción las preguntas que se formularon como guías de ésta investigación, fuimos indagando a través de los relatos en la trayectoria vital-profesional de las tituladas colocando la mirada en las coyunturas familiares en el contexto de la migración como un proyecto de vida en la sociedad española, en relación a los; aspectos sociolaborales y demográficos, experiencias y vivencias de la trayectoria vital -profesional antes de la migración, experiencias y vivencias de la trayectoria vital-profesional a la llegada (pasado), experiencias y vivencias de la trayectoria vital-Profesional de establecimiento-asentamiento-(presente) y experiencias y vivencias de la trayectoria vital - profesional de retorno (futuro).

1.-CONCLUSIONES RESPECTO A LOS ELEMENTOS SOCIOLABORALES Y DEMOGRÁFICOS

Los elementos sociolaborales y demográficos, juegan un papel importante, dado que los mismas representan un conjunto de circunstancias, que ejercen una influencia significativa en las decisiones. Las trayectorias de las entrevistadas, reflejan un ámbito a partir de experiencias cargadas de grandes significaciones, subjetividades y transformaciones en un momento determinado de sus vidas.

En efecto, ésta **caracterización sociodemográfica que las identifica, las experiencias y vivencias durante las trayectorias tanto personales, como profesionales y los factores intervinientes durante la migración, limitan o condicionan el proceso de transición como parte experiencial de cada una ellas.**

De acuerdo con ello, presentamos una vez analizada la información obtenida en el transcurso de la investigación los aspectos más resaltantes que dieron como aporte los resultados obtenidos.

En todo caso, el estudio permitió generar información sobre las experiencias y significaciones a las que se enfrentaron las entrevistadas al decidirse a emigrar, a partir de diferentes estados subjetivos que analíticamente son relevantes para captar los sucesivos momentos de restricción y renuncias que representan un orden existencial de las profesionales.

Las categorías en este trabajo tienen su principal utilidad y aporte en ofrecer las bases que tienen la **edad, titulación y estado civil**, del grupo de mujeres al momento que emigraron de modo que, puedan visualizar, proyectar, organizar y sistematizar las particularidades que tienen como personas en el contexto de destino.

Así, **la significación del proyecto migratorio para las mujeres durante trayectoria** deja de ser una axioma para convertirse en un elemento tangible, donde se generaron categorías para su análisis, lo cual llevó a la identificación de aspectos como las características sociolaborales, vivencias, significaciones y los factores vitales que condicionan el paso a la vida activa, que representan patrones de interactividad de los que se ha dado cuenta en esta investigación.

Por otro lado, este trabajo permite una estructuración respecto a los procesos de transición a la vida activa, dado que el estudio ha permitido obtener resultados y conclusiones con posibilidades de enriquecimiento en un asunto de este tipo que está circunscrito al comportamiento real y completo de la persona en situación de inmigración.

Los hallazgos logrados en esta investigación, pueden dar la pauta para continuar en el esfuerzo de clarificar este tipo de procesos. Entender por qué y como ocurre la migración, identificar las características que la definen, describir los factores que limitan ese paso trascendental, permitiría apoyar el análisis

concreto de los factores y elementos que prospectan el nivel de éxito o fracaso del proyecto migratorio.

De hecho, reflejan períodos muy particulares y específicos dimensionados hacia lo biológico, lo psicológico y lo social y que coinciden con momentos vitales donde se hacen significaciones y resignificaciones en las vidas del grupo de mujeres.

Conforme a ello, podemos destacar la trascendencia atribuida al rango entre 25 y 55 años con respecto a las expectativas que se plantean al emigrar. **Las diferencias entre las edades permiten tener una amplitud de diversas experiencias en los momentos históricos que les ha tocado vivir, lo que nos lleva a pensar en distintos perfiles de las entrevistadas que transitan hacia la migración.**

Dentro de este orden de ideas, tenemos que para afrontar **la migración a España las entrevistadas tienen en su haber una formación multidisciplinaria** en el que los conocimientos se traducen en una cualificación de su formación académica y a la vez en un enriquecimiento de su desempeño laboral. Es decir, este tipo de formación les permitió alcanzar un alto grado de competitividad y **la itinerancia la experiencia para generar el autoempleo.**

2.- CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LAS EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DE LA TRAYECTORIA VITAL PROFESIONAL ANTES DE LA MIGRACIÓN (EVTVP-AM): EL CONTEXTO DE VIDA: EL ORIGEN (PASADO)

Una forma de concretar los aspectos relevantes que surgieron al realizar las entrevistas, es lo relacionado con las experiencias y vivencias que tuvieron las mujeres en su trayectoria vital-profesional antes de la migración. Por tal motivo, debemos considerarla como una dimensión social amplia en la que se

articulan dos aspectos personales y profesionales. Ahora bien, esta relación se plantea en términos de colaboración; ya que, durante la trayectoria vital-profesional se integran todos los elementos que la forman.

Por lo antes dicho, este punto nos remite a los años en los cuales las personas vivieron su juventud-madurez, aquí destacamos los hechos relevantes que giraron en torno a las decisiones. En este orden, **los relatos nos llevan a captar sus percepciones e identificar experiencias**. Al mismo tiempo, nos **permite referenciarla como una etapa de afirmación, por las características de cada biografía personal**.

En este sentido, los relatos **confirman que la incorporación de las mujeres al mercado laboral es un fenómeno dilatado en Venezuela**. Depende del contexto político y socioeconómico, del proceso de negociación que realiza en el ámbito familiar y de su propia subjetividad.

Es evidente entonces, que el mayor empleador en Venezuela, por efecto de la administración de vastos recursos provenientes de la explotación del petróleo, sea el Estado. Por esta razón, la mayoría del grupo de mujeres formaba parte de las nóminas del Estado venezolano. Así que, las mujeres tienen una mayor orientación hacia la educación superior y el Estado ofrece estabilidad y seguridad para las profesionales.

En relación a este aspecto podemos decir que las transiciones que se dan durante éste período constituyen cursos de acción y de consecuencias determinadas socialmente.

Por lo tanto, del grupo, algunas destacan ya que emigran **por razones económicas** y mejorar proyectos profesionales. En cambio, otras argumentan que la decisión de emigrar se debe a **causas de carácter sociopolíticas que**

estaba atravesando la sociedad venezolana. Asimismo, señalan que la **llegada a España** se debe a **razones** netamente **personales**.

Precisamente, los senderos hacia lo laboral y de vida que se reúnen, nos remiten a un conjunto complejo de condicionantes económicos y sociales que operan en interacción desde distintas esferas sociales a saber: exigencias del mercado laboral, familia, vida íntima subjetiva y la sociedad. Es evidente entonces, que las entrevistadas encarnan un perfil que las identifica por su formación y cultura

Por ello, cabe reconocer la participación en el fenómeno de al menos tres dimensiones:

1) **la identidad o pertenencia a un perfil** socio-cultural (demográfico) y ocupacional, donde los factores que **condicionan son recursos, necesidades y preferencias individuales**.

2) **las condiciones que exige el acceso al empleo**, determinadas por el **comportamiento de los agentes económicos y los poderes públicos y privados**, donde las limitantes son las oportunidades y el perfil de selección de la demanda.

3) **las acciones estratégicas -individuales-** orientadas a optimizar recursos personales y oportunidades del mercado laboral **en función de necesidades y preferencias**.

Obviamente, tales factores pueden entenderse dentro del margen del contexto de la sociedad como lo son: la pertenencia a una determinada categoría laboral y localización socio-ocupacional, y las condiciones bajo las cuales tuvo lugar el período de transición.

De ésta forma, **la titulación opera como evento de ruptura al egreso de la vida académica seguido de un período de desocupación para emprender la búsqueda de una inserción laboral.**

Al respecto, cabe precisar el contenido particular de estas condiciones del contexto; donde el sujeto social del estudio -mujeres profesionales- constituye la fuerza de trabajo activa de un mercado donde los oficios y las carreras profesionales, así como el capital educativo, son fundamentales para el tipo de relación salarial.

Aunado a ello, el tiempo quedaría definido por las transiciones que convergen durante el período de búsqueda de trabajo. Por ello, la captación de información permite reconstruir eventos objetivos, transiciones y representaciones de vida de la mujer profesional y a su vez recoger las resoluciones personales, familiares referidas a las condiciones de contexto.

En igual sentido, se refleja la forma en que tales acciones -tomadas a nivel individual- articulan el conflicto con otros tipos de inscripciones sociales; o actuaran incluso como substitutas de la esfera socio-laboral dominante.

Las distintas profesiones reflejan que las experiencias en la búsqueda de trabajo son vitales, están eligiendo y tomando opciones razonables respecto al trabajo, en función de la realidad y de las posibilidades de elección de que disponen; por ello, las razones que motivan las estrategias seguidas o las decisiones tomadas son los **puntos claves de la transición a esa vida activa**

De acuerdo con este planteamiento, con la experiencia se consigue seguridad y autoconfianza. La seguridad, porque es una fortaleza que adquirimos con el tiempo, sin ella sería imposible que nuestras iniciativas se desarrollaran expansivamente; y además es la derivación de la experiencia y

ésta a su vez es resultado de la acumulación de conocimiento e información sobre el desempeño de la carrera y el entorno. La experiencia, ya que, transforma la desconfianza e indecisión iniciales en una experiencia total, provocando una sensación de plenitud.

El **ámbito laboral**, exige que una persona sea comprometida en su trabajo, es decir, que posea **competencia laboral** y que pueda demostrarla.

Conforme a esto, **las personas** deben partir de presupuestos completamente diferentes, porque su situación es lo más importante al momento, donde **debe destacarse preocupación, empeño y salidas creativas que se compatibilicen con una personalidad madura.**

La **experiencia** que surge durante la **búsqueda de empleo** de alguna manera signa las vidas de las personas, debido a que **se encuentra rodeado de eventos como rupturas, acomodación, exclusiones, descualificaciones, precariedad entre otros.**

Ahora bien, con relación a **las expectativas y objetivos como parte del proceso de transición, el mercado laboral** presenta unas exigencias que dejan claro **la existencia de precarización, que retrasa la autonomía,** de igual forma las estrategias seguidas, lo que no garantiza el acceso desde una situación de mayor o menor formación o experiencia a pesar de ser uno de los requisitos mas exigidos.

Otro de los aspectos experienciales que debemos destacar es que el **tiempo de dedicación al trabajo** en las empresas privadas **dificulta la conciliación familiar;** el cual coloca al grupo de mujeres en **situación de vulnerabilidad.**

Efectivamente, en cuanto a las decisiones que deben tomar las profesionales, influye la realidad de sus vidas y el contexto, en la asunción de las negativas condiciones del contexto sociolaboral; así entendemos que éste comienza percibiéndose como temporal durante los estudios y recién tituladas aunque pudieran convertirse en permanentes. Por lo tanto, se presenta la inestabilidad del entorno como un elemento que influye en la búsqueda de empleo.

En ésta perspectiva, durante **el proceso a la vida activa las profesionales se enfrentan a trabajos a los que han tenido oportunidad de acceder y que son incompatibles con la planificación de una familia**, lo que les hace aplazar momentánea o tal vez definitivamente eventos esenciales para toda mujer como es la **maternidad**.

De igual forma, **otras oportunidades laborales**, como la **promoción** o el **trabajo en el extranjero** estarán limitadas a la mujer a pesar de que se perciben como una posibilidad de ver consolidada una estabilidad la misma es vulnerada por la **condición de tener que cumplir con la familia y el marido**; estableciéndose un círculo excluyente y cargado de renunciaciones personales y vitales tanto para la sobrevivencia biológica como la de carácter existencial y trascendental.

Por otro lado, el **valor significativo del trabajo** es el de la **consolidación personal al brindar estabilidad** y romper con la **incertidumbre**; además del **reconocimiento social y de su integración como personas**.

Por lo tanto, los planteamientos desde el punto de vista del análisis del grupo entrevistado estos se orientan hacia los valores, al esfuerzo personal y al mérito propio lo que cobra fuerza para mantener la constancia en la búsqueda de empleo.

En cuanto a la realidad de la mujer, destacamos que puede hacer que se llegue a cuestionar la propia capacidad intelectual en entornos laborales relacionados al emprender un negocio y enfrentarse a las situaciones de cualquier empresaria.

Es allí, donde surgen **elementos estereotipados por la capacidad de conducir con responsabilidad un negocio** y condicionándolo a las responsabilidades familiares.

Es decir, por el hecho de que la **mujer** busque su mejor **acomodación siempre visualizando el aspecto familiar**, donde no sólo influyen las expectativas que cómo profesionales puedan tener una vez culminados los estudios, sino que también **las situaciones marcadas por el contexto exigen que tomen decisiones en relación con el matrimonio, la maternidad, el tiempo de dedicación al trabajo, los cuales están pensados y organizados para mujeres sin compromisos familiares.**

Desde **las perspectivas del grupo de mujeres**, hay que resaltar la descripción **desde la interiorización** de limitaciones que comenzaría con la **discriminación y la autoexclusión** al descartarse algunas de las salidas. Esto representa **frenos individuales** como la **movilidad, estabilidad sentimental y la falta de confianza** en sus posibilidades individuales.

En consecuencia, se percibe como complejo el momento de la conciliación familiar, que va a determinar de forma definitiva el futuro de la mujer profesional.

Esto nos permite afirmar que en la búsqueda de empleo las entrevistadas tienen que plantearse objetivos profesionales globales a largo plazo. No obstante, éstos tendrán que ir adaptándose a las necesidades y situaciones

personales y al mercado al que se van a enfrentar; haciendo con ello que se replanteen constantemente las expectativas de las metas.

Por tanto, una vez que se gradúan estas profesionales se ven envueltas en una realidad compleja e interesante, ya que dentro de las exigencias del mercado laboral hay trabajos que sólo aprovechan el nivel de desarrollo de conocimiento y en otro caso les dan oportunidades para desarrollar otras capacidades.

Así que, el conocimiento adquirido durante la formación es imprescindible para el trabajo de cualquier titulada, ya que les permite desarrollar una carrera profesional satisfactoria.

En tal dirección, el trabajo es importante y debe complementar suficientemente los aportes reales de la vida diaria y un profundo conocimiento de sí mismas como personas dentro de una sociedad; considerando que sobre ellas descansa todo el peso de las decisiones, búsqueda y además el éxito o fracaso.

Tenemos pues, que la obtención de una profesión sólo sienta las bases en lo referente a la estructura del pensamiento y de esta manera otorga la capacidad para desempeñarse laboralmente, no obstante, no enseña cómo enfrentarse a la realidad y aún más si se trata de mujeres.

Por consiguiente, debe haber espacio para este tipo de formación a partir del género en cuanto a lo esencial de la persona, lo subjetivo de las particularidades, aprender a potenciar el valor del trabajo desde un orden trascendente en lo que al mercado laboral se refiere.

De allí, que se entiende que se forma para trabajar, y se aprecia una carencia de otros aspectos que conducen a una visión amplia a la persona para el desarrollo de su autonomía de manera consciente.

Sin embargo, durante la carrera el paso a la vida activa permite apreciar que la intervención de la misma se logra de manera superficial a partir de una información poco profunda y sesgada sobre los elementos del mercado laboral, por ello es necesario disponer de las condiciones adecuadas para que esa fase se incorpore y cristalice en forma sistemática.

De ésta manera, pueden acceder a una preparación previa que les permita una participación relevante e individualizada del contexto social y laboral a partir de las necesidades de cada uno de ellas, lo cual genera a una dimensión más real de la sociedad.

Así mismo siguiendo una reflexión personal, permitiría dar apertura a los problemas y situaciones humanas que afectan al grupo de mujeres, dedicando espacio y tiempo a la atención y empatía del pensamiento centrada en lo que representan como profesionales dentro de la sociedad.

La madurez de las entrevistadas va impregnada de un conjunto de saberes que conllevan al dominio de áreas de conocimiento y manejo del lenguaje técnico de las construcciones cognitivas derivadas de ello, lo cual desemboca en la apropiación de principios teóricos fundamentales para una focalización asertiva en la búsqueda de empleo.

3.- CONCLUSIONES DE LAS EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DE LA TRAYECTORIA VITAL/PROFESIONAL: LA LLEGADA (EVTVP-LL) (PASADO)

La migración de este grupo de venezolanas constituye un fenómeno complejo. Sus determinantes responden a los mismos factores que movilizan las migraciones laborales, pero han sido catalizados por motivaciones de naturaleza política, social y psico-social.

De manera cada vez más palpable, la propensión migratoria de las entrevistadas se convirtió en un valor de la cultura nacional, aceptada por contar con atributos de preparación educacional y rasgos socioeconómicos propios de grupos que no sufren una situación de pobreza.

Desde un punto de vista antropológico, el proceso migratorio del grupo, se inscribe dentro del análisis de los movimientos migratorios contemporáneos y las relaciones interculturales.

Asimismo, la adaptación a la sociedad receptora **fue logrado mediante el empleo de todo el capital humano y la manera como manejaron los recursos les permitió la integración.**

VARIABLES de orden cultural, idiomáticas, étnicas y religiosas no significaron para las mujeres ni para sus hijos un obstáculo, **ya que al ser de origen latinoamericano, no existen esas barreras que suelen constituir las principales dificultades a que se enfrentan otros inmigrantes.**

Cabe señalar que las motivaciones para trabajar en España son múltiples, aunque migran motivadas estructuralmente por la aspiración a una mejor

oportunidad laboral de promoción, estabilidad y mejor salario y además, por el futuro de la familia.

Por otra parte, los aspectos más relevantes que plantean las entrevistadas en el transcurso de las **renuncias realizadas** por la decisión de emigrar están la **separación de familiares y amistades**.

Es indudable entonces, que la disposición de emigrar es una **decisión consensuada y voluntaria**; donde se **evidencia la promoción laboral, asociada a un aumento salarial, razón principal que mencionan para explicar las causas que determinan su desplazamiento a España**.

Sin embargo, en la medida, que avanza el proceso de forma gradual a la nueva sociedad, toda la cultura adquirida en su país de origen es manifestado como capital cultural que resurge permitiendo que la experiencia de migración sea algo placentero a largo plazo.

Según hemos percibido, en las mujeres se identifica la capacidad que tuvieron para **ajustarse a las necesidades reales de cualificación del entorno productivo**. De igual forma, la **de continuar estudiando como una estrategia para obtener mejor posicionamiento en el mercado de trabajo**.

Finalmente, para las mujeres las relaciones afecto- familiares se presentan como **el conjuntos de elementos donde se realiza un esfuerzo personal para la acomodación de la familia en función de la conciliación con el trabajo; siendo el resultado la culminación de un proyecto laboral** sujeto a los compromisos familiares, ya que tienen que asumir el conjunto de las cargas domésticas y responsabilidades que se le asignan de forma subliminal.

4.- CONCLUSIONES DE LAS EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DE LA TRAYECTORIA VITAL-PROFESIONAL DE ESTABLECIMIENTO/ASENTAMIENTO (EVTVP-E/A) (PRESENTE)

Los pilares relevantes de vida sobre los que se asentaron la construcción de los itinerarios vitales personales representan los principales condicionantes en la aspiración de vida, pero sobre todo muestran la órbita de las prioridades sobre las que se constituyen esos itinerarios.

La idea de mantenimiento del status se entiende desde el paraguas de una situación favorable permanente en la que la articulación de sus cotidianidades no hace más que referirse e interpretarse desde la experiencia de coyunturas ya vividas. Los relatos en términos generales podríamos decir que apuntan hacia el sentimiento de no ser potenciales sufridoras de las consecuencias de una situación.

El proceso de integración cultural que se observa es de carácter estructural, es decir que entablan relaciones grupales -de tipo familiar, de amistad- con el grupo mayoritario de autóctonos

Además, se percibe que tienen una identidad y un destino común, que pertenecen al mismo espacio, a la misma comunidad. Las mujeres, demuestran una sólida integración social, económica y laboral, como parte de la inserción en el mercado de trabajo y el grado de cobertura de sus necesidades primarias de vivienda, salud, educación.

El grupo de entrevistadas, se enfrenta a la reconstrucción de una identidad social, cultural, puesto que deben hacer valer su comportamiento (collective behavior) ante el otro; ya que es parte de un proceso gradual que se ha gestado, de manera intercultural, entre dos sociedades, la española y la

venezolana, que se confrontan a diario para hacerse presentes o para diferenciarse entre sí.

La perspectiva que asumen las entrevistadas del **funcionamiento de su entorno familiar es igualitaria**; ajustadas a **normas y roles familiares flexibles, sin imposiciones, con reglas claras, tomadas libremente por todos los miembros de la familia.**

Por otra parte, se observa un **progreso profesional continuo de las mujeres, comprometidas con aspectos de carácter social que las lleva a impulsar la formación académica recibida en todo su potencial, con el fin de mejorar su integración en el sistema.**

La trayectoria y acciones de las entrevistadas en los relatos; **reflejan la necesidad personal y natural de buscar un acomodo laboral igualitario.** De la misma forma, **siguen avanzando sin descuidar ni desligarse de la trayectoria vital y son cambiantes según el propio desarrollo y el contexto cultural.**

Finalmente, según se ha visto, son **profesionales universitarias en ejercicio con estabilidad laboral cualificada.** También reflejan el éxito logrado a partir del impulso del autoempleo.

Las **circunstancias laborales que viven no indican diferencias significativas en cuanto a las oportunidades y en el mercado de trabajo, con respecto a la población española.** En particular, consideran que el trabajo en España es de buena remuneración y estabilidad profesional.

5.- CONCLUSIONES EN RELACIÓN A EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DE LA TRAYECTORIA VITAL- PROFESIONAL DE RETORNO (EVTVP-DR) (EL FUTURO)

Los **nuevos roles sociales, culturales, económicos y de género** que se adoptan en la sociedad de recepción modifican y causan sensaciones contradictorias en relación con la permanencia. Implica además, tomar conciencia de que los preceptos establecidos y aprobados socialmente no siempre son los más adecuados, que es necesario trascenderlos y construir una nueva imagen para sí misma y para la sociedad.

El **asentamiento económico** es el resultado del proyecto migratorio una vez que se han arraigado desde el punto de vista social y familiar. Así pues, se inserta en la consolidación de un proyecto vital con independencia de que se logre o no el objetivo que originó el proyecto migratorio, como estrategia familiar e individual.

La **jubilación constituye** una crisis vital-profesional. En este orden, en los relatos se aprecia que las mujeres **coinciden que dada a su complejidad se hace necesario planificarla**, debido a la importancia que representa desde el punto de vista económico.

La readaptación al contexto, es **percibida desde la consideración del retorno. Las mujeres en la pretensión de readaptarse al contexto transitan y acopian nuevamente múltiples identidades que las identifican.**

La **reinserción sociolaboral, si hay** retorno se presenta con dificultades tanto profesionales como personales. **En primer lugar**, la búsqueda de un empleo por parte de las retornadas en la sociedad venezolana acorde con las expectativas iniciales personales es un trabajo arduo. **En segundo lugar**, la reinserción socio-familiar en el **contexto** de origen tras la experiencia migratoria

también se convierte en un asunto complejo que requiere un considerable tiempo de **readaptación**.

La reinserción sociolaboral en el país de origen para las entrevistadas presenta un conjunto de desajustes de carácter socioeconómico que dificultan la inserción profesional. Por cuanto el mismo está revestido de un conjunto de redefiniciones y aprehensión del mercado y al propio tiempo la sociedad venezolana actualmente desajustes de carácter socioeconómico que dificultan la inserción profesional.

El retorno al contexto de origen va acompañado de innumerables contradicciones, reajustes y readaptaciones a todo lo referente a los códigos sociales, familiares y morales presentes en la sociedad venezolana. No obstante, se manifiesta con un sello particular reflejando diferentes causalidades por motivos de inversión o goce de lo ahorrado donde se plantean un retorno meditado definitivo o no definitivo.

En general, en las trayectorias laborales destaca la movilidad laboral ascendente experimentada por la mayoría de las entrevistadas. Dicha movilidad esta movilidad va asociada a una incorporación seria al mercado de trabajo en etapas tempranas de la carrera profesional o de edades jóvenes.

Los imaginarios de las venezolanas entrevistadas constituyen construcciones culturales inherentes a todos los migrantes. En dichas construcciones, intervienen componentes racionales e irracionales, objetivos y subjetivos, reales, que le suceden al migrante antes y después de la emigración. Son ideales que le acompañan a lo largo de su ciclo vital.

Hay que exponer que, algunos aspectos se aprecian comunes y emblemáticos en los discursos, de forma transversal, en la visualización de los modos de vida futuros. Están referidos a un momento histórico, en los que

la crisis también se concibe como inductora cuando aporta complejidad, implementar e oportunidades.

El elemento clave de los discurso en las experiencias, percepciones y significaciones de la trayectoria vital profesional es la transformación y cambio del contexto, pero también de las oportunidades de mejora, las necesidades de adaptación a lo desconocido, la estructura del mercado laboral, los puestos de trabajo y, los procesos formativos y educativos.

Finalmente, la presencia imperiosa y evidente de la globalización es la verificación de una mayor experiencia y tendencia de las personas y jóvenes a viajar y conocer otras realidades. El trabajo empieza a percibirse en un mundo globalizado y ello puede considerarse una tentativa metamorfosis del futuro.

6.-LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Consideramos que en toda investigación siempre se confrontan limitaciones al momento de su desarrollo, En éste sentido, la más relevante en relación a ello fue al momento de la selección de las informantes que forman parte de la muestra.

En este orden, durante ésta fase del estudio, resultó complejo tomar decisiones, por cuánto la investigadora necesito adaptarse a las condiciones, características y tiempo de las personas que se eligieron para la entrevista, “las muestras en los estudios cualitativos no están generalmente preespecificadas” Miles, M. y Huberman, A. (1994:12). Además su flexibilidad, permite llegar al constructo ya que se requiere observar diferentes aspectos en diversos momentos con las informantes. Por ello, estas condicionantes no representaron obstáculo alguno y las mismas se pudieron superar para el desarrollo cabal de la investigación.

Por otra parte, vale decir entonces, que la mayor inquietud en estas condiciones es cómo acciona la teoría y no por las generalizaciones de los resultados a otros contextos

7.- IMPLICACIONES FURURAS DE LA INVESTIGACION

Con todo lo expuesto anteriormente, cumplimos con los objetivos generales y específicos planteados en el desarrollo de éste trabajo, y que permite formular algunas consideraciones que pueden servir de aportes para la reflexión y futuras investigaciones desde el punto de vista teórico y práctico. En tal sentido, reseñamos algunas implicaciones, posibilidades y perspectivas de líneas de investigaciones:

° Estimamos que es necesario complejizar esta área del conocimiento, con el fin de abordar con rigor metodológico los estudios sobre las trayectoria vitales-profesionales de inmigrantes a partir de una perspectiva de género.

° La importancia del desarrollo de un proyecto de vida personal y familiar dado que el mismo debe estar enfocado en contribuir en el fortalecimiento e información que facilite espacios de reflexión en relación a las propias aptitudes, prioridades e intereses.

° Articular las tensiones que presenta la dinámica laboral y social del entorno, de manera que cada persona pueda desarrollar sus propias estrategias y habilidades para la toma de decisiones.

° El conocimiento cuantitativo y cualitativo de las características de esta población femenina, en cuánto a edad, estado civil, sexo y titulación, vivencias y experiencias, campos de interés para la vida activa, y demás aspectos que proporcionen una visión global y profunda de la situación.

° Desde una perspectiva de género, lo referente a la coeducación donde se reconozca que aún existe un marcado dilema respecto a la igualdad de condiciones; y que en sí los cambios vienen dados en función de las particularidades de las mujeres y lo que ellas representan en el entorno social.

° Asumir la necesidad de intervención para proyectar desde los espacios académicos a las mujeres profesionales inmigrantes.

° Reafirmar que las políticas de inmigración que lleva a cabo el estado español y las ONG, como agentes de cambio resultan idóneas dentro de lo que representa el espacio europeo para las profesionales en situación de inmigración.

° Aproximarse comprensivamente al momento en que se articula la decisión de traslado de la sociedad de origen a inserción a la vida laboral y propiamente activa en la sociedad de acogida, apuntando su gestación y los retos a los que se enfrentaban las mujeres.

° Fomentar una acción orientadora hacia las transiciones desde el género y que se manifieste de forma sustentable y relevante para el enfrentamiento a una realidad laboral como profesionales y que no sea circunstancial sino trascendente.

° Valorar las teorías de la trayectoria vital, profesional e inmigración, para redimensionar el enfoque de la carrera profesional, la construcción del proyecto vital-profesional y la corriente de las competencias profesionales ya que son las tendencias teóricas actuales que se evidencia en los contextos migratorios.

° Dimensionar las experiencias vividas de las profesionales en situación de inmigración para establecer su vinculación de forma más vivencial, destacándola como línea de estudio y acción desde la diversidad y la globalización, y así poner a disposición de estudiantes y profesionales interesados en este tipo de estudio.

° Valoración de un nuevo esquema de necesidades de la persona al que muy a propósito debe estar incluida como un elemento donde se atraviese e integre a la vida de la mujer, una nueva forma de ver los cimientos de la sociedad globalizada para pasar a la transmutación del ser de lo vivencial a lo existencial propiamente dicho; considerando tres dimensiones de componentes: el individuo y su yo, la sociedad como estructuración y regente de las políticas y el mercado de trabajo dentro de una red social.

° Reflexionar sobre el modelo de inserción laboral dentro de la sociedad en un marco de redes articuladas a partir de la persona mas allá del género lo que supone un avance, no solamente para las mujeres, sino también para los varones ya que permitiría cuestionar las supuestas verdades y mitos acerca de la masculinidad versus la feminidad que condicionan determinados comportamientos, actitudes, y creencias, haciéndose un círculo hermético de costumbres y prejuicios.

BIBLIOGRAFÍA

- ACHOTEGI, J. (2001): *Trastornos depresivos en inmigrantes: influencia de los factores culturales*. Colección Temas candentes. Ed. Jano. España.
- AISENSEN, D. (1997) *Perspectivas actuales en Orientación Vocacional*. *Revista Ensayos y Experiencias*. Año 3, N° 18. Buenos Aires.
- ALBINO GILBERT, L. Y BROWNSON, C. (1998). Current perspectives on women's multiple roles. *Journal of Career Assessment*, 6 (4), 433-448.
- ALONSO, L. (1999) Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa. En JM. Delgado y J. Gutiérrez (Coord.). *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*. Editorial Síntesis. Pp.225-238. Madrid.
- ÁLVAREZ, ROJO, V. (1994) Orientación educativa y acción orientadora. EOS. Madrid.
- ANDRIJASEVIC, RUTVICA (2004). Las fronteras marcan la diferencia: (i) legalidad, la migración y el tráfico en Italia de Europa del Este, En: *Estudios Culturales*, Año I, No. 1, junio. pp. 59-82.
- ANGEN, M.J. (2000) Evaluating interpretive inquiry: Reviewing the validity debate and opening the dialogue. *Qualitative Health Research* 10(3): 378-395.

APITZCH, Ursula (1996). La migración y la educación tradicional, En: Karpf, Ernst / Kiesel, Doron (eds.), *Cultura Política y Educación Política. Los jóvenes de extranjeros. Herkunft*, Pp. 11-30. Frankfurt

ARCHARD DE DEMARÍA, L., & GALENO MASSERA, J. P. (1989). *Vicisitudes del inmigrante. Jornada internacional, consecuencias psicosociales de las migraciones y el exilio*, 111- 130.

ARENDT, H. (1995) *De la historia a la acción*, Paidós, Barcelona.

ARIZA, MARINA (2002) Migración, familia y transnacionalidad en el contexto de la globalización: algunos puntos de reflexión. *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 64, n° 4, 53-84.

ARRIAGADA, IRMA. (1997) *Realidades y mitos del trabajo femenino urbano en América latina*. Serie mujer y desarrollo. Naciones Unidas, Santiago de Chile.

ATKINSON, P. (1995) Some perils of Paradigms. *Qualitative Health Research* 5(1):117-124.

ATKINSON, P. (2005) *Qualitative Research - Unity and Diversity*, Forum: Qualitative Social Research 6(3), Art.26. Available at: <http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-05/05-3-26-e.htm>. Date of Access: 10-15-2005.

- AUFHAUSER, E. (2000). Migración y género: En la construcción y reconstrucción de la feminidad y la masculinidad en la migración internacional. En: Husa, K; Parnreiter, Ch y Stacher. I Eds. La migración internacional. Brandes y Apsel Verlag GmbH: am Main, Pp. 97-122. Frankfurt.
- BALDING, C. EULER, J. HANMER, D. (2003). La circulación de mujeres. Ciudadanía, migración y procesos de integración en Europa. *La migración*. Page 46-47-, Consultado 2 7-03/2010 9:08 am. Universidad Metropolitana de Leeds: <http://www.helsinki.fi/science/xantippa/wes/wes24.html>.
- BALTES, P. B. (1983a). Psicología evolutiva del ciclo vital: algunas observaciones convergentes sobre historia y teoría. En A. Marchesi, M. Carretero y J. Palacio (Comp.) *Psicología evolutiva 1. Teorías y métodos*, Pp. 247-267. Editorial Alianza. Madrid.
- BALTES, P. B., GLÜCK, J. & KUNAMANN, U. (2002) Wisdom: its structure and function in regulating successful lifespan development. En C.R. Snyder & S.J. López (Eds.). *The handbook of positive psychology* (Part IV, Chapter 24, pp. 327-347). Oxford: Oxford University Press.
- BALTES, P.B. & BALTES, M. M. (1990b). *Psychological perspectives on successful aging: the model of selective optimization with compensation*. En P.B. Baltes & M.M. Baltes (Eds.) *Successful aging: perspectives from the behavioral sciences* (pp 1-34). Cambridge University Pres. New York.

- BALTES, P.B., LINDENBERGER, U. & STAUDINGER, U.M. (1998c). Life-span theory in developmental psychology. En R.M. Lerner (Ed.) *Handbook of child psychology*. Vol.1. Theoretical models of human development (pp. 1029-1143). (5th Ed.), Editor-in-Chief: W. Damon, Wiley. New York.
- BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. (2000). *Régimen de Cambio Diferencial*. Memorias del B.C.V. Caracas.
- BANDURA, A. (1986). *Pensamiento y acción. Fundamentos sociales*. Barcelona, España: Martínez Roca.
- BARBIER, J.M. (1996), "De l'usage de la notion d'identité en recherche, notamment dans le domaine de la formation". En: *Formation et dynamiques identitaires*, Education Permanente, N° 128, Paris, vol. 3, pp. 11-26.
- BECK, S. H. (1984). *Retirement preparation programs :Differentials in opportunity and use*. *Journal of Gerontology*. 39. 596-602
- BECK, U. (1998) *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. Edit. Paidós. Barcelona.
- BECKER G. S., (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. The University of Chicago 3^a edition. Press, Chicago y Londres.

BERGER, P. Y LUCKMAN, T. (1999). *Modernidad, pluralismo y crisis de sentido. La orientación del hombre moderno*, Paidós, Barcelona.

BERRY, J. W. (2005). *Acculturation: Living successfully in two cultures. International Journal of Intercultural Relations*, 29, 697-712.

BERTAUX, D. (1977). *Destins Personnels et Structure de Classe*. Presses Universitaires de France. Paris

BETANCURT, FREIJE y MÁRQUEZ (1995). *Mercado Laboral Instituciones y Regulaciones*. Ediciones I.E.S.A. Caracas, Venezuela.

BIRREN, J. E. (2000). I have to do it myself. En J.E. Birren, y J.F. Schroots, (Eds). *A history of gerontopsychology in autobiography*, (pp. 43-54). Washington, D.C.: American Psychological Ass.

BISQUERRA, R. (Coord.). (1998). *Modelos de orientación e intervención psicopedagógica*. Editorial: Praxis. Barcelona.

BLANCH, J. M. (2007) *El trabajo como valor en las sociedades humanas*. E. A. Garrido (Coord.). Sociopsicología del Trabajo (57-98). Barcelona, Editorial UOC.

BLANCO M. *Trabajo y familia desde el enfoque del curso de vida: dos subcohortes de mujeres mexicanas*. Centro de investigaciones y estudios superiores en Antropología Social. El colegio de México. En Papeles de población n^o38 CIEAP/UAEM. Octubre-Diciembre 2003.Mexico.

BOLLNOW, Otto Friedrich (2001) *La comprensión previa y la experiencia de lo nuevo*". Amorrortu editores S. A., Icalma, Buenos Aires.

BORGES, J. (2007). The effect of migration to the United States on substance use disorders among returned mexican migrants and families of migrantes, en *American Journal of Public Health*, 97, 1847-1851.

BOURDIEU, P. (1988): *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, Taurus, Madrid.

BOURDIEU, P. y WACQUANT, L. (1995). *Respuestas. Por una antropología reflexiva*. México.

- BOZA, M. y CARMEN, E. (2004). Desempleo, primera preocupación: Una ojeada al desempleo en primera persona. En: Revista *Debates IESA*, Enero, Volumen IX, No. 1, p. 78-81. Caracas, Venezuela.
- BRAIDO, J. F. (2001) *Las causas de la emigración en América desde la perspectiva de la iglesia en América latina y del CELAM*. Instituto de Migraciones y Derechos Humanos. Tampa, Florida.
- BRASLAVSKY, C. Y G. COSSE (1996) *Las actuales reformas educativas en América Latina: Cuatro actores, tres lógicas y ocho tensiones*, PREAL, N° 5, Argentina.
- BRINKER GABLER, GISELA, AND SIDONNIE SMITH, eds., (1997) *Writing New Identities: Gender, Nation, and Immigration in Contemporary Europe*. Minneapolis, MN: U of Minnesota P.U.S.A.
- BRINKER-GABLER, GISELA. (1995) *Studies in Literature, and Culture*. Ed. Encountering the Other(s), Albany: SUNY P.
- BRONFENBRENNER, U. (1987a). *La ecología del desarrollo humano*. Madrid: Paidós. (Traducing: *The ecology of human development: Experiment by nature and design*. Cambridge: Harvard University Press.

- BRONFENBRENNER, U. (1992b). *Ecological Systems Theory*. En R. Vasta (Ed.), *six theories of child development: revised formulations and current issues*. (Pp. 187-249). Bristol: Jessica Kingsley Publisher.
- BRUBAKER, R. y COOPER, F. (2002) Más allá de la identidad. En *Apuntes de Investigación N° 7*, Buenos Aires.
- BUEHLER, C. (1933). *El curso de la vida humana como un problema psicológico*. Leipzig, Germany: S. Hirzel. Leipzig, S. HIRZEL. 2nd ed., Gottingoen: Hogrefe, 1959. 2^a ed., Gottingoen: Hogrefe, 1959. Alemania.
- BUEHLER, C. (1933). *The Course of Human Life as a Psychological Problem*. Leipzig, S. HIRZEL. (2nd ed., Gottingoen: Hogrefe, 1959; 2^a ed., Gottingoen: Hogrefe, 1959. Alemania.
- BURKHAUSER, R. (2007) *Until Death Do Us Part: An Analysis of the Economic Well-Being of Widows in Four Countries*. *J. Gerontology B Psychol Sci Soc Sci* 62(2): S120-S128.
- CAJIDE, VAL J. PORTO, M., MOSTEIRO, M. J. (2001) *Calidad universitaria y empleo*. Dykinson.

CAMILLERI, C. et al. (1999), *Stratégies identitaires*, Puf, 3^a edición. Paris.

CANNON, D. (1997) *New career, old problem: learning from "things gone wrong*. Symposium British journal of guidance & counselling, Vol. 25, N° 4 London NE1 4SA.

CARDENAL, V. (1999) *El autoconocimiento y la autoestima en el desarrollo de la madurez personal*. Edit. Aljibe. Málaga.

CARRASCO, C. (1998) *Género y valoración social: la discusión sobre la cuantificación del trabajo de las mujeres*, Mientras Tanto, N° 71.

CASAL, J. (1996) *Modos emergentes de transición a la vida adulta en el umbral del siglo XXI: aproximación sucesiva, precariedad y desestructuración*. En REIS, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 75, Madrid.

CASTEL, R. (1995) *Les métamorphoses de la question sociale*. Fayard. . Paris.

CASTEL, R. Y HAROCHE, C. (2001) *Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi*. Fayard. Paris.

CASTELLS, M. (1999) *El impacto de las nuevas tecnologías en la Economía internacional. Implicaciones para la economía española. Madrid.*

CASTLES, S. Y DAVIDSON, A. (2002) *De Ciudadanía e Inmigración. La globalización y la política de pertenencia. Macmillan. Londres.*

CASTORIADIS, C. (2000) *Ciudadanos sin Brújula, México, Ediciones Coyoacán México.*

CAVALCANTI, L.; (2007) *El papel del protagonismo empresarial latinoamericano en la (re)construcción social de la categoría inmigrante en España. Papers 85, 2007 177-191.*

CEA D'ANCONA, M. (1996). *Estrategias y Técnicas de Investigación Social. Editorial Síntesis. Madrid.*

CHECA, F (2002) *Las migraciones a debate. Ed. Icaria.*

CHIVA, SANCHIS I. (2006) *Evaluación de los programas de formación ocupacional para mayores de 40 años. RDSI: revista especializada en formación y empleo de los colectivos con riesgo de exclusión, ISSN 1697-6606, N° 6, 2006.*

CLAUDE, DUBAR, (2001) L'articulation des temporalités dans la construction des identités personnelles: questions de recherche et problèmes d'interprétation. En revista electrónica: *Temporalités*. Septiembre n^o 44. Pp. 11-15.
<http://www.sociologics.org/temporalistes>.

COMTE, A. (1965) Discurso sobre el espíritu positivo. Madrid: Aguilar.

COOK, E. P.; HEPPNER, M. J.; O'BRIEN, K. M. (2005) *Multicultural and Gender Influences in Women's Career Development: An Ecological Perspective*. Journal of Multicultural Counselling and Development, vol. 33 n3 p165 Jul 2005.

COOKE, THOMAS J. (2003) *Family Migration and the Relative Earnings of Husbands and Wives*. Annals of the Association of American Geographers, 93(2), 2003, pp. 338-349.

COROMINAS, E ISUS, S. (1998) Transiciones y Orientación. En revista de Investigación Educativa, vol. 16, n^o 2, P. p. 155-184.

CORREA, J. M. (1999) *Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación*. San Sebastián, Universidad de País Vasco (documento policopiado).

CRESWELL, J.W. (1998) *Qualitative Inquiry and Research design. Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks, California: Sage.

CROZIER, G. (2003) Researching black parents: making sense of the role of research and the researcher. *Qualitative Research* 3(1): 79-94.

D'ANNA, S. y HERNÁNDEZ, L. (1998) *Introducción a la Psicopedagogía Laboral*. Aprendizaje Hoy. Buenos Aires.

DATANÁLISIS (2003) *Encuesta ÓMNIBUS. Tercer trimestre de 2002*. www.datanalisis.com.

DE GRADO, M. (2004) Encrucijada del feminismo español: entre igualdad y diferencia. En Cruz, J. y Zecchi, B. (Eds). *La mujer en la España actual*. Barcelona. Icaria editorial. P. p. 73-97.

DE JONG, GF Y FAWCETT, J. (1981) *Motivations for migrations: An assessment and values expectancy research model*. 13-58. Traducción propia.

DE LUÍS, (1993) *Construcción de sentidos esenciales de la educación*. Nueva Sociedad, 1ª edición Caracas.

- DELGADO, J. Y GUTIÉRREZ J. (1999) Teoría de la observación. En JM. Delgado y J. Gutiérrez. Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. (Coord.). Editorial Síntesis. P.p. 141-171. Madrid.
- DENZIN, N. Y LINCOLN, Y. (1994). *Manual de Investigación Cualitativa*. California: Thousandand Oaks.
- DENZIN, N.K. Y LINCOLN, Y.S. (1994) Introduction: Entering the field of qualitative research, en Denzin, N.K. y Lincoln, Y.S. (eds) *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: Sage.
- DEVERAUX, (1980) Feminism and Empowerment: An critical reading of Foucault. *Feminist Studies*, 20 (2), 223-247.
- DÍAZ, S. M^a. (2004) La inserción laboral de las mujeres en el mundo actual. En Rebollo, M. y Mercado, I. (Coord.) *Mujer y desarrollo en el siglo XXI. Voces para la igualdad*. Mac Graw-Hill. P. p. 69-78 Madrid.
- DÍEZ GUTIÉRREZ A. (2004) Mujer, educación y trabajo: la engañosa paridad. En J. Cruz y B. Zecchi (Editores). *La mujer en la España actual*. Icaria editorial. P. p. 99-115. Barcelona.

DUBAR, C. (2000). *La socialisation. Construction des identites sociales et professionnelles*. Armand Colin Éditeur, Paris.

DURAND, J. (2004) - Ensayo teórico sobre la emigración de retorno. El principio del rendimiento decreciente. Cuadernos Geográficos, 35: 103-116.

EARLANDSON, D., HARRIS, E., SKIPPER, B., ALLEN, S. (1993) *Doing naturalistic inquiry. A Guide to methods*. SAGE Publications. International Educational and Professional Publisher. Newbury Park, C.A. London, New Delhi.

ELDER, G. (1991) *Lives and social change*, in Walter Heinz, *Theoretical advances in life course researd*. Status passage and the life course, vol. 1, Weinheim, Deucls her studien verlag. A Life-course Approach to Chronic Disease Epidemiology eds. Diana Kuh y Yoav Ben-Shlomo (Oxford University Press, 1997) ISBN 0 19 2627821.

ENRIGHT, FRANCÉS y SCOTT (1994). *El reto de la Venezuela competitiva*. Ediciones IESA, Venezuela.

EREL, UMUT (2003). *Migrantes entre el reconocimiento y la descalificación*: Encarnación Gutiérrez Rodríguez Hito Steyerl (eds.), ¿Esto alemanes subalternos?, UNRAST, Münster, pp 108-128.

ERICKSON, E. (1978) *La Aduldez. Fondo de Cultura Económica*.

ERICKSON, E. (1997) *Identidad, Juventud y Crisis*. Buenos Aires, Editorial Paidós. Instituto Ede Estudio de Prospectiva. MEH.

ERIKSON, E. (1985). *El ciclo de vida completado*. Buenos Aires: Paidós.

ESQUIVEL, F. (1999) *Psicodiagnóstico de lo femenino*. México. Editorial.

FERRAROTTI, F. (1991) *La historia y lo cotidiano*. Ediciones Península. Barcelona.

FIELDING, N.; SCHREIER, M. (2001) Introduction: On the compatibility between qualitative and quantitative research methods. *Forum Qualitative Social Research* 2(1) Available at: <http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm>. Date of access: 11-12-09.

- FINE, M. (1994) Working the hyphens: Reinventing self and other in qualitative research", en Denzin, N.K. y Lincoln, Y.S. (Eds) *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: Sage
- FLICK, U. (1998): *An Introduction to Qualitative Research*. Sage Publications. London.
- FREIRE, P. (1997) *Pedagogía de la esperanza*. Siglo XXI. Madrid.
- FREUD, S. (1972) *Más allá del principio del placer*. Obras completas. Biblioteca Nueva. Madrid.
- GANS, HERBERT J. 2007 Acculturation, assimilation and mobility, *Ethnic and Racial Studies*, vol. 30, no. 1, pp. 152-64.
- GARBI, E. (1991). *La fuga de talentos* .Ediciones IESA. Caracas, Venezuela.
- GARNICA, E. (1999) *La fuerza de trabajo en la agricultura venezolana*. Fundación Polar-Universidad de Los Andes. Programa sistema alimentario venezolano. Serie de Estudios Especiales. Caracas.

GEERTZ, C. (1980) *La interpretación de las culturas*. Edit. Gedisa, Barcelona.

GELVAN, S. (1998) *El Desempleo. Su incidencia en la identidad y la violencia personal y social: un desafío para el orientador*. Paidós, Buenos Aires.

GERGEN, K. 1998. *From Control to Co construction: New Narratives for the Social Sciences*. *Psychological Inquiry* 9 (2): 101-103.

GEVAERT, J. (1980). *El problema del hombre. Introducción a la antropología filosófica*. Ediciones Sígueme. Salamanca

GIDDENS, A. (1991) *Consecuencias de la modernidad*, Madrid, Alianza Editorial.

GINRASS, M. y Sylvain, L. (1998) *Les besoins des finissants de l'école secondaire en matière d'éducation à la carrière*. Paris. *Les sciences de l'Education*, 5-6, p.p. 67-94.

GINZBERG, E. (1951). *Occupational Choice*. Columbia University Press. New York.

GINZBERG, E., GINSBURG, S.W., ROD, S. & HERMA, J. L.:
Occupational programa de chosee: An approach to a general
theory. Entrenamiento de la Carrera / Programa de Educación
para la Carrera. Press, 1951. Columbia University. Nueva York.

GOBO, G. (2005) The renaissance of qualitative methods, *Forum:
Qualitative Social Research* 6(3), Art.42. Available at:
[http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-05/05-3-42-
e.htm](http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-05/05-3-42-e.htm). Date of Access: 10-15-2010.

GODARD, F. (1996). El debate y la práctica sobre el uso de las historias
de vida en las Ciencias Sociales. En *Uso de las Historias de Vida en
las Ciencias Sociales de Godard y Cabanes*. Cuadernos del CIDS. Serie
II N°1. Colombia, Julio 1996. CIDS. Univ. Externado de Colombia.
Pp. 5-55. Bogotá.

GOLDRING, LUIN (1999) Family and Collective Remittances to Mexico:
A Multi-dimensional Typology. En *Development and Change*.
Volume 35, Issue 4, pages 799–840.

GOLDRING, LUIN (1999) Power and Status in Transnational Social
Spaces. En: Ludger Pries (Ed.), *Migration and Transnational Social
Spaces. Research in Ethnic Relation Series*. Ashgate Publishing Ltd.
England.

- GORZ, A. (1997b) *Metamorfosis del trabajo*. Edit. Sistema. Madrid.
- GORZ, A. (2001a) *Adiós al proletariado (Más allá del socialismo)*. El viejo topo. Barcelona.
- GOUDY, W.J., POWWERS, E.A. Y KEITH (1975). The work satisfaction, retirement-attitud typology: Profile examination. *Experimental Aging Research*, 1, 267-279.
- GRACIA, F.J.; MARTÍN, P.; RODRÍGUEZ, I., Y PEIRÓ, J.M. (2001): Cambios en los componentes del significado del trabajo durante los primeros años de empleo: un análisis longitudinal. *Anales de Psicología*. Vol. 17, nº2, 201-217. Madrid.
- GRAFFIGNA, M. (2005) MARÍA LUISA *Trayectorias Ocupacionales en Contextos de Pobreza: el papel del capital social y la identidad*. Universidad de Buenos Aires.
- GRANSCSI, A. (1991) *Hegemonía y Educación*. Edit. Era. Mexico.
- GREEN, ALAN G., & Green David (2004) The Goals of Canada's Immigration Policy: A Historical Perspective. *Canadian Journal of*

Urban Research 13.1: 102-39. Academic Search Premier. 3 Dec. 2006. Canadá.

GROVE, C. L., & Torbiorn, I. (1985). A new conceptualization of intercultural adjustment and the goals of training. *International Journal of Intercultural Relations*, 9, 205-233.

GUARDIA ROLANDO, I. (2007). Fuga de venezolanos durante la revolución bolivariana (1998-2007). *Investigaciones Geográficas* Pp.187-198. Caracas.

GUBA, A. Y LINCOLN, Y. (1994) Constructivismo, Ciencia y educación. Coloquio. Tebas-UCV. Ponencia. Caracas.

GUBA, E.G. Y LINCOLN, Y.S. (1994) Competing paradigms in qualitative research, en Denzin, N.K. y Lincoln, Y.S. (Eds) *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: Sage.

GUTIÉRREZ R., ENCARNACIÓN (1999). Subjetividades de los inmigrantes intelectuales en la época de la globalización. Leske, Budrich, Opladen.

GUZMÁN, V. MAURO, A. Y ARAUJO, K. (2000) Trayectorias laborales de tres generaciones de mujeres. (En línea) Disponible en <http://www.jefatura.dehogar.htm>.

HABERMAS, JÜRGEN. (1987) *Teoría de la acción comunicativa*. Tomo I editorial Taurus. Madrid.

HABERMAS, JÜRGEN. (1989) *Textos y Contextos*. Ariel, Barcelona.

HABERMAS, JÜRGEN. (1990): *Pensamiento Postmetafísico*. Taurus (original, 1988). Madrid.

HAHN, SYLVIA (2000). Dado que las mujeres se perdieron en la historia de la migración. En: Karl Husa / Parnreiter / Stacher (eds.), *Migración Internacional*, Frankfurt, pp. 77-95.

HALFACREE, K.H. (1995) Locality and social representation: space, discourse and alternative definitions of the rural, *Journal of Rural Studies*, 1, p. 23-37.

HARITAWORN, JINTHANA (2003). El trabajo étnico como un lugar paradójico de identificación: La negociación de la identidad de

racismo, el sexismo, el clasismo y cultural en un restaurante tailandés en Gran Bretaña, En: Castro Varela, Clayton Dimitria (eds.), *Migración, género, mercado laboral*, Ulrike Helma Verlag, Pp. 186-207. Alemania.

HARRIS, JOHN R. & TODARO, MICHAEL P. (1970), *Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis*, *American Economic Review* 60 (1): 126-142, <http://www.jstor.org/stable/1807860>.

HAVIGHURST, R.J., NEUGARTES, B.L. Y TOBIN, S.S., (1964). Disengagement and patterns of aging. *The Gerontologist*, 4 (3), 24-2.

HELLER, A. (1985) *Sociología de la vida cotidiana*. Península, 5ª reimpresión, p.p. 35-40. Barcelona

HERNÁNDEZ, BERENICE (2003). Con la mitad del machete en las luchas de cada día *Realidades de las estrategias de vida y la supervivencia de las mujeres migrantes*, En: Arranca nº. 26, pp. 12-15.

HERNÁNDEZ, BERENICE/ KRÖN, STEPHANIE (2000) Sombras en el Paraíso, En: Berenice Hernández (coord.), *Los inmigrantes latinoamericanos en Alemania*. Presencia e Invisibilidad, Bildungswerk Berlín. Fundación Heinrich Böll, pp. 60-10. Berlín.

HOLLAND J. L. (1997) *Making vocational choices. A theory of vocational personalities and work environments*. 3rd Ed. Odessa: Psychological Assessment Resources.

HORTON P.B., HUNT CH.L. (1989) *Sociología*. McGraw-Hill, Madrid.

HOYT, K. (1995). El concepto de educación para la carrera y sus perspectivas. En Rodríguez, M. L. (coord.). *Educación para la carrera y diseño curricular*. Universidad de Barcelona. P.p. 16-37.

HUBERMAN, M. (1996): Teacher development and instructional mastery. *A. Curriculum*, 2, 139-159.

HUBERMAN, M., THOMPSON, C.L. & WEILAND, S. (2000): Perspectivas de la carrera del profesor. A Biddle, B.J., Good, T.L. & Goodson, I.F.: *La enseñanza y los profesores I. La profesión de enseñar*. Paidós. Barcelona.

HUME, DAVID (1976) *El tratado de la Naturaleza humana*, 2ª edición, editora Nacional, Madrid, España.

IACUB, R. (2002): *Proyectar la vida*. Ed. Manantial; Buenos Aires, Argentina.

INE, Instituto Nacional de Estadística (2007). Indicadores Globales de la Fuerza de Trabajo. Consultado en: <http://www.ine.gov.ve>, el 10-06-2009.

IZQUIERDO E. A. (2000) El proyecto migratorio de los indocumentados según género. En *Papers*, 60, 225-240. www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25574/25408. Consultado el 24 de julio de 2009; 7:30pm.

JULIANO, D. (1994). Pobres mujeres o mujeres pobres. En *Extranjeros en el paraíso*. Edit. Virus. Pp. 43-52. Barcelona.

KEARNEY, MICHAEL, (2004) *Reconceptualizing the peasantry, anthropology in global perspective?* Westview Press Harper Collins Publishers University of California Riverside, California.

KELLY, A. J. D. (1989). Ethnic identification, association and redefinition: Muslim Pakistanis and Greek Cypriots in Britain. In K. Liebkind (Ed.), *New identities in Europe: Immigrant ancestry and the ethnic identity of youth* (pp. 77-115). Vol. 3 of the European Science Foundation series, *Studies in European Migration*. London: Gower.

KEYNES, J. M. (1936) *Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero*. Traducción Fondo de Cultura Económica. México.

KINCHELOE, J.L. (2005) On the next level: Continuing the conceptualization of the bricolage, *Qualitative Inquiry* 11(3): 323-350.

KLAVER, JEANINE. From the Land of the Sun to the city of Angels: The Migration Process of Zapotec Indians from Oaxaca, Mexico, to Los Angeles, California. *Netherlands Geographical Studies* 228 (1997). Utrecht /Amsterdam. The Dutch Geographical Society/Department of Human Geography Faculty of Environmental Sciences, University of Amsterdam.

KOFMAN, ELEONORE Y RAGHURAM PARVARTI, (2005) Editorial. Gender and Skilled Migrants: Into and Beyond the Work Place, *Geoforum*; Vol. 36, n°. 2, 149-154.

KÖHLER, H.P., BILLARI, F.C. Y ORTEGA, J.A. (2002) *Low and Lowest-Low Fertility in Europe: Causes, Implications and Policy Options*. University de Pennsylvania.

KRUMBOLTZ, J.D. (1996) A Learning Theory of Career Counselling. E. (Eds.), *Handbook of Career Counselling Theory and Practice*. Palo Alto, CA: Davies- Black Publishing.

KUHN, T. (1971) *La estructura de las revoluciones científicas*. F.C.E. México.

KUHN, T.: (1978) *La revolución copernicana* Vol. I. Orbis: Madrid.

KWIATKOWSKI E., (2001). Labour market flexibility and employment security.

LA PARRA, CASADO, D. (2000) *Desigualdades de género durante la transición a la vida adulta*. Papers. Revista de sociología, 61, Pp. 113-124.

LAW, B. (1998) A career-learning theory. En A. G. Watts, B. Law, J. Killeen, J. M. Kidd, y R. Hawthorn (Eds), *Rethinking career*.

LECHNER, M. (1999) *An Evaluation of Public-Sector-Sponsored Continuous Vocational Training Programs in East Germany*. Universidad de St. Gallen, Departamento de Economía, Discussion Paper, 9901, enero 1999.

LEDEZMA, LEONARDO; ORLANDO MARÍA; ZÚÑIGA GENNY.
(2003) *Determinantes de la Participación de la Mujer en la Fuerza de Trabajo en Venezuela, 1980-2000*. Prepared for the XXIV Latin American Studies Association International Congress Dallas, Texas, USA.

LEFRANCOIS, GUY (2001) *El Ciclo de la vida*, Thomson, Delval, J. (2000) *El Desarrollo Humano, México, Siglo XXI*.

LEHR, U. (1994). *Correlatos psicosociales de la longevidad. Simposio Internacional Ciclo vital, educación y envejecimiento*. Bogotá, Colombia, octubre 27-29.

LENT, R.W., BROWN, S.D., & HACKETT, G. (1994) *Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance*. *Journal of Vocational Behavior*, 45, 79-122.

LEÓN, LUIS VICENTE (2004). Director de Datanálisis, Comentarios a la Misión Vuelvan Caras, en: Armas, Mayela (2004b) www.eluniversal.com,21-03-04.

LERUM, K. (2001) Subjects of desire: Academic armor, intimate ethnography, and the production of critical knowledge, *Qualitative Inquiry*, 7(4): 466-483.

LEVASSEUR, J. (2003) The problem of bracketing in phenomenology, *Qualitative Health Research* 13(3): 408-420.

LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES. (LOU)(2001) Disponible en: <http://www.fe.ccoo.es/pdf/universidad/LOU.pdf>.

LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES (LOIMH), (2006) Disponible en: http://www.csd.mec.es/csd/sociedad/deporte-y-mujer/antep_iguald/view.

LIPIETZ, A. (1989) *La société en sablier*, La Découverte. Paris.

LOBATO, CLEMENTE Y PAZ MARTÍNEZ (1995) *La Orientación y Diversidad en el Bachillerato*. Leioa. Barcelona.

LOPATA, H. Z. (2006). *Creative evolution of a sociologist*. Journal of the History of the Behavioral Sciences, vol. 12: P.p 203–215.

LÓPEZ, Blasco, A. (2006): De los itinerarios lineales a las trayectorias yo-yo. Ponencia presentada en la Conferencia Europea para Investigadores y Técnicos Jóvenes y políticas de transición en Europa, INJUVE, Madrid.

LYNCH L., BLACK S., (1996). Beyond the incidence of training: evidence from a national employer's survey. Cambridge, Massachusetts: National Bureau Economic Research. Working Paper 5231.

MANTOVANI, J. (1983) La educación y sus tres problemas. El Ateneo. Buenos Aires.

MANDLE, C.L (2001) *Validity in Qualitative Research*. College School of Nursing. Boston

MARSHALL, C. Y ROSSMAN, G.B. (1999) *Designing qualitative research*. Thousand Oaks, California: Sage.

MARSHALL, W. A., Tanner, JM (1986). Crecimiento humano: tratado comprensivo, en Cap. 8: *Pubertad*. Falkner F, Tanner JM, eds. 2ª ed., New York: Plenum Press, pp. 171-209.

MARTÍNEZ MÍGUELES, (2000) *El método etnográfico de Investigación. Epistemología y Metodología Cualitativa*. Postgrado de la Universidad Simón Bolívar de Caracas.

MARX, K., Y ENGELS, F. (1970) *La ideología alemana*. Barcelona: Grijalbo.

MASON, J. (1996) *Qualitative researching*. London: Sage.

MASON, J. (2006) *Mixing methods in a qualitatively driven way*, *Qualitative Research* 6(1): 9-26.

MASSEY, DOUGLAS S. (1986) *The Settlement Process among Mexican Migrants to the United States*. En: *American Sociological Review*, Vol. 51, October, pp. 670-684.

MATEO, CRISTINA, LEDEZMA, THAÍS y MÁRQUEZ. TRINO (2006) Los venezolanos como emigrantes. Estudio exploratorio en España. En *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura Análisis* vol.12 n.2 .Caracas.

MAXWELL, J. (1996a) *Qualitative research design. An interactive approach*. Thousand Oaks, California: Sage.

MAXWELL, J. (2004b) Reemergent Scientism, Postmodernism, and Dialogue Across Differences. *Qualitative Inquiry* 10(1):35-41.

MAXWELL, J. (2004c) Using qualitative methods for causal explanations, *Field Methods* 16(3):243-264.

MCELROY, M. 1990. The Empirical Content of Nash-Bargained Household Behavior, *Journal of Human resources*, Vol. 25 (4).

McPHERSON, B. & GUPPY, N. (1979). *Pre-retirement life-style and the degree of planning for retirement*. *Journal of Gerontology*. 34. 254-263.

MEZZADRA, SANDRO (2001) La teoría de la multitud y la política en la organización. *El derecho al Escape*. *Efímera*, Vol. 4 (3): 267-275. www.ephemeraweb.org. Traducido del italiano por Taina Rajanti.

MILES. M. Y HUBERMAN., M. (1994). *Qualitative Data-Analysis. An Expanded Souercebook*. California. SAGE.

MILLER, D. C. (1971) *Industrial Sociology*. New York; Harper and Brothers.

MILLER, S.I. Y FREDERICKS, M. (2002) Naturalistic inquiry and reliabilism: a compatible epistemological grounding. *Qualitative Health Research* 12 (7):982-989.

MINUCHIN, (1988) Cultural Perspective: *Implications for attachment and family therapy*. *Journal of marital and family therapy*, 25:6-9.

MITCHELL, K. E.; LEVIN, Al S. y KRUMBOLTZ, J. D. (1999). *Planned Happenstance: Constructing Career Opportunities*. *Journal of Counselling and Development*. Vol 77. Pp. 115-124.

MOLINA PETIT, C.: (2005) *Dialéctica feminista de la Ilustración*, Ed. Anthropos. Barcelona.

MONTEFERRANTE PATRICIA y MALAVÉ., JOSÉ. (2004) ¿Cómo es el Mercado venezolano? En: *Revista Debates IESA*, Diciembre, Volumen X, No. 1, p. 39-44. Caracas, Venezuela.

MONTENEGRO, J. (1995) *La Reforma en Perspectiva. Reforma y utopía*. México.

MONTERO CASASSUS, C. (2000) Perfiles nacionales de competitividad en el marco de una inserción periférica. En: *Educación y Trabajo* Nro. 1, Unesco /Orealc.

MOORE H., (1999) *Feminism and Anthropology*, University of Minnesota Press, Minneapolis.

MORA B., FREDDY A. (2009) *Aportes para una incierta reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en Venezuela*. Revista Gaceta Laboral Vol. 15, No. 3 (2009): 36 - 52 Universidad del Zulia (LUZ) ISSN 1315-8597.

MORAN-ELLIS, J.; ALEXANDER, V. D.; CRONIN, A.; DICKINSON, M.; FIELDING, J.; SLENEY, J. Y THOMAS, H. (2006) Triangulation and integration: processes, claims and implications. *Qualitative Research* 6(1): 45-60.

MORENO, M. (2003) *Del silencio a la palabra*. Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer. Madrid.

MORÍN, E. (1994) *Las ideas*. Ed. Cátedra. Madrid.

- MOROKVASIK, MIRJANA (1987). *Mujeres yugoeslavas, migración y retorno*. Frankfurt.
- MORSE, J. (2002) Intuitive inquiry, *Qualitative Health Research* 12(7): 875.
- MORSE, J. (2004) Qualitative evidence: Using signs, signals, indicators, and facts. *Qualitative Health Research* 14(6): 739-740.
- MORSE, J.M. (2005) What Is Qualitative Research, *Qualitative Health Research* 15(7):859-860.
- MOSCOVICI, (1981). On social representation. En J.P. Forgas (Comp.). *Social cognition. Perspectives in everyday life*. Academic Press. Londres, Reino Unido.
- MOULLIER BOUTANG, Y. (2002) *De l'esclavage au salariat - Économie historique du salariat bridé*, PUF, París 1998, trad. it. *Dalla schiavitù al lavoro salariato*, Manifesto libri, Roma 2002, pp. 717, ISBN 88-7285-291-9.
- MÜLLER. JÖRG; (1998). European School Teachers Work and Life under Restructuring: Professional Experiences, Knowledge and Expertise in Changing Contexts". In I. Goodson & S. Lindblad

(Eds.) *Professional Knowledge and Educational Restructuring in Europe* (pp. 65-81). Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publishers.

NAGEL, C. (2005) Skilled Migration in Global Cities from Others Perspectives: British Arabs Identity Politics and Local Embeddedness, *Geoforum*, vol. 36, núm. 2, marzo de 2005, pp. 197-210.

NAIM, M. Y PIÑANGO, R. (1999) El caso Venezuela. (Una Ilusión de Armonía), en *El caso Venezuela. Una Ilusión de Armonía*. Ediciones IESA, 5ta edición, Caracas, pp. 538-79.

NEUGARTEN, B. L. (1968). *Middle age and aging. A reader in social psychology*. Chicago: University of Chicago Press.

NEUGARTEN, B.L. y Datan, N. (1996/1999) Perspectivas sociológicas del ciclo vital. En B. Neugarten, *Los significados de la edad* (pp. 107-130). Barcelona: Herder.

NEWMAN, E. S., SHERMAN, S. R. & HIGGINS, C. E. (1982). Retirement expectations and plans: A comparison of professional men and women. In M. Szinovacz (Ed.), *Women retirement: Policy implications of recent research* (pp. 113-122). Beverly Hills: Sage.

NILES, S.G. Y GOODNOUGH, G.E. (1996). Life-Role Saliency and Values: A review of recent research. *The career development quarterly*, 45 (1), 65-86.

OCDE (2005) Education at a Glance: OECD Indicators. Edition Summary in Spanish: *Repaso a la enseñanza: indicadores de la OCDE* Edición 2005. <http://www.oecd.org/bookshop>.

OECD (1999). Resources for lifelong learning: What might be needed and how might they be found, in Chapter 1, *Education Policy Analysis*, 1999, Paris.

OIT, Organización Internacional del Trabajo. (2007). *Medición del subempleo. Conceptos y Métodos*. XI Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo. Ginebra.

ORTÍ, A. (1989) La Apertura Y El Enfoque Cualitativo O Estructural: La Entrevista Abierta Y La Discusión De Grupo", en García Ferrando, M., Ibáñez, j. y Alvira, F. *El análisis de la realidad social*, Pp. 153-185. Alianza. Madrid.

OYARZUN, DE I., F. J. (2008) *Causas y efectos económicos de la inmigración. Un análisis teórico-empírico*. Ponencia. En Dialnet [Papeles del Este: Transiciones poscomunistas](#), ISSN 1576-6500, N°. 17 págs. 4-20.

PAIVA, V. M. (1990) *Adquisición de habilidades para la autonomía: la clave del siglo*. Editorial libertador. Universidad Pedagógica Monseñor Árias Blanco. Venezuela.

PARKIN, FRANK (1999). *El cierre social como exclusión* en Sociología De La Educación Mariano F. Enguita (editor). Editorial Ariel, S.A. Barcelona.

PATTON, Q. M. (2002) Two decades of developments in qualitative inquiry. *Qualitative Social Work* 1(3): 261-283.

PELLEGRINO, A. Y J. MARTÍNEZ (2001), Una aproximación al diseño de políticas sobre la migración internacional calificada en América Latina; *serie Población y desarrollo*, N° 23 (LC/L.1687-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.01.II.G.215.

PEREIRA G., M. (1995): Las necesidades de educación para la carrera de los estudiantes asturianos al final de la secundaria, *Bordón*, 47(1), 67-77.

PÉREZ DEL RÍO, J.C. (2003). *Sobre la validez de constructo de la inteligencia emocional*. Encuentros en psicología social, 1 (2), p.p. 252-257.

PETERSON, N., & GONZALEZ, RC (2000) *The role of work in people's lives: Applied career counseling and vocational psychology*. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.

PORTES, A. Y J. DEWIND (2006), *Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas*, Colección Migración, INM-UAZ-M.A. Porrúa, México.

POTTER, J. (1996) *Representing reality. Discourse, rhetoric and social construction*. London: Sage.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. *Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo*. Gaceta Oficial N° 38.426. Caracas, 28 de Abril de 2006.

PRESSAT, R. (1973) *Population*. C.A. Watts, The new thinker's library. London, England.

PRIES, LUDGER (1999) *Conceptos de trabajo, mercado de trabajo y proyectos biográficos-laborales (mimeo)*. México.

PRODOLLIET, SIMONE (1999) Migrant Women and Integration Politics.
The Case of Switzerland En:Ferreira *et al*, *Shifting Boundaries*,

Shifting Bounds: Women, Mobility and Citizenship in Europe. Oeiras:
Celta Editora: 175-185.

RAMÍREZ B. (2001) *Desigualdad e inequidad en salud*. México, Editorial
Porrúa, S. A.

RAVENSTEIN, E. G. The Laws of Migration. London: *Journal of the Royal
Statistical Society* - vol. 48, June, 1885, pp. 167-227.

REZENDE, P. (1992) *Trabajo y educación. Campiñas*. Papirus. P. 39-44.
Brasil.

RIBAS, N. (2006): *Empresariado étnico en España*, Madrid, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, CIDOB, 320 pp., ISBN: 84-8417-224-4.
Madrid. pp. 211 - 228.

RICE, PHILIP. (1997) *Desarrollo humano*. Estudio del ciclo vital. Ed.
Prentice Hall. Hispanoamericana. Pág. 471.

- RICHARDS, S. P. Y HAGEMEYER (1986) *Ministry to the Divorced: Guidance, structure, and organization that promote healing in the church*. Michigan: Zoderan publishing house, Grand Rapids.
- RODRÍGUEZ MORENO, M^a. L. (1992) *El Mundo del Trabajo y las funciones del Orientador*. Barcanova. Barcelona.
- RODRÍGUEZ, G. Y GARCÍA, E. (1999). *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Ediciones Aljibe. Málaga.
- RODRÍGUEZ, M. M^a L. (1998) *La orientación profesional*. Barcelona Ariel Educación.
- RODRÍGUEZ, M. M^a L. (2003). Orientación Profesional Diferencial I. La Orientación Profesional para las transiciones. La Euroorientación. En Sebastián, A. (coord.), *Orientación Profesional. Un proceso a lo largo de la vida*, p.p. 479-530. Edit. Dykinson. Madrid.
- ROMERO, RODRÍGUEZ, S. Y SOBRADO, L. (2004) Orientación para el desarrollo de la carrera profesional del universitario. En Álvarez Rojo y Lázaro Martínez (coord.) *Calidad de las universidades y educación universitaria*. Ediciones Aljibe, p.p. 305-323. España.

RUESGA, SANTOS M., MONSUETO SANDRO Y DA SILVA BICHARA, JULIMAR (2008) La situación laboral de los inmigrantes latinoamericanos en España. En ECONOMIAUNAM. Vol. 7 n° 21.

RUÍZ GARCÍA, AIDA. (2002) *Migración Oaxaqueña una aproximación a la realidad*. Coordinación Estatal de Atención al Migrante. México.

RUÍZ, O. Y OTROS. (1999). *La Decodificación de la Vida Cotidiana*. Métodos de Investigación Cualitativa Universidad de Deusto. Bilbao. España.

RUSQUE, A. (2001) *De la diversidad a la unidad en la investigación cualitativa*. Ediciones FACES/UCV. Caracas.

SÁNCHEZ GARCÍA, M.F. (2004). *Orientación laboral para la diversidad y el cambio*. Edit. Sanz y Torres (ISBN: 8496094-37-5) (423 páginas). Madrid.

SÁNCHEZ VERA, P. y BOTE DÍAZ, M. (2007), *Los mayores y el amor. Una perspectiva sociológica*. Edit. Nau Llibres. Valencia, España.

SÁNCHEZ, A. (1998). *Fundamentos para la Investigación Educativa. Presupuestos Epistemológicos que Orientan al Investigador*. Colección Mesa Redonda. Editorial Magisterio. Bogotá.

SANTANA, VEGA L. Y ÁLVAREZ, P. (2002) La orientación académica en la universidad. En Álvarez Rojo y Lázaro Martínez (Coordinadores) *Calidad de las universidades y educación universitaria*. Ediciones Aljibe. P.p. 195-213. Málaga.

SASSEN, SASKIA (2003), *Contrageografías de la globalización: la feminización de la supervivencia. Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos, Traficantes de sueños*. Madrid.

SAUKKO, P. (2002) Studying the self: from the subjective and the social to personal and political dialogues. *Qualitative Research* 2(2):244-263.

SAVAGE, J. (2000) Participative observation: standing in the shoes of others? *Qualitative Health Research* 10(3): 324-339.

SAVICKAS, M. & LENT, R. (Eds.). (1994) *Convergence in career development theories*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

SCHLOSSBERG, N. K., Waters, E.B., & Goodman, J. (1995) *Counselling adults in transition: Linking practice with theory*. Springer Publishing. New York.

SCHMIDT, V.H. (2001) Over socialised epistemology: *A critical appraisal of constructivism*, *Sociology* 35 (1): 135-157.

SCHÖTTES, MARTINA; TREIBEL, ANNETTE (1997) Escape de la Mujer - Migrante. Los motivos de la migración en la situación de fuga (ed.) *Mundial Migration. Soziale Transnacional*, número especial 12 Baden Baden Pp. 8- 11.

SCHUTZ, Alfred (2003).La igualdad y la estructura de sentido del mundo social. En *Estudios sobre teoría social. Escritos II*. Edit. Amorrourtu. Buenos Aires.

SCHWANDT, T.A. (1999) On understanding understanding, *Qualitative Inquiry* 5(4): 451-464.

- SCHWARTZ, B. (1997). *Moderniser sans exclure*. La Découverte. Paris.
- SEBASTIAN, A., MALIK, B. Y SANCHEZ, M. F. (2000). *Educación y orientación para la igualdad en razón del género*. UNED. Madrid.
- SEQUERA, I. (1992). *La Mujer en la Economía*. Academia Nacional de Ciencias Económicas, Serie de Cuadernos, No. 32. Venezuela.
- SIERRA, F. (1998) Función y sentido de la entrevista cualitativa en investigación social. En J. Galindo Cáceres (coord.). *Técnicas de Investigación en sociedad, cultura y comunicación*. Edit. Ingramex. P.p. 112-127. México.
- SILVERMAN, D. (2000) *Doing Qualitative Research. A Practical Handbook*. Edit. Sage. London.
- SILVERMAN, D. (2005) Instances or sequences? Improving the state of the art of qualitative research; *Forum: Qualitative Social Research* 6(3), Art. 30. Available at: <http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-05/05-3-30-e.htm>. Date of Access: 03-15-2008.

SIMMEL, J. (1939) *Sociología. Estudios sobre las formas de socialización*. Edit. Espasa-Calpe. Buenos Aires.

SOLÉ , C. & PARELLÁ, S. (2004) *Negocios étnicos*. Fundación CIDOB, Barcelona.

SOLÉ, C.; PARELLA, S.; CAVALCANTI, L. (2007). *Empresariado inmigrante en España*. Fundació La Caixa. Barcelona.

STRAUBHAAR, THOMAS (1993) *Migration Pressure*. En *International Migration* Vol. 31 Issue 1, pages 5-41, January 1993.

STRAUSS, A. Y CORBIN, J. (1990) *Basics of qualitative research*. Sage. Newbury Park, California.

SUBIRATS, M. (1994) *Conquistar la igualdad: La coeducación hoy*. Revista Iberoamericana de Educación, nº 6. P.p. 49-78.

SUPER, D. E. (1957). *The psychology of careers: An introduction to vocational development*. Harper. New York.

SUPER, D. E. (1962): *Psicología de la vida profesional*. Rialp. Madrid.

SUPER, D. E. (1963b). Toward Making Self-Concept Theory Operational. En Super & Cols. (Orgs.), *Career development: Self concept theory* (pp. 17-32). College Entrance Examination Board. New York.

SUPER, D. E. y BOHN, M. J. Jr. (1973) *Psicología Ocupacional*. Compañía Editorial Continental, S.A.

SUPER, D. R. (1976). *Psicología de los intereses y las vocaciones*. Kapelusz. Buenos Aires.

SUPER, D. R. (1980). *La Orientación Escolar*. Madrid. Sáenz y Torres.

SUPER, D., SAVIRACRACKS, M. y SUPER, C.M. (1996) *The life-span, life space approach to careers*. In *Career Choice and Development*. Edited by D. Brown & L. Brooks, 3rd ed. Jossey-Bass Publishers, p.197-261. San Francisco.

SWANSON, J.L. Y WOITKE, M.B. (1997). Theory into practice in Career Assessment for women: Assessment and interventions regarding perceived carrer barriers. *Journal of Career assessment*, 5 (4), 443-462.

- TARACENA, E. (2002) La construcción del relato de implicación en las trayectorias profesionales. En *Perfiles Latinoamericanos*. Pp. 26 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Versión impresa. México.
- TASHAKKORI, A. Y TEDDLIE C. (1998) *Mixed methodology. Combining qualitative and quantitative approaches*. Thousand Oaks, Sage. California.
- TAYLOR, S.Y BODGAN, R. (1995). *Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación*. Editorial Paidós. Buenos Aires.
- TOLEDANO, Nuria, URBANO, David y RIBEIRO, Domingo. *Creación de empresas e inmigración: El caso del empresariado Venezolano en España*. Revista Venezolana de Gerencia, mar. 2009, vol.14, no.45, p.9-23. ISSN 1315-9984.
- TORRES, R. I., (2005) *Miradas desde la perspectiva de género. Estudios de las Mujeres*. Madrid: Narcea. ISBN 84-277-1497-1.
- TOURAINÉ, A. (1997) *¿Podremos vivir juntos? El destino del hombre en la aldea global*. Buenos Aires, Fondo cultura económica.
- TURNBULL, S. (2002) Social construction research and theory building. *Advances in Developing Human Resources* 4(3): 317-334.
- UNESCO (1998) *La Educación Superior en el Siglo XXI, Visión y Acción* (Documento de trabajo), París.

- VALECILLOS, H. (1990). *Economía y Política del Trabajo en Venezuela*. Academia Nacional de Ciencias. Venezuela.
- VALENZUELA, JOSÉ MANUEL (2004). *La construcción sociocultural de los espacios públicos*. IN: YARD, Sally (edit.). *Actas del encuentro Insite_05: Conversaciones* (San Diego 6 y 7 de noviembre de 2003). Fundación Bancomer, 2004. San Diego.
- VALLE, SOLEDAD (2008) Expansión y empleo. En *Reclutar y formar en origen. Contratos para saltar al primer mundo*. Sección Economía 2008 pp10-11.
- VASILACHIS DE GIALDINO, I (1992a) *Métodos cualitativos I. Los problemas teórico-epistemológicos*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- VASILACHIS DE GIALDINO, I. (1987) La suposición de paradigmas en la génesis de problemas epistemológicos; ponencia presentada en el *Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía* celebrado en Córdoba, República Argentina.
- VASILACHIS DE GIALDINO, I. (1992B) El análisis lingüístico en la recolección e interpretación de materiales cualitativos, en Forni, F.; Gallart, M.A.; Vasilachis de Gialdino, I. *Métodos Cualitativos II. La práctica de la investigación*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- VASILACHIS DE GIALDINO, I. (2003) *Pobres, pobreza, identidad y representaciones sociales*. Barcelona: Gedisa.

VASILACHIS DE GIALDINO, I. (2006) La investigación cualitativa. En Vasilachis de Giladino I. (Coord.) *Estrategias de Investigación Cualitativa*. Gedisa (en prensa).Barcelona.

VELASCO ORTIZ, L. (1996) La conquista de la frontera norte: vendedoras ambulantes indígenas en Tijuana. En *Estudiar la familia, comprender la sociedad*, 39-105. México.

VILLAR, F. y TRIADÓ, C. (2006). *El estudio del ciclo vital a partir de historias de vida: una propuesta práctica*. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona.

VIGOTSKY, L. (1980) *Pensamiento y lenguaje* Ed. Alfa y Omega. México.

WEBER, M. (1977) *Economía y sociedad. Fondo de cultura económica*. México.

WHITTEMORE, R.; CHASE, S.K. Y MANDLE, C.L. (2001) *Validity in qualitative research, Qualitative Health Research* 11(4): 522-537.

WILHELM, R. (2002) *¿Para qué educar?: esbozo de una educación sistémica en un mundo cambiado*. Herder Eds., Barcelona; pp.174 -21.

WINCH, R.F. (1954) *The Theory of complementary needs in mate selection: Final results on the test of the general hypothesis*. American Sociological Review, vo1.20, pp.551- - 555.

WOO OFELIA, (1997) Las mujeres mexicanas indocumentadas en la migración internacional y la movilidad transfronteriza. (Comp.), *Mujeres Migración y Maquila*, México, El Colegio de México, Colegio de la Frontera Norte, p. 65-87.Mexico.

WRIGHT, E.O. (1995) Análisis de clase en Carabaña, J. *Desigualdad y clases sociales*, Ed. Visor, Fundación Argenteria, Madrid.

WWW.ELNACIONAL.COM.

YÁNEZ, S. MEDEL, J. Y DÍAZ, X. (2001). *La relación laboral normal: ¿desarticulación o modificación?* En: *Proposiciones* 32: 100-118. Santiago de Compostela.

YEOH, BRENDA S.A. Y LOUISA-MAY KHOO, Home, Work and Community: Skilled International Migration and Expatriate Women in Singapore. *International Migration*, vol. 36, n°. 2, 1998, pp. 159-186.

ZHANG Y (2000) *Mujeres 2000: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI*. Junio 5-9, 2000.3 p. Statement: International

Labour Organization. Presentado en el vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General Texto original en inglés.

ZICK, CATHLEEN D. AND KAREN HOLDEN. 2000. *An Assessment of the Wealth Holdings of Recent Widows*. *Journal of Gerontology: Social Sciences*, 55(2): S90-S97.